

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Psychomotoriktherapie
Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

SCHWAN UND SCHWÄNCHEN

Abb. 1

**Ein psychomotorisches Angebot im Wasser
zur mütterlichen Feinfühligkeit
für risikobelastete Mutter-Kind-Paare**

Eingereicht von:
Rebekka Mader
Chantal Wegmann

Begleitung: lic. phil. Ursina Degen-Cuonz

17.02.2014

Abstract

Praktizierende Psychomotorik-Therapeutinnen sehen sich zunehmend mit der Problematik von Entwicklungsverzögerung aufgrund psychosozialer Ursachen konfrontiert. Das Verhalten der Bezugsperson ist ausschlaggebend dafür, wie sich ein Kind psychisch entwickeln kann. Fürsorgendes Elternverhalten ist beim gemeinsamen Baden ganz besonders gefordert, da das Wasser für nichtschwimmende Kinder ein gefährliches Element ist.

Das vorliegende Entwicklungsprojekt geht der Frage nach, inwiefern sich ein psychomotorisches Angebot im Wasser bewährt, um die mütterliche Feinfühligkeit von risikobelasteten Mutter-Kind-Paaren zu verändern. Basierend auf einem Fachliteraturstudium zu den Themen der Bindung, der Gesundheitsförderung und Prävention, dem Mensch im Wasser sowie dem psychomotorischen Setting wurden sechs psychomotorische Einheiten im Wasser geplant und in zwei parallelen Kursen für Frauen einer definierten Zielgruppe und ihren Kleinkindern angeboten. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse wurden die Daten der Gruppeninterviews im Anschluss an den Kurs ausgewertet: Ein psychomotorisches Angebot im Wasser kann die Mütter auf die Wichtigkeit der Wahrnehmung, Interpretation und Beantwortung der kindlichen Signale sensibilisieren und bietet ihnen dadurch die Möglichkeit, die mütterliche Feinfühligkeit zu vertiefen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
1. Einleitung	6
1.1. Vorverständnis und Begründung der Projektwahl	6
1.2. Ziel der Arbeit und Fragestellung	7
1.3. Vorgehen und Methoden	7
2. Theoretische Ansätze	9
2.1. Bindungstheorie	9
2.1.1. John Bowlby und die Bindungstheorie	9
2.1.2. Vierphasenmodell der Bindungsentwicklung nach John Bowlby	9
2.1.3. Mary Salter Ainsworth und die fremde Situation	10
2.1.4. Bindungsmuster	11
2.1.5. Spätfolgen der Bindungsmuster	12
2.1.6. Bindungsstörungen	12
2.1.7. Modifikation und Bestätigung des Konzepts John Bowlbys in der neueren Forschung	12
2.1.8. Feinfühliges Elternverhalten	13
2.1.9. Aktuelle Konzepte zur Feinfühligkeit	14
2.1.9.1. SAFE [®] – Sichere Ausbildung für Eltern nach Karl Heinz Brisch (2010)	14
2.1.9.2. STEEP [™] , Steps Toward Effective Enjoyable Parenting, nach Martha Farrell Erickson und Byron Egeland (2006)	15
2.1.9.3. Freiburger Feinfühligkeitstraining nach Yves Hänggi, Kirsten Schweinberger und Meinrad Perrez (2011)	17
2.1.9.4. B.A.S.E. [®] , Babywatching gegen Aggression & Angst zur Förderung von Sensitivität und Empathie nach Henri Parens und Selma Kramer	18
2.2. Prävention und Gesundheitsförderung	19
2.2.1. Prävention	19
2.2.1.1. Strategien der Prävention	20
2.2.1.2. Identifikation der Risikofaktoren als Wirkungsprinzip der Prävention	21
2.2.1.3. Psychomotorische Prävention	22
2.2.2. Gesundheitsförderung	23
2.2.2.1. Konzepte der Gesundheitsförderung	23
2.2.2.2. Strategien der Gesundheitsförderung	24
2.2.2.3. Die Identifikation der Schutzfaktoren als Wirkungsprinzip der Gesundheitsförderung	24
2.2.2.4. Psychomotorische Gesundheitsförderung	26
2.3 Der Mensch im Wasser	27
2.3.1. Angebote der Förderung und Therapie im Wasser	28
2.3.1.1. Säuglings- und Kleinkinderschwimmen	28
2.3.1.2. Aquatherapie	28
2.3.1.3. Warmwassertherapien und aquatische Körperarbeit	29
2.3.2. Psychomotorische Entwicklungsförderung im Wasser	29
2.3.2.1. Motopädagogik und Mototherapie im Wasser nach Ernst J. Kiphard	29
2.3.2.2. Psychomotorische Förderung im Wasser nach Reiner Cherek	29
2.3.2.3. Psychomotorische Förderung im Wasser nach Angelika Kopetzki	30

2.3.2.4. Psychomotorische Frühförderung im Wasser nach Christiane Theis	31
2.3.2.5. Psychomotoriktherapie im Wasser nach Felix Kühne	31
2.3.3. Physikalische Eigenschaften des Wassers und ihre Auswirkungen auf den Menschen	32
2.3.3.1. Wassertemperatur	32
2.3.3.2. Wasserdruck	33
2.3.3.3. Auftrieb	33
2.3.3.4. Wasserwiderstand	33
2.3.2. Emotionale Erlebnisqualitäten im Wasser	34
2.4. Psychomotorische Grundgedanken	35
2.5. Verknüpfung der verschiedenen Theorieansätze im Hinblick auf das Projekt	37
3. Projekt Schwan-und-Schwänchen	40
3.1. Idee	40
3.1.1. Projektidee	40
3.1.2. Auftraggeber und personelle Kompetenzen	41
3.1.3. Stakeholder	41
3.2. Hauptstudie	42
3.2.1. Problembeschreibung	42
3.2.2. Rahmenbedingungen	42
3.2.3. Zielsetzungen	43
3.2.4. Vorgehen / Projektstruktur	43
3.2.5. Genereller Plan / Meilensteine	45
3.2.6. Kostenschätzung	45
3.2.7. Risikoanalyse, Nutzen und Machbarkeit	46
3.3. Detailstudie	47
3.3.1. Kursort, Bad	47
3.3.2. Kurszeit	48
3.3.3. Kursaufbau	48
3.3.4. Aufbau der Einheiten	49
3.3.5. Ideen für Kursinhalte	50
3.3.6. Materialliste	53
3.4. Realisierung	54
3.4.1. Ausschreibung und Anmeldung	54
3.4.2. Schriftliche Befragung vor der Intervention	54
3.4.3. Persönliche Einladung und Informationspaket	55
3.4.4. Psychomotorische Angebote im Wasser, Kurs vom 26. Oktober – 30. November 2013	55
3.4.4.1. 26. Oktober 2013	55
3.4.4.2. 02. November 2013	56
3.4.4.3. 09. November 2013	57
3.4.4.4. 16. November 2013	58
3.4.4.5. 23. November 2013	59
3.4.4.6. 30. November 2013	60
3.4.4.7. Nachbereitungen	61
3.4.5. Schriftliche Befragung nach der Intervention	65
3.4.6. Abrechnung	65

3.4.7. Gruppeninterviews	66
3.4.7.1. Qualitative Datenerhebung	66
3.4.7.2. Qualitative Datenaufbereitung	66
3.4.7.3. Qualitative Datenauswertung	66
3.5. Abschluss	67
3.5.1. Evaluation der Planung und Projektdurchführung durch die Studentinnen	67
3.5.2. Evaluation der Projektdurchführung durch die Teilnehmerinnen	71
3.5.2.1. Stundeninterne Reflexionen durch die Teilnehmerinnen	71
3.5.2.2. Schriftliche Befragungen	72
3.5.2.3. Beobachtungen der teilnehmenden Studentin	73
3.5.3. Evaluationsergebnisse der Gruppeninterviews	74
4. Zusammenfassung und Ausblick	77
4.1. Beantwortung der Fragestellung	77
4.2. Diskussion	79
4.3. Bezug zur psychomotorischen Praxis	81
4.4. Ausblick	82
Literaturverzeichnis	84
Abbildungsverzeichnis	86
Tabellenverzeichnis	86
Kennzeichnung der Text-Verantwortung	87
Anhang	

1. Einleitung

1.1. Vorverständnis und Begründung der Projektwahl

Psychomotoriktherapie wird zunehmend von Kindern mit komplexen Auffälligkeiten und Störungen beansprucht. Viele Ursachen der zu therapierenden Störungen weisen auf psychosoziale Entwicklungszusammenhänge hin.

Amft und Amft (2003) haben bereits vor zehn Jahren darauf hingewiesen, dass der Bedarf an sonderpädagogischen Fördermassnahmen in Primarschulen zunimmt. Als Gründe erwähnen die Autoren Veränderungsprozesse in der Gesellschaft und in familiären Strukturen, welche zu ungünstigen Entwicklungsbedingungen führen. In Anbetracht der Finanzierbarkeit des steigenden Therapiebedarfs werden effektive und nachhaltige sonderpädagogische Massnahmen gefordert.

Könnten möglicherweise die bestehenden Ressourcen effizienter eingesetzt werden, damit es nicht zu sonderpädagogischen Massnahmen kommen muss?

Die Risiko- und die Resilienzforschung liefern diesbezüglich in der Prävention und der Gesundheitsförderung vielversprechende Modelle: Problemanzeigende Verhaltensweisen können durch gezielte Interventionsprogramme vorgebeugt und bereits in der Kleinkindheit können günstige Entwicklungsbedingungen unterstützt werden (Hurrelmann, Klotz und Haisch, 2010).

Aber welche Kinder sind überhaupt von Entwicklungsverzögerungen aufgrund psychosozialer Ursachen betroffen? Und wie können deren Eltern für Frühförderung erreicht und Elternkompetenz vermittelt werden? Antworten auf diese Fragen lassen sich in der Bindungstheorie und in aktuellen Konzepten der Feinfühligkeit finden: Das Verhalten der Bezugsperson ist ausschlaggebend dafür, wie sich das Kind psychisch entwickelt. Dabei begünstigt das Fehlen einer sicheren Bindung das Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten (Dornes, 2007). Gemäss Brunner (2012) kann es im Rahmen von Bindungsstörungen in verschiedenen Lebensphasen zu unterschiedlichen Störungen kommen. Als Beispiele werden psychogene Wachstumsretardierung im Kleinkindalter oder Schulangst, Leistungsverweigerung und Aggressivität im Schulalter genannt (Brunner, 2012). Es wird ersichtlich, welche Auswirkungen das Bindungsverhalten auf die Lebensgestaltung hat. Daraus ist abzuleiten, welche Wichtigkeit der Unterstützung einer sicheren Bindung zukommt.

Es bleibt zu fragen, welche Mittel sich anbieten, um effektiv und effizient eine sichere Bindung zwischen Bezugsperson und Kind zu fördern und damit die Qualität dieser Bindung zu erhöhen.

Das Wasser liefert eine naheliegende Antwort: Wasser ist für nichtschwimmende Kinder ein lebensgefährliches Element. Der Aufenthalt im Wasser verlangt nach elterlicher Aufmerksamkeit und Fürsorge. Zudem sind sich beim gemeinsamen Baden Eltern und Kleinkinder sehr nahe. Durch den Hautkontakt und die gleiche Augenhöhe erleben beide Seiten die Begegnung intensiver (Kopetzki, 2005 und Graumann, 1999).

Die Psychomotoriktherapie in der Schweiz bietet mit ihren drei Arbeitsfeldern der Therapie, der Beratung und der Prävention eine grosse Palette an Interventionsmöglichkeiten. Psychomotorisches Wissen kann mit dem aktuellen Forschungsstand der Bereiche Prävention und Gesundheitsförderung, dem Bereich Bindung und dem Bereich Wasser als Therapie- und Lernraum verknüpft werden. Können die Erkenntnisse daraus zur Verminderung von Entwicklungsverzögerungen aufgrund psychosozialer Ursachen beitragen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die vorliegende Arbeit.

1.2. Ziel der Arbeit und Fragestellung

Das *Ziel* der vorliegenden Arbeit ist es, einen wissenschaftlichen Beitrag zur Lösung einer Fragestellung zu leisten, welche die psychomotorische Praxis zunehmend betrifft: Der Umgang mit der steigenden Anzahl von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten aufgrund psychosozialer Ursachen.

Es wird untersucht, ob risikobelastete Kinder von psychomotorischen Angeboten im Wasser profitieren können. Als Zielgruppe kommen unterschiedliche Familienkonstellationen in Frage. Basierend auf dem Literaturstudium im Bereich der Bindung (vgl. nachfolgend Kap. 2.1.) sollen in vorliegender Arbeit Mutter-Kind-Paare, die während des für die Bindungsentwicklung sensiblen ersten Lebensjahres des Kindes zur Risikogruppe gehören, untersucht werden.

Eine Veränderung im Bindungsverhalten wird nur durch eine Langzeitstudie beobachtbar. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit beschränkt sich das vorliegende Forschungsvorhaben auf die beobachtbare mütterliche Feinfühligkeit.

Im Schwan-und-Schwänchen-Projekt wird Müttern von Babys und Kleinkindern mit risikobelasteten Voraussetzungen ein Anstoss gegeben, sich der Feinfühligkeit bewusst zu werden, diese zu vertiefen und zu reflektieren. Dabei wird nach Möglichkeiten gesucht, wie Wissen zur Feinfühligkeit vermittelt und durch praktische Erfahrungen im Wasser umgesetzt werden kann. Gleichzeitig wird beabsichtigt, den Kindern durch vielfältige Erfahrungen im Element Wasser nach psychomotorischen Gesichtspunkten motorische, emotionale und soziale Entwicklungsförderung zu bieten.

Die zentrale *Forschungsfrage* lautet folgendermassen:

Inwiefern bewährt sich ein psychomotorisches Angebot für risikobelastete Mutter-Kind-Paare im Wasser, um die mütterliche Feinfühligkeit zu verändern?

1.3. Vorgehen und Methoden

Zur Bearbeitung der Fragestellung erscheint unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und Rahmenbedingungen ein Entwicklungsprojekt als sinnvoll und machbar.

Das *Forschungsdesign* entspricht einem Feldexperiment. Es wird der Einfluss von einem psychomotorischen Angebot im Wasser auf die mütterliche Feinfühligkeit untersucht. Das Experiment findet jedoch nicht unter Laborbedingungen statt, sondern innerhalb natürlicher Gruppen und in der natürlichen Lebensumwelt in Form eines Kurses.

Die vorliegende Arbeit basiert auf einem Fachliteraturstudium zu den Themen der Bindung, der Gesundheitsförderung und der Prävention, dem Mensch im Wasser sowie dem psychomotorischen Setting. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zum Entwicklungsprojekt vorgestellt und für das Vorhaben nutzbar verknüpft.

Im dritten Kapitel wird die Planung des Projekts, dessen Umsetzung und die Projektevaluation vorgestellt. Es werden sechs psychomotorische Einheiten im Wasser geplant. Die Zielgruppe sind Mütter mit Kindern im Alter von 5 Monaten bis 2,5 Jahren, die aufgrund psychischer Krankheit, Sucht oder sehr jungem Alter der Mutter in einer Mutter-Kind-Institution begleitet wohnen. Für die Projektdurchführung wird im Herbst 2013 ein Privatbad in Zürich gemietet. Es werden parallel zwei Kurse

durchgeführt. An sechs aufeinanderfolgenden Samstagvormittagen finden die jeweils halbstündigen Einheiten statt. In jede Einheit fließen andere Inputs zur mütterlichen Feinfühligkeit ein.

Als Erhebungsmethode wird die mündliche Befragung gewählt. Um die Veränderung der Feinfühligkeitskompetenz zu überprüfen und sie in Bezug zu den Aspekten der psychomotorischen Angebote und des Wassers zu setzen, werden nach Abschluss der Kurse Interviews durchgeführt.

Für die Konstruktion des Interviewleitfadens dienen unterschiedliche Datenquellen: Eine schriftliche Befragung im Vorfeld und im Anschluss an die Kurse, die stundeninternen Reflexionen durch die Teilnehmerinnen sowie die Nachbereitungen der Einheiten durch die Studentinnen. In offen strukturierten Gruppeninterviews werden die subjektiven Einstellungen zum Einfluss eines psychomotorischen Angebotes im Wasser auf die mütterliche Feinfühligkeit erfragt. Im Wechselspiel der Meinungen wird eine Vielfalt von Aussagen gesammelt.

Als Aufbereitungsmethode werden die audioaufgezeichneten Interviews transkribiert. Die qualitative Auswertung der verschriftlichten Form der Interviews erfolgt gemäss einer zusammenfassenden, qualitativen Inhaltsanalyse.

Im vierten Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und die Forschungsfrage beantwortet. Im Anschluss werden die Ergebnisse in einer Diskussion kritisch reflektiert. Mit einem Bezug zur psychomotorischen Praxis und einem Ausblick wird die Arbeit abgeschlossen.

Personenbezeichnungen

In der vorliegenden Arbeit wird generell eine geschlechterneutrale Formulierung gewählt. Beim Projektbescrieb wird aufgrund der Überzahl an beteiligten Frauen darauf verzichtet. Selbstverständlich sollen sich aber Männer vom Inhalt ebenso angesprochen fühlen wie Frauen.

2. Theoretische Ansätze

In den folgenden Kapiteln wird eine begrenzte Auswahl an theoretischen Ansätzen beleuchtet, die für das Schwan-und-Schwänchen-Projekt relevant sind. Es sind dies die Bindungstheorie, die Prävention und die Gesundheitsförderung, sowie das Element Wasser als Lern- und Therapieraum. Am Schluss werden die zentralen Aspekte der verschiedenen Theorieansätze im Hinblick auf das Projekt verknüpft.

2.1. Bindungstheorie

Bindung ist eine soziale Beziehung zwischen dem Kind und einer Bezugsperson. Es ist eine besondere Art der Beziehung. Sie gründet auf einer anfänglichen Hilflosigkeit des Säuglings. Das Kind ist auf eine Bezugsperson angewiesen, um zu überleben. Die Zuwendung einer Bezugsperson ist neben der Ernährung ein lebenswichtiger Aspekt.

Die Beziehung zu einer Bezugsperson zeigt sich durch engen Körperkontakt, das Eingehen auf Bedürfnisse des Kindes, Interaktionsmöglichkeiten und durch das Vermitteln eines Gefühls der Sicherheit (Uehli, 2010).

2.1.1. John Bowlby und die Bindungstheorie

In den 1950er Jahren hat der englische Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby die Bindungstheorie begründet. Laut Brisch „ist sie heute eine der empirisch am besten untersuchten entwicklungspsychologischen Theorien und wird inzwischen für die Diagnostik und die Behandlung in der Psychotherapie sowie für die Prävention und Behandlung von Eltern-Kind-Interaktionsstörungen erfolgreich eingesetzt“ (Brisch, Grossmann, Grossmann und Köhler, 2002, S.353).

Bowlby beschreibt die Bindung als affektive Bande, die zwischen einem Kind und dessen primärer Bezugsperson geknüpft werden. Das Bedürfnis nach Zuneigung und die aktive Suche nach einer Bezugsperson sind nach Bowlby angeboren.

Babys sind nicht in der Lage, ihre Emotionen selbständig zu regulieren. Sie können einzig durch sogenannte Bindungsverhaltensweisen wie Weinen, Lächeln, Anklammern und Nachfolgen auf ihr emotionales Befinden aufmerksam machen. Sie brauchen Bezugspersonen, die auf ihre Zeichen reagieren und ihnen behilflich sind, ihre schwankenden Emotionen zu modulieren. Die Bezugsperson ist anfänglich für die Emotionsregulierung des Säuglings verantwortlich. Das Kind lernt darauf zu vertrauen, dass ihm in Zeiten emotionaler Belastung jemand zur Seite steht und es unterstützt, dass es trotz intensiver innerer Erregung organisiert bleiben kann. Die Interaktionserfahrungen, die das Kind in seinen ersten zwei Lebensjahren macht, prägen das Gefühl der Gebundenheit des Kindes und somit die Qualität der Bindung. Diese wiederum beeinflusst den Grad zur Explorationsbereitschaft. In negativen Bindungserfahrungen sieht Bowlby einen grossen Risikofaktor für die weitere gesunde seelische Entwicklung des Kindes (Dornes, 2007).

2.1.2. Vierphasenmodell der Bindungsentwicklung nach John Bowlby

Das Vierphasenmodell wird nach Miró (2012) und Uehli (2010) beschrieben. Im Vierphasenmodell beschreibt Bowlby die Veränderung der Bindung im Laufe der ersten Lebensjahre. Die Bindung verstärkt sich, indem das Kleinkind und die Bezugsperson in Interaktion treten. Das Kind lernt mit zu-

nehmendem Alter, seine Bedürfnisse auszudrücken, was die einseitige Regulierung der Emotionen durch die Bezugsperson zu einer gegenseitigen Regulierung verändert. Bereits in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahrs zeigt ein Kind Verhaltensweisen, die bei den Bezugspersonen bestimmte Reaktionen hervorrufen.

1. Phase, Vorbindungsphase (0 bis 6 Wochen): Der Säugling ist vor allem empfänglich für all jene Reize, die von Menschen ausgehen. Dabei unterscheidet der Säugling noch nicht, ob diese von der Mutter oder einer fremden Person kommen.

2. Phase, Entstehungsphase der Bindung (6 Wochen bis 8 Monate): Der Säugling signalisiert den Wunsch nach Nähe. Er reagiert nun unterschiedlich auf bekannte und unbekannte Personen. Wenn er allein gelassen wird, zeigt er emotionale Erregung.

3. Phase, Eindeutige Bindungsphase (8 bis 24 Monate): Das Kleinkind sucht aktiv die Nähe der Bezugsperson. Es zeigt Trennungsangst, wenn die Bezugsperson den Raum verlässt. Die Bezugsperson stellt für das Kind eine sichere Ausgangsbasis für das Erforschen seiner Umgebung dar. Sobald sich das Kind bedroht fühlt, kehrt es in den sicheren Hafen zurück. Die Reaktion der Bezugsperson auf diese Rückkehr des Kindes prägt wiederum die Form der Bindungsbeziehung als Interaktionsmuster.

4. Phase, Phase gegenseitiger Beziehung (ab 24 Monate): In diesem Alter beginnt das Kind empathisches Verhalten zu zeigen. Es kann sich langsam in seine Bezugsperson hineinversetzen und beginnt nun auch die Objekt- und Personenpermanenz zu entwickeln. Das bedeutet, es erkennt langsam, dass Objekte und Personen existieren, auch wenn diese nicht unmittelbar zugänglich sind. Durch dieses Wissen und dem gewonnenen Gefühl von Sicherheit und der zunehmenden Mobilität, verbringt das Kind mehr und mehr Zeit ohne die Bezugsperson (Miró, 2012 und Uehli, 2010).

Bowlby vertritt die Auffassung, dass Kinder im ersten Lebensjahr durchaus verschiedene Bezugspersonen haben und zu unterschiedlichen Personen verschiedene Bindungen herstellen können. Das Kind bildet eine Hierarchie der verschiedenen Bindungspersonen entsprechend ihrer Verfügbarkeit. Ist die primäre Bezugsperson nicht anwesend, sucht das Kind bei einer sekundären Bezugsperson Trost. Je grösser der emotionale Erregungszustand ist beispielsweise bei einer Krankheit desto kompromissloser besteht das Kind auf die Anwesenheit der primären Bezugsperson und lässt sich von einer anderen Person nicht trösten (Brisch, 2002).

2.1.3. Mary Salter Ainsworth und die fremde Situation

Als Weiterführung von J. Bowlbys Bindungstheorie hat Mary S. Ainsworth et al. 1978 das Konzept der mütterlichen Feinfühligkeit definiert. Dieses beinhaltet das Wahrnehmen von Signalen und Verhaltensweisen, ihre Interpretation und die prompte und angemessene Reaktion auf das signalisierte Bedürfnis des Kindes. Auf der Grundlage detaillierter Beobachtungen stellte Ainsworth fest, dass feinfühliges Fürsorge ein zentrales Element beim Aufbau einer sicheren Bindung ist. (Vgl. nachfolgend Kap. 2.1.8.)

Aufgrund dieser Erkenntnisse entwickelten Ainsworth und Witting Ende der 1960er Jahre eine Laborbeobachtungsmethode, um bei Kindern die Bindungsqualität festzustellen und die verschiedenen Bindungsmuster zu ergründen. Die Methode der „Fremden Situation“ hat sich als Standardverfahren in der Bindungsforschung etabliert.

Für die Feststellung der Bindungsqualität ist ausschlaggebend wie die Kinder ihre Bezugspersonen einsetzen, um mit der emotionalen Belastung der Trennungs- und Wiedervereinigungserfahrung fertig zu werden. Ihr Explorationsverhalten in verschiedenen Situationen und die Reaktion der Kinder auf die Interaktionsversuche von fremden Personen werden ebenfalls berücksichtigt. Es ist ein Verfahren, das sich für Kinder im Alter von 12- 18 Monaten anbietet, da sich die Bindungsbeziehung auf die Vorerfahrungen des Kindes in der Interaktion mit der Bindungsperson im Laufe des ersten Lebensjahres stützt. Der künstlich erzeugte Stress in der Testsituation macht die unterschiedlichen Erwartungshaltungen des Kindes sichtbar und zeigt, wie diese Verfügbarkeit in den Zeiten der Not wirklich ist (Dornes, 2007).

2.1.4. Bindungsmuster

Erfährt ein Kind im Laufe seines ersten Lebensjahres seine Bezugsperson als feinfühlig und emotional empfänglich, besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass es zu dieser Bezugsperson eine *sichere Bindung* (Typ B) entwickelt. Es hat die Erfahrung gemacht, dass die Bindungsperson da ist und Trost spendet, wenn das Kind dessen bedürftig ist (Dornes, 2007).

Im Spiel zeigen diese Kinder bei Anwesenheit der Bezugsperson ein exploratives Verhalten. Sie stellen durch Mimik, Lautäusserungen oder durch Integration des Erwachsenen ins Spiel, immer wieder den Kontakt zur Bezugsperson her. In Situationen der Trauer, Wehleidigkeit oder Müdigkeit suchen sicher gebundene Kinder Trost bei ihren Bindungspersonen. Sie haben in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass ihre Signale meist beantwortet werden. Die Kinder entwickeln daher auch ein Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, ihre Bedürfnisse erfolgreich zu äussern. In der Testsituation zeigen sich diese Kinder kurzzeitig irritiert; sie weinen oder zeigen ihre Missgunst über die Abwesenheit der Bindungsperson. Sie lassen sich jedoch von der fremden Person trösten und nehmen ihr Spiel wieder auf. Auf die Wiederkehr der Bezugsperson reagieren sie freudig und laufen ihr entgegen (Dornes, 2007).

Kinder, die früh die Erfahrung machen, dass ihre Bedürfnisse nach Trost zurückgewiesen werden, vermeiden es mit der Zeit aus Angst, abgewiesen zu werden sich vertrauensvoll an Bezugspersonen zu wenden um mit deren Hilfe ihre emotionalen Erregungszustände zu modulieren. Man spricht von *unsicher-vermeidend* (Typ A) gebundenen Kindern. Diese Kinder zeigen bei der Trennung von ihrer Bezugsperson kaum Kummer und vermeiden bei deren Wiederkehr aktiv den Kontakt. Sie konzentrieren sich auf das Spielzeug, um sich vom Stress abzulenken (Dornes, 2007).

Unsicher-ambivalent (Typ C) gebundene Kinder haben das Verhalten ihrer Bezugsperson als unvorhersehbar und inkonsistent erlebt. Diese Kinder zeigen kaum exploratives Verhalten. Sie scheinen derart unsicher zu sein, was die Berechenbarkeit der Bezugsperson betrifft, dass sie nicht den Mut haben, zu spielen oder ihre Umwelt zu erkunden. Sie sind ganz damit beschäftigt, mit der Bindungsperson in Kontakt zu treten.

In der Testsituation zeigen sie eine grosse Verunsicherung bei der Trennung von der Bezugsperson, sie schreien, schlagen gegen die Tür und lassen sich von der fremden Person kaum beruhigen. Auf die Rückkehr der Bezugsperson reagieren sie ambivalent. Einerseits klammern sie sich an sie andererseits reagieren sie abweisend bis aggressiv (Dornes, 2007).

Es gibt Kinder, die keiner der genannten Kategorien zugeordnet werden können. Sie werden als *desorganisiert* (Typ D) gebundene Kinder bezeichnet. Desorganisiert gebundene Kinder legen ziellose,

verworrene oder sogar widersprüchliche Verhaltensweisen an den Tag. In ihrem Verhalten drücken sie die Erfahrung aus, dass Personen, die eigentlich Schutzraum bieten müssten, gleichzeitig eine Bedrohung darstellen. Sie zeigen oft Stereotypen oder auch unvollständige Bewegungsmuster. In der fremden Situation reagieren Kinder dieses Typus inkonsistent und widersprüchlich. Einige erschrecken, wenn die Bezugsperson nach kurzer Zeit wieder ins Zimmer tritt, andere zeigen ihre Trauer über die Trennung, laufen zur Tür, wenn sie die Bezugsperson hören, reagieren aber bei der Wiederkehr mit Ablehnung. Häufig wurde dieses Bindungsmuster bei Kindern von traumatisierten Eltern gefunden (Dornes, 2007).

2.1.5. Spätfolgen der Bindungsmuster

Die frühkindlichen Bindungsmuster prägen alle späteren Beziehungen, die ein Kind eingehen wird. Wenn ein Kind im ersten Lebensjahr eine sichere Bindung eingehen kann, geht es mit dem Grundvertrauen in die Bindungsperson durch das Leben. Ausserdem vertraut es in die eigene Fähigkeit, die gewünschte Reaktion dieser Person zu bewirken. Die positiven Erwartungen und Verhaltensweisen des Kindes führen dazu, dass die Umwelt ebenfalls positiv auf das Kind reagiert, was wiederum das Kind in seiner Erwartung bestätigt und bestärkt. Zudem reagieren sicher gebundene Kinder gemäss verschiedenen Längsschnittstudien (Werner, 2000; Werner, 2001; Grossmann, 2003) mit einer grösseren psychischen Widerstandskraft auf emotionale Belastungen wie zum Beispiel auf die Scheidung der Eltern (Brisch, 2002).

Im Gegensatz dazu treten unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent und desorganisiert gebundene Kinder ihrer Umwelt ganz anders entgegen. Sie sind ständig von Skepsis und Zweifel begleitet, wie verlässlich das Gegenüber in Wirklichkeit ist. Diese Erwartungen und damit einhergehenden Verhaltensweisen können dazu führen, dass sich Personen von ihnen abwenden und die Kinder dadurch in ihrer negativen Erwartungshaltung bestätigt werden (Brisch, 2002).

2.1.6. Bindungsstörungen

Bereits sehr früh, schon im 1. bis 2. Lebensjahr, können Bindungsstörungen diagnostiziert werden. Im Falle einer Diagnose sollte rasch möglichst interveniert werden. Häufig begeben sich Eltern in eine Eltern-Säuglings-Psychotherapie, welcher zum Beispiel eine bindungsorientierte Herangehensweise zugrunde liegen kann. Auch ein Projekt wie das Vorliegende bietet sich in diesem frühen Stadium an. Zu beachten ist bei dieser Thematik, dass auch die Bindungsmuster der Eltern berücksichtigt werden, denn oft weisen diese, vorwiegend durch traumatische Vorerfahrungen bedingt, eigene Bindungsdesorganisationen auf. So muss die Therapie sowohl die Bedürfnisse des Kindes als auch jenes der Eltern abdecken. Studien (Cramer et al. 1990; Cramer/Stern 1988; Robert-Tissot et al. 1996) haben gezeigt, dass die Erfolgsaussichten einer wirksamen Frühintervention sehr gut sind, solange sich eine Bindungsstörung noch nicht emotional und im Verhalten verankert hat. Werden die langfristigen Konsequenzen bedenkt, welche frühe Bindungsstörungen auf die Entwicklung eines Menschen haben können, ist eine Prävention und frühe Intervention dringend zu unterstützen (Brisch, 2002).

2.1.7. Modifikation und Bestätigung des Konzepts John Bowlbys in der neueren Forschung

Ein klassisches, behavioristisches Experiment an der Universität Wisconsin Mitte der 1960er Jahre hat die Entwicklung von Rhesusaffen, die unmittelbar nach der Geburt von der Mutter getrennt und

bei leblosen Ersatzmüttern untergebracht wurden, untersucht. Ergebnisse des Experimentes, sofern man die tierische Verhaltensforschung mit der Bindungsforschung vergleichen kann, stützen die Kernaussagen von J. Bowlby, dass ein Fehlen einer sicheren Bindung die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten begünstigt (Brisch, 2002).

Die Bielefelder Langzeitstudie, die Kinder im Säuglings-, im Kindes- und im Jugendalter untersuchte, hat Bowlbys Theorie in verschiedenen Belangen bestätigt. So zeigte sich auch in dieser Studie, dass Säuglinge eine angeborene Interaktionsbereitschaft aufweisen. Es wurde bestätigt, dass die Reaktion der Bezugspersonen ausschlaggebend dafür ist, wie die Kinder sich psychisch entwickeln. Darüber hinaus war die Studie ein Beleg dafür, dass sich durch äussere Einflüsse die inneren Arbeitsmodelle in unterschiedlichen Lebensphasen verändern können (Brisch, 2002).

Während Bowlby der Ansicht war, eine Bindungsperson müsse ständig verfügbar sein, um eine sichere Bindung aufzubauen, ist man heute der Auffassung, dass die Qualität der gemeinsamen Zeit der entscheidende Faktor ist. Es zeigt sich, dass nicht die Quantität sondern die Qualität der Anwesenheit der Bezugsperson die Bindungsqualität beeinflusst (Brisch, 2002).

2.1.8. Feinfühliges Elternverhalten

Wie vorstehend in Kapitel 2.1.7. bereits angesprochen, hat Ainsworth et al. (1974) die elterliche Feinfühligkeit untersucht und beschrieben. In diesem Kapitel sollen die einzelnen Komponenten dieses Konstrukts näher beleuchtet werden. Geht man davon aus, dass ein Kind Signale und Botschaften direkt, beispielsweise durch Weinen, oder indirekt über sein Verhalten ausdrückt, müssen diese von den Eltern erstens *entdeckt werden*, anschliessend *interpretiert werden*, des Weiteren muss *angemessen darauf reagiert werden* und diese Reaktion muss zudem *unmittelbar* stattfinden. Die Sensitivität besteht hiernach aus vier Komponenten, welche nachfolgend unter a-d genauer erläutert werden (Die folgenden Ausführungen in diesem Unterkapitel beziehen sich auf Hänggi, Schweinberger und Perrez, 2011).

a) Signale entdecken können

Um Signale ihrer Kinder zu entdecken, müssen Eltern für die Botschaften in vernünftiger Weise empfänglich und erreichbar sein. Sie müssen also erstens einen Teil ihrer Aufmerksamkeit auf das Kind richten. Zweitens müssen die Signale, die das Kind aussendet, die Wahrnehmungsschwelle der Eltern überschreiten. Diese Schwelle, d.h. wann Eltern dieselben kindlichen Signale bemerken, variiert von Eltern zu Eltern.

b) Signale richtig interpretieren können

Um die Signale des Kindes richtig interpretieren zu können, müssen sich Eltern ihrer eigenen momentanen Befindlichkeit und Situation bewusst sein. Denn die eigene Stimmung beeinflusst das Verhalten des Kindes stark. Je besser sich die Eltern in die Lage der Kinder hineinversetzen können, umso besser gelingt die nicht verzerrte Interpretation kindlicher Signale. Beispielsweise interpretiert eine Mutter, die in Eile ist, die Langsamkeit des Ganges ihres Kindes schneller als Erschöpfung und sie setzt es früher in den Wagen, als wenn sie ausreichend Zeit hat um ihr Ziel zu erreichen.

c) Angemessen reagieren

Die angemessene und sensitive Reaktion ist eine Antwort auf ein Bedürfnis des Kindes und der Situation angepasst. Sie entspricht nicht der vollständigen Erfüllung der Wünsche des Kindes, ist aber der

kindlichen Botschaft angepasst. Zum Beispiel reagieren sensible Eltern mit dem Zurückspielen des Balles wenn das Kind ihn fallenlässt. Sie gehen damit auf das Spielbedürfnis des Kindes ein. Es ist in diesem Zusammenhang aber auch die Aufgabe der Eltern, den Kindern klar zu signalisieren, dass sie Partner sind und nicht Instrument für die bedingungslose Bedürfnisbefriedigung des Kindes. Zudem sind angemessene Reaktionen in sich geschlossen und führen zu einem Resultat. Ein Kind mit halber Befriedigung des Bedürfnisses stehen zu lassen ist sehr unsensibel. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn sich die Bezugsperson nach dem einmaligen Zurückspielen des Balles wieder der Zeitung zuwendet. Meist sind es wenige, einfache und angepasste Interaktionsmöglichkeiten, die das Kind zufriedenstellen.

d) Unmittelbar reagieren

Wenn eine elterliche Reaktion nicht unmittelbar auf das Signal des Kindes folgt, verliert sie ihre Bedeutung. Das Kind kann sie dann nicht mehr mit seiner Botschaft in Verbindung bringen und wird durch die späte Reaktion zusätzlich verwirrt. Je jünger das Kind ist, desto kürzer ist seine Gedächtnisspanne und damit die Fähigkeit, Ereignisse miteinander zu verknüpfen und umso unverzüglicher muss die Bedürfnisbefriedigung stattfinden. Um sich mit der Zeit handlungskompetent zu fühlen und durch ihr Verhalten ihre Umwelt entscheidend beeinflussen zu können, ist es für ein Kind wichtig zu erfahren, dass die Umwelt konsistent und vorhersehbar auf sein Verhalten reagiert.

2.1.9. Aktuelle Konzepte zur Feinfühligkeit

Die nachfolgend beschriebenen Programme wurden alle aufgrund jahrelanger Forschungsarbeiten entwickelt und richten sich an Fachpersonen wie Hebammen, Psychologen oder Pädagogen sowie an Eltern oder aber sie setzen direkt bei den Kindern an.

2.1.9.1. SAFE[®] – Sichere Ausbildung für Eltern nach Karl Heinz Brisch (2010)

Anstoss zur Entwicklung einer sicheren Ausbildung für Eltern hat die Erkenntnis gegeben, dass Eltern erst Hilfe aufsuchen, wenn sie bereits psychisch erschöpft sind, weil die Probleme mit den Kindern beispielsweise das Schlafen oder Füttern betreffend schon über mehrere Wochen anhalten. Das SAFE[®]-Programm ist speziell dafür entwickelt worden, eine sichere Bindungsentwicklung zwischen Eltern und Kind zu fördern und gleichzeitig eine Übermittlung von Traumata über Generationen zu verhindern (Brisch, 2010).

Aufgebaut ist das Programm in vier Modulen:

1. Vor- und nachgeburtliche Elterngruppe

Die Eltern treffen sich etwa in der 20., 24., 28. und 32. Schwangerschaftswoche zu vorgeburtlichen Elterngruppen. Zu den Inhalten dieser Treffen gehört das Thematisieren von Vorstellungen, Idealen und Ängsten des Elternwerdens. Die vorgeburtliche Bindungsentwicklung wird ebenfalls beleuchtet. Zudem können die Eltern in den vorgeburtlichen Treffen Stabilisierungs- und Entspannungstechniken erlernen, die sie in einem Moment der Not herbeiziehen können.

Nachgeburtlich treffen sich die Eltern im 1., 2., 3., 6., 9. und 12. Monat. Damit wird die schwierige Eingewöhnungszeit und sensible Phase der Bindungsentwicklung begleitet. Die Eltern befinden sich innerhalb der Gruppe in einer ähnlichen Lage und können gemeinsam durch das erste Lebensjahr ihrer Kinder gehen. Weitere Inhalte der nachgeburtlichen Elterngruppen sind elterliche Kompeten-

zen, die unterschiedlichen Beziehungen untereinander, der Aufbau emotionaler Beziehungen, aber auch die Schwierigkeiten mit Schreien, Füttern, Stillen, Schlafen etc. (Brisch, 2010).

2. Video-Feinfühligkeitstraining

Vorgeburtlich wird ein Video-Feinfühligkeitstraining in der Gruppe und nach der Geburt eine individuelle Fallbesprechung mit Videofeedback durchgeführt.

Die Wichtigkeit der elterlichen Feinfühligkeit wird den Eltern bereits vor der Geburt nahegelegt. Anhand von Videoanalysen sollen Eltern lernen, wie sie künftig die Signale ihrer Kinder wahrnehmen und interpretieren können. Darüber hinaus lernen die Eltern wie eine adäquate und prompt Reaktion stattfinden kann.

Die Sensibilisierung der Eltern wird abgerundet, indem nach der Geburt eine individuelle Fallbesprechung durchgeführt wird. Dazu nehmen die Eltern eine Videoaufnahme mit, die sie in der Interaktion mit dem Kind zeigt. Im persönlichen Gespräch im Anschluss an die Videosequenz haben die Eltern die Möglichkeit, ihr Verhalten zu reflektieren und sie erhalten dazu eine Rückmeldung von einer Fachperson.

Falls die Eltern einverstanden sind, können die Videoaufnahmen auch in den Gruppengesprächen nochmals aufgegriffen werden, dies ermöglicht auch den anderen Eltern, von den Erfahrungen zu profitieren und daraus zu lernen (Brisch, 2010).

3. Hotline

Es gibt eine Hotline, die von der betreuenden SAFE®-Mentorin betrieben wird, bei der die Möglichkeit nach individueller Beratung besteht.

Gerade in der Zeit direkt nach der Geburt sind manche Eltern sehr verunsichert. Noch ist die Situation für sie neu und schwer einzuschätzen. Momente, in denen das Kind nicht zu weinen aufhört, sich nicht ablegen lässt oder nicht trinken will, können Eltern zur Verzweiflung bringen. In diesen Momenten steht den Teilnehmenden des SAFE®-Programms eine telefonische Hotline zur Verfügung. Sie können ihre SAFE®-Gruppenleiterin anrufen und um Rat und Unterstützung fragen (Brisch, 2010).

4. Individuelle Trauma-Psychotherapie

Um die Eltern kompetent unterstützen zu können, führen die SAFE®-Mentorinnen ein Anamneseinterview mit den Teilnehmenden durch. Das Interview dient vor allem der Ergründung der Bindungserfahrungen, welche die Eltern selber gemacht haben. Weil aus klinischen Forschungen bekannt ist, dass Säuglinge durch ihr Verhalten bei den Eltern traumatische Erinnerungen hervorrufen können, ist es ausserordentlich wichtig, solche potentiellen Traumata frühzeitig aufzuarbeiten. Die Retraumatisierung der Eltern stellt ein grosses Risiko für die Eltern-Kind-Beziehung dar. Die SAFE®-Mentorinnen können die Eltern darauf hinweisen und in spezifischen Beratungssitzungen kann versucht werden, gemeinsam die psychische Situation der einzelnen Elternteile zu verbessern, oder aber sie werden an eine Psychotherapiestelle weiterverwiesen (Brisch, 2010).

2.1.9.2. STEEP™, Steps Toward Effective Enjoyable Parenting, nach Martha Farrell Erickson und Byron Egeland (2006)

Gestützt auf frühere Forschungsergebnisse der Bindungsforschung haben Martha Farrell Erickson und Byron Egeland (2006) ihre Vorstellungen bezüglich einer wirksamen Praxis in einem Präventionsprogramm formuliert. Das Programm richtet sich an Eltern in psychosozialen Risikosituationen. An der ursprünglichen Form vom STEEP™-Programm nahmen 74 Familien aus einkommensschwachen Verhältnissen oder mit Sozialhilfeunterstützung teil. Weitere Bedingungen zur Aufnahme ins Pro-

gramm war, dass es sich um die erste voll ausgetragene Schwangerschaft der Frau handelte, dass die Mutter älter als 17 Jahre alt war, sowie höchstens einen High-School-Abschluss hatte. Die Teilnehmerinnen nahmen ab dem siebten Schwangerschaftsmonat bis zum vollendeten ersten Lebensjahr des Kindes an verschiedenen Aktivitäten teil. Sie wurden ausserdem von STEEP™-Beraterinnen regelmäßig zu Hause besucht und nahmen an den Mutter-Kind-Gruppensitzungen teil. Diese Gruppensitzungen fanden alle zwei Wochen statt und wurden von der jeweiligen Beraterin geleitet, die auch die Hausbesuche bei den Frauen machte. Pro Gruppe wurden 8 bis 10 Eltern-Kind-Paare eingeteilt, wobei sich die Einteilung nach den Geburtsdaten der Kinder richtete. Die Kinder innerhalb der Gruppe sollten möglichst gleich alt sein, damit die Eltern die Entwicklungsstadien der Kinder gemeinsam erleben können (Farrell Erickson und Egeland, 2006).

Die Evaluation der ursprünglichen Form des STEEP™-Projektes hat ergeben, dass sich das STEEP™ generell positiv auf die Förderung guter Eltern-Kind-Beziehungen ausgewirkt und ebenfalls den Reifungsprozess der Eltern positiv beeinflusst hat. In der Folge hat man das Programm über das erste Lebensjahr hinaus bis zum zweiten Geburtstag ausgedehnt (Farrell Erickson und Egeland, 2006).

Das STEEP™ wird von drei Grundsätzen geleitet:

- Die Mutter-Kind-Beziehung ist in die Familie und in die Gemeinschaft eingebettet.
- Die Einzigartigkeit jeder Familie und jeder Person erfordert einen individuellen Ansatz.
- Jedes Kind, jeder Elternteil und jede Familie hat Stärken, auf die man bauen kann (Farrell Erickson und Egeland, 2006).

Die formulierten Ziele von STEEP™ lauten:

1. Förderung von gesunden, realistischen Einstellungen und Erwartungen hinsichtlich Schwangerschaft, Geburt und Kindererziehung.
2. Förderung eines besseren Verständnisses von der kindlichen Entwicklung und realistische Erwartungen in Bezug auf das kindliche Verhalten.
3. Förderung einer feinfühligem, vorhersehbaren Reaktion auf die Zeichen und Signale des Kindes.
4. Stärkung der elterlichen Fähigkeit, die Welt mit den Augen des Kindes zu sehen.
5. Förderung einer sicheren häusliche Umgebung, die dem Kind optimale Entwicklungsmöglichkeiten bietet.
6. Den Eltern insofern Hilfestellung bieten, dass sie soziale Unterstützungsnetze für sich selbst und ihre Kinder erkennen und stärken können.
7. Unterstützung der Eltern, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und verfügbare Ressourcen erfolgreich zu nutzen.
8. Unterstützung der Eltern, Optionen zu erkennen, Machtansprüche zu stellen und tragfähige Entscheidungen zu treffen (Farrell Erickson und Egeland, 2006).

Der Leitfaden für die Beraterinnen gibt eine praktische Anleitung, wie die Gruppensitzungen und die (darauf folgenden) Hausbesuche gestaltet und begleitet werden können. Er gibt einen thematischen Richtwert vor, der sich an der kindlichen Entwicklung orientiert und eine kompetente Elternberatung ermöglicht. Die Diskussionsideen geben konkrete Anhaltspunkte, was Eltern in dieser Entwicklungsphase des Kindes beschäftigen könnte.

Als Arbeitsmittel werden Videoaufnahmen der Mutter-Kind-Interaktionen verwendet. Diese dienen in den Gruppensitzungen als konkrete Beispiele, die gemeinsam besprochen werden und anhand deren die Mutter-Kind-Interaktionen gemeinsam analysiert werden. Für die Eltern sind die Filmauf-

nahmen zusätzlich eine schöne Dokumentation der ersten Lebensjahre ihres Kindes (Farrell Erickson und Egeland, 2006).

2.1.9.3. Freiburger Feinfühligkeitstraining nach Yves Hänggi, Kirsten Schweinberger und Meinrad Perrez (2011)

Das Kursmanual zum Freiburger Trainingsprogramm „Wie sagt mein Kind, was es braucht?“ ist an Kursleiter gerichtet und bietet einen klaren Aufbau. Im ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen noch einmal in Kürze zusammengetragen. Der zweite Teil beinhaltet die praktische Umsetzung des Trainings. Die formulierten Ziele des Feinfühligkeitstrainings sind die Sensibilisierung der Eltern für die Signale ihrer Kinder, das Vermitteln von entwicklungsrelevantem Wissen sowie die Reflexion der eigenen Bindungserfahrungen (dieser und folgende Abschnitte beziehen sich auf Hänggi, Schweinberger und Perrez, 2011).

Der empfohlene Zeitpunkt, für die Durchführung des Freiburger Feinfühligkeitstrainings für Eltern ist, wenn das Kind etwa sechs Monate alt ist. In dieser Phase ist bereits eine vielschichtige Interaktion mit den Kindern möglich. Die Kinder zeigen ihre Bedürfnisse mit einer Fülle von Feinzeichen, die es von den Eltern zu lesen und zu interpretieren gilt.

Das Training richtet sich in erster Linie an Mütter, da sie während der Säuglingsphase in der Regel den Hauptteil der Kinderbetreuung übernehmen. Die Teilnahme von Vätern wird aber sehr unterstützt.

Vorgesehen sind Gruppentrainings à vier Sitzungen (ca. 150 Minuten pro Sitzung) oder individuelle Trainings à drei Sitzungen (ca. 90 Minuten pro Sitzung):

Sitzung 1:

In der ersten Sitzung findet das Kennenlernen statt. Es werden organisatorische Dinge geregelt und die Eltern erfahren, was sie in den Kursen erwartet. Das Hauptziel der ersten Sitzung ist aber das Wecken der Begeisterung für das Kind. Die Eltern sollen sich am Ende der ersten Sitzung der Bedeutung der kindlichen Signale, insbesondere des Schreiens als stärkstes kindliches Ausdrucksmittel, bewusst sein. Zusätzlich sollen sie in der Lage sein, auf angemessene Weise mit ihrem Kind in Kontakt zu treten.

Sitzung 2:

Um die Kinder zu verstehen, muss es den Eltern gelingen die Perspektive des Kindes zu übernehmen. Dieser Schwerpunkt wird in der zweiten Sitzung gelegt. Das Kind soll als kompetenter Sozialpartner erkannt werden, in dem die von ihm gesandten Feinzeichen erkannt und benannt werden. So geben die Eltern den Kindern eine Stimme.

Sitzung 3:

Die Eltern wurden bereits sensibilisiert, subtile Signale der Kinder wahrzunehmen und zu interpretieren. In der dritten Sitzung geht es darum, auf diese Signale prompt und angemessen zu reagieren. Zudem sollen Eltern in dieser Sitzung ihre Stärken und Schwächen in der Eltern-Kind-Interaktion herauskristallisieren.

Sitzung 4:

Der Fokus der vierten Sitzung liegt auf den Strategien im Umgang mit Emotionen. Eltern werden angeregt, positive Gefühle mit den Kindern zu teilen und negative Gefühle zu beruhigen. Darüber hin-

aus wird ein Ausblick auf die weitere Entwicklung gegeben und die Eltern werden motiviert, auch in den folgenden Entwicklungsphasen feinfühlig zu interagieren.

Über die vier Komponenten des feinfühligem Elternverhaltens hinaus werden innerhalb der vier Sitzungen des Freiburger Elterntrainings zahlreiche Themen aus dem Bereich der Elternkompetenzen behandelt. Diese sind beispielsweise wie und wie oft Eltern ihre Kinder loben können und sollen, wie wichtig es ist das Kind bei der Entdeckung seiner Umwelt zu unterstützen oder aber dass Eltern den Anspruch ablegen sollen, perfekt sein zu müssen.

In der Technik der angeleiteten Zusammenarbeit geht man davon aus, dass Eltern die Experten für ihre Kinder sind, dass sie über eine Intuition verfügen, welche sie im Elternsein leitet. Verschiedene Faktoren wie Stress, Sorgen oder eigene prägende Kindheitserlebnisse können diese Intuition jedoch trüben. Das Feinfühligkeitstraining setzt an diesem Punkt an und unterstützt Eltern im selbständigen Erwerb von Kompetenzen.

Als Arbeitsmittel wird auch in diesem Training das Video-Feedback verwendet. Eltern bringen Filmaufnahmen aus drei alltäglichen Situationen mit, welche sie in der Interaktion mit dem Kind zeigen. In den folgenden „Filmgesprächen“ werden in erster Linie Signale des Kindes in gelungenen Situationen besprochen, auf Basis der Freiwilligkeit können auch schwierige Situationen besprochen werden. Wichtig ist, dass bei den „Filmgesprächen“ der Fokus auf das Kind gelegt wird und nicht auf die Eltern. Es geht darum die Signale des Kindes zu erkennen, die es selber nicht verbal mitteilen kann und nicht das Verhalten der Eltern zu kritisieren. Im Gespräch werden die Eltern ermuntert, möglichst selbständig zu einer Einschätzung über die Interaktion zu gelangen. Durch Fragen wie „Was haben sie während der eben gezeigten Situation beobachtet?“ werden die Eltern angeregt, die Signale des Kindes und ihre Reaktion darauf zu beobachten und zu verbalisieren. In erster Linie wird der Fokus auf die gelungenen Reaktionen gelegt. Es soll ein ressourcenbasiertes Gespräch sein, das von den Kompetenzen der Eltern ausgeht (Hänggi, Schweinberger und Perrez, 2011).

2.1.9.4. B.A.S.E.[®], Babywatching gegen Aggression & Angst zur Förderung von Sensitivität und Empathie nach Henri Parens und Selma Kramer

Aufbauend auf die Forschung zur *Vorbeugung von aggressiven Verhaltensstörungen* bei Kindergartenkindern, die Henri Parens während der 1980er Jahre betrieb, entwickelte Karl Heinz Brisch das Präventionsprojekt **B.A.S.E.[®]** - „Baby-Beobachtung im Kindergarten und in der Schule gegen Aggression und Angst zur Förderung von Sensitivität und Empathie“ (Parens und Kramer, B.A.S.E.[®], Internetseite).

Das Konzept des Projektes sieht vor, dass eine Mutter oder ein Vater mit dem Säugling während einem Jahr einmal wöchentlich in den Kindergarten oder in die Schule kommt und die Schulkinder so die Entwicklung eines Kleinkindes hautnah miterleben können.

Die Baby-Beobachtungssituationen werden von einer B.A.S.E.[®]-Gruppenleiterin begleitet und durch gezielte Fragen und Beobachtungsaufträge geführt. Die beobachtenden Kinder lernen so, sich in die Emotionen der Säuglinge, sowie in jene der Eltern einzufühlen und beginnen die Motivation der Eltern immer besser zu verstehen.

Bisherige Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass die Kinder, die an einem B.A.S.E.[®]-Projekt teilgenommen haben, eine erhöhte Empathie-Fähigkeit aufweisen und diese auch aktiv in ihr Handlungs-

repertoire übertragen, indem sie sich ihren Freundinnen gegenüber feinfühlicher, sozialer und weniger ängstlich verhalten (Parens und Kramer, B.A.S.E.®, Internetseite).

Der grosse Vorteil dieses Projektes liegt in der Zielgruppe. Es richtet sich spezifisch an Kinder im schulpflichtigen Alter. Auf diese Weise erreicht man die bestmögliche Abdeckung. Alle anderen Projekte/Trainings richten sich an Eltern, welche von sich aus ein solches Training in Betracht ziehen und es sich leisten können. Kinder im Schulalltag werden dagegen durch das B.A.S.E.®-Projekt niederschwellig über ein Jahr lang sensibilisiert, in einem Alter, in welchem Kinder für soziale Themen sehr empfänglich und durchaus noch sehr lernfähig sind (Parens und Kramer, B.A.S.E.®, Internetseite).

2.2. Prävention und Gesundheitsförderung

Die Massenmedien berichten täglich von zunehmenden psychischen Belastungen für den Menschen der Leistungsgesellschaft, von drohenden Pandemien und von ansteigenden Suchtproblemen – nebst vielen Traumata auslösenden Begebenheiten. Die vielseitigen Probleme der modernen Gesellschaft scheinen sich anzuhäufen. Den Möglichkeiten, die Prävention und Gesundheitsförderung als vorbeugende Strategien bieten können, wird in diesem Kapitel nachgegangen werden.

2.2.1. Prävention

Der Begriff der „Krankheitsprävention“ entwickelte sich in der Sozialmedizin des 19. Jahrhunderts in Debatten um soziale Hygiene und Volksgesundheit. Das Ziel war eine Vermeidung des Auftretens von Krankheiten und damit die Senkung der Mortalitätsrate der Bevölkerung. In den folgenden Jahrzehnten setzte sich der verkürzte Begriff der Prävention durch. Eine aktuelle Definition der Prävention formuliert Hurrelmann: „Prävention versucht, durch gezielte Interventionsmassnahmen das Auftreten von Krankheiten oder unerwünschten physischen oder psychischen Zuständen weniger wahrscheinlich zu machen bzw. zu verhindern oder zumindest zu verzögern“ (Hurrelmann, 2010, S.35).

Im Gegensatz zur Therapie wird Prävention vor dem Auftreten der Krankheit eingesetzt. Um gezielt präventiv intervenieren zu können, sind Kenntnisse über die Entstehung von spezifischen Krankheiten nötig. Bei der Entstehung vieler Krankheiten spielen jedoch oft zahlreiche und ganz unterschiedliche Einzelfaktoren mit, welche sich gegenseitig beeinflussen. Da zum Teil gewisse Faktoren oder ihr Zusammenwirken noch unbekannt sind, ist es schwierig, bei allen involvierten Einzelfaktoren einzugreifen. Aus diesem Grund setzt die Prävention eher bei der Beeinflussung von Bedingungs- oder Risikofaktoren an und zielt eher auf ganze Krankheitsspektren anstatt auf konkrete Krankheitsbilder. Die Klassifikation von Risikofaktoren, welche eine Intervention anzeigen können, wird unter Punkt 2.2.1.2. aufgeführt (Hurrelmann, 2010).

Mit Prävention werden nicht einzelne Individuen, sondern ganze Gruppen angesprochen. Dabei werden die präventiven Massnahmen aktiv an die Zielgruppen herangetragen.

Das ursprüngliche Ziel der Prävention ist die Verhinderung von neuen Krankheiten. Zur Prävention gehört jedoch auch die Verhinderung fortgeschrittener pathogener Zustände bis hin zum Tod. Das riesige Feld der Präventionsmassnahmen kann in die Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention unterteilt werden (Hurrelmann, 2010).

Primärprävention

Bei der Primärprävention handelt es sich um den „Prototyp“ von Prävention. Sie umfasst alle Massnahmen, die vor dem Erstauftreten eines unerwünschten psychischen oder physischen Zustandes durchgeführt werden. Dies kann über die Vermeidung von Krankheitsursachen oder der Stärkung der Abwehrmechanismen geschehen. Bei der Vorbeugung von Risikofaktoren wird von sogenannter primordialer Prävention gesprochen.

Beispiele von Primärprävention sind beispielsweise Impfungen zur Prävention von Krankheiten oder Interventionsprogramme in der Grundschule zur Prävention von Drogenkonsum.

Die Zielgruppe der Primärprävention sind gesunde, beziehungsweise symptomfreie Menschen der Normalbevölkerung (Hurrelmann, 2010).

Sekundärprävention

Von Sekundärprävention wird gesprochen, wenn bei den Betroffenen der pathogenetische Prozess bereits seinen Anfang genommen hat. Die Betroffenen nehmen oft noch keine Krankheitssymptomatik wahr. Durch diagnostische Verfahren wird die Erkrankung zu einem frühen Zeitpunkt erkannt. Mit gezielten Interventionen wird eine Krankheitseindämmung angestrebt.

Beispiele von Sekundärprävention sind Massen-Screenings wie die Mammografie oder Programme für Jugendliche die bereits Drogen konsumieren, um die Entstehung von Sucht zu verhindern.

Die Zielgruppe der Sekundärprävention sind gesunde, beziehungsweise symptomfreie Menschen, die durch diagnostische Massnahmen zum Patienten/Klienten werden (Hurrelmann, 2010).

Tertiärprävention

Hat sich eine Krankheit oder ein unerwünschter Zustand bereits manifestiert, wird bei den Interventionen von Tertiärprävention gesprochen. Hier geht es darum, die Intensität einer Krankheit zu mildern oder um Folgeschäden oder Rückfälle zu verhindern. Dieses Arbeitsfeld kann der therapeutischen Behandlung oder der Rehabilitation gleichgesetzt werden. Ob eine Intervention dieser Art als kurative oder präventive Massnahme betrachtet wird, ist eine Frage der Perspektive.

Die Zielgruppe der Tertiärprävention sind Menschen mit Beeinträchtigungen, wie beispielsweise Patienten mit chronischen Krankheiten oder Suchterkrankte (Hurrelmann, 2010).

2.2.1.1. Strategien der Prävention

Prävention kann über zwei Strategien umgesetzt werden. Einerseits können Krankheitsursachen resp. Risikofaktoren vermindert oder beseitigt werden, andererseits kann die Krankheitsabwehr gestärkt werden (dieser und die folgenden Abschnitte beziehen sich auf Hurrelmann, 2010).

Präventive Interventionen, welche flächendeckend eingesetzt werden und ihre Adressaten nicht anhand bestimmter Kriterien auswählen, werden als *universelle Präventionsstrategien* bezeichnet.

Demgegenüber stehen die *zielgruppenspezifischen Präventionsstrategien*, welche mit ihren Interventionen gezielte Bevölkerungsgruppen ansprechen. Je nach Absicht findet hier eine personale oder kontextgebundene Selektion statt. Beispiele von personalen Selektionskriterien sind Alter, Geschlecht oder sozio-kulturelle Merkmale. Beispiele von Kontextmerkmalen sind Mitarbeiter eines bestimmten Betriebes oder Schülerinnen eines bestimmten Schultypus.

Wenn präventive Interventionen Personen betreffen, die einer Risikogruppe angehören, jedoch noch nicht erkrankt sind, wird von einer *selektiven Präventionsstrategie* gesprochen. Betreffen die präven-

tiven Interventionen Personen, bei denen bereits eine Vorstufe der Krankheit festgestellt wurde, spricht man von *indizierten Präventionsstrategien*.

Die Definition der Zielgruppe gilt in der aktuellen Präventionsarbeit als Grundvoraussetzung für den Erfolg einer Intervention.

Präventionsstrategien können auch durch den Punkt, an dem sie ansetzen, voneinander unterschieden werden: Bei der *Verhaltensprävention* wird versucht, das Verhalten der betroffenen Person zu verändern. Dabei werden die Betroffenen für ihr individuelles Risikoverhalten sensibilisiert und beispielsweise motiviert, Früherkennungsverfahren oder Interventionen in Anspruch zu nehmen. Es handelt sich um eine direkte Einflussnahme auf den individuellen Gesundheitszustand. Im Gegensatz dazu setzt die *Verhältnisprävention* in der Umwelt an, in welcher die betroffene Person lebt. Es wird versucht, die ökologischen, sozialen, ökonomischen oder kulturellen Umweltbedingungen so zu verändern, dass sie sich positiv auf die betroffene Person auswirken. Über die Veränderung der Lebensbedingungen wird hier also indirekt die Entstehung und Entwicklung einer Krankheit beeinflusst (Hurrelmann, 2010).

2.2.1.2. Identifikation der Risikofaktoren als Wirkungsprinzip der Prävention

Die Prävention beruht auf einer Zukunftsprognose. Es wird davon ausgegangen, dass bei frühzeitiger, gezielter Intervention „Krankheit“ vorgebeugt werden kann.

Bevor präventiv interveniert werden kann, müssen jedoch die Risikofaktoren identifiziert werden, welche bei der Entstehung einer Krankheit eine Rolle spielen. Hurrelmann teilt Risikofaktoren in drei Gruppen ein:

1. *Genetische, physiologische und psychische Dispositionen*, wie beispielsweise ein Chromosom-Defekt, eine Frühgeburt oder eine psychische Überlastung.
2. *Behaviorale Dispositionen*, und entsprechende Verhaltensweisen wie beispielsweise fettreiche Ernährung, wenig Bewegung oder Zigarettenrauchen.
3. *Ökologische Dispositionen*, wie beispielsweise Ozonbelastung, radioaktive Strahlung oder Jodmangel in den Nahrungsmitteln (Hurrelmann, 2010).

Die Deprivationsforschung unter Dornes (2007) stiess in Bezug auf die Entstehung von psychischen und psychosomatischen Krankheiten auf folgende *Risikofaktoren*:

- Niedriger sozioökonomischer Status
- Mütterliche Berufstätigkeit im ersten Lebensjahr
- Schlechte Schulbildung der Eltern
- Grosse Familie und sehr wenig Wohnraum
- Kontakte mit Einrichtungen der „sozialen Kontrolle“
- Kriminalität oder Dissozialität eines Elternteils
- Chronische Disharmonie/Beziehungspathologie in der Familie
- Psychische Störungen der Mutter oder des Vaters
- Unerwünschtheit
- Alleinerziehende Mutter
- Autoritäres väterliches Verhalten
- Verlust der Mutter
- Häufig wechselnde frühe Beziehungen
- Schlechte Kontakte zu Gleichaltrigen

- Altersabstand zum nächsten Geschwister \leq 18 Monate
- Sexueller und/oder aggressiver Missbrauch
- Genetische Disposition
- Hohes Gesamtrisiko

In Bezug auf Bindungsverhalten werden folgende Risikofaktoren genannt:

- Drogensucht der Eltern
- sehr junges Alter der Mutter
- Psychische Krankheit der Bezugspersonen
- Armut der Familie
- Frühgeborene Kinder
- Kinder mit Geburtsgebrechen/ Einschränkungen/ Behinderungen

(Dornes, 2007)

2.2.1.3. Psychomotorische Prävention

Psychomotorische Entwicklungsförderung kann auch ausserhalb der herkömmlichen Psychomotoriktherapie eingesetzt werden (Fischer, 2009).

„(...) sie hat auch einen wichtigen Stellenwert in der Prävention: Bewegungserziehung in der Familie, im Kindergarten und in der Schule, aber auch motopädagogisch-mototherapeutische Impulse in späteren Lebensabschnitten können dabei helfen, die durch zivilisationsbedingte Verarmung des motorischen Verhaltens auftretenden Veränderungen und ihre Folgen zu verhindern.“ (Neuhäuser; zitiert nach Fischer, 2009, S. 196).

Gestützt auf Hurrelmanns (2010) Definition von Prävention (vgl. 2.2.1) entsteht eine neue Definition von psychomotorischer Prävention:

„Psychomotorische Prävention versucht, durch gezielte psychomotorische Intervention das Auftreten von Krankheiten oder unerwünschten physischen oder psychischen Zuständen weniger wahrscheinlich zu machen beziehungsweise zu verhindern oder zumindest abzuschwächen.“ (Mader und Wegmann, 2014).

Der Berufsverband Psychomotorik Schweiz beschreibt den Arbeitsbereich der Prävention auf ihrer Homepage folgendermassen:

„Prävention geschieht vorwiegend in Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und weiteren Institutionen in Form von Beratung, Kursen und Hospitieren. Schul- und Kindergartenkinder können auch in ihrem schulischen Umfeld, bzw. im Kindergarten gefördert werden, indem die Lehrperson unterstützt wird oder indem die Therapeutin, der Therapeut, mit der ganzen Klasse arbeitet“ (astp, Internetseite).

Psychomotorische Prävention kann als primäre oder sekundäre Prävention stattfinden. Die Psychomotoriktherapie entspricht gemäss der unter Kapitel 2.2.1. erläuterten Definitionen einer tertiären Prävention und arbeitet mit einer indizierten Präventionsstrategie (vgl. 2.2.1.1.)

Die Arbeit mit der ganzen Klasse, wie Psychomotorik Schweiz sie erwähnt, kann im Bereich der primären Prävention der zielgruppenspezifischen Präventionsstrategien zugeordnet werden. Als Beispiele können Bewegungslandschaften oder –baustellen für die ganze Klasse oder das Konzept der „bewegten Pausen“ für ganze Schulhäuser genannt werden.

Als Beispiele von selektiven Präventionsstrategien innerhalb der primären Prävention können Projekte mit Kindern, die zu Risikogruppen gezählt werden, genannt werden wie beispielsweise: „Psychomotorische Ferienangebote in der Natur für Kinder aus niedrigem sozio-ökonomischem Umfeld“, „Bewegungsangebote mit ausgewählten Arbeitsmethoden der Psychomotorik für Kinder von Asylsuchenden“.

In der psychomotorischen Sekundärprävention handelt es sich beispielsweise um Klassen-Screenings zum Zwecke einer Früherkennung. Sie bietet Kindern mit speziellen Bedürfnissen integrative Angebote an.

Auf der Homepage des Berufsverbandes Psychomotorik Schweiz werden die Möglichkeiten der sekundären Prävention folgendermassen beschrieben:

„Durch Information und Präventions-Arbeit in Schulen wird ein wichtiger Beitrag zur Erkennung und Hilfe für betroffene Kinder geleistet. Lehrpersonen erhalten Unterstützung bei der anspruchsvollen Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und könne so mit der Klasse Lernziele schneller und stressfreier erreichen.“ (Psychomotorik Schweiz, Internetseite).

2.2.2. Gesundheitsförderung

Im Vergleich zur *Prävention* ist der Begriff *Gesundheitsförderung* viel jünger. Er entwickelte sich aus den gesundheitspolitischen Debatten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und etablierte sich als Konzept der Gesundheitsförderung in den 1980er Jahren (Hurrelmann, 2010).

Gesundheitsförderung und Prävention haben beide das Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Individuen und Bevölkerungsgruppen zu steigern. Die Begriffe Gesundheitsförderung und Prävention werden oft einander gleichgestellt, obwohl hinter ihnen ganz unterschiedliche Konzepte stehen. Während der Prävention medizinische Grundkonzepte zugrunde liegen, ist die Gesundheitsförderung aus sozialwissenschaftlichen Grundkonzepten entstanden (Hurrelmann, 2010).

Während sich die Prävention eher an Risikofaktoren orientiert, setzt die Gesundheitsförderung an den Schutzfaktoren an. Diese sollen gefördert werden. Die Gesundheitsförderung stellt somit einen radikalen Perspektivenwechsel zur Prävention dar (Hurrelmann, 2010).

Zu den Schutzfaktoren gehören alle Determinanten, welche in irgendeiner Form zu Gesundheit und Wohlbefinden beitragen können. Im Bereich des Verhaltens kann dies beispielsweise ein gesunder Lebensstil oder im psychologischen Bereich eine gute Selbstwirksamkeitsüberzeugung sein. Die Klassifikation von Schutzfaktoren wird unter Punkt 2.2.2.3. aufgeführt (Hurrelmann, 2010).

2.2.2.1. Konzepte der Gesundheitsförderung

Der israelische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky störte sich in den 1970er-Jahren an der Krankheitsorientierung der Prävention. Ihm fiel auf, dass Menschen ständig vielseitigen, gesundheitsgefährdenden Risiken ausgesetzt seien und zum Teil dennoch gesund blieben. Anstatt nach den Ursachen für Krankheiten zu fragen, befand er die Frage nach den gesundheitsfördernden Faktoren relevanter. Als Gegengewicht zu den bereits gut bekannten Risiken forschte er nach den Faktoren, die eine Entwicklung in Richtung „Gesundheit“ unterstützten (Fischer, 2009).

In seinem salutogenetischen Modell positioniert sich der Mensch im Feld zwischen den Polen „Gesundheit“ und „Krankheit“. Je nach Zahl und Qualität der Risiko- oder Schutzfaktoren bewegt sich das Individuum mehr oder weniger in die Richtung eines Pols. Da der Mensch in diesem Modell als psychisches, physisches und soziales Wesen mit Lebensgeschichte verstanden wird, positioniert er sich ständig neu.

Im Gegensatz zu präventiven Ansätzen sind gesundheitsfördernde Konzepte auf theoretischer Ebene weniger konkret. Gemeinsam ist ihnen, dass sie an den persönlichen Ressourcen ansetzen. Konzepte der Gesundheitsförderung überschreiten oft die Grenzen des Gesundheitsbereiches. Beispielsweise sind der Bildungsbereich, die Stadt- und Verkehrsplanung oder die Jugendarbeit mit involviert (Hurrelmann, 2010).

2.2.2.2. Strategien der Gesundheitsförderung

Zwei Leitgedanken prägen die Gesundheitsförderung: Die Gesundheitsförderung soll einerseits Aufgabe aller politischen Bereiche sein. Andererseits soll Gesundheitsförderung aber auch die Kompetenzen stärken, die es Individuen und Gruppen ermöglichen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, die eigenen Stärken zu erkennen und Einfluss auf ihre Lebenswelt zu nehmen (Hurrelmann, 2010).

Als wichtigste Umsetzungsstrategie der Gesundheitsförderung wird der sogenannte *Settingsansatz* genannt. Dieses „Konzept der gesundheitsfördernden Settings“ wurde durch die Weltgesundheitsorganisation entwickelt. Wie bereits der Begriff andeutet, soll Gesundheitsförderung am Setting, beziehungsweise am Lebensalltag, ansetzen. In diesem Ansatz rücken die Rahmenbedingungen in welchen Menschen leben, in den Mittelpunkt. Zu einem Setting gehören sowohl das soziale System, als auch das System, in welchem die gesundheitsfördernden Bedingungen gestaltet werden. Im Settingsansatz werden die Zielgruppen genau definiert, um sie gezielt in ihren Sozialräumen ansprechen zu können (Hurrelmann, 2010).

Wie in der Prävention können auch in der Gesundheitsförderung verhaltens- und verhältnisbezogene Massnahmen unterschieden werden. Die verhaltensbezogene Gesundheitsförderung setzt am Individuum an, etwa über die Stärkung des Selbstwertgefühls. Im Gegensatz dazu setzt die verhältnisbezogene Gesundheitsförderung am sozialen Umfeld oder den gesellschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen an. Ein Beispiel einer verhältnisbezogenen Massnahme ist die Schaffung anregender Lernumwelten in der Schule (Hurrelmann, 2010).

Gesundheitsförderung gilt als besonders wirksam, wenn verhaltens- und verhältnisbezogene Massnahmen kombiniert werden (Hurrelmann, 2010).

2.2.2.3. Die Identifikation der Schutzfaktoren als Wirkungsprinzip der Gesundheitsförderung

Unter Schutzfaktoren oder Resilienz versteht man Eigenschaften, die den Betroffenen helfen, sich unter schwierigen Bedingungen gesund zu entwickeln (dieser und folgende Abschnitte beziehen sich auf Opp und Fingerle, 2008).

Entscheidend für die Entwicklung dieser protektiven Faktoren ist das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, sich, das eigene Leben und seine Umwelt aktiv beeinflussen zu können, kurz: das Vertrauen in die Selbstwirksamkeit.

Resilienz und protektive Faktoren werden jeweils auf die Zielsetzung der aktuellen Studie abgestimmt, sodass es keine allgemeingültigen Resilienz-Kriterien gibt und man die Studien nicht eins zu eins vergleichen kann.

Opp und Fingerle (2008) nehmen hauptsächlich auf die Kauai-Längsschnittstudie Bezug, die Werner/Smith mit 698 Kindern des Geburtsjahres 1955 auf der hawaiianischen Insel Kauai anlegten. Dabei wurden die schützenden Faktoren von Kindern, deren Eltern arbeitslos, arm, psychisch krank oder drogensüchtig waren, dokumentiert. Die Testpersonen wurden im Geburtsalter sowie im Alter von 1, 2, 10, 18, 32 und 40 Jahren erfasst.

Die positive Entwicklung der Kinder wird in verschiedenen Studien unterschiedlich definiert. Zum Teil spricht man von fehlenden Lern- oder Verhaltensproblemen und zum Teil sieht man sie als erfolgreiche Bewältigung der von Erickson beschriebenen Entwicklungsaufgaben der Kinder und Jugendlichen (Opp und Fingerle, 2008).

Opp und Fingerle (2008) nennen folgende Schutzfaktoren:

1. Schützende Faktoren im Kind

Eigenschaften, die widerstandsfähige Kinder der Längsschnittstudien zeigen, sind teilweise schon im Babyalter zu erkennen. Diese Kinder gelten als aktiv und liebevoll. Zudem zeigen sie bereits als Kinder ein hohes Antriebsniveau und gelten als gesellig. Im Schulalter ist vor allem aufgefallen, dass sie die Fähigkeit haben, jemanden adäquat und erfolgreich um Hilfe zu bitten.

Längsschnittstudien im Schulalter haben ebenfalls zum Ausdruck gebracht, dass die individuellen Schutzfaktoren stark mit der Intelligenz zusammenhängen.

2. Schützende Faktoren in der Familie

Eine sichere Bindung mit mindestens einer Bezugsperson gehört zu den erstgenannten protektiven Faktoren im Familiengefüge. Dabei ist es wichtig, dass Kinder zumindest am Anfang ihres Lebens Urvertrauen aufbauen können. Erstgeborene gelten gegenüber ihren nachfolgenden Geschwistern als widerstandsfähiger. Auch die Schulbildung der Mutter beeinflusst die Resilienz eines Kindes, denn im Umgang mit Babys weisen gebildete Mütter eine höhere Kompetenz auf als Mütter ohne Schulbildung. Wenn bei psychisch kranken Müttern die Grosseltern oder Geschwister als stabile Pflegepersonen eingesetzt werden können, haben Kinder eine höhere Chance, sich gesund zu entwickeln.

3. Schützende Faktoren in der Gemeinde

Auch über das Familiengefüge hinaus ist das System prägend für die Widerstandskraft eines Kindes. Wenn sich das Kind auf Verwandte, Freunde oder Nachbarn verlassen kann, ermöglicht ihm dies eine positive Lebensperspektive. Ersatzeltern können einen ähnlich positiven Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben wie die Eltern selbst. Auch Lehrer tragen als Rollenmodelle eine entscheidende Verantwortung für die kindliche Entwicklung.

4. *Schützende Prozesse: Verbindungen zwischen protektiven Faktoren im Kind und seiner Umwelt*

In Bezug auf das Säuglingsalter werden als einflussreichste Faktoren die konstitutionellen Dispositionen, der Gesundheitszustand und das Temperament des Kindes genannt. Aber auch die Schulbildung der Mutter prägt diese Phase mit. Die Reaktion der Bezugspersonen auf das Kind ist entscheidend für das Attribuierungsmuster des Kindes. Bei erfolgreicher Bewältigung der Entwicklungsschritte wird das Kind dieses erfolgsversprechende Arbeitsmodell beibehalten und folglich auch in der Schulzeit auf grosse Unterstützung treffen. Während der Schulzeit kann man feststellen, dass eine höhere Intelligenz die Unterstützung von Seiten der Lehrpersonen erhöht. Für die innere Kontrollüberzeugung des Kindes ist es hilfreich, wenn es sich während der Schulzeit auf unterstützende Eltern verlassen kann. Diese Aufgabe kann jedoch auch von Ersatzeltern, Nachbarn, Freunden oder Verwandten übernommen werden.

Resilienz und Schutzfaktoren für Kinder aus risikobelasteten Haushalten im Hinblick auf ihr Bindungsverhalten sind folglich:

- Erfahren von Urvertrauen
- Sichere Bindung zu mindestens einer Bezugsperson
- Erstgeborene
- Aktives Temperament
- Liebevoller und geselliger Kinder
- Vertrauen in die Selbstwirksamkeit
- Fähigkeit andere adäquat und erfolgreich um Hilfe bitten zu können

(Opp und Fingerle, 2008)

2.2.2.4. Psychomotorische Gesundheitsförderung

In den frühen psychomotorischen Konzepten standen noch eher die Risikofaktoren im Zentrum des therapeutischen und pädagogischen Interesses. In den aktuellen Konzepten wird im Sinne der Resilienzforschung die Stärkung der Schutzfaktoren in den Vordergrund gerückt. Das Ziel ist es, die gesundheitserhaltenden Faktoren zu unterstützen (Bechstein, 2013).

Gestützt auf die in Punkt 2.2.1.3 formulierten Definition der psychomotorischen Prävention lautet die Definition von psychomotorischer Gesundheitsförderung folgendermassen: „Psychomotorische Gesundheitsförderung versucht, durch gezielte psychomotorische Intervention diejenigen Faktoren zu stärken, welche dazu beitragen, trotz ausserordentlichen Belastungen gesund zu bleiben“ (Mader und Wegmann, 2014).

Wie in den obigen Abschnitten erwähnt, werden Schutzfaktoren vor allem in der Säuglings- und Kleinkindheit und teilweise auch noch in der Vorschul- und Schulzeit erworben. Die Förderung der Schutzfaktoren kann also zum Bereich der Frühförderung und zur psychomotorischen Förderung gezählt werden.

Durch Bewegung können drei verschiedene Klassen von Schutzfaktoren, beziehungsweise Gesundheitsressourcen, positiv beeinflusst werden. Dazu gehören körperliche *Gesundheitsressourcen*, wie beispielsweise die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislaufsystems oder des Immunsystems. Dazu gehören aber auch *personale Ressourcen*, wie beispielsweise ein positives Körper- und Selbstkonzept. Zu

guter Letzt gehören die *sozialen Gesundheitsressourcen*, wie beispielsweise die Unterstützung durch Angehörige und Freunde, dazu.

Gemäss Zimmer steht in der psychomotorischen Förderung die Stärkung der personalen Ressourcen im Vordergrund. Für sie ist es in der psychomotorischen Interventionen zentral, den Kindern die Überzeugung zu vermitteln, selbst etwas bewirken zu können und nicht dem Schicksal hilflos ausgeliefert zu sein (Zimmer, 2006).

Auch Fischer bekräftigt, dass die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und die sogenannten „internen Kontrollattributionen“ für die Gesunderhaltung des Körper- und Handlungskonzeptes eine zentrale Rolle spielen würden und Ziel der psychomotorischen Förderung seien. Fischer geht zudem auf die Möglichkeit der Unterstützung der sozialen Ressourcen durch die psychomotorische Bewegungsförderung ein. Er sieht die Bewegung als attraktives, beliebtes und wirkungsvolles Mittel zur Anbahnung sozialer Kontakte und Ressourcen. Gemäss Fischer können in der psychomotorischen Förderung über Bewegungsspiele Kommunikationsfähigkeit, Sensibilität, Toleranz, Kontakt- und Kooperationsfähigkeiten vermittelt werden. Diese Aspekte entsprechen Teilbereichen der sozialen Ressourcen (Fischer, 2009).

Fischer sieht auch im Bereich der körperlichen Gesundheitsressourcen die Fördermöglichkeiten durch psychomotorische Angebote. Er erläutert, dass regelmässige körperliche Aktivitäten und sinnliche Körpererfahrungen zu einer Verbesserung der körperlichen Ressourcen beitragen. Die körperliche Beanspruchung bezeichnet er als funktionalen Aspekt der psychomotorischen Förderung. Dabei werde das Leistungspotential der Organe, des Haltungs- und Bewegungsapparates und des Immunsystems vollständig entwickelt (Fischer, 2009).

Prävention und Gesundheitsförderung ermöglichen durch die unterschiedlichen Perspektiven und Konzepte verschiedene Zugänge zum Menschen. Bei gemeinsamer Zielsetzung beschreiben beide unterschiedliche Interventionsformen mit anderen Wirkungsprinzipien. Sie sollen komplementär verstanden werden (Hurrelmann, 2010).

2.3 Der Mensch im Wasser

Wasser – überall begegnen wir diesem Element. Sei es in unserer ersten Lebenswelt in Form von Fruchtwasser, im Alltag als Lebenselixier, im Kontext mit Ökologie, Verkehr oder Politik, in unserer Freizeit beim Tummeln in Erlebnisbädern oder sogar in der Sprache, wenn wir in eine interessante Thematik „eintauchen“ bis wir „mit allen Wassern gewaschen sind“, die schönen Momente „bis zum letzten Tropfen auskosten“ und hoffen, nicht „Schiffbruch“ zu erleiden. Die Wichtigkeit des Wassers für den Menschen ist jedoch nichts Neues. Man weiss von heiligen Quellkulten aus der Steinzeit, in denen man das Wasser für eine Vielzahl von Erkrankungen verwendete. In allen Hochkulturen genossen es die Menschen zu baden. Für die antiken Griechen galt ein Mensch als ungebildet, wenn er nicht lesen oder schwimmen konnte. Die Kelten und Germanen tauchten ihre Säuglinge in kaltes Wasser, um sie abzuhärten. Für den nordamerikanischen Indianerstamm der Shoshonen wurde das Wasser als heilig betrachtet, weil es so heilsam sei. Auch spielt das Wasser in den Schöpfungserzählungen und bei Ritualen aller aktuellen Weltreligionen eine wichtige Rolle. Wasser bietet sich dem Menschen als vielseitiges Werkzeug an, um ganz unterschiedliche Ziele zu erreichen (Szöllösi, 2001).

2.3.1. Angebote der Förderung und Therapie im Wasser

Es gibt eine ganze Reihe von aktuellen Angeboten der Förderung und Therapie im Wasser. Aus der Fülle der Konzepte werden in diesem Kapitel diejenigen kurz vorgestellt, welche nebst den psychomotorischen Angeboten im Wasser für das geplante Entwicklungsprojekt vorliegender Arbeit am Relevantesten erscheinen.

2.3.1.1. Säuglings- und Kleinkinderschwimmen

Die aktuellen Säuglingsschwimm-Programme können in fünf verschiedenen Kategorien eingeteilt werden, welche sich an unterschiedlichen Zielsetzungen orientieren: Die Selbstrettung, frühes Schwimmen Lernen, Unterwasserbabys, Spiel und Spass im Wasser und Frühförderung im Wasser. Je nach Zielsetzung verändern sich auch die Unterrichtsmethoden, das Anfangsalter, die Benutzung von Auftriebsmitteln und die Rolle des Lehrers und Eltern (Cherek, 1998).

Bei Angeboten in der Schweiz wird meistens die spielerische Wassergewöhnung als vorrangiges Ziel genannt. Das Kind soll den Wasseraufenthalt als entspannend, angenehm und als lern- und erfahrungsreiche Auseinandersetzung mit seinem Umfeld wahrnehmen und dabei ganzheitlich gefördert werden.

Meistens besucht ein Elternteil gemeinsam mit seinem Kind die Kurse, die unter geschulter Leitung stattfinden. Den Eltern werden Grifftechniken, zahlreiche Bewegungsanregungen und Spielideen mit und ohne Material vermittelt. Der Aspekt des Tauchens von Säuglingen wird je nach Schwimmschule unterschiedlich gehandhabt. Schwimmschulen, die das Tauchen von Säuglingen praktizieren, wenden Wassergussmethoden, Anspritz-, Anpust- oder Wortbegleittechniken an, um den frühkindlichen Atemschutzreflex auszulösen, bevor das Kind von Kursleiter oder Eltern untergetaucht wird (Ahrendt, 2011).

Schwimmschulen, die dem Säuglingstauchen gegenüber kritisch eingestellt sind, argumentieren mit den möglichen gesundheitlichen Nachteilen, die das Tauchen mit sich bringen kann und mit dem Selbstbestimmungsrecht der Kinder (Cherek, 1998).

2.3.1.2. Aquatherapie

In der Aquatherapie werden die physikalischen Eigenschaften des Wassers zu rehabilitativen Zwecken genutzt. Es werden unter anderem Formen wie Schwimmtherapie, Bewegungstherapie im Wasser, Aquajogging und Aqua-Chi unterschieden.

Dank dem Auftrieb können Bewegungsabläufe mit geringer Muskelkraft geübt oder sogar erst ermöglicht werden. So kann zum Beispiel nach Verletzungen das Gehen im Wasser schon früh geübt werden, auch wenn im Alltag noch Entlastung notwendig ist. Auch die Koordination der Extremitäten ist erleichtert. Im Wasser nimmt die Belastung der Gelenke ab, was zu einer Schmerzreduktion führen kann. Der Wasserwiderstand kann gezielt zum Intensivieren der Übungen genutzt werden. Beim Aufbau der Muskulatur oder zur Gelenkmobilisation werden oft Materialien eingesetzt, die den Wasserwiderstand verstärken. Durch die veränderten physikalischen Verhältnisse im Wasser kann zudem das vestibuläre System gefördert werden (Rosatti-Bonauer, 2013).

2.3.1.3. Warmwassertherapien und aquatische Körperarbeit

Warmwassertherapien und die aquatische Körperarbeit sind sanfte Entspannungs- und Therapieformen im 35° C bis 36° C warmen Wasser, die sich kaum voneinander unterscheiden. Spezifische markengeschützte Richtungen, wie beispielsweise Aqua Wellness, Oceanic-Aqua-Balancing, Waterbalancing, Water Release, Waving oder Wasser-Shiatsu werden unterschieden. Während der Behandlung wird der Klient vom Therapeuten an der Wasseroberfläche getragen, gehalten und bewegt. Die spontan initiierten Bewegungsabläufe werden den individuellen Bedürfnisse des Klienten angepasst. Im Verlauf einer Behandlung können sich auf die Atmung abgestimmte, wiegende, wellenförmige und spiralförmige Bewegungen mit Stille abwechseln, die Muskeln massiert und die Gelenke mobilisiert werden. Bei Methoden, welche auf der traditionellen Chinesischen Medizin basieren, werden während der Behandlung auch gezielt Meridiane gedehnt und mit sanftem Druck Energiepunkte behandelt. Durch die Schwerelosigkeit, die Ruhe und Wärme soll die Entspannung und Erholung von Körper und Psyche erzielt werden. Warmwassertherapien werden beispielsweise zur Erleichterung bei Schlafstörungen, zum Abbau von Ängsten, zur Linderung von Depressionen, zur Schmerzlinderung bei Kopfschmerzen, zur Erweiterung des Bewegungsradius und vielem mehr angewendet (Rehn, 2001).

2.3.2. Psychomotorische Entwicklungsförderung im Wasser

Es existiert wenig Literatur über Theorie und Praxis psychomotorischer Förderung im Wasser. Obwohl sich bereits Kiphard (1980) mit den Möglichkeiten der Förderung im Wasser auseinandergesetzt hat, scheint psychomotorische Entwicklungsförderung im Wasser wenig verbreitet zu sein. In diesem Kapitel werden Psychomotoriker, die im Wasser arbeiten, kurz vorgestellt.

2.3.2.1. Motopädagogik und Mototherapie im Wasser nach Ernst J. Kiphard

Kiphard (1980) setzt sich in seinen Grundlagewerken zur Motopädagogik und zur Mototherapie mit der möglichen psychomotorischen Entwicklungsförderungen im Wasser auseinander.

In der motopädagogischen Förderung betont Kiphard die Vorteile des Lernraumes Wasser vor allem im Bereich der Wahrnehmungsförderung. „Das Wasser schafft eine Umweltsituation, in der bisherige Sinneserfahrungen nur in begrenztem Umfang Gültigkeit haben. Das Kind lernt über die Haut, aber auch über seinen Bewegungssinn, völlig neue Sinnesreize kennen“ (Kiphard, 1980, S.100).

Kiphard empfiehlt, in den motopädagogischen Angeboten für Gruppen den Kindern das Element Wasser in lustbetonter Weise näher zu bringen und die Kinder vorerst frei experimentieren zu lassen. Er beschreibt Materialien, welche für die Förderangebote im Wasser besonders geeignet sind. Zudem schlägt er zahlreiche Spielformen zur Unterstützung der Geschicklichkeit im Wasser und der Wasser-vertrautheit vor (Kiphard, 1980).

2.3.2.2. Psychomotorische Förderung im Wasser nach Reiner Cherek

Cherek spezialisierte sich nach seinem Sportstudium auf die pädagogische Tätigkeit im Wasser. 1979 eröffnete er seine erste Schwimmschule in Frankfurt und bildet Schwimmlehrer, Eltern und Kinder aus. Durch E. J. Kiphard kam Cherek in den Kontakt mit dem Aktionskreis Psychomotorik. In den folgenden Jahren entwickelte er unter anderem Konzepte der Frühförderung im Wasser für Säuglinge

und Kleinkinder mit Förderbedarf in den Bereichen der Wahrnehmung oder der Bewegung, Säuglings- und Kleinkinderschwimmen für Kinder mit Down-Syndrom oder Konzepte des therapeutischen Schwimmens für verhaltensauffällige Kinder. 1980 gründete Cherek das Institut für ganzheitliche Pädagogik im Wasser. Durch zahlreiche Publikationen und Vorträge arbeitete er an der Verbreitung seiner Konzepte zur Entwicklungsförderung im Wasser (Cherek, 2013).

Bei Cherek (1998) ist die psychomotorische Frühförderung im Wasser ähnlich aufgebaut wie das Säuglings- und Kleinkinderschwimmen. Jeweils ein Elternteil begleitet und unterstützt das Kind während der Förderstunde. Anfang und Ende der Förderstunde finden als Gruppenunterricht statt. Nach einer Adaptionsphase werden den Kindern gemäss ihren Förderzielen individuelle Übungen angeboten, welche der Entspannung, der Körperwahrnehmung, der Kräftigung und der Verbesserung des Gleichgewichtes dienen. Zwischen den Übungen bleibt Zeit für eigenständige, zielgerichtete Bewegungen. Die Fachperson leitet die Eltern bei den Förderübungen an oder arbeitet direkt mit dem Kind. Bei Kleinkindern wird eine spezielle Oberarm-Auftriebshilfe mit einem zentrischen Loch verwendet, welche den Kindern die vereinfachte, selbständige und zielgerichtete Vorwärtsbewegung im Wasser ermöglicht (Cherek, 1998).

Förderstunden für Kinder im Vorschulalter und Schulalter finden ohne Eltern statt und enthalten sowohl Elemente des Schwimmunterrichtes als auch einer aktiven Wassertherapie:

„Bei einem Unterrichtsbesuch bescheinigte mir ein Kollege der Sportpädagogik, dass er einen vielseitigen Unterricht zum Thema „Kraulschwimmen“ gesehen habe. Umso erstaunter war er, als ich erklärte, dass in dieser Stunde im Vordergrund stand, über kreuzkoordinierte Bewegungsformen ein Kind mit Hemiplegie und eines mit Koordinationsstörungen zu fördern. Ausserdem sollte ein hyperkinetisches Kind lernen, dass gleichmässig wiederholte Bewegungsmuster hilfreicher sind als ständig wechselnde kreative Bewegungsvarianten. Den Kindern macht natürlich der Unterricht, in dem sie Kraul- oder Brustschwimmen lernen, Spass.“ (Cherek, 2013)

2.3.2.3. Psychomotorische Förderung im Wasser nach Angelika Kopetzki

Kopetzki vertiefte sich als Studentin der Heilpädagogik an der Universität Wien bei ihrer Masterarbeit im Fachbereich Motopädagogik in die Thematik der psychomotorischen Förderung im Element Wasser (Kopetzki, 2013).

Sie untersucht in ihrer Arbeit das Wasser als neuer Lernraum für die psychomotorische Arbeit. Dabei setzt sie sich mit den Möglichkeiten, Qualitäten und eventuellen Nachteilen des Wassers auseinander.

Kopetzki (2005) sieht das Wasser als psychomotorischer Lernraum, der zur Persönlichkeitsentfaltung, zur Handlungs- und Kompetenzerweiterung, zum Erfahrungssammeln und zum Lernen einlädt. Durch das Verschwinden unterschiedlicher Bewegungsräume sei es für Kinder wichtig, Räume anzubieten, in denen neue Perspektiven eingenommen werden können und Entwicklung stattfinden könne. Als wichtige Elemente der Förderung im Wasser nennt sie das Experimentieren und Erfahren von Wasserwiderstand, dem Gleiten und Schweben, das Luft anhalten und Untertauchen, Springen und Klettern. In ihrer Arbeit stellt Kopetzki geeignete Materialien, Überlegungen zur Stundenplanung und die mögliche Umsetzung von psychomotorischen Förderstunden im Wasser vor. Kopetzki betont, dass in

der psychomotorischen Förderung im Wasser von den gleichen Grundprinzipien der psychomotorischen Förderung im Bewegungsraum ausgegangen werden kann. Sie empfiehlt eine Kombination von Fördereinheiten im Bewegungsraum und im Wasser, da mit den Möglichkeiten im Wasser und den Materialien im Bewegungsraum alle Wahrnehmungsbereiche angesprochen werden. Für Kopetzki ergänzen sich also die Lernräume „Bewegungsraum“ und „Wasser“ auf ideale Weise (Kopetzki, 2005, S. 64).

2.3.2.4. Psychomotorische Frühförderung im Wasser nach Christiane Theis

Theis (2006) stellt in ihrer Diplomarbeit im Fachbereich Erziehungswissenschaften an der Universität Köln ein Konzept zur psychomotorischen Entwicklungsförderung im Wasser vor. Ihre Arbeit kann zur Prävention und Rehabilitation in der Frühförderung eingesetzt werden.

Theis zeigt, dass die psychomotorische Entwicklungsförderung im Wasser den Anspruch der Frühförderung erfüllt. Dazu gehören die Unterstützung einer möglichst guten Entwicklung des Kindes, die Entfaltung seiner Kompetenzen und der Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes.

Im Element Wasser sieht Theis ein ideales Mittel, um explizit am Selbstkonzept arbeiten zu können. Nach Theis gibt das Wasser dem Kind vielfältige Rückmeldung über seinen Körper und seine Bewegungen, so dass das Kind seine Selbstwirksamkeit erleben kann, was sich positiv auf sein Selbstkonzept auswirkt.

Sie erwähnt als weiteren positiven Aspekt des Wassers, dass Kindern mit schweren Bewegungsbeeinträchtigungen im Wasser dreidimensionale Bewegungen ermöglicht sind, welche ihnen an Land schwer fallen (Theis, 2006).

Zum sozio-emotionalen Bereich erläutert Theis, dass sich in der Gruppe der Kontakt zu anderen Kindern und deren Eltern unterstützend auswirkt. Gemäss Theis wirkt sich der Einbezug eines Elternteils als Begleiter und Spielpartner positiv auf die Interaktion zwischen Eltern und Kind aus. Die Interaktion wird zudem durch den engen Hautkontakt verstärkt. Eine kompetente Elternberatung zu den individuellen Unterstützungsmöglichkeiten trägt schliesslich zu einer verbesserten Entwicklung des Kindes bei (Theis, 2006).

Theis nennt als wichtige Elemente für eine gelungene Förderstunde im Wasser, dass die Kinder in der Gruppe möglichst selbsttätig in spielerischem Rahmen ihre Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten erweitern können. Die Kinder lernen dabei ihre Stärken, Schwächen und Kompensationsmöglichkeiten einzuschätzen und darüber hinaus erfahren sie die physikalischen Eigenschaften des Wassers (Theis, 2006).

2.3.2.5. Psychomotoriktherapie im Wasser nach Felix Kühne

Kühne ist Regionalstellenleiter und Psychomotorik-Therapeut der Ostschweizer Region Wil, Utzwil und Flawil mit Zusatzausbildungen im Bereich von Wasser-Shiatsu. Er bietet Psychomotoriktherapie im 36°C warmen Wasser eines Reha-Bades an (Kühne, 2013).

Seine Arbeit wird in einem Zeitschriftenbeitrag (Zülle, 2008) vorgestellt: Die psychomotorischen Angebote im Wasser sieht Kühne als Ergänzung zur regulären Psychomotorik-Therapie. Förderziele können im Wechsel in den regulären Stunden und in den Wasserstunden aufgenommen werden.

Ungefähr ein Fünftel von Kühnes Therapiekindern beansprucht im Einzelsetting Psychomotoriktherapie im Wasser. Die angewandten Methoden und Inhalte erinnern an Warmwassertherapien:

„Die therapiewirksamen Moves setze ich spontan und den motorischen Bedürfnissen des Kindes angepasst in eine Bewegungschoreografie – einen Wassertanz um. Das Kind merkt dabei nichts von Reflexintegration, Koordination etc. Es erlebt ganz einfach Lebens- und Bewegungsfreude, Schwerelosigkeit und Geborgenheit“ (Zülle, 2008, S.5).

Kühne berichtet, dass sich unruhige Kinder im warmen Wasser leichter beruhigen können und dass der Wasserwiderstand ihre Bewegungen verlangsamt. Gemäss Kühne verhilft die erlebte Geborgenheit im Wasser gehemmten und ängstlichen Kinder zu Urvertrauen. Weiter beobachtet er, dass bewegungsbeeinträchtigten Kindern der Auftrieb zu mehr Leichtigkeit und Wohlbehagen in der Bewegung verhilft. Während Kühnes psychomotorischen Angeboten im Wasser ist jeweils mindestens ein Elternteil als passive Begleitung oder als aktiver Teilnehmer anwesend (Zülle, 2008).

2.3.3. Physikalische Eigenschaften des Wassers und ihre Auswirkungen auf den Menschen

Im Wasser bestehen andere Zugänge zu Bewegung als an Land. Die physikalischen Eigenschaften des Wassers werden in zahlreichen Wassertherapien zum Erreichen von ganz unterschiedlichen Zielen genutzt (vgl. vorstehend Kap. 2.3.1.2. und 2.3.1.3.). Im folgenden Kapitel wird auf die Wirkung von Wasser auf die Wahrnehmung, die Körperreaktion und die Bewegung eingegangen.

2.3.3.1. Wassertemperatur

Die Wärmeleitfähigkeit von Wasser ist rund 25-mal grösser als diejenige der Luft. Dadurch gibt der Körper viel mehr Wärme ans Wasser ab als an die Luft. Der Körper kühlt im Wasser also tendenziell aus (Theis, 2006).

Die Wassertemperatur hat grossen Einfluss auf die Bewegungsanregung und die Entspannungsfähigkeit des Menschen. Je nach Klientel und Zielsetzung werden in der Fachliteratur unterschiedliche Wassertemperaturen empfohlen.

Für die Behandlung von Menschen mit spastischen Muskelverkrampfungen werden Wassertemperaturen von 36 – 38°C empfohlen, um eine den Tonus mindernde Wirkung zu erzielen (Kiphard, 1983). Elternberatungsstellen raten zum Baden von Babys eine Wassertemperatur von 37°C. Warmwassertherapien, welche sowohl mit aktiven Bewegungselementen als auch mit passiver Entspannung arbeiten, empfehlen Wassertemperaturen, die zwischen der Aussen- und Innentemperatur des menschlichen Körpers liegen, das heisst zwischen 35° und 37° C. Für das Kleinkinderschwimmen mit gesunden Kindern werden Temperaturen von 32° bis 33° C empfohlen (Theis, 2006).

Kühlt der Körper eines Babys stark ab, reagieren die Hautgefässe unverzüglich durch Verengung, was sich durch eine blaue Verfärbung der Haut zeigt. Gänsehaut und Zittern treten in den ersten beiden Jahren noch nicht auf. Bei Wärme reagiert der Körper mit der Erweiterung der Gefässe. Dies geschieht jedoch verzögert. Bei starken Bewegungen im warmen Wasser kann dies zu einem Wärmestau führen. Wärme- oder Hitzestau zeigt sich durch das Gefühl des Unbehagens, Mattigkeit oder gar durch Ohnmachtsanfälle. Eltern werden in den Kursen explizit darauf hingewiesen, auf Zeichen von Unterkühlung oder Wärmestau ihrer Kinder zu achten (Graumann, 1999).

2.3.3.2. Wasserdruck

Der Wasserdruck bezeichnet den hydrostatischen Druck innerhalb des Wassers. Bei zunehmender Wassertiefe steigt auch der Umgebungsdruck. Dieses Prinzip erklärt, wie beim Aufenthalt im Wasser ein erhöhter Druck auf dem Körper lastet. Der Wasserdruck auf den Brustkorb, resp. auf die Lunge als luftgefüllten Hohlraum, erschwert das Einatmen. Für manche Menschen kann dieser Aspekt unangenehm und beängstigend sei. Es wird empfohlen, Kindern, die nicht wassergewöhnt sind, an der Treppe eine stufenweise und langsame Gewöhnung an den erhöhten Wasserdruck zu ermöglichen (Kopetzki, 2005). Besonders Menschen mit Atemwegserkrankungen wird der Aufenthalt im Wasser empfohlen, da beim regelmässigen Aufenthalt im Wasser die Einatmungsmuskulatur gestärkt wird (Theis, 2006).

Auch die Ausatmung wird durch den Wasserdruck unterstützt und dadurch tiefer. Bei Kindern, die sich regelmässig mindestens einmal wöchentlich im Wasser aufhalten ist eine starke Vermehrung der Lungenbläschen und eine Erhöhung der Vitalkapazität um mehr als 20% zu verzeichnen. Es kommt zu einer wesentlich ruhigeren Atmung ausserhalb des Wassers, was sich positiv auf Ausdauer und Schlafverhalten des Kindes auswirkt. Da der Wasserdruck auch auf den Gefässen lastet, trägt er zur Anregung des Blutkreislaufes und der Herztätigkeit bei. Durch den Druck auf die Venen gelangen etwa 20% mehr Blut in die rechte und über die Lunge in die linke Herzhälfte. Die Dehnungsfähigkeit des Herzens wird entsprechend vergrössert und seine Muskulatur gekräftigt. Regelmässige Aufenthalte im Wasser senken die Pulsfrequenz und erhöht die Leistungsfähigkeit des Herzens. Graumann ist zudem davon überzeugt, dass aufgrund des Wasserdrucks das „kleine und grosse Geschäft“ bei Babys im Wasser kaum vorkommt (Graumann, 1999).

2.3.3.3. Auftrieb

Das archimedische Prinzip besagt, dass jeder eingetauchte Körper so viel an Gewicht verliere, wie das Gewicht von der verdrängten Flüssigkeit betrage. Durch den Auftrieb des Wassers ist die Schwerkraft beinahe aufgehoben. Dadurch kann sich der Mensch im Wasser leichter bewegen und seine Motorik wird fließender. Der Stütz- und Bewegungsapparat wird entlastet. Beim Verlassen des Bades wird das Körpergewicht dafür umso deutlicher spürbar, was zu einer intensiven Körpererfahrung werden kann (Kopetzki, 2005).

Körperteile, die sich ausserhalb des Wassers befinden, benötigen eine statische Haltungskontrolle. Ein Säugling hat Mühe, an Land seinen im Verhältnis zur Körperlänge grossen Kopf ohne fremde Hilfe zu halten. Im Wasser müssen Säuglinge und Kleinkinder vor allem in der Brustlage von den Eltern unterstützt werden damit sie nicht zu viel Wasser schlucken. Auch Vorschulkindern bereitet das Kopf-Körper-Verhältnis beim Schwimmen noch Schwierigkeiten. Wassergewöhnte Kinder bewegen sich aus diesem Grund lieber unter der Wasseroberfläche (Graumann, 1999).

2.3.3.4. Wasserwiderstand

Wasser hat eine 1000 Mal grössere Dichte als Luft, was die Bewegungen im Wasser erschwert. Der Wasserwiderstand entsteht im Zusammenhang mit Form, Oberfläche und Geschwindigkeit eines Körpers. Diese natürliche „Rückmeldung“ bei jeder Bewegung fördert die Wahrnehmung des eigenen Körpers (Cherek, 1998). Auch sehr kleine Bewegungen werden gespürt und können so einfacher be-

wusst gemacht werden. Die Körpererfahrung eines leichten Wasserwiderstandes kann wie ein Streicheln auf der Haut wahrgenommen werden, was sich beruhigend und positiv auf das Wohlbefinden auswirken kann (Kopetzki, 2005). Je nach Bewegungsintention muss der Krafteinsatz angepasst werden. Da die Ausführung einer Bewegung gegen den Wasserwiderstand Kraft erfordert, wird beim Bewegen im Wasser die Muskulatur gekräftigt. Durch die Dehnung der Muskulatur bei Bewegungen gegen den Wasserwiderstand kann die Verletzungsgefahr verringert werden.

Der Wasserwiderstand wird vor allem bei der Förderung von Menschen mit hypotoner Muskelspannung therapeutisch genutzt. Bei Menschen, welche spastische Bewegungen zeigen, führen langanhaltende Bewegungen gegen den erhöhten Wasserwiderstand zu einer Entkrampfung (Cherek, 1998). Zudem bieten Bewegungen gegen den Wasserwiderstand für die Knochen von Säuglingen und Kleinkindern Wachstumsreize (Graumann, 1999).

2.3.2. Emotionale Erlebnisqualitäten im Wasser

Die überwiegend positive Stimmung, die einem beim Betreten eines Hallenbades entgegenschlägt oder das feierlich anmutende Ambiente der meisten Thermalbäder weist auf das Wasser als ein Element hin, welches einen starken Einfluss auf die Emotionen des Menschen ausübt.

Der Aufenthalt im Wasser kann das Explorationsbedürfnis der veränderten physikalischen Gegebenheiten anregen. Das Wasser bietet auch die Möglichkeit, seine Bewegungsfreude auszuleben oder sich mit anderen zu messen und Anerkennung zu erfahren. Warmwassertherapien beschreiben die entspannende Wirkung von körperwarmem Wasser nicht nur auf physischer, sondern auch auf psychischer Ebene (Theis, 2006).

Aber es gibt auch Menschen, welche beim Aufenthalt im Wasser Angst empfinden, sei es aufgrund des erhöhten Wasserdruckes oder aus Sorge, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Theis (2006) weist darauf hin, dass vor allem, wenn noch keine positiven Erfahrungen mit dem Element gesammelt werden konnten oder schlechte Erfahrungen überwiegen, der Aufenthalt im Wasser gemieden wird. Weiter erläutert sie, dass Eltern ihre Unsicherheit oftmals auf ihre Kinder übertragen oder ihr Kind durch übertriebene Vorsicht verunsichern. Sie vertritt die Meinung, dass die bestehende Gefahr des Ertrinkens nicht bagatellisiert werden dürfe, jedoch beim Aufenthalt im Wasser nicht im Mittelpunkt stehen soll (Theis, 2006).

In der Fachliteratur gibt es zahlreiche Hinweise auf den beziehungsfördernden Aspekt beim gemeinsamen Aufenthalt im Wasser. Kopetzki erklärt, dass die Beziehung intensiver werde, wenn gemeinsam etwas erlebt und vollbracht werde. Sie betont, dass für die Wassergewöhnung das Vertrauen in die Bezugsperson sehr wichtig sei. Die Kinder müssen sich vollständig auf ihre Bezugsperson verlassen können, vor allem wenn sie im Becken nicht stehen können. Beim willentlichen Untertauchen eines Kindes (Tauchbabys) könne aufgebautes Vertrauen, Wohlbefinden und Sicherheit im Element Wasser wieder zerstört werden (Kopetzki, 2005).

Graumann (1999) erwähnt, dass eines der wesentlichen Ziele des Babyschwimmens die Förderung der Eltern-Kind-Kontakte sei. In der Alltagsroutine sei es selten, dass sich ein Elternteil über einen Zeitraum von etwa einer Stunde seinem Baby widmen könne, ohne gestört zu werden. Da Baby und Eltern im Schwimmbad nur Badebekleidung tragen, komme es immer wieder zu intensiven Hautkontakten und zu Berührungen, die von beiden Seiten als sehr angenehm empfunden würden. Weiter erwähnt er, dass Zartheit, Hingabe und Sanftheit der Berührungen das Eltern-Kind-Verhältnis wesent-

lich fördern würden. Diese Erfahrungen könnten zum Ausgangspunkt für eine lebenslange positive Einstellung des Babys zu Haut- und Körperkontakten überhaupt werden (Graumann, 1999).

2.4. Psychomotorische Grundgedanken

Das geplante Entwicklungsprojekt orientiert sich an psychomotorischem Gedankengut. Im folgenden Kapitel werden wichtige Grundgedanken aus dem psychomotorischen Arbeitsfeld in sehr kompakter Form behandelt. Der Abschnitt soll einen Überblick über den berufsspezifischen Hintergrund der Psychomotoriktherapie vermitteln.

Die Psychomotoriktherapie ist ein *pädagogisch-therapeutisches Konzept*, das auf dem Humanismus und der Ganzheitlichkeit aufbaut. Im psychomotorischen Arbeitsfeld wurden in den letzten fünfzig Jahren unterschiedliche Förderkonzepte entwickelt. Im Bereich der erklärenden Ansätze können die funktionalen und die erkenntnisstrukturierenden Perspektiven unterschieden werden. Im Bereich der verstehenden Ansätze können die identitätsbildenden und die ökologisch-systemischen Perspektiven unterschieden werden. Die einzelnen Konzepte unterscheiden sich mehr im Verständnis der Entwicklung von Förderbedarf und dem Menschenbild als in den konkreten Praxisangeboten. Im Gegensatz zu älteren, problemorientierten und eher therapeutenzentrierten Konzepten orientieren sich die aktuellen Konzepte an den Stärken, welche das Kind mitbringt und sie betonen diejenigen Aspekte, welche für die positive Entwicklung des Kindes förderlich sind (Bechstein, 2013).

Alle Konzepte stellen die *individuelle Entwicklungsförderung* in den Vordergrund. Das übergeordnete Ziel ist, dass sich der Mensch handelnd seine Umwelt erschliesst, um seinen Bedürfnissen entsprechend auf sie einwirken zu können (Fischer, 2009). Dabei wird Unterstützung und Begleitung angeboten, um sich zwischen den beiden Polen der menschlichen Urbedürfnisse, der Autonomie und der Verbundenheit mit der Umwelt, zurechtzufinden.

Der zu vermittelnde Aspekt der Handlungserfahrung beinhaltet die *Ich-, Sach- und Sozialkompetenz*. Unter Ich-Kompetenz versteht Zimmer die Fähigkeit, eigenes Handeln reflexiv beurteilen zu können, Selbstwirksamkeitsüberzeugung an den Tag zu legen, sowie motorische und perzeptive Fähigkeiten innezuhaben. Die Eigenschaften von unterschiedlichen Materialien sowie der sachgerechte Umgang mit diesen Materialien werden unter dem Begriff der Sachkompetenz zusammengefasst. Die Sozialkompetenz umfasst Eigenschaften, die aus sozialen Erfahrungen resultieren. Als Beispiele werden hier die Kontaktfähigkeit, Empathie und Kooperationsfähigkeit genannt (Zimmer, 2006).

Über das Medium *Bewegung* wird die Wechselwirkung zwischen körperlichen und psychisch-emotionalen Prozessen genutzt. Die Bewegung ist eine der zentralen Verwirklichungsmöglichkeiten der kindlichen Persönlichkeit und Basis der erlebten Selbstwirksamkeit. Die Kindern Selbstwirksamkeit erleben zu lassen ist ein Grundsatz in der Psychomotorik und wird von Jerusalem und Schwarzer wie folgt definiert: „Darunter versteht man die Überzeugung eines Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen subjektive Kontrolle zu erleben und sich kompetent zu fühlen“ (Jerusalem und Schwarzer; zitiert nach Zimmer, 2006, S. 65).

Vor jeder Intervention findet eine Abklärung statt, die sich an bio-psycho-sozialen Modellen orientiert (Vetter, 2011). Inhaltlich bieten alle psychomotorischen Ansätze erlebnisorientierte Handlungssituationen. Das Kind wird zur aktiven Auseinandersetzung mit seiner Umwelt angeregt. Handeln

schliesst jeweils auch die körperliche Bewegung mit ein. Beim Bewegen lernt das Kind, über seinen Körper auf seine Umwelt einzuwirken. (Zimmer, 2006)

Zur *Förderung der Körper- und Selbsterfahrungen* (Ich-Kompetenz) gehören beispielsweise das Wahrnehmen und Erleben des eigenen Körpers, vielfältige Sinneserfahrungen, Spiele zum Körperbewusstsein und das Erfahren der körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten. *Sach- und Materialerfahrungen* (Sach-Kompetenz) werden beispielsweise beim Umgang mit verschiedenartigen Gegenständen, beim experimentellen Erfahren von physikalischen Gesetzmässigkeiten und beim Erkunden der Eigenschaften von unbekanntem Material gesammelt. Durch das Gruppengefüge erleben sich die Kinder in einem sozialen Kontext. Sie müssen aufeinander Acht geben, Rücksicht nehmen und können im Gegenzug voneinander profitieren. Ihre *Sozialerfahrungen* (Sozialkompetenz) können sich auf diese Weise im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch vertiefen. Bereits durch das Zuschauen von Handlungen sind im Gehirn Spiegelneuronen aktiv und der Mensch lernt die Handlungen bereits vor dem aktiven Handeln. Das Lernen am Modell wird durch positive Beziehungen zu den anderen Gruppenteilnehmern oder zum Leiter begünstigt (Egloff Lehner, 2010).

Zu Beginn einer Intervention steht der *Beziehungsaufbau*. Die Kinder sollen sich wohl und willkommen fühlen. Für die psychomotorische Förderung ist es wichtig, dass das Kind gerne teilnimmt, denn positive Emotionen erleichtern das Lernen. Im Therapiesetting ermöglicht die direkte Arbeit mit den Kindern, die besonderen Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und in den Stundenablauf zu integrieren. Für den Ablauf der Stunden gelten *Regeln und Strukturen*, die mit den Klienten erarbeitet werden. Klare Rahmenbedingungen geben Raum für Flexibilität. Denn sie helfen allen Beteiligten, ihr Verhalten zu strukturieren. Sie definieren Grenzen und Möglichkeiten der Therapieeinheit.

Renate Zimmer erläutert in ihrem Buch „Handbuch der Psychomotorik“ (2006) vier Phasen, die sich als Grundgerüst einer Therapiestunde bewähren. Als erstes kommt die Einstimmungsphase. Als zweites beschreibt Zimmer die individuellen, bewegungsintensiven Angebote und als drittes die gruppenbezogenen Angebote, welche das soziale Erleben in der Gruppe ermöglichen. Die vierte Phase entspricht der Abschiedsphase, in welche die Entspannung und Reflexion einfließen.

Laut Zimmer geben *Rituale* eine Möglichkeit der Orientierung, sie vermitteln Vertrauen und Sicherheit. Die immer gleichen Anfangs- und Schlussrituale helfen mit, den Stundenablauf zu strukturieren und machen ihn für die Beteiligten vorhersehbar. Zu wissen, was auf einen zukommt ist einer der Aspekte, die Sicherheit vermitteln (Zimmer, 2006).

In der Deutschschweiz ist das *Klientel der Psychomotoriktherapie* vorwiegend an das Schulsystem gebunden und umfasst in der Regel Kinder zwischen vier und zwölf Jahren mit ausgewiesenem Förderbedarf. Als Interventionsmöglichkeit ist sowohl die Einzel-, als auch die Kleingruppentherapie vorgesehen.

Nebst dem *therapeutischen Arbeitsfeld* gibt es in der Psychomotoriktherapie auch die Arbeitsfelder der *Beratung* und der *Prävention*. Vor allem in diesen Bereichen wird besonders auf interdisziplinäre Zusammenarbeit Wert gelegt (Psychomotorik Schweiz, 2013).

Auch im psychomotorischen Arbeitsfeld macht es wenig Sinn, im Kleinkindalter nur am Kind direkt zu arbeiten. Vielmehr wird versucht, über das Umfeld eine Veränderung herbeizuführen. Dies kann über die Beratung der Bezugspersonen, Verhältnisprävention oder Angeboten für Eltern-Kind-Gruppen erfolgen. Kleinkinder sind aufgrund ihres Entwicklungsstandes noch sehr stark an die Bezugsperso-

nen gebunden. Die Anwesenheit einer vertrauten Person vermittelt dem Kind laut Zimmer die benötigte Sicherheit, um sich mit den neuen Herausforderungen auseinander zu setzen. Bis im Alter von drei Jahren wird aus diesen Gründen im Förderbereich eine Eltern-Kind- Gruppe empfohlen. Darüber hinaus haben die Eltern die Möglichkeit, ihr Kind aus einem anderen Blickwinkel kennen zu lernen. Sie können durch ihre Anwesenheit das Kind bei der Erweiterung seines Handlungsspielraumes unterstützen. Gleichzeitig lernen die Eltern in diesen Gruppensituationen die Eigenaktivität des Kindes zu fördern und es nicht einzuengen, weil sie sich am Verhalten anderer Eltern orientieren können. Darüber hinaus gibt es einen weiteren Vorteil der Eltern-Kind-Gruppen: Die Eltern machen selber psychomotorische Erfahrungen. Die Eltern und ihre Kinder werden angeregt, über die Bewegung in eine intensive Kommunikation zu treten. Sie machen gemeinsam Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen, die sie in ihr Selbstkonzept integrieren können (Zimmer, 2006).

Abschliessend eine mögliche *Definition* von Psychomotoriktherapie: „Die Psychomotoriktherapie ist ein ganzheitliches, humanistisches pädagogisch-therapeutisches Konzept, das über das Medium Bewegung, die Wechselwirkung zwischen körperlichen und psychischen Prozessen zur individuellen Entwicklungsförderung nutzt“ (Mader und Wegmann, 2014).

2.5. Verknüpfung der verschiedenen Theorieansätze im Hinblick auf das Projekt

Im Hinblick auf das Entwicklungsprojekt gilt es, die vier erläuterten theoretischen Ansätze sinnvoll zu verknüpfen: Die Bindungstheorie, die Prävention und die Gesundheitsförderung, der Mensch im Wasser und die Psychomotoriktherapie.

Das Element Wasser mit Fördergedanken zu verbinden, basiert auf einer langen Tradition (vgl. 2.3.1. und 2.3.2.). Die Bindungstheorie wiederum ist stark mit Prävention und Gesundheitsförderung verbunden. Viele Gedanken aus der Prävention und der Gesundheitsförderung fliessen in die aktuellen Konzepte der psychomotorischen Förderung ein. Die vier Theorieansätze scheinen also stark miteinander zu korrespondieren. Abbildung 2 (Abb. 2) verdeutlicht, welche Aspekte aus den verschiedenen theoretischen Ansätzen für das Schwan-und-Schwänchen-Entwicklungsprojekt verwendet werden können.

Alle Eltern wünschen sich für ihre Kinder gute Entwicklungsbedingungen. Das Kind soll selbständig, erfolgreich und sozial anerkannt sein. All diese Wünsche und Forderungen an eine gute Entwicklung setzen eine sichere Bindung voraus. Wie bereits erläutert (vgl. vorstehend 2.1.), kann ein Kind seine Umwelt nur erkunden, wenn es weiss, dass es zu seinem sicheren Hafen zurückkehren kann, um Schutz und Wärme zu finden. Fehlt diese Basis, entwickelt ein Kind unsichere oder ambivalente Bindungsausprägungen und hat damit nicht die gleichen Entwicklungsvoraussetzungen wie ein sicher gebundenes Kind. Für die bekannten Risikogruppen ist es daher sinnvoll, von Anfang an eine präventive Massnahme einzuleiten mit dem Ziel, den Kindern eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen.

Das vorliegende Entwicklungsprojekt ist sowohl eine verhältnisbezogene, als auch ein verhaltensbezogenen Massnahme. Einerseits verbessern sich durch die Erweiterung der Elternkompetenz die Umweltbedingungen der Kinder, was einer Verhältnisprävention entspricht. Andererseits erzielen die psychomotorischen Angebote eine Verbesserung des Selbstkonzeptes der Kinder, was einer Verhaltensprävention entspricht.

Abb. 2: Darstellung *Relevante Aspekte der theoretischen Ansätze*

Die Zielgruppe des vorliegenden Projektes sind Babys und Kleinkinder, die in Bezug auf Bindungsverhalten der Risikogruppe entsprechen. Da bei unseren Angeboten im Wasser die körperlichen, personalen und sozialen Schutzfaktoren der Kinder gefördert werden, kann das Projekt jedoch auch der Gesundheitsförderung zugeordnet werden.

Um späteren Therapien vorzubeugen ist es sinnvoll, möglichst früh zu intervenieren. Die frühe Entwicklungsphase der Kinder macht eine Durchführung eines intensiven Förderprogramms nicht möglich. Viel wichtiger ist in dieser Zeit die systemische Herangehensweise. Die primären Bezugspersonen müssen auf die diskreten Signale der Kinder reagieren, sie sollen eingestimmt werden auf die kurze Aufmerksamkeitsspanne und die hohe Frustrationsempfindlichkeit der Kinder. Zwischen Eltern und Kinder soll eine sensible Kommunikation gefördert werden. Es sind die Mütter, die im Kurs ihren

Kindern zu Momenten der Selbstwirksamkeit verhelfen. Dementsprechend ist die von uns geleistete Beziehungsarbeit an Frauen gerichtet, denn sie übermitteln unsere Inhalte an ihre Kinder. Die Atmosphäre soll wertschätzend, locker und angenehm sein, damit sich die Mutter-Kind-Paare auf das Angebot einlassen können.

Dem Kind einen sicheren Hafen zu vermitteln, erfordert viel Feingefühl von einem Elternteil. Die elterliche Feinfühligkeit ist daher verständlicherweise einer der Grundpfeiler der neueren Bindungsforschung. Sie beinhaltet, dem Kind einen Kontakt zu bieten, es und seine Signale wahrzunehmen.

Die wahrgenommenen Signale zu deuten, stellt eine weitere Herausforderung dar, denn nicht immer stimmen die kindlichen Bedürfnisse mit jenen der Bezugsperson überein. Der Elternteil muss merken, wie es dem Kind in einer konkreten Situation geht, damit seine Emotionen beantwortet werden können. Und dafür muss die Bezugsperson im Moment des kindlichen Signals aufmerksam sein. Sobald der Elternteil das kindliche Signal wahrgenommen und interpretiert hat, sollte eine Reaktion folgen. Denn nur eine prompte Reaktion kann ein Säugling oder Kleinkind aufgrund seiner natürlichen, geringen Aufmerksamkeitsspanne mit dem geäußerten Bedürfnis in Verbindung bringen. Auch adäquat soll die Reaktion auf das Bedürfnis sein, denn ein Kind lernt von der Bezugsperson neben vielem anderen auch den Umgang mit Emotionen (vgl. vorstehend 2.1.8.).

Aus eigenen Erfahrungen können wir berichten, wie sehr die einzelnen Komponenten der mütterlichen Feinfühligkeit im Wasser gefordert werden. Auch die Fachliteratur beschreibt die Intensivierung des Kontaktes zwischen Elternteil und Kind. Im Wasser getragen bekommt das Kind für einmal die Möglichkeit, mit dem Elternteil auf Augenhöhe zu sein. Der Blickkontakt wird so einfacher hergestellt. Weiter bietet das Wasser Eigenschaften, um direkt an der elterlichen Feinfühligkeit anzusetzen. Die Bezugsperson muss ihr Kind halten, sonst ertrinkt es. Durch das Halten des Kindes gibt es einen Hautkontakt, der förderlich für die körperliche Sicherheit ist. Die Schwerelosigkeit, die Ruhe und die Wärme erzielen die Entspannung und Erholung von Körper und Psyche und wirken sich dementsprechend positiv auf das emotionale und psychische Erleben des Eltern-Kind-Paares aus. Gemäss Theis (2006) wirkt sich der Einbezug einer Bezugsperson als Begleiter und Spielpartner, sowie der enge Hautkontakt zudem positiv auf die Interaktion zwischen Eltern und Kind aus und eine kompetente Elternberatung zu den individuellen Unterstützungsmöglichkeiten trägt zu einer verbesserten Entwicklung des Kindes bei. Durch die physikalischen Eigenschaften des Wassers wird also sowohl die körperliche Entwicklung angeregt, als auch der Kontakt zwischen Elternteil und Kind intensiviert. Die veränderten physikalischen Verhältnisse werden als Mittel vielfältiger Förderung genutzt.

Kopetzki (2007) betont, dass in der psychomotorischen Förderung im Wasser von den gleichen Grundprinzipien der psychomotorischen Förderung im Bewegungsraum ausgegangen werden kann. Mit personenzentrierter Grundhaltung wird wohlwollend bei den Ressourcen der Teilnehmenden angeknüpft. Durch die Anwendung einer immer gleichen Struktur, die aus dem psychomotorischen Alltag übernommen wird, kann den Teilnehmenden Sicherheit vermittelt werden. Der ritualisierte Ablauf soll für feste Strukturen sorgen. Innerhalb dieser Strukturen sind die Frauen jedoch angeregt, sich frei und nach ihren und den kindlichen Bedürfnissen zu vertiefen. Kiphard (1983) empfiehlt, in den motopädagogischen Angeboten für Gruppen, den Kindern das Element Wasser in lustbetonter Weise näher zu bringen und die Kinder vorerst frei experimentieren zu lassen. Vor allem ein Stationenbetrieb kommt diesem Anspruch nach.

Von Zimmer (2006) werden Elemente aus dem vorgeschlagenen Grundgerüst einer Therapiestunde übernommen. In der Einstimmungsphase werden die Mutter-Kind-Paare begrüßt und es wird nach ihren Befindlichkeiten gefragt. Die Anfangsrituale werden in jeder Stunde beibehalten.

Als zweites beschreibt Zimmer die individuellen, bewegungsintensiven Angebote und als drittes die gruppenbezogenen Angebote, die das soziale Erleben der Gruppe ermöglichen. Für unser Entwicklungsprojekt erscheint es sinnvoll, diese beiden Phasen zu vermischen. In der ersten Phase des Hauptteils finden jeweils die theoretischen Inputs mit Übungsmöglichkeiten statt. Ergänzt werden diese Inhalte sowohl durch bewegungsintensive Angebote, als auch durch Gruppenübungen. In der zweiten Phase des Hauptteils, dem Stationenbetrieb, sind die Mutter-Kind-Paare selbständig unterwegs und entdecken frei die Angebote. Es kann hier sowohl zu bewegungsintensiven Sequenzen, als auch zu wertvollen Interaktionen mit anderen Gruppenmitgliedern kommen. Die Mütter können sich während dieser Phase von den Tätigkeiten der anderen Teilnehmenden inspirieren lassen und lernen dabei alternative Verhaltensweisen oder machen stellvertretende Erfahrungen. Die Abschlussphase entspricht wieder Zimmers Definition. Das gemeinsame Abschlussritual rundet die Kurseinheiten ab und entlässt die Gruppe entspannt in das Wochenende. (Zimmer, 2006)

Wir sind bestrebt darum, die aktuellen Bedürfnisse jedes Mutter-Kind-Paares einzubeziehen. Im Umgang mit ängstlichen Eltern darf beispielsweise die bestehende Gefahr des Ertrinkens nicht bagatellisiert werden, sie soll jedoch beim Aufenthalt im Wasser nicht im Mittelpunkt stehen. Im Sinne des psychomotorischen Zugangs und der erzielten Vertiefung der Beziehung zwischen Mutter und Kind muss das Untertauchen des Kindes auf Selbstinitiative und Freiwilligkeit des Kindes beruhen.

3. Projekt Schwan-und-Schwänchen

Um das Projekt darzustellen und zu beschreiben dient in vorliegender Arbeit die Projektphaseneinteilung nach Gächter (2007) als Grundlage. Nach der Schilderung der Idee folgen die Haupt- und die Detailstudie, die Realisierung und schliesslich der Abschluss des Projektes.

3.1. Idee

In diesem Kapitel wird die Idee beschrieben. Dabei werden Ziele formuliert, die personellen Ressourcen in Augenschein genommen und erste Faktoren eruiert, welche zum Gelingen des Projektes beitragen sollen.

3.1.1. Projektidee

Fürsorgliches elterliches Verhalten ist eine Grundlage für eine positive Entwicklung des Kindes. Beim gemeinsamen Baden besteht durch die physikalische Eigenschaft des Wassers die Notwendigkeit, dass der Elternteil Verantwortung für sein Kind übernimmt und fürsorgliches Verhalten zeigt. Eltern und Kinder haben einen intensiveren Hautkontakt als an Land. Im brusttiefen Wasser befinden sich die Köpfe auf gleicher Ebene. Es können intensive Blick- und Hautkontakte erlebt werden. Aus diesem hautnahen Zusammensein im Wasser und der Notwendigkeit für den Elternteil, sehr genau auf das Verhalten seines Kindes einzugehen, ist die Idee entstanden, diese Faktoren zur Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung zu nutzen. In der Fachliteratur wird fürsorgliches Verhalten im Zusam-

menhang mit einer sicheren Mutter-Kind-Bindung erwähnt. Das Ziel des vorliegenden Entwicklungsprojektes ist es, herauszufinden, inwiefern sich das fürsorgliche Verhalten der Mutter durch ein psychomotorisches Angebot im Wasser verändert.

Im Rahmen dieser Arbeit werden psychomotorische Angebote im Wasser durchgeführt, welche sich an Mutter-Kind-Paare richten, die bezüglich einer sicheren Bindung zur Risikogruppe gehören. Anhand von Reflexionsangeboten im Schlussteil jeder Kurseinheit, Fragebögen welche von den Teilnehmerinnen vor dem Kursbeginn und im Anschluss an den Kurs ausgefüllt werden und einer Gruppendiskussion nach Beendigung des Kurses kann die Veränderung des mütterlichen Bewusstseins für fürsorgliches Verhalten evaluiert werden.

3.1.2. Auftraggeber und personelle Kompetenzen

Von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik erhalten wir den Auftrag, eine Bachelorarbeit zu verfassen. Im Rahmen dieses Auftrages entschliessen wir uns, das Entwicklungsprojekt Schwan- und Schwänchen zu organisieren. Die angefragten Mutter-Kind-Institutionen zeigen Interesse an den Kursangeboten und die Trägerschaft Züribad bietet uns die Möglichkeit, die Kurse in ihrem Bad durchzuführen.

Wir sind beide selber Mütter und bringen nebst der Freude am Aufenthalt im Wasser eine bald abgeschlossene Ausbildung als Psychomotorik-Therapeutinnen und Erfahrungen mit Körperarbeit mit. Eine Studentin verfügt über Erfahrung als Leiterin von Wassergewöhnungskursen für Säuglinge und Kleinkinder. Die andere Studentin bringt Erfahrungen mit Bewegungstherapie in der Psychiatrie mit.

3.1.3. Stakeholder

Unterschiedliche Personen, Gruppen oder Organisationen nehmen in irgendeiner Weise Einfluss auf unser Projekt. Wie bei jedem Projekt lassen sich auch im Umfeld unseres Projektes sowohl unterstützende wie auch hemmende Elemente finden. Eine vorläufige Stakeholder-Analyse sieht folgendermassen aus:

Stakeholder	Stützend	Hemmend	Massnahmen
Betreuerin HfH	Bietet fachliche Begleitung an		Dankend entgegennehmen
Methodenberaterin HfH	Anerbietet kompetente Anregungen		dito
Trägerschaft Bad	Ermöglicht uns die Badmiete		dito
Fachpersonen Säuglings- und Kleinkinderschwimmen	Stellen uns Material zur Verfügung		dito
Mutter-Kind-Institutionen	2 Institutionen zeigen sich interessiert	5 Institutionen reagieren nicht auf die Anfrage	Abwarten, nachfragen oder Kurs mit Kontrollgruppe auffüllen.
Teilnehmende Mutter-Kind-Paare	Sind motiviert für das Angebot		Anregende Angebote machen

Tab. 1: Stakeholder-Analyse

3.2. Hauptstudie

Im folgenden Kapitel sind Informationen über das konkrete Projekt aufgeführt. Dabei werden zu Beginn die Ausgangslage und die Rahmenbedingungen geschildert. Anschliessend wird über eine Projektstruktur und das Eruiieren der Meilensteine das Vorgehen geplant. Nach einer Kostenschätzung wird schlussendlich die Machbarkeit abgeschätzt.

3.2.1. Problembeschreibung

Für uns als Organisierende des Projektes stellt sich die Herausforderung, die Teilnehmerinnen mit spezifischen Übungen zu konfrontieren, durch welche ihnen die Aspekte der mütterlichen Feinfühligkeit bewusst werden und sie diese optimalerweise vertiefen können. Gleichzeitig soll einer heterogenen Kindergruppe die Möglichkeit für vielfältige und neue Erfahrungen im Wasser geboten werden. Die psychomotorischen Angebote im Wasser sollen Kinder im Alter von fünf bis 24 Monate ansprechen, sich für Frauen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und mit besonderen Bedürfnissen eignen und mit einer bis vier Teilnehmerinnen durchzuführen sein.

3.2.2. Rahmenbedingungen

Das Schwan-und-Schwänchen-Projekt führen wir im Rahmen unserer Bachelorarbeit durch, das heisst, wir sind für diese Arbeit von niemandem angestellt. Zudem ist von der Hochschule für Heilpädagogik der zeitliche Rahmen begrenzt. So findet die Durchführung unseres Projektes im Herbst statt.

Um an Probandinnen für unser Projekt zu kommen, nehmen wir Kontakt mit Mutter-Kind-Institutionen auf. Allgemein richten sich die von uns angeschriebenen Institutionen mit ihrem Angebot an Frauen, die aufgrund ihrer persönlichen und/oder sozialen Situation zurzeit nicht in der Lage sind, ihren Alltag mit den Kindern selbständig zu bewältigen. In die ausgewählten Institutionen werden Teenie-Mutter, Mütter mit psychosozialen Problemen oder Mütter, die ein Anschlussprogramm an einen stationären Aufenthalt (Sucht- oder psychiatrische Behandlung) suchen, in das begleitete Wohnmodell aufgenommen.

Da mehrere Mutter-Kind-Institutionen in Zürich und Umgebung liegen, entschliessen wir uns, ein Bad in Zürich zu suchen. Mit dem Aspekt, dass sich alle Teilnehmenden, ob gross oder klein, wohl fühlen sollten, bevorzugen wir körperwarmes Wasser in einem ruhigen Bad.

Zur Durchführung der Kurse mieten wir ein Therapiebad. Da wir zum Zeitpunkt des Kurses die einzigen Benutzer sind, hält sich der Lärmpegel tief und eine mögliche Beeinflussung durch Zuschauer wird vermieden. Das Bad steht uns am 26. Oktober, am 2., 9., 16., 23. und 30. November 2013 von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr zur Verfügung.

Das 3,5m x 6m grosse Bad bietet Platz für vier Mutter-Kind-Paare und zwei Leiterinnen. Ein fünfter Teilnehmerinnen-Platz wird auf Nachfrage an ein „Springer“- Mutter-Kind-Paar vergeben. Wenn es noch freie Plätze gibt, werden Mutter-Kind-Paare aus dem Bekanntenkreis zu einer Teilnahme eingeladen oder eine der Studentinnen nimmt gemeinsam mit ihrem Kind als Mutter-Kind-Paar teil.

3.2.3. Zielsetzungen

Wenn wir die bekannte SMART-Regel (Gächter, 2007) für unsere Projektziele benützen, sieht dies folgendermassen aus:

S – Spezifisch: Die Zielgruppe ist klar definiert (Bewohnerinnen von Mutter-Kind-Institutionen mit ihren Kindern aus dem Umkreis Zürich), der Durchführungsort ist klar festgelegt (Therapiebad in Zürich) und der Zeitraum ist klar gesetzt (Herbst 2013).

M – Messbar: Das Projekt kann qualitativ ausgewertet werden. Eine quantitative Auswertung erscheint nicht sinnvoll.

A – Attraktiv: Die Kinder haben die Möglichkeit, bei lustvollen Angeboten abwechslungsreiche und entwicklungsfördernde Erfahrungen im Wasser zu sammeln. Für die Mütter lohnt sich eine Teilnahme aufgrund der erzielten Kompetenzerweiterung. Für uns ist das Projekt wertvoll, da es uns die Gelegenheit bietet, unsere Erfahrungen im psychomotorischen Arbeiten auf den „Lernraum Wasser“ anzuwenden und im Umgang mit Mutter-Kind-Paaren auszubauen.

R – Realistisch: Das Projekt Schwan-und-Schwänchen kann unter den gegebenen Voraussetzungen (unsere Ressourcen, geeignetes Bad, geringe Kurskosten, Unterstützung durch die Mutter-Kind-Institutionen) durchgeführt werden.

T – Terminiert: Anfang und Ende sind klar definiert. Die Durchführung der Kurse dauert 6 Wochen und wird jeweils einmal wöchentlich während zwei 30 Minuten-Einheiten durchgeführt.

3.2.4. Vorgehen /Projektstruktur

Ein Projektstrukturplan verschafft uns die inhaltliche Übersicht über unser Projekt. Das Fachliteraturstudium bildet die theoretische Basis unseres Projektes. Nachdem ein Bad gefunden ist, können Mutter-Kind-Institutionen kontaktiert und über einen Flyer mögliche Interessentinnen angesprochen werden. Parallel dazu wird die inhaltliche Zusammenstellung des Kurses vorgenommen. Nach der Durchführung, welche neben den sechs Einheiten im Wasser die schriftlichen Befragungen vor und nach der Intervention und das Gruppeninterview beinhalten, erfolgt die Evaluation auf verschiedenen Ebenen. Im Anschluss kann die Forschungsfrage beantwortet werden.

Das in Abbildung 3 (Abb. 3) dargestellte Mindmap verdeutlicht unseren Projektstrukturplan.

Abb. 3: Darstellung Projektstruktur

3.2.5. Genereller Plan / Meilensteine

Der Verlauf des Projektes stellen wir uns folgendermassen vor:

Projektphase		Zeit
Idee	<ul style="list-style-type: none"> Literaturrecherche und Fachliteraturstudium Idee ausreifen lassen 	Jan.– Mai 2013
Hauptstudie	<ul style="list-style-type: none"> Reservation des Therapiebades Ausschreibung des Kurses, Verteilung der Flyer in Institutionen für Mutter-Kind-Wohnen, Anmeldezeit für die Mutter-Kind-Paare Schriftliche Arbeit verfassen (theoretischer Teil) 	Mai 2013 Ende Juni 2013– Ende Aug. 2013 Juli– Sept. 2013
Detailstudie	<ul style="list-style-type: none"> Fachliteraturstudium Gruppeneinteilung Zusammenstellung von Informationsunterlagen für Teilnehmerinnen Ausarbeitung und Feinplanung des Projektes, Planung von zweimal sechs Einheiten zu ca. je 30 Minuten 	Sept.– Nov. 2013 Sept. 2013 Mitte Okt. 2013 Mitte Okt. 2013
Realisierung	<ul style="list-style-type: none"> Schriftliche Befragung „vor der Intervention“ Kursangebot Schwan-und-Schwänchen Stundeninterne Reflexion durch die Teilnehmerinnen Nachbereitungen durch die Studentinnen Dokumentation der Angebote Schriftliche Befragung „nach der Intervention“ Auswertung der schriftlichen Befragung Erstellen von Foto-CDs für die Teilnehmerinnen Durchführung der Gruppeninterviews 	Sept. 2013 Ende Okt.– Ende Nov. 2013 dito dito dito Ende Nov. 2013 Anfangs Dez. 2013 Anfangs Dez. 2013 Mitte Dez. 2013
Abschluss	<ul style="list-style-type: none"> Transkription und Auswertung der Gruppeninterviews Evaluation des Projektes Beantwortung der Fragestellung 	Mitte Dez.– Ende Dez. 2013 Jan. 2014 Ende Jan. 2014

Tab. 2: Projektverlauf

3.2.6. Kostenschätzung

Wir leisten unbezahlte Arbeit. Die Kosten für die Badmiete belaufen sich auf CHF 35.- pro Einheit, zuzüglich CHF 5.- pro teilnehmendes Mutter-Kind-Paar. Dies bedeuten Auslagen von CHF 660.- für beide Kurse, wenn je vier Mutter-Kind-Paare teilnehmen und CHF 420.- wenn keine Teilnehmerinnen erscheinen. Wenn die maximalen Ausgaben auf alle Teilnehmerinnen verteilt werden, belaufen sich die Kurskosten für ein Mutter-Kind-Paar auf CHF 82.50. Da die Zielgruppe über ein geringes Budget verfügt, entschliessen wir uns für einen pauschalen Kursbeitrag von CHF 30.- pro Mutter-Kind-Paar.

Durch die kühle Jahreszeit ist ab und zu mit Abwesenheit der Teilnehmenden zu rechnen, was die Badmiete verringern würde. Die tatsächlichen Kosten können aufgrund der Schwankungen der effektiven Anzahl der Teilnehmenden also erst nach Beendigung des Kurses berechnet werden. In die Kostenschätzung fliesst eine Pauschale für Büromaterial und für Dankesgeschenke für Personen, welche uns das Material zur Verfügung gestellt haben, mit ein. Mit Spendengeldern möchten wir die Differenz der Aus- und Einnahmen decken können. Gemäss unseren Berechnungen beläuft sich die Differenz auf zwischen CHF 180.- und CHF 470.-. Wir beabsichtigen, die angeschriebenen Institutionen auf die Budgetierung aufmerksam zu machen und um finanzielle Unterstützung anzufragen.

Maximale Ausgaben Kurs	Badmiete	Teilnehmerinnen	Total
Kurseinheit	CHF 35.-	4 TN à CHF 5.- = CHF 20.-	CHF 55.-
6 Einheiten (1 Kurs)			CHF 330.-
2 Kurse	Total		CHF 660.-

Minimale Ausgaben Kurs	Badmiete	Teilnehmerinnen	Total
Kurseinheit	CHF 35.-	0 TN à CHF 5.- = Fr. 0.-	CHF 35.-
6 Einheiten			CHF 210.-
Gesamtkurs	Total		CHF 420.-

Div. Ausgaben	Betrag	Total
Büromaterial	CHF 30.-	CHF 30.-
Dankesgeschenke	CHF 20.-	CHF 20.-
Total		CHF 50.-

Gesamtausgaben	Ausgaben Kurs	Diverse Ausgaben	Total
Maximal	CHF 660.-	CHF 50.-	CHF 710.-
Minimal	CHF 420.-	CHF 50.-	CHF 470.-

Einnahmen	Anzahl Kursgebühren	Total
Kursgebühren	8 Teilnehmerinnen à CHF 30.-	CHF 240.-
Total		CHF 240.-

Differenz		Total
Einnahmen minus	Maximal: CHF 250.- minus CHF 710.-	Minus CHF 470.-
Ausgaben	Minimal: CHF 240.- minus CHF 420.-	Minus CHF 180.-

Tab. 3: *Budgetplan*

3.2.7. Risikoanalyse, Nutzen und Machbarkeit

Unser Projekt birgt die folgenden Risiken:

- Abhängigkeit unseres Projekts vom Interesse von Mutter-Kind-Institutionen: Wir sind darauf angewiesen, dass Mutter-Kind-Institutionen sich für unser Projekt interessieren. Denn mit ihren Empfehlungen erreichen sie potentielle Teilnehmerinnen und ermöglichen somit das Zustandekommen der Kurse. Zudem sind wir auf finanzielle Unterstützung der Institutionen angewiesen.
- Zu wenige Anmeldungen: Die Kurse können auch mit weniger Mutter-Kind-Paaren durchgeführt werden. Bis zu zwei Plätzen pro Gruppe können mit Vertreterinnen der Kontrollgruppe besetzt werden. Wenn es deutlich zu wenige Anmeldungen gibt, findet nur ein Kurs statt.
- Zu viele Anmeldungen: Wir beachten das Eingangsdatum.
- Technische Probleme des Bades: Wenn die Wassertemperatur oder die Wasserqualität Mängel aufweist, werden die Kurseinheiten um eine Woche verschoben.
- Verhinderung der Teilnehmerinnen: Die Kurseinheiten werden bei mindestens einem teilnehmenden Mutter-Kind-Paar durchgeführt.
- Verhinderung der Studentinnen: Falls eine Studentin aus einem dringenden Grund nicht anwesend sein kann, führt die andere Studentin die Kurseinheit alleine durch.

- Unfall der Teilnehmenden: Auf dem Anmeldeformular wird vermerkt, dass die Versicherung Sache der Teilnehmenden ist. Mit einer Unterschrift wird diese Teilnahmebedingung von den Teilnehmenden akzeptiert.
- Verhalten der Teilnehmenden und Umgang mit Konflikten: Die Zielgruppe weist schwierige psychosoziale Erfahrungen auf. Da wir die Frauen noch nicht kennen, können wir den Verarbeitungsgrad der individuellen Problemstellungen nicht einschätzen. Falls aktuelle Befindlichkeiten den Ablauf der Einheiten erschweren, suchen wir den Kontakt zu den Institutionen.
- Notfall im Wasser: Eine Studentin verfügt über ein gültiges Rettungsschwimm-Brevet.
- Notfall bei Kleinkindern: Eine Studentin verfügt über eine Kleinkinder-Samariterausbildung.
- Zusammenarbeit im Team: Die Planung und Durchführung des Projektes ist intensiv. Wenn Konflikte auftauchen, erschwert dies die Arbeit. Daher werden Unstimmigkeiten frühzeitig angesprochen.

Für die Einschätzung der Machbarkeit dient uns die Projektstruktur unter Kapitel 3.2.4. als Grundlage. Die einzelnen Punkte der Struktur schätzen wir unter den gegebenen Voraussetzungen als machbar ein. Jedoch zeigen sich in der Finanzierung noch Unsicherheiten.

3.3. Detailstudie

Im folgenden Kapitel werden alle Vorkehrungen getroffen, die zur Realisierung des Projektes nötig sind. Inhaltlich befasst sich diese Phase mit den gleichen Themen wie die vorangehende Phase, jedoch in vertiefter Form. Dies betrifft den Kursort, die Kurszeit, der Kursaufbau, sowie Ideen zu den Kursinhalten.

3.3.1. Kursort, Bad

Wir haben uns über verschiedene Bäder in Zürich und Umgebung informiert und sie nach den Kriterien der Erreichbarkeit, öffentliches Bad/Privatbad, Wassertemperatur, Grösse und Kosten beurteilt. Entschieden haben wir uns für das Züribad in Zürich Wiedikon (Abb. 4).

Das Züribad ist ein Privatbad und befindet sich in der Nähe des Bahnhofs Wiedikon. Es ist mit den Tramlinien 9 und 14 oder mit der SBB bequem zu erreichen. Die Wassertemperatur beträgt körperwarme 35 °C und die Badgrösse lässt eine Gruppengrösse von vier bis fünf Mutter-Kind-Paaren und zwei Leiterinnen zu. Die Trägerschaft des Züribades ermöglicht uns, das Bad, welches normalerweise für Warmwassertherapien genutzt wird, für die geplanten psychomotorischen Angebote zu mieten. Durch einen Vertrag werden die Mietbedingungen festgelegt.

Da es nur beschränkt Platz für die Kinderwagen und das Umkleiden gibt und nur eine Dusche zur Verfügung steht, müssen die Teilnehmerinnen im Vorfeld über die Platzverhältnisse informiert werden und Unterstützung von Seiten der Kursleitung angeboten werden.

Abb. 4: Züribad

3.3.2. Kurszeit

Mit dem Wissen, dass es sich bei einem Teil der Zielgruppe um Schülerinnen handelt, legen wir als Kurstag den Samstag fest. Als Kurszeit für eine Mutter-Kind-Aktivität erscheint uns der Vormittag oder der Vorabend ideal. Da es sich jedoch um den Samstag handelt, bevorzugen wir den Vormittag. Die Trägerschaft des Bades bietet Miet-Blocks zu je zwei Stunden an. Zur Durchführung der Kurse ohne Zeitdruck benötigen wir zwei Blocks. Wie entscheiden uns für die Zeit von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr und von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr. In diesem Zeitrahmen können die Materialien bereitgelegt werden, die Durchführung des ersten halbstündigen Kurses stattfinden, in einer Pause alternative Handlungsmöglichkeiten besprochen werden, der zweite halbstündige Kurs durchgeführt werden und im Anschluss die Räumlichkeiten gereinigt werden. Der konkrete Zeitplan des Kurshalbtages sieht folgendermassen aus:

Zeit	Verlauf
08:00 – 08:50	Letzte Absprachen im Team, Bereitlegen des Materials
08:50 – 09:00	Begrüssung der Teilnehmenden der Gruppe 1, Unterstützung beim Umziehen
09:00 – 09:30	Durchführung der Kurseinheit, Gruppe 1
09:30 – 09:50	Unterstützung beim Umziehen, Verabschiedung
09:50 – 10:20	Besprechung (Team) von Handlungsalternativen, Festlegung von Änderungen
10:20 – 10:30	Begrüssung der Teilnehmenden der Gruppe 2, Unterstützung beim Umziehen
10:30 - 11:00	Durchführung der Kurseinheit, Gruppe 2
11:00 – 11:20	Unterstützung beim Umziehen, Verabschiedung
11: 20 - 12:00	Reinigung des Bades und der Räumlichkeiten, kurze Nachbesprechung

Tab. 4: Detaillierter Zeitplan Kurshalbtage

3.3.3. Kursaufbau

Beim Kursaufbau der sechs Einheiten orientieren wir uns einerseits an einem Feinfühligkeitstraining für Eltern und andererseits an Wassergewöhnungskursen für Säuglinge und Kleinkinder. So übernehmen wir den Ablauf der Sitzungen aus dem Kursmanual zum Freiburger Trainingsprogramm von Hänngi, Schweinberger und Perrez (2011) sowie für die Inputs, welche wir den Müttern vermitteln. Gleichzeitig bedienen wir uns Empfehlungen zum Kursaufbau aus der Fachliteratur zum Säuglings- und Kleinkinderschwimmen (Ahrendt, 2011 und Cherek, 1998). Im Bereich der Elternkompetenz wird nach einer Begrüssungsstunde zum Thema „Kontakt aufnehmen“ in den folgenden Einheiten der

Fokus auf jeweils einen anderen Aspekt des feinfühligem Verhaltens gelegt: Signale entdecken können, Signale richtig interpretieren, angemessen reagieren und unmittelbar reagieren. Die Schlussstunde ist der elterlichen Kompetenz gewidmet: Mut zu haben, nicht perfekt zu sein.

Im Bereich des Säuglings- und Kleinkinderschwimmens soll der Kursaufbau betreffend Wassergewöhnung Sinn machen, das heisst vom „Einfachen“ zum „Schwierigen“ führen und vielfältige Wahrnehmungs- und Bewegungsanreize bieten.

Die Grobplanung des Kurses gestaltet:

Einheit	Schwerpunkt des Feinfühligkeitstraining	Schwerpunkt der Wassergewöhnung
1	Kontakt bieten	Erkundungsspiele, erste Grifftechniken
2	Signale entdecken können	Kennenlernen der Eigenschaften des Wassers, weitere Grifftechniken in Brust- und Rückenlage
3	Signale richtig interpretieren	Kennenlernen von Nudeln als Spielmaterial und Auftriebshilfen, Fortbewegungsanregung
4	Angemessen reagieren	Kennenlernen von Schwimmbrettchen als Spielmaterial und Auftriebshilfen, Gleichgewichtsübungen
5	Unmittelbar reagieren	Kennenlernen von unterschiedlichen Schwimmhilfen, eigenständiges Bewegen, Rutschen
6	Mut haben, nicht perfekt zu sein	Gruppenspiele, Abschied

Tab. 5: Grobplanung des Kurses

3.3.4. Aufbau der Einheiten

Den Ablauf der Kurseinheiten gestalten wir wie eine Einheit der Psychomotorik-Therapie an Land. Nach der Begrüssung folgt ein Anfangsritual. Im ersten, eher geführten Hauptteil werden geplante Inhalte angeboten. Im zweiten Hauptteil können selbstorganisiert Erlebnisse gesucht werden. Über Reflexionsangebote kann das Erlebte vertieft werden und ein Schlussritual leitet die Verabschiedung ein. Da die Begrüssung, das Umziehen und die Verabschiedung wichtige Interaktionen zwischen allen Beteiligten beinhalten und durch die gegebenen räumlichen Verhältnisse erschwert sind, wird dafür grosszügig Zeit eingeplant.

Den Zeitplan einer Einheit gestalten wir folgendermassen:

Zeit	Verlauf
0' – 10'	Begrüssung und Umziehen
10' – 15'	Anfangsritual und Einstimmung
15' – 25'	Hauptteil 1, geführte Angebote
25' – 35'	Hauptteil 2, selbstorganisierter Stationenbetrieb
35' – 40'	Reflexion und Schlussritual
40' – 1:00'	Umziehen und Verabschiedung

Tab. 6: Detaillierter Zeitplan einer Kurseinheit

3.3.5. Ideen für Kursinhalte

Zu den verschiedenen Sequenzen haben wir Ideen zur Wassergewöhnung zusammengestellt. In der Fachliteratur lassen sich unzählige weitere Spielideen finden. Hier einige Beispiele:

Einstiegsritual (im Kreis)

- Grifftechnik: „Froschgriff“, damit sind die Kinder der Kreismitte zugewandt und können andere Teilnehmende auch mit beiden Händen begrüßen.
- Lied: „Räge-Räge-Tröpfli“ wird gesungen, gleichzeitig kann die Mutter mit der Hand Wasser „schöpfen“ und die Schultern und die Kopfhaare des Kindes nass machen. Am Schluss
- Vers: „Mit de Fingerli“ wird gesprochen, gleichzeitig wird mit den genannten Körperteilen aufs Wasser geklopft, so dass es unterschiedlich spritzt.
- Besprechung des Stundenablaufs, Benennung der Schwerpunktthemen

werden allfällige Tropfen im Gesicht sanft weggerieben.

„Räge, Räge-Tröpfli,
es rägnet uf mis Chöpfli,
es rägnet us em Wulkefass,
und alli Chinder werdet nass,
Räge, Räge-Tröpfli.“

„Mit de Fingerli, mit de Fingerli,
mit de Füschtli, mit de Füschtli,
mit de Elleboge, mit de Elleboge,
mit de flache Händ, mit de flache Händ,
platsch, platsch, platsch, platsch, platsch...“

Geführter Teil

- Jeweils passende Grifftechniken zu den angebotenen Übungen, z.B.:
 - „Spielgriff“ zur Begrüssung oder zum Aufgreifen eines Spielzeuges
 - „Karussell“ zur Beobachtung der Beinbewegungen in der Brustlage
 - „Kanapee“ zur Einführung der Rückenlage oder zur Entspannung
- Raum- und Mensch-Erkundungsspiele, z.B.:
 - Raumerkundung: Jedes MuKi-Paar geht für sich durchs Bad. Herumkurven, den Rand streifen, die Kinder die „Luft“ spüren lassen (hochhalten), die Kinder am Rand und an der Treppe sitzen/stehen lassen.
 - Die MuKi-Paare „wandern“ im Bad umher und begrüßen die anderen, die Kinder „händeln“ miteinander, je nach Griffposition kann auch „gefüsselt“ werden.
- Kennenlernen der Eigenschaften des Wassers, z.B.:
 - Wasser spritzt, wenn darauf geschlagen wird.
 - Wasser lässt sich nicht Greifen und fließt zwischen den Fingern durch.

- Es gibt Gegenstände, welche unter der Wasseroberfläche verschwinden können.
- Es ist möglich, ins Wasser hineinzuschauen und dort Gegenstände zu erspähen.
- Es gibt Gegenstände, welche an der Wasseroberfläche schwimmen.
- Ins Wasser kann hineingeblasen, hineingepustet/„hinein gebläster“ werden.
- Fortbewegungsanregung, z.B.:
 - Die Mütter schieben ihre Kinder in Brustlage auf den Beckenrand zu und ziehen sie erst wieder vom Rand weg, wenn die Beine ein Abstossen zeigen.
 - Die Mütter ziehen/schieben ihre Kinder durchs Bad, wenn diese ihre Beine bewegen – ansonsten verharren sie ruhig.
 - Die Mütter ziehen/schieben ihre Kinder zu einem Gegenstand, wenn diese mit den Händen oder Armen zeigen, dass sie diesen Gegenstand erreichen möchten.
- Wahrnehmungsübungen, z.B.:
 - Gegenstände unterschiedlicher Materialbeschaffenheit, Farben und Formen ergreifen, erkunden, ev. sortieren, „aufräumen“/loslassen.
 - Bewegungsabläufe, Melodien und Rhythmen wahrnehmen (und je nach Entwicklungsalter kopieren).
 - Auf unterschiedlich stabilen Untergründen das Gleichgewicht beim Liegen/Sitzen/Knien/Stehen finden.
- Kennenlernen von Nudeln, Schwimmbrettchen und weiteren Schwimmhilfen z.B.:
 - Die Mutter hält das Kind in körpernahen bis körperfernen Positionen und nutzt dabei die Auftriebshilfe des Materials.
 - Die Kinder können je nach Entwicklungsalter den selbständigen Gebrauch der Schwimmhilfen erlernen.
 - Nudeln und Bretter können zu Tunnel, Fahrzeuge, Häuser etc. umfunktioniert werden und als Spielmaterial oder Spielkulisse dienen.

Freie Spielsituation

- Jedes Mutter-Kind-Paar entscheidet selber, bei welcher Station es sich wie lange aufhalten möchte und was dort gespielt wird.
- Das bei den einzelnen Stationen zur Verfügung gestellte Material hat Aufforderungscharakter.
- In jeder Kurseinheit ist der Stationenbetrieb einem anderen, kindgerechten Thema gewidmet, z.B.: Schwäne/Enten, Frosch, Unterwasserwelt, Eigenschaften des Wassers, etc.
- Die einzelnen Stationen sind mit zum Thema passenden, laminierten Bildern gekennzeichnet. Dies hilft, die unterschiedlichen Stationen voneinander abzugrenzen und soll Müttern, welche Mühe beim Finden von Spielideen zeigen, eine mögliche Anregung bieten.
- Die Stationen bieten vielseitige Erfahrungsanregungen und Spielmöglichkeiten:
 - Materialien erkunden, welche das Spritzen, Sprudeln, Fliesen zeigen, wie beispielsweise Spritztierchen, ein Wasserschlauch, ein Stück Regenwasserrohr, etc.
 - Das Spiel mit Materialien, welche sinnliche Erfahrungen vermitteln, wie beispielsweise das Bällebad (Bälle in Kinderbassin), verschiedene Schwämmchen und Bürsten oder ein Malrollo, etc.
 - „Tauchstation“ mit Gegenständen, welche sich unter der Wasseroberfläche befinden, wie beispielsweise Tauchstäbe, tauchende Tiere oder Schlümpfe/Barbapapa.

- Spielen im Wasser auf unterschiedlich stabilem/labilem Untergrund, wie beispielsweise einer Airex-Matte, einem Kinder-Bassin oder einer Styropor-Platte.
- Vielfältige Raum-Erfahrungen durch abwechslungsreiche „Kulissen“ ermöglichen, wie beispielsweise eine Tropfsteinhöhle.

Input zur mütterlichen Feinfühligkeit und Reflexion durch die Teilnehmerinnen:

- Die Teilnehmerinnen werden darüber informiert, dass neben der Wassergewöhnung in jeder Kurseinheit ein anderer Aspekt der mütterlichen Feinfühligkeit im Zentrum steht.
- Jeweils in den geführten Teilen oder zu Beginn der freien Spielsituation wird ein Input zu einem der Aspekte der mütterlichen Feinfühligkeit eingebaut (siehe vorstehend Kap. 3.3.3.)
- Die Inputs erfolgen in Form einer möglichst kurzen, prägnant formulierten Information und eines Beobachtungsauftrages für die Mütter, z.B.:
 - „Wir möchten euch einladen beim Spielen darauf zu achten, welche Signale euer Kind aussendet: Welche Gefühle zeigt das Kind? Was interessiert das Kind?“
 - „Viele Eltern deuten das Verhalten ihrer Kinder so, dass sie zu den eigenen Wünschen passen. Z.B. Eltern, die sehr in Eile sind, deuten eine Verlangsamung beim Essen so, dass das Kind satt ist. Jetzt wird hier ja nicht gegessen, - hier kann aber gespielt werden. Vielleicht mag euer Kind bei der einen Station spielen und bei der anderen Station nicht. Nun laden wir euch ein, beim Spielen euer Kind genau zu beobachten und herauszufinden, wie die Station eurem Kind gefällt.“
- Im Anschluss an den Stationenbetrieb wird im Kreis mit Fragen ein Austausch über die Beobachtungen der Mütter angeregt, z.B.:
 - „Welche Signale konntest du beim Spielen beobachten?“
 - „Welche Gefühle hat dein Kind gezeigt?“
 - „Woran hast du das erkannt?“

Schlussritual:

- Vers: „I bin e chline Spritzschwan“ wird gesprochen, dabei werden die genannten Tätigkeiten von den Leiterinnen und den Müttern ausgeführt, das Kind wird dabei in einer Position gehalten, dass es die Mutter oder die Gruppe sieht.

„I bin en chline Schprützschwan,
i bin e chline Blasischwan,
i bin e chline Blöterlschwan,
i bin e Tauchschwan.“
(Die Leiterinnen tauchen ab und die Mütter, welche möchten, ebenfalls. Die Kinder bleiben an der Wasseroberfläche)
- Lied: „Ciao mitendand“ wird gesungen, dazu winken die Leiterinnen und die Mütter abwechslungsweise mit der linken und der rechten Hand.

„Ciao, ciao, ciao mitendand,
ciao mit de einte Hand,
ciao mit de andere Hand,
ciao, ciao, ciao mitendand.“
- Position „Kanapee“: Ausruhen
- Besprechung, wer zuerst die Dusche benutzen möchte und wer in dieser Zeit die Kinderbetreuung im Wasser oder an Land übernimmt.

3.3.6. Materialliste

Auf dem Markt gibt es unzählige Materialien, welche sich für den Gebrauch im Wasser eignen. Wir wählen Material aus, das die Kinder motiviert, diesem hinterherzuschauen, es anzufassen, darauf zu liegen, zu sitzen oder zu kriechen und es gegebenenfalls mit Unterstützung der Mutter zu verfolgen. Zudem soll das Spielmaterial beissfest und nicht verschluckbar sein.

Spielmaterial

- Airex-Matte
- Lochmatte
- Kinder-Planschbecken
- Schwimmbrettchen
- Nudeln
- Verbindungsstücke für die Nudeln
- Diverse Schwimmhilfen (Oberarmschwimmhilfen und Schwimmringe)
- Spritzkannen
- Farbige Schaumgummi-Klötzchen
- Farbige Plastikschüsseln und Becher
- Barbapapa-Familie
- Tauchstäbe und Tauchtiere
- Farbige Plastikbälle
- Bälle unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit, u.a. Igelbälle
- Lego Duplo
- Plastikschiffchen
- Spritzflaschen und Spritztierchen
- Wasserfestes Bilderbuch
- Wasserfester Zauberstab
- Wasserfeste Rasseln
- Moosgummi-Blumen
- Plastik-Spiegel
- Stück Wasserschlauch
- Stück Wasserrohr
- Fischernetz
- Wäschekorb
- Babybürste und Babykamm
- Badeschwamm
- Maler-Rollo

Allgemein

- Abfallsäcke
- Wickelauflagen
- Badewindeln in verschiedenen Grössen
- Trainer und Badesandalen für die Leiterinnen
- Plastikpuppe
- Jeweils zum Thema passende laminierte Bilder
- Schreibutensilien
- Seifenblase

3.4. Realisierung

Nach der Planungsphase durch die Haupt- und Detailstudie geht es in der Realisierungsphase um die Durchführung der Aktivitäten. In diesem Kapitel wird dargestellt, wie die Planung in die Tat umgesetzt wird. Dies umfasst alle Teilschritte von der Ausschreibung über die psychomotorischen Angebote bis hin zum Abschluss der Schwan-und-Schwänchen -Kurse.

3.4.1. Ausschreibung und Anmeldung

Nachdem wir zwei Mutter-Kind-Institutionen telefonisch über unser Projekt informiert haben und sie uns ihr grundsätzliches Interesse zusichern, beginnen wir mit der Gestaltung des Flyers und des Anmeldeformulars. Ende Juni schicken wir ein Schreiben an sieben Mutter-Kind-Institutionen in Zürich und Umgebung, in welchem wir unsere Projektidee vorstellen und legen eine kleine Anzahl der im Anhang (vgl. Anhang I.I) aufgeführten Flyer bei.

Mitte September ist Anmeldeschluss. Mitte Juli erhalten wir per Mail von einer Mutter-Kind-Institution aus Zürich fünf Anmeldungen. Die Institution meldet die gesamte Wohngruppe zum zweiten Kursangebot an. Wir entscheiden uns, eine fünfte Teilnehmerin zu akzeptieren, da sich die Teilnehmerinnen als Gruppe anmelden und die Institutsleiterin vermutet, dass aus unterschiedlichen Verhinderungsgründen pro Kurseinheit jeweils nicht mehr als vier Mütter erscheinen werden. Eine andere Mutter-Kind-Institution meldet Ende Juli drei Teilnehmerinnen an. Da es nur noch freie Plätze im ersten Kursangebot gibt, ist die Gruppeneinteilung klar. Wir entschliessen uns, diesen ersten Kurs mit einem Mutter-Kind-Paar aus der Kontrollgruppe aufzufüllen und als Verstärkung der Kontrollgruppe eine von uns Studentinnen mit ihrem Kind teilnehmen zu lassen. Somit erhöht sich auch in der Gruppe 1 die maximale Teilnehmerinnenzahl auf fünf Mutter-Kind-Paare. Wir lassen den Mutter-Kind-Institutionen schriftliche Anmeldeformulare für die Teilnehmerinnen zukommen. Das Anmeldeformular ist im Anhang (vgl. Anhang I.II) ersichtlich. Neben den wichtigen administrativen Angaben können wir mit den Unterschriften sicherstellen, dass die Teilnehmerinnen die allgemeinen Bedingungen akzeptieren und zur Kenntnis nehmen, dass die Versicherung in ihrer eigenen Verantwortung liegt.

Die Gruppeneinteilungen sahen folgendermassen aus:

Gruppe 1		Gruppe 2	
Mutter	Kind, Alter	Mutter	Kind, Alter
Ch	Kc, 6 Monate	Th	Kk, 5 Monate
De	Ks, 7 Monate	Ma	Kl, 9 Monate
Sh	Kk, 16 Monate	Sc	Ks, 10 Monate
Vi*	Ko, 12 Monate	Ky	Ka, 17 Monate
Cl*	Ky, 13 Monate	Sa	Kf, 29 Monate

Tab. 7: Gruppeneinteilung (* Vertreterinnen der Kontrollgruppe)

3.4.2. Schriftliche Befragung vor der Intervention

Gemeinsam mit dem Anmeldeformular lassen wir den Teilnehmerinnen die erste schriftliche Befragung zukommen (vgl. Anhang III.XII). Diese besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden Fragen zur Beziehung von Mutter und Kind zum Wasser, Erwartungen an den Kurs und anamnestische Fragen gestellt, welche Hinweise auf eine mögliche Kontraindikation geben. Im zweiten Teil wird über eine

unipolare 6-stufige numerische Antwortskala das Wissen zu Aspekten der mütterlichen Feinfühligkeit erfragt. Durch eine erste kurze Auswertung der schriftlichen Befragung erhalten wir einen Eindruck von den noch unbekanntem Teilnehmerinnen und können mögliche Problemstellungen, welche sich bei den Kurseinheiten ergeben könnten, erahnen. So gibt beispielsweise eine der Teilnehmerinnen an, dass ihr Kind im Sommer in den Zürichsee gefallen sei und seither Angst vor dem Wasser habe. Bei einer anderen Teilnehmerin fällt ihre Mühe auf, sich in deutscher Sprache auszudrücken. Eine weitere Teilnehmerin erwartet vom Kurs, dass ihr Kind schwimmen lernen würde. Das Wissen zu den Aspekten der mütterlichen Feinfühligkeit scheint jedoch bei allen Teilnehmerinnen relativ hoch zu sein.

3.4.3. Persönliche Einladung und Informationspaket

Zwei Wochen vor dem Kursbeginn lassen wir den Kursteilnehmerinnen ein „Infopaket“ zum Kurs zukommen (vgl. Anhang I.III, I.IV, I.V). Da wir nicht sicher sind, ob die Frauen das ausgefüllte Anmeldeformular für sich kopiert haben, vermerken wir in einer persönlichen Einladung, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten der Kurs wo stattfinden wird. Zudem legen wir eine Wegbeschreibung bei.

Einem kurzen Leitfaden können die Mütter bei Bedarf Tipps entnehmen, welche beim Baden mit Säuglingen und Kleinkinder hilfreich sein können. Beispielsweise weisen wir die Mütter darauf hin, das Kind am Badetag nicht einzucremen, da der Kinderkörper im Wasser sonst glitschig wird, mindestens 30 Minuten vor dem Baden dem Kind nichts zu essen zu geben und das Kind am Badetag möglichst einfach anzuziehen. Ebenfalls listen wir das Material auf, das die Mütter mitbringen sollten. Beispielsweise je ein Badetuch für die Mutter und das Kind oder für gehende Kinder Antirutsch-Socken, da der nasse Boden rutschig ist. Wir erwähnen, dass im Bad nur beschränkt Platz für Kinderwagen und zum Umziehen zur Verfügung stehen würde und bitten die Mütter, mit einer Traghilfe anzureisen. Für den Aufenthalt im Wasser weisen wir die Mütter darauf hin, dass Schmuck und Uhren eine Verletzungsgefahr bergen würden und deshalb abgelegt werden sollten. Bereits in dieser schriftlichen Information geben wir den Hinweis, sich im Wasser so zu positionieren, dass der Oberkörper von Mutter und Kind bis zu den Schultern mit Wasser bedeckt sein sollte. Nach dem Kursende sei im Wasser zu warten, bis die Dusche frei sei. Da Baden hungrig, durstig und müde macht, empfehlen wir den Müttern etwas Kindernahrung für nach dem Baden mitzubringen. Eine Liste von Liedern und Versen und ein Übersichtsblatt mit verschiedenen Griffen und Positionen rundet das „Infopaket“ ab. Das gesamte „Infopaket“ ist im Anhang ersichtlich (vgl. Anhang I.III, I.IV, I.V).

3.4.4. Psychomotorische Angebote im Wasser, Kurs vom 26. Oktober – 30. November 2013

Im folgenden Abschnitt werden die Einheiten kurz beschrieben. Die umfassenderen Vorüberlegungen und die Nachbereitungen sind im Anhang (vgl. Anhang II.VI – II.XI) ersichtlich.

3.4.4.1. 26. Oktober 2013

Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual (im Kreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli und Vers „Mit de Fingerli“ <p>Infos, Wichtiges übers Drum-und-Dran:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Grund und Ziel des Kurses (Diplomarbeit) wird kurz erklärt ○ Besprechung des Stundenablaufs
------------------	---

Hauptteil 1:	<p>Raumerkundung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Spielgriff kennenlernen ○ Temperaturunterschied Luft/Wasser spüren ○ Rand, Treppe erkunden ○ Ausmass des Bades und Wassertiefe erkunden <p>Kennenlernspiele der TN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sich durch „händeln“ begrüßen ○ Rumpfgriff von hinten und Kanapee-Position kennenlernen ○ Sich durch „füsseln“ begrüßen
Hauptteil 2:	<p>Informationen zum Stundenthema der Mütter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einen Aspekt der Elternkompetenz, das „Kontakt bieten“, vorstellen. ○ Beobachtungsauftrag erklären: „Wie nehmt ihr mit eurem Kind Kontakt auf?“ <p>Informationen zum Stationenbetrieb (im Kreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kennzeichnung der Stationen durch Bilder und freie Spielwahl <p>Stationenbetrieb zum Thema „Schwänchen“:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Im Schwänchen-Nest (Kinder-Plansch-Bassin) ○ Federn Putzen (Kamm, Bürste, Kinderspiegel) ○ Tauchen / Grundeln (Mama „bläterlet“ oder taucht) ○ Sich Spazierenfahren lassen (Schwimmring-Sitz) ○ Ins Wasser springen (Matte am Rand, Plakate mit Sprungtechniken) ○ Spiel mit Kameraden (6 verschiedene Bade-Enten)
Stundenabschluss:	<p>Zusammenkommen im Kreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bewegungs-Spiel „Frau Bideri“ mit Froschgriff
	<p>Reflexion:</p> <p>Es wurden drei Fragen zu den Beobachtungen der Mütter gestellt. Jede Mutter machte durch ihren Standort im Raum ihren Standpunkt zu den Fragen deutlich. Dies erfolgte durch ihre räumliche Annäherung oder Entfernung zu einem „Ja“- oder einem „Nein“-Plakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ist es dir beim Spielen gelungen, mit deinem Kind in Kontakt zu kommen? 2. Hat der freie Stationenbetrieb geholfen, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen? 3. Hat das Element Wasser geholfen, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen? (Augenhöhe, Hautkontakt, Berührung) <p>Schlussritual:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vers „I bin e chline Spritzschwan“ und Lied „Ciao mitenand“

Tab.8: Kurseinheit vom 26. Oktober 2013

3.4.4.2. 02. November 2013

Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual (im Kreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Froschgriff: Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ und Vers „Mit de Fingerli“ ○ Besprechung des Stundenablaufs
------------------	--

Hauptteil 1:	<p>Einstieg mit Klötzli</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Spielgriff repetieren ○ Klötzli auftauchen lassen: Gemeinsam 1-2-3 zählen ○ Kind in Blickrichtung schieben bis Klötzli erreicht ist ○ Klötzli einsammeln / loslassen üben ○ Kind in Richtung der Gestik/Armbewegung schieben <p>Stimulierung der Beinbewegung und Beobachtung der Eigenbewegung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mamis schieben K in Brustlage an Rand: Welcher Griff eignet sich? ○ Tellergriff, Sandwichgriff und Achselgriff in Brustlage kennenlernen ○ Mami zieht Kind erst wieder vom Rand weg, wenn Kind Beine bewegt/sich abstösst. ○ Karussellposition kennenlernen ○ Mamis schieben Kinder in Brustlage durchs Bad. Wenn Kind seine Beine bewegt geht es vorwärts – ansonsten verharren <p>Rückenlage: Was lässt das Kind zu?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kanapee aufrecht (Sitzposition) bis Rückenlage ○ Bei „Spiegeltunnel“ unten durchfahren → Moment verharren
Hauptteil 2:	<p>Informationen zum Stundenthema der Mütter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Den ersten Aspekt der mütterlichen Feinfühligkeit, „Signale wahrnehmen“, vorstellen. ○ Beobachtungsauftrag erklären: „Welche Signale sendet euer Kind beim Spielen aus?“ <p>Informationen zum Stationenbetrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kennzeichnung der Stationen durch Bilder und freie Spielwahl <p>Stationenbetrieb zum Thema „Häuser“:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kinderhaus: Farbige Schaumstoff-Klötzchen (auf Matte) ○ Iglu: Unter umgedrehtem Bassin ○ Unterwasser-Barbapapa: Tauchfigürchen Barbapapa-Familie in tauchendem Haus (auf der ersten Treppenstufe unter Wasser) ○ Rapunzels Turm: Ineinander stapelbare, farbige Becherchen ○ Hochhaus: Duplo (am Rand) <p>Zauberhaus: Installation an der „Gerätewand“ (Moskitonetz über Nudeln im Gitter, dahinter Spiegelwand und Zauberspielsachen)</p>
Stundenabschluss:	<p>Zusammenkommen im Kreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bewegungs-Singspiel „es Badehindli“ im Rumpfgriff <p>Reflexion in Interview-Form:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mimik/Gestik: Was hat eure Kinder besonders interessiert? Woran hast du das gesehen? 2. Emotionen: Welche Gefühle hatte dein Kind in dieser Stunde gezeigt? Woran hast du das gesehen? <p>Schlussritual:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vers „I bin e chline Spritzschwan“ und Lied „Ciao mitenand“

Tab.9: Kurseinheit vom 2. November 2013

3.4.4.3. 09. November 2013

Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual (im Kreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ und Vers „Mit de Fingerli“ im Froschgriff ○ Besprechung des Stundenablaufs
------------------	--

Hauptteil 1:	Angebote mit Nudeln: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rösslireiten: Fröschligriff, auf Nudel sitzend durchs Bad galoppieren ○ Nudel-Tunnel: Jeweils 1 Mutter-Kind-Paar läuft durch Nudeltunnel, der von der Gruppe geformt wird ○ Verschiedene Positionen als „Schwimmhilfe“ vorstellen und ausprobieren lassen: Körpernahe und körperferne Positionen
	Informationen zum Stundenthema der Mütter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Den zweiten Aspekt der mütterlichen Feinfühligkeit, „Signale richtig interpretieren“, kurz vorstellen ○ Beobachtungsauftrag erklären: „Wie interpretiert ihr die Signale eurer Kinder?“ Gruppenspiele mit den Nudeln inkl. Zwischenreflexionen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Matte in Nudel-Ringe legen → Matten-Tunnel <ul style="list-style-type: none"> ▪ Noch nicht krabbelnde Kinder werden in Tunnel gelegt ▪ Krabbelnde Kinder kriechen aus den Armen der Kursleiterin durch den Tunnel zur Mutter. ▪ Reflexion: Wie deutet die Gruppe die kindlichen Signale? ○ Nudelböötli fahren als Gruppenaufgabe: Ein Mutter-Kind-Paar genießt die Ausfahrt, die andern schieben/ziehen das Boot durchs Bad. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reflexion: Wie deutet die Gruppe die kindlichen Signale?
Hauptteil 2:	Stundenthema der Mütter vertiefen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beobachtungsauftrag repetieren: „Wie interpretierst du die Signale deines Kindes?“ Perspektivenwechsel als Verdeutlichung vorschlagen. Stationenbetrieb zum Thema Wasserwelt: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wasserschlauch (z.B. Feuerwehr, plätscherndes Wasser beobachten) ○ Verschiedene Wassertemperaturen in Becherchen fühlen (heiss-kalt) ○ Tropftunnel (z.B. Kind bestimmt, wie stark es durch Lochmatte regnet) ○ Wasserrutschbahn (z.B. Wasserrohr mit „Bälleipost“) ○ Spritzspass (z.B. Flaschen quetschen, in gewünschte Richtung spritzen) ○ Wassertransport (z.B. Becher füllen auf Brettchen transportieren)
Stundenabschluss:	Zusammenkommen im Kreis: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bewegungs-Spiel „Hoppe Hoppe Hämmerli“ im Froschgriff Reflexion anhand einer Fragerunde <ol style="list-style-type: none"> 1. Wie erging es euch beim Deuten der Signale eures Kindes? 2. Wann/warum kamen Zweifel auf? 3. Wie war das für euch in der Übung auf der Matte/im Böötli, als die Signale eures Kindes von den anderen Mamis auf verschiedene Arten gedeutet wurden? Schlussritual: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vers „I bin e chline Spritzschwan“ und Lied „Ciao mitenand“

Tab.10: Kurseinheit vom 9. November 2013

3.4.4.4. 16. November 2013

Stundeneinstieg:	Anfangsritual (im Kreis): <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ und Vers „Mit de Fingerli“ im Froschgriff ○ Besprechung des Stundenablaufs
Hauptteil 1:	Wäscheleine-Griff kennenlernen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kind hin und her schaukeln, „Wellenboot“, einander streifen ○ Doppelschaukel (2 Mutterhände halten andere Mutterhände)

	<p>Angebote mit Schwimmbrettli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verschiedene Positionen mit Brettchen als „Schwimmhilfe“ vorstellen ○ Verschiedene Positionen ausprobieren lassen: Sitzposition körpernah, Brustlage von hinten am Oberkörper gehalten, Brustlage von hinten an den Beinen gehalten, Brustlage von vorne gezogen
Hauptteil 2:	<p>Information zum Stundenthema der Mütter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Den dritten Aspekt der mütterlichen Feinfühligkeit, „adäquates Reagieren“, vorstellen ○ Beobachtungsauftrag: „Achtet darauf, was euer Kind möchte (und was ihr in dieser Situation möchtet) und wie ihr darauf reagiert.“ <p>Stationenbetrieb zum Thema „Schiffe und Fische“</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fischen mit Netzli (Fischernetz und Moosgummifische) ○ Spielen mit Spritztierchen (Spritzfisch, -kreb, -tintenfisch) ○ Urlaub: Regenbogenfischbuch in Bassin „lesen“ (wasserfestes Buch) ○ Spielen mit Tauchtieren (Seestern, Tintenfisch, Hai, ...) ○ Fernrohr, um Wimmelbild zu begutachten (Wasserrohr, Wimmelbild) ○ Höhle (Lochmatte) ○ Schifflitransport in den Hafen (unterschiedlich farbige Plastikschiffe)
Stundenabschluss	<p>Zusammenkommen im Kreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zum Lied „Schiffli fahre uf em See“ liegen/sitzen 2-3 Kinder im Kinder-Plansch-Bassin und werden von der Gruppe im Bad herumrennen“ und nach dem Lied „umgeblasen“ (aufgefangen) <p>Reflexion in Form von Einzelbefragungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gab es Momente in denen du und dein Kind nicht die gleichen Bedürfnisse hatten? Wie hast du dann reagiert? <p>Schlussritual:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vers „I bin e chline Spritzschwan“ und Lied „Ciao mitenand“

Tab.11: Kurseinheit vom 2. November 2013

3.4.4.5. 23. November 2013

Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual (im Kreis):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli,“ und Vers „Mit de Fingerli“ im Froschgriff ○ Besprechung des Stundenablaufs
Hauptteil 1:	<p>Information zum Stundenthema der Mütter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wiederholung des Aspektes des adäquaten Reagierens. ○ Erklärungen zum vierten Aspekt der mütterlichen Feinfühligkeit, dem „prompten Reagieren“ ○ Beobachtungsauftrag: „Reagiert ihr sinnvoll und prompt auf euer Kind?“ <p>Schwimmhilfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kurz Vor- und Nachteile von Schwimmhilfen erläutern ○ Arten von Schwimmhilfen vorstellen ○ Schwimmhilfe individuell wählen lassen ○ Ausprobieren der Schwimmhilfe: Passt Grösse? Eignet sich die Form für das Kind? Ist vertikale Lage, Brustlage, Rückenlage möglich? Ist Bewegungsfreiheit gewährleistet? Ist vorwärts locken möglich? Ist von hinten mit Spielzeug locken („Versteckis“) möglich?

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Taxi fahren: Kind bestimmt mit Blickrichtung oder Zeigen die Richtung (Hüftgriff/Oberschenkelgriff/Wadengriff/Fussgriff vorwärts stossen) → Trotz Schwimmhilfe bereit sein sofort zu reagieren!
Hauptteil 2:	Stationenbetrieb zum Thema „Bauernhof“ <ul style="list-style-type: none"> ○ Blumengiessen (Moosgummiblumen, Spritzkännchen) ○ Spiele mit den Bauernhoftieren (Lego Duplo) ○ Traktorfahren (Wäschekorb mit runden Flügeli als Traktor) ○ Äpfel ernten/sammeln/auflesen (Fischernetz und rote Bälle) ○ Kuh-Bürste (Maler-Rollo) ○ Froschteich (Runde Airex-Matte mit Frosch-Spritztier) ○ Strohhallen-Rutschbahn (Styroporbrett mit Plastik-Tischdecke)
Stundenabschluss	Zusammenkommen im Kreis: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bewegungs-Singspiel „Det obe uf em Bergli“ Reflexion: <ul style="list-style-type: none"> ○ In welcher Situation musstest du prompt/sofort reagieren? Schlussritual: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vers „I bin e chline Spritzschwan“ und Lied „Ciao mitenand“

Tab.12: Kurseinheit vom 23. November 2013

3.4.4.6. 30. November 2013

Stundeneinstieg:	Anfangsritual (im Kreis): <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ und Vers „Mit de Fingerli“ ○ Besprechung des Stundenablaufs
Hauptteil 1:	Einturnen in der Kanapee-Position: <ul style="list-style-type: none"> ○ Füsse massieren, Beine diagonal über den Oberkörper dehnen ○ Wirbelsäule aufrollen: „Alli Füess tromeled...“ Kennenlernen des Achselgriffs von hinten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fussalat (alle Kinderfüsse berühren sich in der Kreismitte) ○ Strampelparade mit Strandball (Strandball in der Mitte des Kreises) ○ Jedes Kind hat einen „Fussball“, Goal in Wäschekorb machen. ○ Handball, Blasball, Spritzball ausprobieren Aufnehmen des Spielgriffs: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kreis: Gemeinsam auf 1-2-3 zählen, viele Bälle auftauchen lassen ○ Bälle in Bassin bringen legen/werfen, aufräumen
Hauptteil 2:	Informationen zum Stundenthema der Mütter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kurze Wiederholung der Aspekte der mütterlichen Feinfühligkeit ○ Kurze Erklärungen zum Aspekt der Elternkompetenz „Mut zu haben, nicht immer perfekt zu sein.“ ○ Beobachtungsaufgabe: „In welchen Situationen seid ihr nicht perfekt?“
	Stationenbetrieb zum Thema „Bälle“ <ul style="list-style-type: none"> ○ Liegen, sitzen, spielen im Ball-Bassin ○ Bälle durchs Rohr rollen, nachschauen, „fangen“ ○ Massage-Praxis: Noppenbälle zum Massieren ○ Rand: Bälle reinwerfen, ins Wasser springen (für grössere K) ○ Seifenblasen (werden von Therapeutin gepustet) ○ Bälle in Körbe legen, werfen...

Stundenabschluss	<p>„Talentschuppen“ mit Föteli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jedes MuKi-Paar zeigt, was ihm besonders gefallen hat, und wird auf Wunsch dabei fotografiert <p>Abschluss mit „Gemeinschaftserlebnis“:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Musik: Wasserschlagen-Pollonaise ○ Musik: Tanzschule im Gänsemarsch (vorderstes MuKi-Paar zeigt etwas vor, alle anderen machen nach) ○ Sog-Übung (alle „rennen“ im Kreis, bis Wasser mitfließt, dann während kurzem Moment treiben lassen) <p>Reflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hat jemand von euch eine Situation erlebt, in der nicht alles rund gelaufen ist? <p>Verabschiedung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dank aussprechen ○ Zweiter Fragebogen wird am Ausgang verteilt ○ Fotos werden beim Gruppeninterview vorbeigebracht. Termin? <p>Schlussritual:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vers „I bin e chline Spritzschwan“ und Lied „Ciao mitenand“
------------------	---

Tab.13: Kurseinheit vom 30. November 2013

3.4.4.7. Nachbereitungen

In diesem Kapitel tragen wir unsere Beobachtungen der Mutter-Kind-Paare aller Einheiten zusammen und erläutern unsere Gedanken zum therapeutischen Verhalten. Bei den Beobachtungen der Mutter-Kind-Paare stützen wir uns auf das diagnostische Ordnungsschema nach Ledl (Häusler, 2009).

Beobachtungen und Interpretationen zum sozial-emotionalen Bereich einzelner Mutter-Kind-Paare:

Emotionale Stabilität:

Unser erster Eindruck ist, dass die Mehrheit der Kinder passiv und emotionslos wirkt. Viele Mütter zeigen sich im Umgang mit ihren Kindern im Wasser unsicher. In vielen Situationen können wir das Wechselspiel der mütterlichen und kindlichen Befindlichkeiten beobachten. Beispielsweise wirkt dasselbe Mutter-Kind-Paar in der einen Einheit aktiv und begeistert und in der nächsten Einheit zeigt sich sowohl die Mutter als auch ihr Kind demotiviert. Bei einzelnen, sehr jungen Müttern können wir innerhalb einer Einheit pubertäre Stimmungsschwankungen beobachten. Während des Umziehens ist bei vielen Müttern Ungeduld im Umgang mit ihren Kindern beobachtbar, was mit der zusätzlichen Belastung durch die situative Anforderung zu deuten ist. Bei den Müttern sind zunehmend positive Emotionen beobachtbar. Gegen Ende der Kurse wirken alle Mütter gelöster und entspannter und zeigen sich uns gegenüber sehr dankbar.

Sozialverhalten:

Das Mutter-Kind-Verhältnis wirkt sehr unterschiedlich. Von sehr herzlichem, körpernaheem Umgang bis zu distanzierterem, abweisendem Verhältnis können wir sehr verschiedene Kontaktqualitäten beobachten. Das Kontaktverhalten und die Selbstkontrolle einzelner Mütter lassen uns zum Teil aufhorchen. Beispielsweise beschimpft am Ende der ersten Einheit eine Mutter ihr fünf Monate altes Kind mit folgenden Worten: „Wohi hesch verdammt nomal din Nuggi tah? („Wohin hast du verdammt nochmals deinen Schnuller verlegt?“). Aber auch im nonverbalen Kontakt zeigen sich zum Teil Auffälligkeiten. Beispielsweise schwenkt vor Beginn der Einheit eine Mutter ihr verängstigtes, weinendes

Kleinkind vom Rand aus an den Händen baumelnd im Wasser hin und her, sie selber bleibt dabei trocken. Eine andere prägnante Situation beobachten wir nach einem kurzen theoretischen Input zur adäquaten mütterlichen Reaktion. Dabei taucht ein fünf Monate altes Baby aus Versehen unter. Bei ihm setzt unwillkürlich der Atemschutzreflex ein, welcher auch nach dem Tauchgang für einen Atemstopp, weit geöffnete Augen und Anzeichen grosser Angst sorgt. Die Mutter und alle anderen Teilnehmerinnen lachen laut. In diesem Moment sorgt die Kursleiterin für ein stellvertretendes, adäquates mütterliches Verhalten, indem sie dem Kind ruhig zuspricht und ihm durch das Stützen des Kopfes Sicherheit und Geborgenheit vermitteln kann.

In einer anderen Situation versucht eine Mutter, das Wasser als Erziehungsmittel zu nutzen. Mit der Drohung „ich lass dich los, ich tauch dich unter, wenn jetzt nöd...“ (Ich lasse dich los, ich tauche dich unter Wasser, wenn du nicht augenblicklich...)“ versucht sie, auf das kindliche Verhalten Einfluss zu nehmen. Bei der Bewegungsandeutung der Mutter in Richtung Wasser reagiert das Kind sichtlich verängstigt. Bei einem weiteren Mutter-Kind-Paar wird in den Reaktionen des Kindes die ambivalente Bindung deutlich: In der einen Situation will es zur Mutter, in der nächsten Situation stösst es sich von ihr ab und will auf keinen Fall zu ihr.

Jeweils am Ende der Einheiten haben wir die Gelegenheit, das Trennungsverhalten zu beobachten. Während die Mütter duschen, werden ihre Kinder von uns im Wasser oder an Land betreut. Dabei fällt uns auf, dass die Kinder der Zielgruppe nicht oder kaum merklich auf die Trennungssituation reagieren, die Kinder der Kontrollgruppe jedoch stark. Wir interpretieren diese Beobachtung so, dass die Kinder der Teilnehmerinnen es sich wahrscheinlich eher gewohnt sind, fremdbetreut zu werden und aus diesem Grund auch bei völlig unbekanntem Personen nicht markant reagieren.

Beim Umziehen zeigen verschiedene Mütter keinerlei Verständnis für das Entwicklungsalter der Kinder. Bei Aussagen wie „warum hebsch jetzt nid ändlich still“ („warum hältst du jetzt nicht endlich still?“) wird dies deutlich.

Lern- und Arbeitsverhalten:

Auffallend ist, dass die Mehrheit der Frauen unzuverlässig erscheint und fehlt, ohne sich abzumelden. Im Nachhinein werden Gründe für das Nichterscheinen genannt, welche auf uns oft wie unglaubhafte Ausreden wirken.

Die mangelnde Zuverlässigkeit zeigt sich teilweise auch beim Vergessen des Materials. Mehrere Mütter werden kein Badeanzug oder keine Badetücher mitgebracht. Eine Mutter erscheint mit ihrem frühstückenden Kind im Bad, trotz des Hinweises, dem Kind eine halbe Stunde vor dem Baden nichts mehr zu essen zu geben. Anzuführen ist hier, dass das gleiche Kind mehrmals um 10.20 Uhr ungewickelt und im Pyjama ins Bad gebracht wird.

Beim Baden ist das Engagement der Mütter zum Teil sehr gut ersichtlich. Viele Mütter sind bestrebt, ihre Kinder zum Spielen und Bewegen zu motivieren. Eine Mutter zeigt grosse Ausdauer beim Ausprobieren, über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten ihr Kind bereits verfügt. Eine andere Mutter zeigt sich sehr interessiert an Tauchmethoden für Babys.

Beim Umziehen fällt uns auf, dass viele Frauen auf Unterstützung angewiesen sind und die Selbständigkeit und die Handlungsplanung ein Ziel ist, an dem sie noch arbeiten müssen. Beispielsweise können wir wiederholt beobachten, dass die angezogenen Mütter ihre noch nassen Kinder auf die Arme nehmen oder umgekehrt, dass sie noch nass von der Dusche die von uns angezogenen Kinder an ihre nassen Körper nehmen.

Beobachtungen und Interpretationen zum Wahrnehmungsbereich einzelner Mutter-Kind-Paare:

Visuelle Wahrnehmung:

Beim Baden wird im Umgang mit den Kindern deutlich sichtbar, wie die visuelle Wahrnehmung und das Erfassen von räumlichen Beziehungen der einzelnen Mütter gefordert ist. Die Achtsamkeit der Mütter fällt besonders auf, wenn sie bewusst eine Griffposition wählen, damit sie besser beobachten können, ob die Kinder Wasser schlucken. Zwei Mütter müssen jedoch mehrfach darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Köpfe ihrer Kinder zu tief sind und diese wiederholt Wasser schlucken oder sich am Wasser verschlucken.

Taktile Wahrnehmung/Wassergewöhnung:

Vor allem bei den Singspielen, bei denen das Gesicht nass wird, lässt sich erkennen, wie wassergewöhnt die Teilnehmenden sind. Hier zeigt sich, dass viele Mütter selber nicht wassergewöhnt sind. Bei der Mehrheit der Kinder sind im Verlaufe des Kurses grosse Fortschritte in der Wassergewöhnung feststellbar.

Aufmerksamkeit und Konzentration:

Bei ungefähr der Hälfte der Mütter fällt auf, dass Momente des Zuhörens kaum möglich sind. Ob dies am Interesse, der Aufmerksamkeit oder am sprachlichen Verständnis liegt, blieb bis am Schluss nicht ganz klar.

Beobachtungen und Interpretationen zum sprachlichen Bereich einzelner Mutter-Kind-Paare:

Gesprächsbereitschaft:

Einzelne Teilnehmerinnen öffnen sich uns gegenüber und erzählen aus ihrem Alltag. Verschiedene Male wird unser persönlicher Rat von den Teilnehmerinnen gesucht, sei es aufgrund des Gesundheitszustandes oder des Schlafrhythmus des Kindes.

Anweisungsverständnis:

Teilweise können unsere Anweisungen nicht verstanden oder befolgt werden. Beispielsweise werden in der vierten Einheit die Mütter über die mangelhafte Sicherheit von Schwimmhilfen informiert und darauf hingewiesen, dass auch Kinder mit Schwimmhilfen jederzeit die volle Aufmerksamkeit der Mütter benötigen. Beim Ausprobieren der Schwimmhilfen entfernt sich eine Mutter umgehend weit weg von ihrem Kind, als sich dieses in einer Schwimmhilfe selbständig über Wasser halten kann, und freut sich über ihre Freiheit.

Sprachfähigkeit/Sprachkenntnisse:

Eine fremdsprachige Mutter zeigt noch Mühe mit der deutschen Sprache. Vor allem im Reflexionsteil am Ende der Stunde fällt auf, dass auch den deutschsprachigen Müttern teilweise der Wortschatz fehlt, um die beobachteten kindlichen Emotionen zu beschreiben. Oftmals spielen sie das Beobachtete mimisch nach, um ihre Erkenntnisse auszudrücken.

Beobachtungen und Interpretationen zum kognitiven Bereich einzelner Mutter-Kind-Paare:

Reproduktives Denken:

Einer Mutter gelingt es nicht, bei geführten Aufgabestellungen die vorgezeigten Übungen nachzumachen. Allen anderen Müttern bereitet das Kopieren keine Mühe. Eine andere Mutter wendet beim Stationenbetrieb selbständig Übungen aus den vorherigen Lektionen an. Dies zeigt uns, dass sie

durch die psychomotorischen Angebote Spielideen für das gemeinsame Spiel mit ihrem Kind sammeln konnte.

Bei den Kindern fällt ab der zweiten Kurshälfte auf, dass sie zum Teil die Singspiele der Anfangs und Schlussrituale wiedererkannten. Die grösseren Kinder fangen an, bei den Bewegungen mitzumachen.

Produktives Denken:

Im Stationenbetrieb treffen die Mutter-Kind-Paare auf zum Teil unbekannte Spielmaterialien. Während einige Mütter keine Eigeninitiative oder Möglichkeiten zeigen, Ideen zu entwickeln oder Ideen anderer Mütter zu übernehmen, können andere Mütter sich und ihr Kind während der Phase des Freispiels problemlos beschäftigen.

Unsere Gedanken zum therapeutischen Verhalten:

Dass die Teilnehmerinnen zur Risikogruppe gehören, bedeutet für uns Therapeutinnen, dass wir allen Teilnehmenden vor, während und nach der Einheit volle Aufmerksamkeit schenken müssen. Immer wieder ist es notwendig, die Mütter auf ihr eigenes, respektive auf angemessenes Verhalten aufmerksam zu machen. Durch Vorzeigen können wir ihnen stellvertretende Erfahrungen ermöglichen, wie man feinfühlig auf das Kind eingehen kann. Diese klare Vorbildfunktion betreffend Elternkompetenz unterscheidet diesen Kurs deutlich von einem gängigen Babybadekurs.

Auch wenn die Gruppen sehr klein sind, stellen wir eine grosse Heterogenität fest. Wir merken, dass wir den Frauen individuelle Rückmeldungen geben müssen, um sie zu erreichen. Es bewährt sich, die Frauen direkt und einzeln anzusprechen und nicht die gesamte Gruppe. Beispielsweise bei der Mutter, die sich für Tauchmethoden für Babys interessiert und ihr Kind gerne als „Unterwasserbaby“ erleben würde, ist Aufklärungsarbeit unsererseits erforderlich. Einer anderen Mutter, die aus Angst, Wasser könnte in ihre Nase gelangen, dem Kind nicht vortaucht, und so betreffend Wassergewöhnung ihrem Kind kein Vorbild ist, können sichere Abtauchmethoden vermittelt werden. Eine dritte Mutter, die wenig Eigeninitiative im Stationenbetrieb zeigt, kann durch gezielte Fragestellungen angeregt werden.

Die Verständigung mit der fremdsprachigen Mutter stellt sich als Herausforderung für uns dar. Wir finden heraus, dass sie sprachlich weder in Hochdeutsch noch in Mundart zu erreichen ist, sondern am besten mit „Balkan-Deutsch“.

Unsere Nachbereitungen fliessen jeweils direkt in die Vorbereitungen für die nächsten Einheiten ein. Wenn wir im therapeutischen Verhalten Verbesserungsmöglichkeiten sehen, werden diese möglichst ab der nächsten Kurseinheit umgesetzt. Wir scheuen auch rückwirkende Anmerkungen nicht, die sich auf die vergangene Kurseinheit beziehen. Nach der ersten Kurseinheit wird uns beispielsweise bewusst, dass wir die Frauen für gelungene Interaktionen vermehrt loben müssen. Wir setzen dieses therapeutische Verhalten in den folgenden Einheiten angemessen um und geben den Frauen auch immer wieder zu verstehen, dass sie bereits Vieles richtig machen. Denn wir können durchaus auch gelungene Situationen in Bezug auf die mütterliche Feinfühligkeit beobachten und diese gilt es für uns Leiterinnen hervorzuheben. In Bezug auf die theoretischen Inputs bewährt es sich, diese kurz und prägnant zu halten.

3.4.5. Schriftliche Befragung nach der Intervention

In der Abschlussstunde geben wir den Teilnehmerinnen die zweite schriftliche Befragung mit, mit der Bitte, diese innerhalb einer Woche ausgefüllt an uns zurück zu schicken. Diese Befragung (vgl. Anhang III.XIII) ist ähnlich aufgebaut wie die erste. Im ersten Teil werden Fragen zum subjektiven Erleben des Kurses und zu wahrgenommenen Veränderungen gestellt. Im zweiten Teil folgen genau dieselben Fragen über das Wissen zu Aspekten der mütterlichen Feinfühligkeit wie bei der ersten Befragung.

Bei einer Gruppe klappt es terminlich, dass wir noch vor dem geplanten Gruppeninterview eine kurze Auswertung der zweiten schriftlichen Befragungen vornehmen können. Dies ermöglicht uns, Punkte abzuleiten, welche wir ins Gruppeninterview einfliessen lassen. Bei der zweiten Gruppe erhalten wir die zweite schriftliche Befragung am Schluss des Gruppeninterviews zurück. Die Frauen sind nicht eher dazu gekommen den Fragebogen auszufüllen.

3.4.6. Abrechnung

Nach Beendigung des Kurses können die effektiven Kurskosten berechnet werden. In beiden Gruppen waren in je einer Einheit alle Teilnehmerinnen abwesend. Da die fünfte Teilnehmerin der Gruppe 2 nie erschien, verrechnen wir keine Kursgebühren. Die Schlussabrechnung sieht folgendermassen aus:

Ausgaben:

Datum	Gruppe 1	Gruppe 2	Total
26.10.2013	4 TN à CHF 5.- = CHF 20.- Badmiete = CHF 35.- Total CHF 55.-	0 TN Badmiete = CHF 35.- Total CHF 35.-	CHF 90.-
02.11.2013	2 TN à CHF 5.- = CHF 10.- Badmiete = CHF 35.- Total CHF 45.-	2 TN à CHF 5.- = CHF 10.- Badmiete = CHF 35.- Total CHF 45.-	CHF 90.-
09.11.2013	0 TN Badmiete = CHF 35.- Total CHF 35.-	4 TN à CHF 5.- = CHF 20.- Badmiete = CHF 35.- Total CHF 55.-	CHF 90.-
16.11.2013	2 TN à CHF 5.- = CHF 10.- Badmiete = CHF 35.- Total CHF 45.-	2 TN à CHF 5.- = CHF 10.- Badmiete = CHF 35.- Total CHF 45.-	CHF 90.-
23.11.2013	2 TN à CHF 5.- = CHF 10.- Badmiete = CHF 35.- Total CHF 45.-	2 TN à CHF 5.- = CHF 10.- Badmiete = CHF 35.- Total CHF 45.-	CHF 90.-
30.11.2013	4 TN à CHF 5.- = CHF 20.- Badmiete = CHF 35.- Total CHF 55.-	3 TN à CHF 5.- = CHF 15.- Badmiete = CHF 35.- Total CHF 50.-	CHF 105.-
Mai – Dez. 2013	Büromaterial		CHF 30.-
Dez. 2013	Dankegeschenke		CHF 20.-
Schlusstotal			CHF 605.-

Einnahmen:

Datum	Einnahmequelle	Total
Nov. 2013	2 x 4 Kursbeiträge à CHF 30.-	CHF 240.-
30.11.2013	Spende einer Mutter- Kind-Institution (Gruppe 2)	CHF 200.-
Schlusstotal		CHF 440.-

Differenz:

Einnahmen	Ausgaben	Differenz
CHF 440.-	CHF 605.-	CHF 165.-
Defizit		CHF 165.-

Tab.14: Abrechnung

3.4.7. Gruppeninterviews

Um persönliche Einstellungen, Vorlieben und Sichtweisen von Personen erheben und danach beschreiben zu können, eignet sich eine mündliche Befragung. Im Gruppeninterview stellen wir vorwiegend offene Fragen, aber auch einige wenige Faktenfragen (vgl. Anhang III.XV). Wir ordnen es daher dem teilstrukturierten fokussierten Gruppeninterview bzw. der Fokusgruppe zu. Der Vorteil dieser Interviewform liegt darin, dass wir die Freiheit in der Antwortart der Interviewten nicht einschränken, jedoch durch konkrete Fragen zu den gewünschten Informationen kommen. In Anlehnung an diese Methode werden im Folgenden stichwortartig die zentralen Themengebiete dargestellt, was sicherstellt, dass alle Bereiche angesprochen werden:

- Mütterliche Feinfühligkeit
- Elternkompetenz
- Element Wasser
- Psychomotorisches Angebot
- Zielgruppe

3.4.7.1. Qualitative Datenerhebung

Die Gruppeninterviews finden jeweils in den Mutter-Kind-Institutionen statt. Mit einem digitalen Aufnahmegerät werden die Interviews aufgezeichnet. Das Interview mit der Gruppe 1 dauert rund 42 Minuten, dasjenige mit der Gruppe 2 rund 39 Minuten. Die Einstiegsfrage zu den Gruppeninterviews lautet jeweils: „Was habt ihr im Kurs erlebt?“. Um die Erinnerungen wieder wach zu rufen, legen wir Fotos auf.

3.4.7.2. Qualitative Datenaufbereitung

Die Interviews werden zur Vorbereitung der Analyse transkribiert (vgl. Anhang III.XVI, III.XVII). Bei der Transkription wird die Mundart übernommen.

3.4.7.3. Qualitative Datenauswertung

Das vorliegende Projekt beschränkt sich auf die zusammenfassende Inhaltsanalyse (Mayring, 2010, S. 67ff). In Anlehnung an Mayring (2010) werden die folgenden Analyseschritte durchgeführt:

- 1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheiten. Dabei werden im Interviewtext diejenigen Textstellen markiert, welche mit unserer Fragestellung zu tun haben. Die „Länge“ dieser Textstellen ist jeweils ungefähr identisch.
- 2. Schritt: Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen. Hier werden in eigenen Worten die Inhalte verdeutlicht.
- 3. Schritt: Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus. Dabei wird eine Kategorie für die Paraphrase gewählt, die zusammenfasst, was sie sagt.
- 4. Schritt: Reduktion durch Selektion. Textstellen, die sehr ähnliche Inhalte haben, werden gestrichen, da die Kategorie schon besteht. Es gibt also eine Bündelung ähnlicher Inhalte.
- 5. Schritt: Zusammenstellung der Kategorien als Kategoriensystem. Die Fazits werden verdeutlicht.
- 6. Schritt: Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriensystems am Ausgangsmaterial (vgl. Anhang III.XVI).

3.5. Abschluss

Im folgenden Kapitel wird das Projekt evaluiert. Wir nehmen dabei eine Evaluation auf mehreren Ebenen vor. Zuerst reflektieren wir die Planung und die Projektdurchführung aus unserer Sicht. Wir beziehen uns dabei auf unsere Beobachtungen während den Kurseinheiten und die Nachbereitungen. Anschliessend wird die Projektdurchführung durch die Teilnehmerinnen evaluiert. Hier bilden die schriftliche Panelbefragung und die stundeninternen Reflexionen die Informationsquellen. Die Beobachtungen und Erfahrungen, die die teilnehmende Studentin gemacht hat, fliessen ebenfalls hier ein. Daran schliesst die Auswertung der Interviews an.

3.5.1. Evaluation der Planung und Projektdurchführung durch die Studentinnen

Realisierung einer Idee:

Im Grossen und Ganzen sind wir mit dem Projekt sehr zufrieden. Unsere Idee liess sich umsetzen. Wir konnten zwei Kurse durchführen. Auch die schriftlichen Befragungen und die Gruppeninterviews im Anschluss an die Kurse konnten verwirklicht werden.

Personelle Kompetenzen:

Die Planung verlief dank der grossartigen Zusammenarbeit reibungslos. Es war ein harmonischer Prozess, in dem immer wieder bestätigt wurde, dass wir am gleichen Strick zogen und uns ergänzten. Alle wichtigen Entscheidungen haben wir gemeinsam getroffen, die Arbeitsschritte unseren Ressourcen entsprechend sinnvoll aufgeteilt und uns gegenseitig bei den jeweiligen Aufgaben volles Vertrauen geschenkt.

Auch in der Durchführungsphase erwies sich unsere Zusammenarbeit als erbauend. Im Sinne von „vier Augen sehen mehr als zwei“ konnten wir von den Beobachtungen der anderen Studentin profitieren. In der Nachbereitung entstanden oft Diskussionen im Finden von Handlungsalternativen. Da wir nicht immer derselben Meinung waren, bereicherten die unterschiedlichen Ansichten den Durchführungsprozess.

Stakeholder:

Hemmend für unser Projekt war, dass die sieben angeschriebenen Mutter-Kind-Institutionen uns und unser Vorhaben noch ungenügend kannten. Mit zwei Institutionen nahmen wir im Vorfeld der schriftlichen Anfragen telefonisch Kontakt auf und stellten dabei unser Projekt mündlich vor. Alle Anmeldungen erfolgten aus den mündlich angefragten Institutionen. Es stellte sich als schwierig heraus, weitere Teilnehmerinnen für die Kurse zu finden.

Die Zusammenarbeit mit den Institutionen der angemeldeten Mutter-Kind-Paaren erlebten wir als sehr hilfreich. Die Institutionen übernahmen die Kurskosten der Teilnehmerinnen und unterstützten unser Projekt zusätzlich finanziell. Eine Gruppe wurde von einer Fachperson begleitet, welche die Teilnehmerinnen auf dem Weg zum Kursort und beim Umziehen tatkräftig unterstützte, was massgeblich zum reibungslosen Ablauf des Kurses beitrug.

Die positive Einstellung der institutsinternen Bezugspersonen gegenüber unserem Projekt erlebten wir bei der Planung und Durchführung der Gruppeninterviews als unterstützend. Auch den Kontakt zur Trägerschaft des Züribades erlebten wir als sehr wertvoll. Wir erfuhren bei kleineren Unsicherheiten unsererseits betreffend Badwartung viel Wohlwollen von Seiten der Trägerschaft. Zwei Fachpersonen für Säuglings- und Kleinkinderschwimmen stellten uns ihr Kursmaterial (Wickelmatten, Airex-Matten, diverse Wasserspielsachen) zur Verfügung, was es uns erleichterte, die psychomotorischen Angebote abwechslungsreich zu gestalten.

Zielsetzung:

Die Zielsetzungen waren realistisch gewählt. Die Mütter setzten sich während den besuchten psychomotorischen Angeboten im Wasser intensiv mit ihren Kindern auseinander und reflektierten ihre Elternkompetenz. Wir denken, dass wir den Teilnehmerinnen Denkanstösse für ein erhöhtes Bewusstsein der Feinfühligkeit vermitteln konnten und somit dieses Ziel erreicht werden konnte. Den Kindern konnte das Projekt durch die vielfältigen Handlungssituationen im Wasser eine motorische, emotionale und soziale Entwicklungsförderung bieten. Dieses Ziel konnte unseres Erachtens ebenfalls erreicht werden.

Projektstruktur und Meilensteine:

Der Zeitplan für die Planung und die Durchführung eines derartigen Projektes erachten wir als nicht optimal. Unter den gegebenen Umständen den Rahmenbedingungen der Bachelorarbeit konnten wir jedoch nichts daran ändern. Unsere zeitlichen Ressourcen waren nicht besser nutzbar, als wir dies machten. Wäre der Zeitdruck nicht so gross gewesen, hätten wir die Reihenfolge der theoretischen Studie, der Planung und der Projektdurchführung noch strikter einhalten können. So hätte das Projekt durch den logischen Aufbau auf „natürliche Art“ wachsen können.

Da Weihnachten vor der Tür stand, konnten die Gruppeninterviews nicht zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Dies hatte zur Folge, dass den Teilnehmerinnen für die zweite schriftliche Befragung nur etwa eine Woche zur Verfügung stand, was bei einer Gruppe nicht ausreichend Zeit war. So mussten wir bei der Vorbereitung auf das eine Gruppeninterview auf die geplante Vorbereitung durch die Auswertung der schriftlichen Befragungen teilweise verzichten.

Im Grossen und Ganzen hat sich jedoch unsere Projektstruktur als brauchbar erwiesen. Wir konnten die generelle Planung der Meilensteine mit der Ideenphase, der Hauptstudie, der Detailstudie, der Realisierung und dem Abschluss einhalten.

Rahmenbedingungen:

Eine grosse Schwäche des Projektes sehen wir in der Anzahl der Teilnehmer pro Gruppe. Aufgrund der Grösse des Bades haben wir eine Gruppe von vier Mutter-Kind-Paaren als optimal, eine Gruppe von fünf Mutter-Kind-Paaren als durchführbar eingeschätzt. Damals konnten wir nicht voraussehen, wie unzuverlässig die Frauen mit ihren Kindern erscheinen würden. Dass dann aber im Durchschnitt jeweils nur zwei bis drei Mutter-Kind-Paare mit uns zwei Leiterinnen im Bad waren, hat das Gruppenerlebnis erschwert, aber auch ein Fehlverhältnis zwischen Teilnehmerinnen und Leiterinnen mit sich gebracht. Auf das Umziehen vor und nach dem Bad hatten solche personellen Verhältnisse natürlich auch positive Auswirkungen.

Man müsste ein grösseres Bad mieten, um mehr Plätze anbieten zu können, damit auch während den Kurseinheiten, die wenig besucht sind, eine Mindestanzahl von vier Mutter-Kind-Paaren möglich sein würde. Um an mehr Teilnehmerinnen zu gelangen, wäre es ideal auch die anderen Mutter-Kind-Institutionen zuerst telefonisch über das Angebot zu informieren und ihnen im Anschluss die schriftlichen Unterlagen zukommen zu lassen.

Kursort, Bad:

Wie bereits bei den Rahmenbedingungen beschrieben, hätte sich ein grösseres Bad zur Durchführung des Projektes besser geeignet, wobei zu bedenken ist, dass dies mit grösseren Ausgaben verbunden gewesen wäre. Der private Rahmen des Züribades kam unserem Projekt sehr zu Gute, es gab keine Zuschauer, die den Prozess beeinflussten und der Geräuschpegel hielt sich in Grenzen, was sicherlich zum Wohl der Kleinsten beitrug. Die warme Wassertemperatur wurde von Gross und Klein sehr geschätzt.

Da es nur eine Dusche gab, musste das Umziehen nach dem Bad gestaffelt erfolgen. Dies war organisatorisch etwas mühsam, aber es ermöglichte uns, Beobachtungen zum Trennungverhalten der Kinder anzustellen. Die engen Platzverhältnisse erforderten viel an Handlungsplanung von den Müttern. Uns erleichterte dieser Umstand, Beobachtungen zum mütterlichen Verhalten unter erschwerten Bedingungen zu machen.

Kursaufbau:

Es hat sich grundsätzlich als sinnvoll erwiesen, die Informationsteile zur mütterlichen Feinfühligkeit in Teilschritten zu vermitteln. Da es viele Absenzen gab, wurden immer wieder Inhalte aus vorherigen Einheiten eingebaut. Es zeigte sich jedoch auch, wie schwierig es war, die einzelnen Aspekte der mütterlichen Feinfühligkeit unabhängig von den anderen Aspekten zu betrachten. Was beim kurzen und prägnanten Vermitteln der Informationen noch gut funktionierte, zeigte sich bei den Übungen als komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren.

Aufbau der Einheiten:

Der Stundenablauf hat sich bewährt. Die Kinder haben die Rituale schnell wiedererkannt und angefangen, die Bewegungen mitzumachen. Wir nahmen wahr, dass sich der gemeinsame Einstieg positiv auf die Gruppenkohäsion auswirkte, denn der Begrüssungskreis wurde jeweils rasch gebildet und es wurde gescherzt und gelacht. Der Input zu den geeigneten und weniger geeigneten Schwimmhilfen ist bei der einen Gruppe auf grosses Interesse, bei der anderen Gruppe jedoch auf Desinteresse gestossen. Diese Ambivalenz konnten wir bei unterschiedlichen Inhalten beobachten. Beim Stationenbetrieb konnten wir ebenfalls grosse interpersonale Unterschiede beobachten. Während einige Mütter absolut keine Eigeninitiative entwickelten, konnten andere Mütter sich und ihr Kind während der Phase des Freispiels problemlos beschäftigen.

Beobachtungen zum Verhalten der Mutter-Kind-Paare:

Die Beobachtungen, welche wir im Verlauf des Kurses machen konnten, verdeutlichen uns, dass die Mütter vom Kursangebot profitieren konnten. Im Bereich des Sozialverhaltens fiel vor allem das Kontakt- und Konfliktverhalten und die Selbstkontrolle der Mütter auf. Zum Teil zeigte sich sowohl der verbale als auch der nonverbale Kontakt der Mütter mit den Kindern als schwierig. Unsere Arbeit beinhaltete in diesem Zusammenhang nebst den wiederholten Aufforderungen zum Perspektivenwechsel die Vermittlung von Wissen über die Entwicklungsphasen, damit die mütterlichen Erwartungen den Fähigkeiten der Kinder angepasst wurden. Zudem war in gewissen Situationen Erziehungsberatung angebracht. Das Wasser erwies sich als geeignetes Mittel, um den Kontakt zwischen Mutter und Kind zu vertiefen. Denn das Kind durfte keinen Augenblick aus den Augen gelassen werden, die Mutter übte sich sozusagen in fokussierter Aufmerksamkeit. Bei der Grifftechnik konnten gleich mehrere Aspekte der elterlichen Kompetenz geübt werden. Die Mutter musste die Festigkeit ihres Griffs so anpassen, dass das Kind sich im Wasser sicher aufgehoben aber auch nicht eingeeengt fühlte. Beim darauf Achten, dass das Kind kein Wasser schluckte, wurde unweigerlich das Gesicht des Kindes beobachtet, was dazu führte, dass gleichzeitig die Mimik des Kindes wahrgenommen wurde.

Nebst den Beobachtungen zum Sozialverhalten verdeutlichten uns die Beobachtungen im Bereich des Lern- und Arbeitsverhaltens, dass es sich bei den Teilnehmerinnen um eine Risikogruppe handelte. Viele Beobachtungen wiesen auf Schwierigkeiten mit der Handlungsplanung hin, die sich als Unzuverlässigkeit und Unselbständigkeit in Alltagshandlungen zeigten.

Die unregelmässige Teilnahme der Frauen hat für uns den Beziehungsaufbau mit ihnen erschwert. Dazu kommt, dass auch der grosse Altersunterschied zwischen einzelnen Teilnehmerinnen und uns für eine gewisse Distanz sorgte.

Material:

Mit dem Material, welches uns zur Verfügung stand, waren wir sehr zufrieden. Die Materialien regten das Explorationsverhalten der Kinder an und waren bissfest und nicht verschluckbar.

Schriftliche Befragung:

Die Informationen, die wir aus den schriftlichen Befragungen entnehmen konnten, haben uns gewisse Anhaltspunkte geliefert. Der inhaltliche Gehalt der Aussagen darf aber nicht überbewertet werden. Jeweils der erste Teil des Fragebogens gab uns einen Eindruck über die individuellen Lebenswelten und die subjektive Wahrnehmung des einzelnen Mutter-Kind-Paares. Zur Vorbereitung der Kurse waren diese Hinweise hilfreich. Als Kursreflexion lieferte uns die Auswertung der zweiten schriftlichen Befragung wertvolle Anhaltspunkte. Leider haben wir den zweiten Teil des Fragebogens nicht komplex genug aufgebaut, um zu verhindern, dass die Fragen nicht die „gewünschten“ Antworten suggerierten. Dass die Fragebogen von den Frauen nicht eigenständig ausgefüllt wurden, konnten wir weder vorhersehen noch verhindern. Die Beeinflussung durch das institutionsinterne Betreuungsteam darf bei der Auswertung nicht unterschätzt werden.

Gruppeninterviews:

Erfreulich war, dass trotz der geschilderten Schwierigkeiten durch die unzuverlässige Teilnahme aber dennoch ein gewisser Beziehungsaufbau möglich war, und ein ungezwungenes, vertrauensvolles, abschliessendes Treffen mit Interview stattfinden konnte. Die Methode der Interviews hat sich als richtig herausgestellt. Trotz grosser Bedenken unsererseits bezüglich der verbalen Mitteilungsfähigkeit der Frauen konnten sie viele interessante Beiträge leisten.

Die Interviewleiterin motivierte die Teilnehmerinnen durch ermutigende, zustimmende Bemerkungen zu weiteren Äusserungen. Mit besseren Moderatorenkompetenzen hätten sich vermutlich noch mehr Informationen generieren lassen. Wir denken zudem, dass in unseren Gruppeninterviews die Teilnehmeranzahl eine erhebliche Rolle spielte. Gemäss Lamnek (2010) sind kleine Gruppen weniger ergiebig, weil die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sich unterschiedliche Auffassungen und Argumente bilden. Daher schlägt er eine optimale Gruppengrösse von 5 bis 12 Teilnehmer vor (Lamnek, 2010).

Kosteneinschätzung:

Wir haben die Finanzierung mit den Mutter-Kind-Institutionen nicht abschliessend vor Beginn des Kurses geregelt, so dass wir am Ende auf den Goodwill der Institutionen hoffen mussten. Dankbar konnten wir dann aber die finanzielle Unterstützung doch noch annehmen. Dennoch verblieb ein Defizit, welches durch sorgfältiges Fundraising hätte vermieden werden können. Die Finanzierung des Projektes hat sich also als Schwachpunkt herausgestellt.

3.5.2. Evaluation der Projektdurchführung durch die Teilnehmerinnen

Die Evaluation der Projektdurchführung durch die Teilnehmerinnen setzt sich aus den stundeninternen Reflexionen, den schriftlichen Befragungen und den Beobachtungen der teilnehmenden Studentin zusammen. Da das Gruppeninterview ausführlicher evaluiert wird, werden diese Ergebnisse in Abschnitt 3.5.3. gesondert dargestellt.

3.5.2.1. Stundeninterne Reflexionen durch die Teilnehmerinnen

Bei der Reflexion während der ersten Stunde äusserten sich die Teilnehmerinnen positiv zur Kontaktaufnahme mit dem Kind während dem Stationenbetrieb. Dieser Stationenbetrieb hat allen Frauen geholfen, Kontakt mit dem Kind aufzunehmen. Den Einfluss des Elements Wasser auf die Kontaktaufnahme beschrieben alle Teilnehmerinnen der Risikogruppe als positiv, während die Teilnehmerin aus der Kontrollgruppe diesen Einfluss verneinte. Wir leiteten daraus folgende *Hypothese* ab: Die Kontrollgruppe nimmt mit dem Kind im Wasser und an Land gleichermassen Kontakt auf, während es der Risikogruppe im Wasser leichter fällt. Diese Hypothese wird in der Diskussion zur Beantwortung der Fragestellung noch einmal aufgegriffen.

Die stundeninternen Reflexionen haben den Müttern geholfen den Entwicklungsstand des Kindes bewusst wahrzunehmen. Die Mütter waren durch die Reflexionsfragen aufgefordert, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. So fanden das Wahrnehmen der kindlichen Signale sowie deren Interpretation für einmal bewusst statt. Auch wenn die Mütter zum Teil nicht in der Lage waren, ihre Beobachtungen in Worte zu fassen, wurden sie dennoch damit konfrontiert. In einem Fall kam es sogar zu einer kritischen Selbstreflexion: Eine Mutter wurde sich bewusst, dass sie beim Stationenbetrieb die Tendenz hatte, dem Kind zu viele verschiedene Spielmaterialien aufzudrängen, während ihr Kind mit einem Spielzeug zufrieden war und eigentlich nur dieses halten wollte. Eine andere Mutter beobachtete, wie ihr Kind sich auf der wackeligen Matte unwohl fühlte und die Arme nach ihr ausstreckte. Sie nahm es sofort wieder an sich und hielt es fest, um ihm Sicherheit zu vermitteln. Dieses Beispiel nannte sie auf die Frage nach gelungenen, adäquaten Reaktionen auf kindliche Signale.

Die meisten Reflexionsfragen überforderten die Frauen jedoch und blieben von ihnen unbeantwortet. Als Konsequenz darauf fingen wir an, ihnen aus unseren Beobachtungen gelungene Interaktionen zu beschreiben.

Die Wassergewöhnung der Kinder ist allen Müttern aufgefallen und sie haben sich sichtlich erfreut darüber gezeigt. Auch das vielfältige Material und die Angebote wurden mehrfach gelobt.

3.5.2.2. Schriftliche Befragungen

Aus der schriftlichen Befragung im Anschluss an die Intervention können die folgenden beispielhaften Auszüge entnommen werden:

Was hat dir am Kurs gefallen?

- Der Kontakt mit anderen Kindern im Wasser
- Die verschiedenen Sachen, die wir gelernt haben
- Dass man verschiedene Posten mit dem Kind ausprobieren kann, um das Kind besser kennen zu lernen, ... was es mag und was nicht...
- Mit dem Kind das Wasser geniessen
- Hat die Mutter-Kind-Beziehung verstärkt
- Mein Sohn hatte sehr viel Spass im Wasser
- Die verschiedenen Reaktionen, die das Kind hatte
- Spielen im Wasser
- Gutes Spielmaterial
- Das Wasser

Was hat dir am Kurs nicht gefallen?

- Dass er nur eine halbe Stunde dauerte
- Dass er so früh angefangen hat
- Das Umziehen

Wo konntest du profitieren? Was hast du gelernt?

- Dass ich Vieles richtig gemacht habe
- Dass ich lernen kann, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen
- Ich habe gelernt, dass man mit dem Kind im Wasser den gleichen Kontakt haben kann wie im Alltag
- Ich habe neue Griffe gelernt und gemerkt, dass ich mehr auf die Bedürfnisse meines Kindes eingehen soll
- Welche Schwimmflügel die besten für das Kind sind
- Mein Kind beobachten
- Ich habe gelernt, wie ich mit meiner Tochter im Wasser umgehe, wie ich sie halte

Was ist jetzt anders als vor dem Kurs, wenn du mit deinem Kind badest?

- Sie hat mehr Vertrauen zum Wasser, nicht mehr so viel Angst
- Er bewegt sich viel mehr
- Ich achte mehr auf Abwechslung und bringe verschiedene Spielsachen (Bälle, Bürsten...) ins Wasser
- Er hatte schon gern Wasser
- Mehr spielen beim Baden
- Die Haltung, Sicherheit

Was hättest du dir noch gewünscht?

- Dass Sie uns gezeigt hätten, was machen, wenns im Wasser mal ernst werden könnte
- Dass der Kurs ein bisschen länger als eine halbe Stunde wäre
- 10 - 15 Minuten mehr Badespass pro Kurs
- Mehr Zeit

Zusammenfassend kann man daraus schliessen, dass die Frauen dem Projekt sehr positiv gegenüberstanden und auch jede für sich Punkte herausstreichen konnte, die ihr gefielen. Ebenfalls konnten die Frauen Wünsche für die Gestaltung eines allfälligen weiteren Kurses ausdrücken. Dies wiederum zeigt, dass die Frauen fähig sind, ihre eigenen Bedürfnisse zu äussern. Für viele Frauen war die Jahreszeit nicht optimal, lieber wären sie im Sommer gekommen. Auch die Dauer des Kurses wurde bemängelt. Einige schrieben, sie hätten sich längere Kurseinheiten gewünscht. Bei der schriftlichen Befragung ist allerdings zu berücksichtigen, dass wir in Erfahrung gebracht haben, dass nur wenige Frauen den Fragebogen alleine ausgefüllt haben und daher eine Beeinflussung durch die institutions-internen Bezugspersonen nicht auszuschliessen ist.

3.5.2.3. Beobachtungen der teilnehmenden Studentin

Eine Studentin hat in der ersten Gruppe mit ihrer Tochter teilgenommen. Diesen Entscheid fällten wir während der Planungsphase aus der Überlegung, dass es spannend wäre, die Projektdurchführung am eigenen Leib zu erfahren und den Kurs aus der Perspektive einer Teilnehmerin beurteilen zu können. Letztlich bot es sich auch an, um den Kurs zu füllen (vgl. vorstehend 3.2.2.). Im Folgenden werden ihre Beobachtungen geschildert, die sie als Teilnehmerin des Schwan-und-Schwänchen-Kurses gemacht hat. Die Aufstellung der Beobachtungen orientiert sich an der schriftlichen Befragung.

Die Tochter und die Studentin haben das vielfältige Angebot an möglichen Beschäftigungen im Wasser sehr geschätzt. Das Material, das zur Verfügung stand, hat angeregt, unterschiedlichen Tätigkeiten nachzugehen. Die Posten haben es ermöglicht, selbständig auszuprobieren und so lange bei einem Angebot zu bleiben, wie das für beide stimmig war. Die teilnehmende Studentin hat die theoretischen Inputs als sehr wertvoll erlebt. Ihre Tochter wollte dabei jedoch nicht immer ruhig zuhören. Mit Ablenkung und Spielmaterial für ihr Kind gelang es der Studentin aber, den mündlichen Inputs der leitenden Studentin zu folgen. Das Wasser, das eigene Kind, die anderen Frauen mit ihren Kindern und dann auch noch zuzuhören und aufnehmen zu können, stellte eine grosse Herausforderung dar.

Generell hat die teilnehmende Studentin es sehr genossen, mit ihrer Tochter Zeit im Wasser zu verbringen. Einen solchen zweisamen Moment hätten sie ihren Aussagen zufolge im Alltag viel zu selten. Die Studentin bemängelt, dass ihre Tochter und sie das einzige Mutter-Kind-Paar waren, welches an jeder Kurseinheit teilgenommen hat. Sie hätte sich eine häufigere Teilnahme der anderen Mütter und ihren Kindern gewünscht, um ein Gruppengefühl zu erleben.

Als positiven Aspekt nannte die Studentin, dass sie sich so während dem Stationenbetrieb voll auf ihre Tochter konzentrieren konnte und nicht auch noch die Leiterfunktion innehaben musste, wie sie anfänglich befürchtet hatte. Sie konnte ihren Anteil an Stundeninhalten mit dem Vorzeigen von Griff-techniken und Positionen anbieten, oder auch kurze Inputs zu den Komponenten der mütterlichen Feinfühligkeit geben, sie hatte jedoch während der freien Spielsequenz viel Zeit für ihre Tochter.

Die Studentin berichtet, dass sie und ihre Tochter viele Versli und Lieder kennengelernt haben, welche sie auch im Alltag beim Baden anwenden konnten. Es freute sie zu sehen, dass sich ihre Tochter auch nach Kursende an verschiedene Inhalte zu erinnern schien. Darüber hinaus stellte sie erfreut fest, dass auch ihre Tochter ein Stück mehr wassergewöhnt war als vor dem Kurs. Sie liess sich nach dem Kurs in Rückenlage bringen, um die Haare zu waschen. Was vor dem Kurs von Geschrei begleitet war, tolerierte sie nach dem Kurs vertrauensvoll. Zu beobachten, wie entspannt ihre Tochter im Wasser war, wie vergnügt sie spielte und wie sie die Präsenz und Nähe ihrer Mutter genoss, hat die teilnehmende Studentin sehr glücklich gemacht.

3.5.3. Evaluationsergebnisse der Gruppeninterviews

Im folgenden Abschnitt werden die Kategorien beschrieben, anhand deren die Interviews ausgewertet wurden. Zur Verdeutlichung werden sie mit Ankerbeispielen untermauert. Die vollständigen Transkripte sind im Anhang ersichtlich (vgl. Anhang III.XVI und III.XVII). Jeweils im Anschluss an die einzelne Kategorie werden in einem Fazit die zentralen Aussagen zusammengefasst. Diese Fazits bilden die Grundlage für die spätere Beantwortung der Forschungsfrage.

Mütterliche Feinfühligkeit (MF)

Darunter werden die vier Faktoren zusammengefasst, welche die *mütterliche Feinfühligkeit* ausmachen. Es sind dies: Die Wahrnehmung der Signale, das Deuten der Signale, das prompte Reagieren und das angemessene Reagieren. Beim prompten Reagieren haben wir bei der Kategorienbildung eine Erweiterung vorgenommen, die im *Konzept der mütterlichen Feinfühligkeit* so nicht vorgesehen wäre. Die sofortige Reaktion zu lebensrettenden Massnahmen entspricht nicht im eigentlichen Sinn dem prompten Reagieren der *mütterlichen Feinfühligkeit*, welche auf die sofortige Beantwortung der kindlichen Bedürfnisse gerichtet ist. Da diese prompte Reaktion für die Risikogruppe aber eine grosse Schwierigkeit darstellte erachteten wir es als sinnvoll, diese Erweiterung hier einzuschliessen. Dazu kommt, dass im Wasser eine sofortige Reaktionsfähigkeit erforderlich ist, da es sonst schnell sehr gefährlich werden könnte.

Folgende Ankerbeispiele verdeutlichen diese Kategorie:

Signale wahrnehmen und interpretieren:

- Eine Mutter stellt fest, dass ihr Sohn eine enorme Freude habe.
- Mehrfach wird geäussert, dass die Kinder Spass haben.
- Verschiedene Frauen berichten, dass sich die Kinder wohl fühlen.
- Eine Mutter sagt, ihr Sohn fühle sich im Ballenbad nicht wohl, er weine.
- Eine Mutter sagt, sie habe im Kurs gelernt, dass man schauen müsse, wie ein Kind reagiere.
- Eine Mutter stellt fest, dass ihre Tochter Vertrauen in sie hat. Sie sagt, ihre Tochter lasse sich durch Worte beruhigen.
- Eine Mutter sagt, es mache sie innerlich nervös, wenn ihre Tochter weine.
- Drei Mütter diskutieren gemeinsam, wie unterschiedlich tief ihr Schlaf sei. Eine Mutter berichtet, sie höre jeden Pieps ihrer Tochter, während eine andere Mutter zugibt, nichts zu hören wenn sie schlafe.

Prompt und adäquat reagieren:

- Eine Mutter nennt die Tatsache, dass man als Mutter immer aufpassen müsse, damit nichts passiere.
- Eine Mutter erzählt von einem Moment, in welchem ihr Sohn untergegangen wäre, wenn sie ihn nicht gerade noch gehalten hätte. Sie nennt als Gefühl, welches sie in diesem Moment hatte, Angst.

Fazit:

Zum Bereich *mütterliche Feinfühligkeit* machen verschiedene Frauen Aussagen. Die mitgebrachten Fotos helfen den Müttern, sich an die Emotionen der Kinder während der Kurseinheiten zu erinnern. Sie sind in der Lage, die kindlichen Signale wahrzunehmen und zu deuten. Manchen Müttern gelingt dies recht gut. Vor allem starke Gefühlsäusserungen der Kinder, wie zum Beispiel Lachen oder Schreien, werden von den Müttern wahrgenommen. Die Einsicht einer Mutter, dass sie das Beobachten des Kindes gelernt habe, zeigt ihre Kompetenzerweiterung im Teilbereich *kindliche Signale wahrnehmen*.

Element Wasser (EW)

Unter *Element Wasser* werden jegliche Aspekte zusammengefasst, die sich auf das Element Wasser und deren Auswirkungen auf das Projekt beziehen. Die folgenden Aussagen verdeutlichen diese Kategorie:

- Im Wasser fühlt sich eine Mutter sehr wohl. Sie zeigt sich erfreut darüber, dass auch ihr Sohn Freude am Wasser zeigt.
- Eine Mutter nennt die Gefahr des Wassers als Grund, warum man immer in der Nähe des Kindes sein müsse.
- Mehrere Male wird der aussergewöhnliche Körperkontakt zwischen Mutter und Kind erwähnt.
- Die Nähe, welche eine Mutter im Kurs zu ihrem Kind erlebte, habe sie zuletzt bei der Geburt erlebt.
- Eine Mutter beschreibt den Wassergewöhnungsprozess ihrer Tochter sehr ausführlich.
- Die Wassertemperatur wurde als sehr angenehm empfunden.
- Eine Mutter meint, dass das Wasser vor allem für die kleinen Kinder hilfreich sei, um am Gruppengeschehen teilhaben zu können. An Land seien sie durch die Bewegungsmöglichkeiten der grösseren Kinder benachteiligt.

Fazit:

Die Aussagen zum *Element Wasser* lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Gefahren, die das Wasser mit sich bringt, haben bei den Müttern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sie sind sich bewusst geworden, dass sie ständig aufmerksam in der Nähe von ihrem Kind sein müssen, um sofort reagieren zu können. Die angenehme Wassertemperatur und allgemein das Wohlbefinden im Wasser erlebten die Frauen als positiv. Sie freuten sich darüber, dass sich ihre Kinder im Wasser wohl fühlten. Ein weiterer geäussertes positiver Aspekt des Elementes Wasser ist der enge Kontakt zum Kind. Die Mütter haben es geschätzt, für einmal wieder die Nähe zum Kind zu erleben, welche sie zuletzt bei der Geburt so intensiv spürten. Kinder, die anfänglich Angst vor dem Wasser hatten, haben eine Wassergewöhnung durchgemacht und das gemeinsame Bad mit ihren Müttern lieben gelernt. Vor allem bei drei Kindern ist der Unterschied von der ersten zur letzten Kurseinheit eindrücklich. Sie haben Vertrauen in die Mutter, ins Wasser und ins Setting bekommen und konnten zum Schluss das Schwimmen richtig geniessen. Ein weiterer Vorteil, einen solchen Kurs im Wasser anstatt an Land durchzuführen, sieht eine Mutter darin, dass es für die Säuglinge einfacher ist, am Gruppengeschehen teilhaben zu können. Alle Kinder müssen von ihren Müttern gehalten werden und so werden entwicklungsbedingte Vorsprünge etwas ausgeglichen.

Psychomotorisches Angebot (PA)

Unter *psychomotorischem Angebot* werden die Spiel- und Materialangebote, sowie die Struktur des Ablaufes der Kurseinheiten und die Rahmenbedingungen bewertet:

- Eine Mutter erkennt, dass das vielfältige Material- und Spielangebot für ihre Tochter interessant ist.

- Der Zeitpunkt als psychomotorische Rahmenbedingung wird kritisiert. Es wird mehrfach erwähnt, dass es besser wäre, den Kurs an einem anderen Wochentag oder zu einer anderen Uhrzeit durchzuführen.
- Einige Mütter äussern sich bezüglich des Aufwandes im Zusammenhang mit dem Weg. Sie fühlten sich gestresst.
- Vor allem der Hinweg wird von verschiedenen Müttern als anstrengend erlebt. Der Rückweg wird von einer Mutter als entspannt beschrieben.
- Eine Mutter nennt die Anwesenheit der anderen Frauen als unterstützenden Faktor.

Fazit:

Die *psychomotorischen Angebote* bleiben den Müttern in guter Erinnerung. Sie sagen, das vielfältige Material sei für ihre Kinder interessant gewesen und habe Anreiz zum Spielen gegeben. Zu den Rahmenbedingungen äussern sich die Frauen in den Interviews eher negativ. Von den meisten wird gewünscht, dass ein derartiger Kurs an einem anderen Wochentag und zu einer anderen Uhrzeit stattfinden solle. Den Weg erlebten die Mütter als stressig und als grosse Herausforderung. Ausführlichere Untersuchungen dieses Aspekts werden nachfolgend unter dem Abschnitt über die Zielgruppe erläutert. Die Anwesenheit der anderen Frauen wird unterstützend und motivierend erlebt.

Elternkompetenz (EK)

Die Kategorie der *Elternkompetenz* beinhaltet alle Rechte und Pflichten, welche die Erziehung von Kindern mit sich bringen. Diese eher grob gehaltene Kategorie integriert elterliche Fähigkeiten, wie beispielsweise das Anbieten von Kontakt, das Erkennen der Entwicklungsstadien der Kinder oder aber die Einsicht, dass eine Mutter nicht perfekt zu sein braucht. Es sind Kompetenzen, welche den Eltern in der Alltagsbewältigung helfen. Folgende Aussagen weisen wir der Kategorie *Elternkompetenz* zu:

- Von zwei Frauen wird die Einsicht erwähnt, dass eine Mutter nicht perfekt sein müsse. Eine Mutter führt ein Beispiel an: Ihre Mutter sei auch nicht perfekt und sie sei trotzdem erwachsen und Mutter geworden.
- Eine Mutter äussert das Bedürfnis nach mehr Selbständigkeit der Tochter. Sie bemerkt, dass ihre Tochter im Gegensatz zu anderen Kindern nicht vom Arm der Mutter weg wollte.
- Eine Mutter erkennt, dass das Kind wichtiger ist als alles andere.
- Eine Mutter erkennt die Möglichkeiten und die Gefahren, die andere Kinder für ihre Tochter darstellen.
- Eine Mutter erläutert ihre Strategie, um ihre quengelnde Tochter in öffentlichen Situationen bei Laune zu halten. Sie versorgt sie mit ausreichend Nahrung.

Fazit:

Im Bereich *Elternkompetenz* gewinnen verschiedene Frauen durch den Kurs die Erkenntnis, dass sie als Mütter nicht perfekt sein müssen. Zudem werden Verhaltensvergleiche angestellt und individuelle Entwicklungsstadien wahrgenommen. Durch die Gefahr, die vom Wasser ausgeht, erkennt eine Mutter, dass ihr Kind für sie das Wichtigste ist.

Zielgruppe (ZG)

Unter *Zielgruppe* werden die besonderen Bedürfnisse und Eigenschaften der ausgewählten Zielgruppe zusammengetragen. Das Zusammenleben und die gemeinsame Bewältigung des Alltags gehören genauso zu dieser Kategorie wie das Bedürfnis, Zeit mit seinem Kind zu verbringen. Auch die Schwierigkeiten, welche die Zugehörigkeit zur Risikogruppe mit sich bringt, sind Teil dieser Kategorie. Folgende Beispiele verdeutlichen die Kategorie:

- In der einen Gruppe hat sich nach Aussagen der Frauen der Gruppenzusammenhalt verändert. Die Frauen haben einen engeren Bezug zueinander gefunden.
- Einzelne Frauen seien durch den Kurs zugänglicher geworden.
- Der Stress/Zeitdruck wurde mehrfach als kaum zu bewältigen empfunden.
- Grosse Belastungen werden geäussert. Diese zeugen von den schwierigen Verhältnissen, in denen die Frauen mit ihren Kindern leben. Zum Beispiel wird über die Mehrfachbelastung durch die Schule, die Hausaufgaben, die Ämtli innerhalb der Institutionen und die Bedürfnisse des Kindes geklagt.
- Eine Mutter bedauert, dass sie wegen der Schule auf gemeinsame Zeit mit ihrem Kind verzichten muss.
- Von einzelnen Müttern wird erwähnt, dass eine Teilnahme an einem Säuglings- und Kleinkinderschwimmkurs nur dank der finanziellen Unterstützung durch die Institution möglich war.

Fazit:

Aussagen zu ihren erschwerten Lebensbedingungen werden vor allem in einem der Interviews gemacht. Den Müttern fällt es schwer, ihre Handlungen zu planen und auszuführen. Oft geraten sie in Stress und müssen sich sehr beeilen, um beispielsweise einen Zug zu erwischen. Der erlebte Aufwand, um am Kurs teilzunehmen, wird mehrfach als kaum zu bewältigen beschrieben. Die Frauen äussern ihre Mehrfachbelastungen und wünschen sich, mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können. Ihre finanziellen Möglichkeiten verhindern einen gängigen Säuglings- und Kleinkinderschwimmkurs. Sie sind darauf angewiesen, dass die Institutionen die Kosten für sie übernehmen.

Im anderen Interview werden interessante Einsichten zur Veränderung der Gruppenstrukturen zu Tage geführt. Die Gruppe steht nach dem Kurs enger zusammen. Frauen, welche vorher eher von der Gruppe ausgeschlossen wurden, werden nach dem Kurs als Teil der Gruppe wahrgenommen.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Im folgenden Kapitel wird die Forschungsfrage anhand der gewählten Forschungsmethode beantwortet. In die darauf folgende Diskussion fliessen weitere Evaluationsergebnisse ein, welche die Beantwortung der Forschungsfrage ausführlicher beleuchten. Abschliessend bietet der Ausblick Raum, um sich weiterführende Gedanken zu machen.

4.1. Beantwortung der Fragestellung

Die Gruppeninterviews stellen die Forschungsmethode des vorliegenden Entwicklungsprojekts dar. Im kommenden Abschnitt wird anhand des generierten Fazits aus den Gruppeninterviews die Forschungsfrage beantwortet.

Die erschwerten Lebensbedingungen von risikobelasteten Mutter-Kind-Paaren bestätigen die Wichtigkeit eines Projektes, wie dasjenige eines psychomotorischen Angebotes im Wasser. Die Frauen verspüren den Wunsch nach mehr gemeinsamer Zeit mit ihren Kindern. Dieses Bedürfnis kann in einem Kurs wie Schwan-und-Schwänchen ausgelebt werden. Die gemeinsame Zeit im Wasser wird durch den engen Körperkontakt noch intensiviert. Das Wasser bietet dadurch eine optimale Voraussetzung für einen bindungsfördernden Kontakt zwischen Mutter und Kind.

Das psychomotorische Angebot ermöglicht und fordert zugleich ein individuelles und eigenverantwortliches Erkunden der Wasserwelt. Vielseitiges Material motiviert die Kinder und bietet den Müttern die Möglichkeit, ihre Kinder spielend zu beobachten. Durch gezielte Anregungen können die Mütter sensibilisiert werden, die Signale ihrer Kinder wahrzunehmen und zu interpretieren. Auch das Gefahrenbewusstsein der Mütter verstärkt sich im Wasser. Ihnen wird klar, wie wichtig es ist, ihren Kindern in bestimmten Situationen die uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu schenken, sowie in entscheidenden Momenten sofort zu reagieren. Die Auswertung der Interviews (vgl. vorstehend 3.5.3.) zeigt, dass die Rahmenbedingungen mitentscheidend für die Lernbereitschaft der Mutter-Kind-Paare sind. Für die Zielgruppe stellt die Alltagsbewältigung eine grosse Herausforderung dar, darum gilt es, den Aufwand für die Teilnehmerinnen minim zu halten. Faktoren wie Wochentag, Tageszeit, Wegstrecke, Wegbegleitung, Platzverhältnisse im Bad und Finanzierbarkeit tragen massgeblich zum Gelingen eines psychomotorischen Angebotes im Wasser bei. Abbildung 6 (Abb. 6) verdeutlicht die genannten Einflussfaktoren.

Abb. 6: Darstellung *Beantwortung der Fragestellung*

Zudem werden die folgenden Prozesse in der Darstellung deutlich:

- Interpersonelle Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Beispielsweise können beim nahen Kontakt kindliche Signale besser wahrgenommen werden.
- Es besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Verhalten der Mutter und dem Verhalten des Kindes. Eine Mutter, die beispielsweise die Signale ihres Kindes richtig interpretiert, gewinnt

das Vertrauen ihres Kindes. Und umgekehrt gewinnt ein Kind, das Spass zeigt, auf positive Weise die Aufmerksamkeit seiner Mutter.

- Die Wichtigkeit der Rahmenbedingungen wird deutlich. Nur wenn sich die Mutter und das Kind wohl fühlen und Ort und Zeit stimmig sind, werden sie offen für das Angebot.

Zusammenfassend kann die Fragestellung folgendermassen beantwortet werden:

Unter Berücksichtigung von sorgfältig ermittelten Rahmenbedingungen bewährt sich ein psychomotorisches Angebot im Wasser für risikobelastete Mutter-Kind-Paare, um die mütterliche Feinfühligkeit zu verändern. Die mütterliche Feinfühligkeit kann vertieft werden durch den intensiven Kontakt zwischen Mutter und Kind im Wasser, gezielte Anregungen zur Wahrnehmung und Interpretation von kindlichen Signalen und durch den Umstand, dass im Wasser sofortiges Reagieren oft von grosser Wichtigkeit ist.

4.2. Diskussion

Im Rahmen der Vorstudien, den schriftlichen Befragungen und Beobachtungen aus den stundeninternen Reflexionen sowie den Nachbereitungen lassen sich zusätzliche Ergebnisse generieren, die im folgenden Abschnitt in einer Diskussion zusammengeführt werden.

In den Interviews wurden Faktoren wie der Wochentag und die Tageszeit des Kurses als hemmende Rahmenbedingungen genannt. Wir konnten beobachten, dass es den Einflussfaktor der Jahreszeit genauso zu bedenken gibt. Im November wird es am Morgen erst spät hell, draussen ist es grau, kalt und neblig und vielleicht liegt sogar Schnee. Vieles spricht dagegen, das Kind warm einzupacken, sich selber anzuziehen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Zürich Wiedikon zu fahren. In dieser Jahreszeit gibt es viele Viren und die Kinder und ihre Mütter wechseln von der einen Erkältung in die nächste bis schliesslich eine Grippe daraus werden kann. Dazu kommt, dass der Samstag auf das freie Wochenende der Frauen fällt, also auf diese Zeit, in der wenigstens ein Teil der Frauen endlich eigenverantwortlich über ihre Zeit verfügen kann. Sich dann noch für einen Kurs zu verpflichten, braucht sicherlich Überwindung. Die Uhrzeit ist gewiss für die erste Gruppe, die einen längeren Reisesweg hat, etwas früh gewählt. Aber nur so konnten wir zwei aufeinanderfolgende Kurse anbieten. In all diesen Punkten (Jahreszeit, Wochentag und Uhrzeit) müssen wir leider sagen, dass es nicht anders möglich war, dennoch gilt es, diese zu berücksichtigen, wenn wir uns über die unzuverlässige Erscheinung der Mutter-Kind-Paare beschweren. Zum Kritikpunkt, dass eine Kurseinheit länger hätte dauern sollen, möchten wir anmerken, dass die Fachliteratur Kurseinheiten von 30 Minuten empfiehlt, um die physische und psychische Belastbarkeit der Kinder nicht zu überstrapazieren.

Dadurch, dass wir aus dem bereits erwähnten Grund des kleinen Bads nicht mehr Anmeldungen als fünf Mutter-Kind-Paare pro Kurs entgegennehmen konnten, mussten wir mit der Konsequenz leben, dass manchmal nur zwei Mutter-Kind-Paare anwesend waren. Davon war im schlechtesten Fall vielleicht sogar noch ein Mutter-Kind-Paar aus der Kontrollgruppe. Dieser Teilnehmergruppe entgegen gestellt waren zwei Leiterinnen, die sich zurückhalten mussten, um nicht in eine geführte „Eins-zu-Eins“- Situation zu verfallen. Wir wollten den Frauen ermöglichen, mit ihren Kindern in ihrem Tempo ihre gemeinsamen Ideen umzusetzen. Dazu kommt, dass die Durchmischung mit der Kontrollgruppe nicht optimal war. Wir haben sie zugelassen, um die Gruppe aufzufüllen. Die Vergleichsmöglichkeiten im Verhalten waren spannend zu beobachten, dennoch zweifeln wir diese Entscheidung heute an,

denn vielleicht hätten sich die Teilnehmerinnen wohler gefühlt, unter sich zu sein. Darüber hinaus liessen wir uns teilweise durch die kritische Kontrollgruppe verunsichern.

Die Hypothese, die wir unter *Evaluation der Projektdurchführung durch die Teilnehmer* (vgl. 5.2.) aufstellten, nämlich, dass die Kontrollgruppe mit ihrem Kind an Land und im Wasser gleichermaßen Kontakt aufzunehmen vermag, während es der Zielgruppe im Wasser leichter fällt, soll hier noch einmal aufgegriffen werden. Das Wasser ist eine ungewohnte Umgebung für die Frauen und ihre Kinder. Die meisten von ihnen waren zuvor noch nie gemeinsam in einem Bad. Diese neue Erfahrung erhöht auf natürliche Weise die Achtsamkeit und die innerorganische Anspannung. Den Frauen fallen ganz neue Dinge an ihren Kindern auf, lediglich dadurch, dass sie von Wasser umgeben waren und sich der Wahrnehmung hingaben. Darüber hinaus wurden sie von uns Leiterinnen durch Reflexionsfragen und theoretische Inputs so gelenkt, dass sie sich mit sich und ihren Kindern auseinandersetzen mussten. So liegt es nahe, dass sie antworteten, das Wasser helfe ihnen, Kontakt aufzunehmen. Die Kontrollgruppe dagegen hatte diese Erfahrung des gemeinsamen Badens vielleicht schon gemacht und war auch im Alltag aufmerksam auf die kindlichen Signale, sodass bei ihr das Element Wasser nicht den gleichen Effekt hatte.

Momente des Zuhörens waren mit den Frauen der Zielgruppe erschwert. Es können dafür verschiedene Gründe aufgezählt werden. Einerseits fehlte es mindestens einer Teilnehmerin an genügend sprachlichen Kenntnissen, um die Inhalte verstehen zu können. Andererseits schätzten wir die Gewohnheit der Frauen, mündliche Inhalte aufzunehmen als gering ein, denn die Mehrheit der anwesenden Frauen genoss bisher keine weiterführende schulische Ausbildung. Ob auch das Interesse an den Inhalten mangelhaft war oder ob sich die einen Mütter einfach persönlich angesprochen fühlten und andere weniger, können wir nicht abschliessend beurteilen. Die Studentin, die mit ihrem Kind am Kurs teilgenommen hat, äusserte zudem in ihrer Reflexion die Schwierigkeit, in der ungewohnten Umgebung des Wassers, mit dem Kind auf dem Arm, abgelenkt von anderen Teilnehmenden einem unbekanntem Inhalt zu folgen.

Wir konnten beobachten, dass die Wassergewöhnung der Mutter jeweils einen deutlichen Einfluss auf das Verhalten zwischen Mutter und Kind hatte. Eine Mutter, die sich im Wasser wohl fühlt, bewegt sich freier durchs Wasser als eine Mutter die sich davor fürchtet, nass zu werden. Den Umgang mit dem Element Wasser lernt das Kind von der Mutter, denn auch da ist sie das Vorbild für das Kind.

Wir konnten allerdings bei allen Müttern beobachten, dass sie sich am Ende des Kurses im Wasser entspannen und die Zeit mit ihren Kindern geniessen konnten. Zudem war die Wassergewöhnung derjenigen Kinder am deutlichsten zu beobachten, deren Mütter zu Beginn selber einen Mangel an Wassergewöhnung aufwiesen. Daraus können wir schliessen, dass es vor allem für Mütter mit Hemmungen vor dem Wasser sinnvoll wäre, mit ihren Kindern an einem Wassergewöhnungskurs teilzunehmen. Denn die Erfahrungen, welche Mütter und Kinder dabei machen, wirken sich durchaus positiv auf das gegenseitige Vertrauen aus. Besonders erstaunlich ist für uns, dass diese Effekte auch bei denjenigen Mutter-Kind-Paaren beobachtbar wurden, die lediglich drei von sechs Kurseinheiten besuchten.

Wir können also unter Vorbehalt sagen, dass unser Angebot den Frauen und ihren Kindern tatsächlich geholfen hat, ihre Beziehungen zu intensivieren.

Wie genau sich die einzelnen Teilbereiche der mütterlichen Feinfühligkeit der Frauen verändert haben, ist für uns mit den jetzigen Möglichkeiten schwierig zu beurteilen. Dafür ist die Studie zu wenig umfangreich und müsste vor allem längerfristig angelegt sein.

Zusammenfassung:

Das psychomotorische Angebot wurde durch die Teilnehmerinnen durchwegs positiv bewertet. Das Wasser erfordert durch seine Eigenschaften Verhaltensweisen der Mütter, die einem feinfühligem Verhalten sehr nahe kommen. Daher bietet es sich sehr an, mit risikobelasteten Mutter-Kind-Paaren ins Wasser zu gehen. Durchwegs wird von einer Verbesserung der Beziehung und des Vertrauens berichtet. Ein psychomotorisches Angebot im Wasser kann die mütterliche Feinfühligkeit beeinflussen. Dass die mütterliche Feinfühligkeitskompetenz der Frauen durch das Projekt tatsächlich erhöht werden konnte, wagen wir zu behaupten, aber wir können es nicht abschliessend beweisen. Durch die Auseinandersetzung mit den Faktoren der mütterlichen Feinfühligkeit wurde das Bewusstsein der Frauen für kurze Momente auf diese Fokuse gelenkt. Wie nachhaltig und tief die Veränderungen im mütterlichen Verhalten bestehen bleiben, könnte höchstens in einer Langzeitstudie untersucht werden.

4.3. Bezug zur psychomotorischen Praxis

Auch wenn wir nur wenig Aussagen über die tatsächlichen Veränderungen der mütterlichen Feinfühligkeitskompetenzen der Frauen machen können sind wir sehr zufrieden mit den reichhaltigen und ergiebigen Aussagen, die wir aus dem Projekt ziehen können.

Was wir als grosse Erkenntnis aus dem Projekt mitnehmen können ist, dass sich ein psychomotorisches Angebot im Wasser hervorragend eignet, um qualitative Beobachtungen von Elternkompetenzen und möglichen Risikofaktoren betreffend Bindungsverhalten anzustellen.

Wir stellten fest, dass die gezeigten Verhaltensweisen der Teilnehmerinnen mehrheitlich auf Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich hinwiesen, was sich auf die Elternkompetenz auswirkt.

Auch erkannten wir die vielfältigen Möglichkeiten, das Wasser als Instrument der Förderung von Elternkompetenz zu nutzen und somit auf die kindlichen Entwicklungsbedingungen positiv einwirken zu können.

In Mutter-Kind-Institutionen könnte ein Angebot wie das Unsrige fest in den Alltag aufgenommen werden, denn die Frauen zeigten Interesse und Motivation und es kam zu einer Verbesserung verschiedener Kompetenzen. Die Einbindung eines psychomotorischen Angebotes im Wasser in den Alltag würde allen Frauen in den Institutionen die Möglichkeit bieten, ihre elterlichen Kompetenzen zu erweitern und ihre Beziehung zum Kind zu intensivieren.

Auf unseren zukünftigen beruflichen Alltag hat das Projekt verschiedene Auswirkungen. Wir konnten Erfahrungen sammeln im Umgang mit Frauen mit Suchtproblematika oder psychischen Krankheiten sowie mit sehr jungen Müttern, - Menschen, denen wir in unserer zukünftigen Arbeit durchaus begegnen werden.

Darüber hinaus war es eine wertvolle Erfahrung, mit den Mutter-Kind-Institutionen zusammenzuarbeiten. Diese Erfahrung ermutigt uns zu weiterem Engagement im Interdisziplinären Arbeitsfeld.

Unser Projekt verstärkte unser systemisches Denken. Wir sind motiviert, uns in unserer zukünftigen Arbeit als Psychomotoriktherapeutinnen für die Vertiefung der Elternarbeit und die Berufsfelderweiterung im Bereich der Frühförderung einzusetzen.

Uns hat die Durchführung des Projektes Schwan-und-Schwänchen sehr erfüllt, weil sie für uns aus systemischen Gedanken heraus grossen Sinn machte. Persönlich sind wir der Meinung, dass es sowohl aus finanzpolitischer als auch aus sozialpolitischer Sicht sinnvoll ist, vermehrt Einsatz zur Unterstützung von gesundheitserhaltenden Faktoren und im Bereich der Prävention zu leisten, um das Bedürfnis an Therapien zu verringern.

4.4. Ausblick

Es hat sich gezeigt, dass bei risikobelasteten Mutter-Kind-Paaren eine Vertiefung der Elternkompetenzen durchaus angezeigt ist. Im Umgang damit unterstützen wir die Empfehlung von Kopezki (2005). Sie schlägt bei der psychomotorischen Förderung eine Kombination von Fördereinheiten an Land und im Wasser vor, da mit den Möglichkeiten im Wasser und den Möglichkeiten an Land alle Förderbereiche angesprochen werden (vgl. vorstehend 2.3.2.3). Wie bereits erwähnt (vgl. vorstehend 4.2.), ist es auch für nicht-risikobelastete Teilnehmerinnen eine grosse Herausforderung, in einem Kurs im Wasser nebst der Anforderung, seinem Kind die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, noch theoretischen Inhalten zu folgen. Die Inputs zur mütterlichen Feinfühligkeit können daher nur in minimalem Umfang erfolgen. Um effizienter und effektiver Elternkompetenz zu vertiefen sind zusätzliche Elterntrainings von Nöten. Ein psychomotorisches Angebot im Wasser könnte als Vertiefung der an Land vermittelten Informationen betrachtet werden. Eine Kombination eines Eltern-Trainings, wie beispielsweise das Freiburger Feinfühligkeitstraining (vgl. vorstehend 2.1.9.3.) und des Schwan-und-Schwänchen-Kurses könnten wir uns sehr gut vorstellen. Bei weiteren Forschungsarbeiten wäre es spannend, eine solche Kombination zu untersuchen.

Als Forschungsdesign würde sich ein Panel anbieten. Über Längsschnittuntersuchungen, bei denen die Teilnehmenden nach einem gewissen Zeitraum wiederum zur mütterlichen Feinfühligkeit befragt werden, könnten Veränderungen der Teilbereiche der mütterlichen Feinfühligkeit über die Zeit verfolgt werden. In diesem Zusammenhang würde uns auch das Beiziehen einer Kontrollgruppe sehr wichtig erscheinen. Über den Vergleich einer gängigen Eltern-Trainings-Gruppe mit einer Gruppe, welche zusätzlich einen Kurs im Wasser besucht, könnte der tatsächliche Beitrag des psychomotorischen Angebotes im Wasser eruiert werden.

Folgende Punkte gilt es als Erweiterungsmöglichkeiten des Projektes zu erwähnen:

- Väter wurden im vorliegenden Projekt bewusst ausgeschlossen. Der Schwan-und-Schwänchen-Kurs könnte sich jedoch genauso an Vater-Kind-Paare oder gar an Eltern-Kind-Paare richten.
- Wir hoffen, mit unserer Pionierarbeit eine Basis für weitere Projekte zur Elternarbeit im Wasser gelegt zu haben. Eine vertiefte Zusammenarbeit mit Mutter-Kind-Institutionen wäre nötig, um etwas Nachhaltiges schaffen zu können. Beide an diesem Projekt beteiligten Mutter-Kind-Institutionen sind interessiert an der Dokumentation des vorliegenden Projektes. Die Unterlagen könnten als Vorlage für weitere oder ähnliche Projekte dienen.

- Zurzeit gibt es in der Schweiz 23 lizenzierte Anbieter/innen des Freiburger Feinfühligkeitstrainings „Wie sagt mein Kind, was es braucht?“. Wenn die Arbeit von der HfH angenommen wird, werden wir sie anfragen, ob die Anbieter Interesse an unserem Dossier haben.
- Das “Institute for family research and counseling” in Freiburg bietet Fortbildungen als Trainer/in im Freiburger Feinfühligkeitstraining an. Da wir nach Beendigung unserer Ausbildung die Voraussetzungen erfüllen, ziehen wir eine Weiterbildung in diese Richtung durchaus in Betracht. Dies würde uns ermöglichen, Elternarbeit in der sinnvollen Kombination von Wasser und Land anzubieten.

Literaturverzeichnis

- Ahrendt (2011). *Säuglingsschwimmen und kindliche Entwicklung. Theorie und Praxis des Eltern-kind-Schwimmens im ersten Lebensjahr* (2. Auflage). Aachen: Meyer und Meyer.
- Amft, H., Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12.
- Astp (2013). Psychomotorik - Prävention und Weiterbildung. Internet: <http://www.psychomotoriktherapie.ch/de/frames/01psychomo03.html> [27.9.2013].
- Bechstein, M. (2013). Konzepte der Psychomotorik. Internet:http://www.mbechstein.de/reader_pm/theorie_themen/02_pm_konzepte.pdf [30.9.2013].
- Brisch, K. H., Grossmann K. E., Grossmann K., Köhler L. (2002). *Bindung und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Prävention und klinische Praxis* (3. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brisch, K. (2010). *SAFE®. Sichere Ausbildung für Eltern* (4. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brunner, R. (2012). *Bindungsstörungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Cherek, R. (1998). *Säuglings- und Kleinkinderschwimmen. Ein Elternratgeber*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Cherek, R. (2013). Psychomotorik im Wasser. Internet: <http://www.chekreiner.de/mediapool/116/1169702/data/psychomotorik.pdf> [23.09.2013].
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Welt des Kindes* (5. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Dornes, M. (1997). *Die frühe Kindheit. Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre* (4. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer.
- Egloff Lehner, K. (2010). *Neurowissenschaften*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Farrell Erickson, M., Egeland, B. (2006). *Die Stärkung der Eltern-Kind-Bindung. Frühe Hilfen für die Arbeit mit Eltern von der Schwangerschaft bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes durch das STEEEP™-Programm*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Gächter, H.P. (2007). *Projektmanagement* (3. Auflage). Aus der Praxis für die Praxis. Luzern: AEB Akademie für Erwachsenenbildung.
- Graumann, D. (1999). *Babyschwimmen. Übungsleiter-Ausbildung* (2. erweiterte und neu bearbeitete Auflage). Flintbek: Sportbuch-Verlag Wolf Pflesser.
- Hochschule für Heilpädagogik (2012). *Wissenschaftliches Arbeiten. Konzepte, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hafen, M. (2013). *Grundlagen der systemischen Prävention. Ein Theoriebuch für Lehre und Praxis* (2. vollständig überarbeitete Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.

- Hänggi, Y., Schweinberger, K. und Perrez, M. (2011). *Feinfühligkeitstraining für Eltern. Kursmanual zum Freiburger Trainingsprogramm „Wie sagt mein Kind, was es braucht?“*. Bern: Hans Huber.
- Häusler, M. (2009). *Entwicklungsbereiche – Diagnostisches Ordnungsschema nach Ledl (2003). Zusammenstellung M. Häusler*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (2010). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (3. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Hans Huber.
- Kiphard, E. J. (1980). *Motopädagogik. Psychomotorische Entwicklungsförderung - Band 1* (1. Auflage). Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Kiphard, E. J. (1983). *Mototherapie – Teil 1. Psychomotorische Entwicklungsförderung – Band 1*. (1. Auflage). Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Kopetzki, A. (2005). *Psychomotorische Förderung im Element Wasser. Die Entdeckung eines neuen Raums*. München: GRIN.
- Kopetzki, A. (2013). Internetseite von Angelika Kopetzki. Internet: <http://www.psychomotorischepraxis.at/index2.htm> [23.09.2013].
- Kühne, F. (2013). Psychomotoriktherapie Region Wil, Utzwil, Flawil. Internet: http://www.psymo.ch/ueber_uns/bilder/kuehne.htm [26.09.2013].
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (5. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Miró, A. (2012). Eine Einführung in die Bindungstheorie von John Bowlby. Phasen der Mutter-Kind-Bindung. Internet: http://www.alexander-miro.de/Publikationen/Eine_Einfuehrung_in_die_Bindungstheorie_von_John_Bowlby/#_Toc44939210 [13.8.2013].
- Opp, G., Fingerle, M. (2008). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Parens, H. und Kramer, S. (2013). B.A.S.E.®. Babywatching gegen Aggression & Angst zur Förderung von Sensitivität und Empathie. Internet: <http://www.base-babywatching.de> [21.9.2013].
- Psychomotorik Schweiz (2013). Psychomotorik-Prävention. Eine Chance für Schüler, Schülerinnen und Lehrpersonen. Internet: <http://www.psychomotorik-therapie.ch/de/frames/03chance02.html> [27.9.2013].
- Rehn, P. (2001). Waterworld. Lexikon und Glossar des Nassen Elements. *Connection Spezial, Heilkraft des Wassers*, 55, 72–75.
- Uehli, B. (2010). *Entwicklungstheorien, Psychosoziale Entwicklung 1. Emotionale Entwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Rosatti-Bonauer, C. (2013). Wassertherapie. Internet: <http://www.heilpaed.ch/therapien/methoden/wassertherapie.htm> [29.9.2013].
- Szöllösi, I. (2001). Trunken von Wasser, Liebe und mehr. *Connection Spezial, Heilkraft des Wassers*, 55, 3.
- Theis, C. (2006). *Psychomotorische Entwicklungsförderung im Wasser als therapeutisches Angebot in der Frühförderung*. München: GRIN.

Vetter, M. (2011). *Handlungstheorie*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Weltgesundheitsorganisation Europa (1986). Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung. Internet: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf [28.08.2013].

Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (4. Auflage der vollständig überarbeiteten Neuauflage; 11. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimmermann, P. (1995). *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Zülle, L. (2008). Ein Tor mit sieben Siegeln öffnen. Psychomotoriktherapie im Wasser. *Astp Bulletin, Schwerpunkt Psychomotorik spezial*, 4, 5-6.

Abbildungsverzeichnis

- Titel Titelbild *Schwan und Schwänchen*. Internetquelle: http://file1.npage.de/010736/23/bilder/schwan_mit_baby.jpg [15.08.2013].
- Abb. 2 Darstellung *Relevante Aspekte der theoretischen Ansätze*. Quelle: Verfasserinnen
- Abb. 3 Darstellung *Projektstruktur*. Quelle: Verfasserinnen
- Abb. 4 Fotos *Züribad*. Internetquelle: www.peter-clausen.ch/aquatische_koerperarbeit/einfuehrung.htm [04.01.2014].
- Abb. 5 Übersichtsblatt *Basisgriffe und Positionen*. Quelle: Unveröffentlichte Kursunterlagen zum Seminar *Eltern-Säugling-Kleinkind*. Anbieter: Swimsports.ch (2003).
- Abb. 6 Darstellung *Beantwortung der Fragestellung*. Quelle: Verfasserinnen

Tabellenverzeichnis

- Tab. 1 *Stakeholder-Analyse*. Vorlage: Gächter (2007)
- Tab. 2 *Projektverlauf*. Vorlage: Gächter (2007)/Verfasserinnen
- Tab. 3 – 14 Verfasserinnen

Kennzeichnung der Text-Verantwortung

Abstract - **Mader und Wegmann**

1. Einleitung - **Mader und Wegmann**

2. Theoretische Ansätze

2.1. Bindungstheorie - **Wegmann**

2.2. Prävention und Gesundheitsförderung - **Mader und Wegmann**

2.3. Der Mensch im Wasser - **Mader**

2.4. Psychomotorische Grundgedanken - **Mader und Wegmann**

2.5. Verknüpfung der verschiedenen Theorieansätze - **Mader und Wegmann**

3. Projekt Schwan und Schwänchen - **Mader und Wegmann**

4. Zusammenfassung und Ausblick - **Mader und Wegmann**

Dank

Wir bedanken uns bei Ursina Degen für ihre wertvollen Anregungen bei der fachlichen Begleitung unserer Bachelorarbeit. Sie stand uns stets mit grossem Engagement zur Seite. Für ihre kompetente Methodenberatung danken wir Mireille Audeoud ganz herzlich. Ein besonderer Dank gebührt unseren Lektorinnen Martina Caluori und Jolanda Marthaler.

Ein grosses Dankeschön geht an die Mütter und Kinder, die gemeinsam mit uns im Wasser waren, an die involvierten Mutter-Kind-Institutionen, sowie an die Trägerschaft des Züribades. Nur durch ihre Unterstützung konnte das Projekt Schwan und Schwänchen durchgeführt werden. Den Kursleiterinnen des Säuglings- und Kleinkinderschwimmens aus dem Züribad und dem Therapiebad in Ilanz danken wir ganz herzlich für das vielseitige Material, das sie uns zur Verfügung gestellt haben. Für ihren Verzicht, ihre aufbauende Unterstützung und die grenzenlose Geduld danken wir unseren Familien und Freunden.

Anhang Übersicht

Anhang I: Informationen an die Mutter-Kind-Institutionen und die Teilnehmerinnen

- I.I Flyer
- I.II Anmeldeformular
- I.III Hinweise und Tipps
- I.IV Lieder und Verse
- I.V Basisgriffe und Positionen

Anhang II: Vorüberlegungen und Nachbereitungen der psychomotorischen Angebote im Wasser

- II.VI 26.10.2013
- II.VII 02.11.2013
- II.VIII 09.11.2013
- II.IX 16.11.2013
- II.X 23.11.2013
- II.XI 30.11.2013

Anhang III: Datenerhebung und Aufbereitung

- III.XII Schriftliche Befragung vor der Intervention (leer)
- III.XIII Schriftliche Befragung nach der Intervention (leer)
- III.XIV Auswertung der schriftlichen Panelbefragung
- III.XV Leitfaden für das Gruppeninterview
- III.XVI Transkription des Interviews mit der Gruppe 1
- III.XVII Transkription des Interviews mit der Gruppe 2

I.I Flyer

Teilnehmende:
Mütter und ihre Kinder
Gruppengrösse: 4 Mütter und 4 Kinder
Alter der Kinder: 6 Monate bis 2 Jahre

Ort:
Kursort: Züri-Bad, Zürich Wiedikon
Wassertemperatur: 35° C

Zeit:
Dauer: 6 Lektionen à 30 Minuten
Kurstage: 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11. '13
Kurszeiten: 09:00 – 9:30 Uhr oder 10:30 – 11:00 Uhr

Kosten:
Pro Mutter-Kind-Paar Fr. 30.-
als Beitrag zur Badmiete.
Die verbleibenden Fr. 60.- werden
von Sponsoren/Institutionen gedeckt.

Anmeldung:
Bis 21. September 2013 an
Chantal Wegmann und Rebekka Mader
an folgende Mail-Adresse:
wegmann.chantal@learnhfh.ch

Schwan und Schwänchen

Im Wasser
Nähe erleben

Kurse im Herbst 2013
in Zürich Wiedikon

Was ist „Schwan und Schwänchen“?

Schwänchen liebt es, auf Mutter Schwans Rücken mitschwimmen zu dürfen....

Für die Entwicklung eines Kindes hat die Beziehung zu seiner Mutter eine grosse Bedeutung. In den Schwan – und – Schwänchen - Kursen werden Mütter in ihrem Beziehungsaufbau zu ihrem Kind unterstützt.

Gemeinsam 35° C warmes Wasser zu geniessen, kann für Mutter und Kind Spass und Wellness bedeuten. Das Kind kann beim Spielen und Bewegen im warmen Wasser neue, vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln, die sanften Berührungen der Mutter spüren und es erlebt hautnah die Geborgenheit bei der Mutter. Die Mutter kann ihr Kind im Erkunden des nassen Elementes unterstützen, sie kann ihr Kind auf eine besonders sinnliche Art wahrnehmen und die Beziehungsqualität wird vertieft. Mutter und Kind können somit gleichermaßen vom Wasserplausch profitieren.

Inhalte von „Schwan und Schwänchen“:

- Basisgriffe und Positionen
- Gemeinsame Spiele mit und ohne Spielsachen
- Bewegungen zu Liedern und Versli
- Entwicklungsförderung im Wasser
- Grenzen des gemeinsamen Badens
- Mütterliche Reaktionsmöglichkeiten auf die Signale des Kindes im Wasser

Leitung:

Wir sind zwei Psychomotorikstudentinnen der Hochschule für Heilpädagogik und selber Mütter und bieten im Rahmen unserer Diplomarbeit dieses Kursangebot an. Wir bringen Erfahrungen mit Yoga, der Leitung von Wassergewöhnungskursen für Babys und Kleinkinder und Wassershiatsu mit. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie uns gerne anrufen oder per Mail kontaktieren.

Chantal Wegmann und Rebekka Mader:

wegmann.chantal@learnhfh.ch, 077 413 97 00
stern-mader.rebekka@learnhfh.ch, 076 367 11 72

I.II Anmeldeformular

Schwan und Schwänchen • Im Wasser Nähe erleben

Anmeldung

Name/Vorname: _____

Name des Kindes: _____

Geburtsdatum des Kindes: _____

Strasse, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Tel., E-Mail: _____

Kurs „Schwan und Schwänchen“ für Mütter und ihre Kinder

- Alter der Kinder: ca. 6 Monate bis 2 Jahre
- Gruppengrösse: 4 Mütter und ihre Kinder
- Kursort: Züri-Bad, Zürich Wiedikon
- Dauer: 6 Lektionen à 30 Minuten
- Kurstage: 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11. 2013
- Kurszeiten: 09:00 – 9:30 Uhr
 10:30 – 11:00 Uhr
- Kosten: Pro Mutter-Kind-Paar Fr. 30.- als Beitrag zur Badmiete

Allgemeine Bedingungen:

- Die Teilnehmerin ist vor, während und nach dem Baden vollumfänglich für ihr Kind verantwortlich.
- Die Versicherung ist Sache der Teilnehmerin.
- Der Beitrag zur Badmiete ist in der ersten Kurseinheit zu bezahlen.

Ich bin einverstanden, dass während des Kurses ab und zu Fotos gemacht werden. Die Bilder kommen dem fotografierten Mutter-Kind-Paar zu und werden von der Kursleitung ausschliesslich für die Dokumentation des Kurses im Rahmen der Diplomarbeit verwendet und danach vernichtet.

Ich möchte während des Kurses nicht fotografiert werden.

Ich möchte nicht, dass mein Kind während des Kurses fotografiert wird.

Die Unterzeichnende hat die Kursbedingungen zur Kenntnis genommen und erklärt sich damit einverstanden:

Datum: _____

Unterschrift: _____

Schriftliche Anmeldung: Bis **Ende September 2013** an folgende Adresse:
Chantal Wegmann und Rebekka Mader, Musterstrasse, Musterlingen

Bild: http://file1.npage.de/010736/23/bilder/schwan_mit_baby.jpg

Schwan und Schwänchen • Im Wasser Nähe erleben

Hinweise und Tipps zum Baden mit Babys und Kleinkindern

Vorbereitung:

- Das Kind am Badetag nicht eincremen (im Wasser wird die Haut sonst glitschig).
- Das Kind am Badetag möglichst unkompliziert anziehen.
- Mindestens 30 Minuten vor dem Baden dem Kind nichts zu essen geben.

Mitbringen:

- Wenn vorhanden, gut passende Stoffbadehose fürs Kind mitbringen. (Einweg-Badewindeln müssen nicht mitgebracht werden, diese werden im Bad angeboten.)
- Badetuch oder Bademantel fürs Kind
- Badebekleidung und Badetuch für die Mutter
- Ev. Handtuch als Wickelunterlage
- Ev. Zellstoffwindel zum Abtrocknen der Finger- und Zehenzwischenräume und Ohren
- Ev. Windel und Ersatzwindel
- Ev. Ersatzkleider
- Ev. Hautpflegeprodukte
- Für gehende Kinder rutschfeste Socken (diese können im Bad und im Wasser getragen werden, verringerte Rutschgefahr)
- Reichlich Nahrung fürs Kind für nach dem Baden

Vor dem Baden:

- Kinderwagen können im Gang des Gebäudes deponiert werden.
- Schuhe können in der Garderobe abgelegt werden.
- Das Bad bietet leider nur wenig Raum zum Umziehen. Es können jedoch verschiedene Nischen benutzt werden: Garderobe, Küche, Toilette.
- Für gebrauchte Windeln hängen in der Garderobe und im Bad Abfallsäcke.
- Wir empfehlen, nicht allzu früh ins Bad zu kommen. Die Luft ist ca. 34°C warm. Beim Warten in der warmen Luft öffnen sich die Hautporen und das Wasser erscheint nachher kalt, die Kinder könnten zu frieren beginnen.
- Um einen Wärmestau vorzubeugen empfehlen wir, immer zuerst das Kind ausziehen, bevor Sie sich umziehen.
- **Schmuck und Uhren bitte ablegen** (Verletzungsgefahr für das Kind).
- Vor dem ersten Baden muss das Kind nicht geduscht werden, ausser es kennt das Duschen bereits von zu Hause.
- Das Duschen ist für die Erwachsenen obligatorisch.
- Bis zum Kursanfang bitte **im Wasser warten**.

Während dem Baden:

- Das Kind sollte immer so gehalten werden, dass **sein Oberkörper im Wasser** sind. So beginnt es den Wasserauftrieb zu spüren und friert nicht.
- Der Oberkörper der Mutter sollte auch im Wasser sein. So fällt der Augenkontakt mit dem Kind leichter und es ist besser „überwacht“.
- Wenn Ihr Kind zu weinen beginnt, können Sie sich jederzeit von der Gruppe zurückziehen und ihm in einer ruhigen Ecke des Bades durch engen Körperkontakt Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Nach dem Baden:

- Nach dem allerersten Baden muss das Kind nicht geduscht werden, ausser es kennt das Duschen von zu Hause.
- Für die Gruppe steht leider nur eine Dusche zur Verfügung. **Warten Sie mit Ihrem Kind im Wasser, bis die Dusche frei ist.**
- Nach dem Verlassen des Wassers, so rasch als möglich warm duschen und Ihr Kind in ein Badetuch wickeln, damit es nicht zu frieren beginnt.
- Das Kind erst anziehen, wenn Sie bereits angezogen sind. Ihr Kind beginnt sonst zu schwitzen und dies könnte durch den grossen Temperaturunterschied zur Aussentemperatur leicht zu einer Erkältung führen.
- Die meisten Kinder haben nach dem Baden Hunger und Durst. **Jedoch im Bad bitte nicht essen.**

Wann sollte aufs Baden verzichtet werden?

- Bei folgenden Erkrankungen sollte Ihr Kind auf keinen Fall baden: Fieber, Erkältungskrankheiten, Ohrenentzündungen, Durchfall und Magen-Darm-Infektionen, ansteckende Krankheiten
- Nach Impfungen sollten Ihr Kind mindestens 48 Std. nicht baden.
- Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Kind baden darf, kontaktieren Sie bitte Ihren Haus- oder Kinderarzt, um über die Teilnahme zu sprechen.
- Wenn Sie selber krank sind, sollten Sie ebenfalls aufs gemeinsame Baden verzichten.

Schwan und Schwänchen • Im Wasser Nähe erleben

Lieder und Versli

Räge, Räge-Tröpfli,
es rägnet uf mis Chöpfli,
es rägnet us em Wulkefass,
und alli Chinder werdet nass,
Räge, Räge-Tröpfli.

Mit de Fingerli, mit de Fingerli,
mit de Füschtli, mit de Füschtli,
mit de Elleboge, mit de Elleboge,
mit de flache Händ, mit de flache Händ,
platsch, platsch, platsch, platsch, platsch...

Ringel, Ringel-Reihe,
d Meiteli göhnd id Maie,
d Buebe göhnd id Haselnuss
und mached alli husch, husch, husch.

Es Badebüebli han i gern,
das gseht me mir wohl a, juhee,
es Badebüebli han i gern,
das gseht me mir wohl a.
Mal füre, mal hindre, mal links, mal rechts,
mal ufe, mal abe, mal links, mal rechts, ...

Det obe uf em Bergli, 1-2-3,
gumpe 7 Zwergli, 1-2-3.
Det obe uf em Bergli, 1-2-3,
träie sich 7 Zwergli, 1-2-3.
Det obe uf em Bergli, 1-2-3,
tanze 7 Zwergli, 1-2-3.
Det obe uf em Bergli, 1-2-3,
flüge 7 Zwergli, 1-2-3.

I han es chlises Schiffli,
i goh demit zum See,
und gib ihm denn es Püffli,
det fahrts devo, juhee.

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unsrem Kreis herum, fididum,
es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unsrem Kreis herum.
Er rüttelt sich und schüttelt sich
und wirft sein Säcklein hinter sich,
es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
in unsrem Kreis herum.

I bin en chline Schprützifisch,
.... Blasifisch, Blöterlifisch, Tauchifisch,
(.... Gumpifisch.)

Schiffli fahre uf em See,
han i schöni Sache gseh,
chunnt de Wind und chunnt de Sturm,
blost das chline Schiffli um.

Vo Züri uf Thalwil da hets es Tunnel,
wenn mer inechunnt wirds dunkel,
wenn mer usechunnt wirds hell

Hoppe Hoppe Hämmerli,
d Schtäge uf is Chämmerli,
d Schtäge uf is Tuubehuus,
alli Tuube flügged us.

Frau Bideri, Frau Baderi,
was mached ihri Schwän?
Si pludered, si pladered
und wäsched ihri....
(ihri Arme, ihri Bei, ihri Büch, ihri Chöpf, ...)

Ciao, ciao, ciao mitenand,
ciao mit de rechte Hand,
ciao mit de linke Hand,
ciao, ciao, ciao mitenand.

I.V Basisgriffe und Positionen

Schwan und Schwänchen • Im Wasser Nähe erleben

Basisgriffe und Positionen

Brustlage

Tellergriff

Fliegergriff

Karussell

Sandwichgriff

Spielgriff

Rückenlage

Watsu-Griff

Schwebegriff

Sandwichgriff

Hängematte

Kanapee

Vertikal

Froschgriff

Rumpfgriff

Wäscheleine

Buddhasitz

Stehaufmännchen

Divers

Kletterfrosch

Pinguin 1

Pinguin 2

Wasserengeli

Gruppe 1, Einheit Nr. 1:

Vorüberlegungen und Reflexion

Studierende: Chantal Wegmann Rebekka Mader	Einrichtung Züribad, Zürich Wiedikon
Thema der Einheit: <ul style="list-style-type: none">• Kennenlernen• Kontakt bieten	
Datum: 26.10.2013, 9:00 – 9:30 Uhr	
1. Ausgangslage (Problemstellung und Ressourcen der Einrichtung, Konstellationen, Kinder)	
<ul style="list-style-type: none">• 3 Mutter-Kind-Paare aus der Mutter – Kind- Institution „Haus U“• 2 Mutter-Kind-Paar als Vertreterinnen der „Kontrollgruppe“ <p>Heterogene Gruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">○ De. und S. (7 Monate)○ Ch. und K. (6 Monate)○ Sh. und K. (1 Jahr 4 Monate)○ Vi. und O. (12 Monate)○ Ch. und S. (1 Jahr 1 Monat) <p>Einrichtung: Bad mit 35°C Wassertemperatur</p>	
2. Zielsetzungen: Lektionsziele/Projektziele/Begründung	
2.1. Übergreifende Ziele / Projektziele: <ul style="list-style-type: none">• Beantwortung der Forschungsfrage: Inwiefern bewährt sich ein psychomotorisches Bewegungsangebot für risikobelastete Mutter-Kind-Paare im Wasser um die mütterliche Feinfühligkeitskompetenz zu verändern?• Für alle Beteiligte eine wertvolle Erfahrung.	
2.2. Stundenziele: <ul style="list-style-type: none">• Teilziele betreffend Fragestellung: Die Mütter setzen sich mit einem Teilbereich der Feinfühligkeit auseinander, indem sie ihrem Kind Kontakt bieten.• Teilnehmende: Kennenlernen des Bades und der Teilnehmerinnen.	
2.3. Persönliche Ziele: <ul style="list-style-type: none">• Guter „erster Eindruck“ hinterlassen (im Sinne von „You never get a second chance to make the first impression“).• Gute Gruppenstimmung unterstützen.• Differenzierte Beobachtungen anstellen.	

3. Durchführung/Umsetzung (Stundeninhalte, Angebote)			
Zeit	Inhalt	Didaktik / Methodik, besondere Hinweise	benötigte Materialien
8:50	Besammlung und Begrüssung:	<ul style="list-style-type: none"> • Besammlung vor dem Hauseingang • Kurze persönliche Begrüssung aller Teilnehmenden • Gemeinsames Hereingehen • Kurze Erklärungen zu den Räumlichkeiten <ul style="list-style-type: none"> ○ Garderobe ○ Toilette ○ Dusche ○ Küche 	Airex-Matten in div. Räumen, Abfallsäcke, Badewindeln, ev. Bademantel und Schlarpen (für draussen),
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH sind selber bereits umgezogen (um nicht Umkleidenischen zusätzlich zu beanspruchen). • Von Vorteil, bereits die Namen der Paare zu kennen. • Zu allen gleichermassen Kontakt aufnehmen. 	
9:00	Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual (alle stehen im Kreis)</p> <p>Froschgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli „ Räge, Räge-Tröpfli, es ragnet uf mis Chöpfli, es ragnet us em Wulkefass, und alli Chinder werdet nass, Räge, Räge-Tröpfli. ○ Vers: „Mit de Fingerli“ Mit de Fingerli, mit de Fingerli, mit de Füschtli, mit de Füschtli, mit de Elleboge, mit de Elleboge, mit de flache Händ, mit de flache Händ, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch... <p>Infos: Wichtiges übers Drum-und-Dran: Ablauf der Stunden immer +/- identisch:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüssungsritual im Bad 2. Gemeinsamer Teil zur Wassergewöhnung, Grifftechniken, Bewegungsanregungen 3. Stationenbetrieb /Postenlauf (= individuelles Baden mit Spielangeboten) zu verschiedenen Themen. Die Kinder haben andere Themen als die Mamis. Heute sind das Thema der Kinder „Schwänchenwelt“ und das Thema der Mamis „Kontakt mit dem Kind“. 4. Gemeinsamer Schluss mit kurzer Rückmeldung und Schlussritual. 	
9:05	Hauptteil 1: (Geführte Angebote)	<p>Raumerkundung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jedes MuKi-Paar geht für sich durchs Bad: Erkunden, herumkurven, an Rand streifen, K „Luft“ spüren lassen (hochhalten), an den Rand sitzen, an Treppe sitzen/stehen. 	Ev. Plastikpuppe

	Optional:	<p>Kennenlernen der TN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TN „wandern“ umher und begrüßen die anderen („händeln“ miteinander). Diejenigen, die sich noch nicht so gut kennen, stellen sich noch einmal vor. (oder Achselgriff von vorne)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. (Ev.)M zieht K durchs Bad, wenn K Beine bewegt, ansonsten ruhig verharren. 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH erklären und zeigen vor. • Bei Lied/Vers TN auffordern, gleich mitzumachen (ev. Wiederholung vorschlagen). • TH greifen ev. korrigierend ein. • TH loben gute Sequenzen (wohldosiert). 	
9:15	Hauptteil 2: (Freie Spielsituation)	<p>Thema Mamis:</p> <p><i>„Nun folgt der Stationenbetrieb/Postenlauf. Heute ist das Thema für die Kinder „die Schwänchenwelt“. Die verschiedenen Stationen sind mit verschiedenen Bildern gekennzeichnet. Ihr könnt mit euren Kindern selber entscheiden, an welcher Station ihr euch wie lange aufhalten wollt und was ihr an dieser Station spielen wollt. Vielleicht regen euch die Materialien an der Station oder das Bild dort zu bestimmten Spielen an. Für die Kinder soll es ein erstes, genussvolles Erkunden der Schwänchen-Badewelt sei. Das Thema für euch Mamis ist heute „der Kontakt zu eurem Kind“. Wir möchten euch einladen, beim Spielen besonders darauf zu achten, wie ihr mit eurem Kind Kontakt aufnehmt. Schaut ihr euer Kind vor allem an, macht ihr Geräusche oder sprecht ihr mit ihm, oder sucht ihr den Kontakt über die Berührung – oder vielleicht sucht ihr noch auf andere Wege Kontakt?“</i></p>	

		Thema Kinder: Schwänchen Stationenbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> ○ Im Schwänchennest (Bassin) ○ Beim Federn Putzen (Kamm, Bürste, Kinderspiegel) ○ Beim Tauchen / Grundeln (M „bläterlet“ oder taucht) ○ Sich spazierenfahren lassen (Schwimring-Sitz) ○ Ins Wasser springen (Matte am Rand, Plakate mit Sprungtechniken) ○ Spiel mit Kameraden (2 – 3 verschiedene Bade-Enten) 	Laminierte Bilder, kleines Bassin Babybürste, Kamm, Wasserspiegel, Swimtrainer- Schwimring, Plakat Pinguin 1 / Pinguin 2, Matte 2 -3 Badeenten
	Therapeutinnen- verhalten	TH bleibt im Hintergrund, gibt jedoch Hinweise, wenn nötig: <ul style="list-style-type: none"> ○ Schultern des K sollte immer mit Wasser bedeckt sein: Durch den Auftrieb wird das Gewicht des K so ans Wasser übergeben und die Griffwechsel sind wesentlich leichter. ○ Schultern der M sollten mit Wasser bedeckt sein, so kann M immer Blickkontakt K haben und besser sehen, ob ihm etwas gefällt oder nicht. ○ Wenn K weint, Trost empfehlen (ev. weg von der Gruppe, ev. aus dem Wasser gehen) ○ Wenn K Wasser schluckt, v.a. bei Übungen in der Brustlage, ist es für die ganz Kleinen noch schwierig, ihren Kopf zu halten -> brauchen Unterstützung von M. Beim Verschlucken ist wichtig, dass M „vorhustet“, ev. an den Rand geht, leicht auf den Rücken klopft und ruhig zuredet. (Bei starkem Verschlucken ev. K auch in Kopfstand-Lage bringen). 	
9:25	Stundenabschluss: (Reflexion und Schlussritual)	Zusammenkommen im Kreis: Vers „Frau Bideri“ Froschgriff Frau Bideri, Frau Baderi, was mached ihri Schwän? Si pludered, si pladered und wäsched ihri.... (ihri Arme, ihri Bei, ihri Büch, ihri Chöpf, ihri ... > Ideen der TN.) Reflexion: <i>„Nun folgen drei Fragen zum Stationenbetrieb, die ihr mit „ja“ oder „nein“ oder“ es geht“ beantworten könnt. Wenn eure Antwort „ja“ ist, steht ihr bitte dort hin (zeigen), wenn eure Antwort „nein“ ist, steht ihr bitte hier hin (zeigen). Wenn eure Antwort irgendwo dazwischen ist, stellt ihr euch irgendwo dazwischen hin.“</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ist es dir beim Spielen gelungen, mit deinem Kind in Kontakt zu kommen? 2. Hat der freie Stationenbetrieb geholfen, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen? 3. Frage 3: Hat das Element Wasser geholfen, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen? (Augenhöhe, Hautkontakt, Berührung) 	2 Plakate: „Ja“, „Nein“ Notizzettel Stift

		Schlussritual: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vers: „I bin e chline Spritzschwan“ I bin en chline ... Schprützschwan, ... Blasischwan, ... Blöterlichwan, ... Tauchschwan. (TH tauchen ab, Mamis, die Möchten, ebenfalls) ○ Lied: „Ciao mitenand“ Ciao, ciao, ciao mitenand, ciao mit de einte Hand, ciao mit de andere Hand, ciao, ciao, ciao mitenand. ○ Position „Kanapee“: Ausruhen 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Vers „Frau Bideri“ und Schlussritual: TH sprechen/singen vor und fordern die TN auf, gleich mitzumachen. • Reflexion: TH machen zur Auswertung Notizen. 	
9:30	Verabschiedung	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter-Kind-Gruppen verlassen individuell das Bad. Diejenigen, die nicht duschen, warten im Bad, bis die Dusche frei ist. 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH unterstützen, wo Hilfe nötig ist. • TH vertiefen über Gespräche mit den Wartenden das Kennenlernen. 	

4. Stundenreflexion

1. Gedanken zum Stundenablauf:

- Besammlung und Begrüssung: TN sind pünktlich erschienen. Duzis wurde nicht angeboten aber wir haben sie einfach geduzt, sie siezen uns teilweise auch noch am Schluss → Verhältnis klären! Nächstes Mal Verständnis Mundart abklären.
- Stundeneinstieg: Begrüssung und Rahmenbedingungen erklären, dies ist in dieser Stunde zu knapp ausgefallen. Anfangsritual ev. ein zweites Mal wiederholen. Ablauf erklären war wichtig
- Hauptteil 1: Input erklären → Wassergewöhnungs-Fakten einbringen
Schwanthema; Gutes Angebot für Einstieg, vielfältiges Angebot
- Hauptteil 2: Material erst jetzt bereitlegen (vorher lenkt es ab); Thema erläutern.
- Reflexion: In der Situation war nicht klar, was wir von den Mamis wollen. Worum geht es hier, warum sollten sie Fragen beantworten? → Die Mütter sollen vom Kurs profitieren können und mit ihren Kindern eine gute Zeit haben.

	„Ja“	„Nein“
1.	x© x xx x	
2.	Xxxxx	
3.	xx x (S)	x (V)

Reflexionsfrage 3: Kontrollgruppe äussert sich anders (eher nein) als Testgruppe (eher ja – ja)
→ Hypothese: Kontrollgruppe kann mit Kind sowie im Wasser wie auch an Land gut Kontakt aufnehmen. Während der Testgruppe das „im-Wasser-sein“ hilft.

2. Gedanken/Beobachtungen zu Mutter-Kind-Paaren:

○ Paar D/S:

Mutter greift Kind zu nahe beim Kehlkopf.

Mutter ist achtsam und bemüht (sie äussert Befürchtung vor Verschlucken).

Tendenz zur „perfekten Mutter“ (äusserlich).

Sie fordert perfektes Verhalten von ihrem Kind!

○ Paar Sh/K:

Mutter ist nicht wassergewöhnt (Schminke, Haare werden trocken gehalten).

Angst vor dem Abtauchen ansprechen.

Am wenigsten motiviert; Nächstes Mal stärken und motivieren → gelungene Momente loben und wertschätzen!

○ Paar Ch/K:

Unsicher, will es gut machen.

Bindungsverhalten fragwürdig. Nächstes Mal genauer beobachten.

Kind schaut noch nicht ins Wasser → Objektpermanenz nicht gegeben.

3. Gedanken zum therapeutischen Verhalten:

Vermeint Loben und positives Verhalten stärken.

Individuelle Rückmeldung geben.

4. Gedanken zur nächsten Stunde (*Klötze*)

- Mögliche Signale: Emotionen ablesen im Gesicht (Mimik),
- Reflexion in individuellen Rückmeldungen befragen.
- Hauptteil 1: K dorthin bewegen, wo es hin will, Kind bewegt sich → es geht vorwärts
Kind an Rand setzen → wann will es rein? Ball-Eimer → zu welchem Ball will das Kind?
- Hauptteil 2: (Signale beobachten) Stationen, M: Beobachten üben, K: Loslassen, transportieren, bauen

Gruppe 2

Gruppe 2 wurde rechtzeitig abgemeldet. Im Haus B gastiert der Noro-Virus. Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr bleiben die BewohnerInnen isoliert. Den Frauen und Kindern wurde das Baden untersagt.

Gruppe 1, Einheit Nr. 2:

Vorüberlegungen und Reflexion

Studierende: Chantal Wegmann Rebekka Mader	Einrichtung Züribad, Zürich Wiedikon
Thema der Einheit: <ul style="list-style-type: none">• Kennenlernen• Kontakt bieten	
Datum: 02.11.2013, 9:00 – 9:30 Uhr	
1. Ausgangslage (Problemstellung und Ressourcen der Einrichtung, Konstellationen, Kinder)	
<ul style="list-style-type: none">• 3 Mutter-Kind-Paare aus der Mutter – Kind- Institution „Haus U“• 2 Mutter-Kind-Paar als Vertreterinnen der „Kontrollgruppe“ <p>Heterogene Gruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">○ De. und S. (7 Monate)○ Ch. und K. (6 Monate)○ Sh. und K. (1 Jahr 4 Monate)○ Vi. und O. (12 Monate)○ Ch. Und S. (1 Jahr 1 Monat) <p>Einrichtung: Bad mit 35°C Wassertemperatur</p>	
2. Zielsetzungen: Lektionsziele/Projektziele/Begründung	
2.1. Übergreifende Ziele / Projektziele: <ul style="list-style-type: none">• Beantwortung der Forschungsfrage: Inwiefern bewährt sich ein psychomotorisches Bewegungsangebot für risikobelastete Mutter-Kind-Paare im Wasser um die mütterliche Feinfühligkeitskompetenz zu verändern?• Für alle Beteiligte eine wertvolle Erfahrung	
2.2. Stundenziele: <ul style="list-style-type: none">• Teilziele betreffend Fragestellung: Die Mütter vertiefen ihre Kompetenzen in einem Teilbereich der mütterlichen Feinfühligkeit, im Wahrnehmen von kindlichen Signalen.• Teilnehmende: Die Mütter nehmen unterschiedliche Signale ihrer Kinder wahr. Sie bauen ihre Beobachtungsfähigkeit aus.	
2.3. Persönliche Ziele: <ul style="list-style-type: none">• Gute Gruppenstimmung.• Differenzierte Beobachtungen anstellen.• Individuelle Rückmeldungen geben, positive Bestätigung und Lob geben.	

3. Durchführung/Umsetzung (Stundeninhalte, Angebote)			
Zeit	Inhalt	Didaktik / Methodik, besondere Hinweise	benötigte Materialien
8:50	Besammlung und Begrüssung:	<ul style="list-style-type: none"> • Besammlung vor dem Hauseingang • Kurze persönliche Begrüssung aller Teilnehmenden • Gemeinsames Hereingehen 	Wickelaufgabe, Abfallsäcke, Badewindeln
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH sind selber bereits umgezogen. • Zu allen gleichermassen Kontakt aufnehmen. 	
9:00	Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual (alle stehen im Kreis)</p> <p>Froschgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ Räge, Räge-Tröpfli, es ragnet uf mis Chöpfli, es ragnet us em Wulkefass, und alli Chinder werdet nass, Räge, Räge-Tröpfli. ○ Vers: „Mit de Fingerli“ Mit de Fingerli, mit de Fingerli, mit de Füschtli, mit de Füschtli, mit de Elleboge, mit de Elleboge, mit de flache Händ, mit de flache Händ, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch... 	
9:05	Hauptteil 1: (Geführte Angebote)	<p>Einstieg mit Klötzli</p> <ul style="list-style-type: none"> • M zieht K erst wieder vom Rand weg, wenn K die Beine bewegt/K sich abstösst. 	Klötzli Spiegel

		<ul style="list-style-type: none"> • Karussell: M schiebt K in Brustlage durchs Bad, aber nur, wenn K Beine bewegt – ansonsten ruhig verharren. > Beobachtung durch M ist zentral. <p>Rückenlage: Was lässt Kind zu?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanapee (aufrechte Sitzposition) bis Rückenlage „runterrutschen“. (Ev. nochmals alle Füße begrüßen) • Bei „Spiegeltunnel“ unten durchfahren >Moment verharren (>Mag K Rückenlage? Sieht es in Spiegel?) • Achselgriff von hinten? (Nochmals unter Tunnel durch) 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH erklären und zeigen vor. • Bei Lied/Vers TN auffordern, gleich mitzumachen (ev. Wiederholung vorschlagen) • TH greifen ev. korrigierend ein. • TH loben gute Sequenzen (grosszügig sein!!!) 	
9:15	Hauptteil 2: (Freie Spielsituation)	<p>Thema Mamis: <i>„Nun folgt der Stationenbetrieb/Postenlauf. Heute ist das Thema für die Kinder „Häuser“: Es hat 2 Häuser zum selber Bewohnen, 1 Unterwasserhaus zum Erkunden und 3 Häuser zum selber Bauen oder Abbrechen. Die verschiedenen Stationen sind mit verschiedenen Bildern gekennzeichnet. Ihr könnt mit euren Kindern selber entscheiden an welcher Station ihr euch wie lange aufhalten wollt und was ihr an dieser Station spielen wollt. Vielleicht regen euch die Materialien an der Station oder die Bilder zu bestimmten Spielen an. Für die Kinder soll es ein erstes, genussvolles Erkunden der Badewelt sei. Das Thema für euch Mamis ist heute „Signale des Kindes wahrnehmen“. Wir möchten euch einladen, beim Spielen besonders darauf zu achten, welche Signale euer Kind aussendet, z.B.: Welche Mimik/Gestik zeigt es (Interesse, Blick-, Greifrichtung), was sagt es (Töne/Worte), was tut es (Aktivitäten/Eigenaktivität?), welche Gefühle zeigt es (Freude, Angst, Neugierde,...)?</i></p> <p>Thema Kinder: verschiedene Häuser erleben Ideen zum „Häuser Stationenbetrieb“:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kinderhaus: Farbige Schaumstoff-Klötzchen (auf Matte) ○ Iglu: Unter umgedrehtem Bassin ○ Unterwasser-Barbapapa: Tauchfigürchen Babapapa-Familie in tauchendem Haus (auf der ersten Treppenstufe unter Wasser) ○ Rapunzel’s Turm: Ineinanderstapelbare, farbige Becherchen (auf Schwimmbrettchen) ○ Hochhaus: Duplo (am Rand) ○ Zauberhaus: Installation an der „Gerätewand“ (Nudeln ins Gitter stecken, Moskitonetz oder Tücher oben drüber, dahinter Spiegelwand und Zauberspielsachen) 	Laminierte Bilder, Plastik-Schüssel, Blei, Barbapapa-Familie, kleines Bassin, farbige Becherchen, Duplo, 1 Schwimmbrettchen, farbiges Gittertuch, Zauberspielzeug.

	Therapeutinnenverhalten	<p>TH bleibt im Hintergrund, gibt jedoch Hinweise, wenn nötig:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schultern des K sollte immer mit Wasser bedeckt sein: Durch den Auftrieb wird das Gewicht des K so ans Wasser übergeben und die Griffwechsel sind wesentlich leichter. ○ Schultern der M sollten mit Wasser bedeckt sein, so kann M immer Blickkontakt mit K haben und besser sehen, ob ihm etwas gefällt. ○ Wenn K Wasser schluckt: V.a. bei Übungen in der Brustlage ist es für die ganz Kleinen noch schwierig, ihren Kopf zu halten -> brauchen Unterstützung von M. Beim Verschlucken ist wichtig, dass M „vorhustet“, ev. an den Rand geht, leicht auf den Rücken klopfet und ruhig zuredet. (Bei starkem Verschlucken ev. K auch in Kopfstand-Lage bringen). 	
9:25	Stundenabschluss: (Reflexion und Schlussritual)	<p>Zusammenkommen im Kreis:</p> <p>Gemeinsames Singspiel: „Es Badehindli“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Position „Kanapee“: Ausruhen 	

	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Vers/Lied und Schlussritual: TH sprechen/singen vor und fordern die TN auf, gleich mitzumachen. • Reflexion: Fragt bei Unklarheiten nach; Achtet darauf, dass sich alle äussern 	
9:30	Verabschiedung	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter-Kind-Gruppen verlassen individuell das Bad. Diejenigen, die noch nicht duschen, warten im Bad, bis die Dusche frei ist. 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH unterstützen, wo Hilfe nötig ist. • TH vertiefen über Gespräche mit den Wartenden das Kennenlernen. 	
4. Stundenreflexion			
<p>Gedanken zum Stundenablauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Besammlung und Begrüssung: Klappt gut. Kinderwagen müssen ins UG gestellt werden. ○ Stundeneinstieg: Kind K. macht mit, sie scheint die Spiele wieder zu erkennen <p>Gedanken/Beobachtungen zu Mutter-Kind-Paaren</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Paar SD: Stimmungsschwankung fallen auf. Pubertät? Mutter wirkt heute sehr abgelöscht, unmotiviert. Diskrepanz im Verhalten, viele Faktoren, die die Stimmung beeinflussen. S übergibt sich wiederholt. ○ Paar KS: Mutter sucht Lehrstelle als FAGE. Besserer Zugang, stärkere Beziehung sichtbar als beim letzten Mal (ev. Sicherheit der Mutter, die zunimmt?) <p>Gedanken zu den Äusserungen im Reflexionsteil:</p> <p>D: Klötzli/ Becherli interessieren S, Tauchfiguren fand er nicht so spannend – (ev. Thema Objektpermanenz).</p> <p>S: K hatte Panik unter dem Iglu, sie verkrampfte sich und Gesichtsausdruck zeigte Angst.</p> <p>Ideen zum nächsten Mal: S. sollte halbe Stunde vor Bad keinen Schoppen trinken. Den M erklären, dass Blätterlen und Vorzeigen von Mundverschluss Vorübung fürs Tauchen ist.</p>			

Gruppe 2, Einheit Nr. 1:

Vorüberlegungen und Reflexion

Studierende:	Einrichtung
Chantal Wegmann Rebekka Mader	Züribad, Zürich Wiedikon

Thema der Einheit: <ul style="list-style-type: none"> • Kennenlernen • Kontakt bieten 			
Datum: 02.11.2013, 10:30 – 11:00 Uhr			
1. Ausgangslage (Problemstellung und Ressourcen der Einrichtung, Konstellationen, Kinder)			
<ul style="list-style-type: none"> • 5 Mutter-Kind-Paare aus der Institution „Haus B“. Heterogene Gruppe: <ul style="list-style-type: none"> ○ Th. und K. (5 M.) ○ Ma. und S. (9 M.) ○ Sc. und S. (10 M.) ○ Ky. und A. (1 J. 5M.) ○ Sa. und F. (2 J. 5M.) • Einrichtung: Bad mit 35°C Wassertemperatur 			
2. Zielsetzungen: Lektionsziele/Projektziele/Begründung			
2.1. Übergreifende Ziele / Projektziele: <ul style="list-style-type: none"> • Beantwortung der Forschungsfrage: Inwiefern bewährt sich ein psychomotorisches Bewegungsangebot für risikobelastete Mutter-Kind-Paare im Wasser, um die mütterliche Feinfühligkeitskompetenz zu verändern? • Für alle Beteiligte eine wertvolle Erfahrung. 			
2.2. Stundenziele: <ul style="list-style-type: none"> • Teilziele betreffend Fragestellung: Mütter vertiefen ihre Kmpetenzen in einem Teilbereich der mütterlichen Feinfühligkeit, im Beobachten von Signalen. • Teilnehmende: Kennenlernen des Bades und der Leiterinnen. Unterschiedliche Signale ihrer Kinder wahrnehmen. Beobachtungsfähigkeit ausbauen. 			
2.3. Persönliche Ziele: <ul style="list-style-type: none"> • Guter „erster Eindruck“ hinterlassen (im Sinne von „You never get a second chance to make the first impression“) • Gute Gruppenstimmung unterstützen. • Differenzierte Beobachtungen anstellen. 			
3. Durchführung/Umsetzung (Stundeninhalte, Angebote)			
Zeit	Inhalt	Didaktik / Methodik, besondere Hinweise	benötigte Materialien
10:20	Besammlung und Begrüssung:	<ul style="list-style-type: none"> • Besammlung vor dem Hauseingang • Kurze persönliche Begrüssung aller Teilnehmenden • Gemeinsames Hereingehen • Kurze Erklärungen zu den Räumlichkeiten <ul style="list-style-type: none"> ○ Garderobe ○ Toilette ○ Dusche ○ Küche 	Airex-Matten in div. Räumen, Abfallsäcke, Badewindeln, Trainer und Schlarpen (für draussen),
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH sind selber bereits umgezogen. • Von Vorteil, bereits die Namen der Paare zu kennen. • Zu allen gleichermassen Kontakt aufnehmen. 	

10:30	Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual (alle stehen im Kreis)</p> <p>Froschgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ Räge, Räge-Tröpfli, es rägnet uf mis Chöpfli, es rägnet us em Wulkefass, und alli Chinder werdet nass, Räge, Räge-Tröpfli. ○ Vers: „Mit de Fingerli“ Mit de Fingerli, mit de Fingerli, mit de Füschtli, mit de Füschtli, mit de Elleboge, mit de Elleboge, mit de flache Händ, mit de flache Händ, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch... <p>Infos: Wichtiges übers Drum-und-Dran: Begrüssung im Wasser: <i>„Wir bieten diesen Kurs im Rahmen unserer Diplomarbeit an, in welcher wir herausfinden wollen, ob ihr (Mamis) von unseren Angeboten im Wasser profitieren könnt.“</i></p> <p>Ablauf der Stunden immer +/- identisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begrüssungsritual im Bad • Gemeinsamer Teil zur Wassergewöhnung, Grifftechniken, Bewegungsanregungen • Stationenbetrieb /Postenlauf (= individuelles Baden mit Spielangeboten) zu verschiedenen Themen. Die K haben andere Themen als die M. Heute sind das Thema der K „Verschiedene Häuser“ und das Thema der M „Signale des Kindes“. • Gemeinsamer Schluss mit kurzer Rückmeldung und Schlussritual. 	
10:35	Hauptteil 1	<p>Raum- und Menschen-Erkundung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spielgriff: • Jedes MuKi-Paar geht für sich durchs Bad: Erkunden, herumkurven, den Rand streifen, K „Luft“ spüren lassen (hochhalten), an den Rand sitzen, an Treppe sitzen/stehen. • TN „wandern“ umher und begrüßen die anderen („händeln“ miteinander). <p>Stimulierung der Beinbewegung und Beobachtung der Eigenbewegung</p> <ul style="list-style-type: none"> • M schiebt K in Brustlage an Rand: Welcher Griff eignet sich? Je nach K unterschiedlich: Tellergriff (1 und 2-händig), Sandwichgriff (BL), Achselgriff (BL). 	Plastikpuppe Spiegel

		<p>Kanapee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Füße begrüßen sich: Von Fusspaar zu Fusspaar gehen. • Kanapee (aufrechte Sitzposition) bis in Rückenlage rutschen • Bei „Spiegeltunnel“ unten durchfahren >Moment verharren (>Mag K die Rückenlage?) • Achselgriff von hinten? (Tunnel) 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH erklären und zeigen vor. • Bei Lied/Vers TN auffordern, gleich mitzumachen (ev. Wiederholung vorschlagen). • TH greifen ev. korrigierend ein. • TH loben gute Sequenzen (wohldosiert). 	
10:45	Hauptteil 2: (Freie Spielsituation)	<p>Thema Mamis: <i>„Nun folgt der Stationenbetrieb/Postenlauf. Heute ist das Thema für die Kinder „Häuser“: Es hat 2 Häuser zum selber Bewohnen, 1 Unterwasserhaus zum Erkunden und 3 Häuser zum selber Bauen oder Abbrechen. Die verschiedenen Stationen sind mit verschiedenen Bildern gekennzeichnet. Ihr könnt mit euren Kindern selber entscheiden an welcher Station ihr euch wie lange aufhalten wollt und was ihr an dieser Station spielen wollt. Vielleicht regen euch die Materialien an der Station oder das Bild dort zu bestimmten Spielen an.</i> <i>Für die Kinder soll es ein erstes, genussvolles Erkunden der Badewelt sei. Das Thema für euch Mamis ist heute „Signale des Kindes wahrnehmen“. Wir möchten euch einladen, beim Spielen besonders darauf zu achten, welche Signale euer Kind aussendet, z.B.: Mimik/Gestik (Interesse, Blick-, Greifrichtung), Töne/Worte, Aktivitäten (Eigenaktivität?), Emotionen (Freude, Angst, Neugierde,...)</i></p>	

		<p>Thema Kinder: verschiedene Häuser erleben</p> <p>Ideen zum „Häuser Stationenbetrieb“:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kinderhaus: Farbige Schaumstoff-Klötzchen (auf Matte) ○ Iglu: Unter umgedrehtem Bassin ○ Unterwasser-Barbapapa: Tauchfigürchen Barbapapa-Familie in tauchendem Haus (auf der ersten Treppenstufe unter Wasser) ○ Rapunzel's Turm: Ineinanderstapelbare, farbige Becherchen (auf Schwimmbrettchen) ○ Hochhaus: Duplo (am Rand) ○ Zauberhaus: Installation an der „Gerätewand“ (Nudeln ins Gitter stecken, Moskitonetz oder Tücher oben drüber, dahinter Spiegelwand und Zauberspielsachen) 	<p>Laminierte Bilder, Plastik-Schüssel, Blei, Barbapapa-Familie, kleines Bassin, farbige Becherchen, Duplo, 1 Schwimmbrettchen, farbiges Gittertuch, Zauberspielzeug.</p>
	<p>Therapeutinnenverhalten</p>	<p>TH bleibt im Hintergrund, gibt jedoch Hinweise, wenn nötig:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schultern des K sollte immer mit Wasser bedeckt sein: Durch den Auftrieb wird das Gewicht des K so ans Wasser übergeben und die Griffwechsel sind wesentlich leichter. ○ Schultern der M sollten mit Wasser bedeckt sein, so kann M immer Blickkontakt mit K haben und besser sehen, ob ihm etwas gefällt oder nicht. ○ Wenn K weint: Trost (ev. weg von der Gruppe, ev. aus dem Wasser) ○ Wenn K Wasser schluckt: V.a. bei Übungen in der Brustlage ist es für die ganz Kleinen noch schwierig, ihren Kopf zu halten -> brauchen Unterstützung von M. Beim Verschlucken (husten) ist wichtig, dass M „vorhustet“, ev. an den Rand geht, leicht auf den Rücken klopft und ruhig zuredet. (Bei starkem Verschlucken ev. K auch in Kopfstand-Lage bringen). 	
10:55	<p>Stundenabschluss (Reflexion und Schlussritual)</p>	<p>Zusammenkommen im Kreis:</p> <p>Gemeinsames Singspiel: „Es Bادهindli“</p> <p>Froschgriff:</p> <p>Es Bادهindli hani gern, das gseht mer mier wohl a juhee, es Bادهindli hani gern, das gset mer mier wohl a. Mal füre, mal hindere, mal links, mal rächts, mal ufe, mal abe, mal links mal rächts, mal füre, mal hindere mal links mal rächts, mal ufe, mal abe, mal links mal rächts. (Kind wird dabei in die Richtungen gelenkt)</p> <p>Reflexion: „Interview“</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mimik/Gestik: Was hat dein Kind besonders interessiert? Woran hast du das gesehen?</i> • <i>Emotionen: Welche Gefühle hatte dein Kind in dieser Stunde gezeigt? Woran hast du das gesehen?</i> 	<p>Notizzettel Stift</p>

		<p>Schlussritual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vers: „I bin e chline Spritzschwan“ I bin en chline ... Schprützschwan, Blasischwan, ... Blöterlischwän,Tauchischwan. (TH tauchen ab, Mamis, die möchten, ebenfalls) • Lied: „Ciao mitenand“ Ciao, ciao, ciao mitenand, ciao mit de einte Hand, ciao mit de andere Hand, ciao, ciao, ciao mitenand. <ul style="list-style-type: none"> • Position „Kanapee“: Ausruhen 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Vers „Es Badechindli“ und Schlussritual: TH sprechen/singen vor und fordern die TN auf, gleich mitzumachen. • Reflexion: TH machen Notizen 	
11:00	Verabschiedung	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter-Kind-Gruppen verlassen individuell das Bad. Diejenigen, die nicht duschen, warten im Bad, bis die Dusche frei ist. 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH unterstützen, wo Hilfe nötig ist. • TH vertiefen über Gespräche mit den Wartenden das Kennenlernen. 	
4. Stundenreflexion			
<p>Gedanken zum Stundenablauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Besammlung und Begrüssung: Gelungen ○ Stundeneinstieg: Gelungen! Dieser Gruppe war im gegensatz zur anderen klar, warum wir da sind und was passieren wird in den Stunden. ○ Stundenabschluss: Fragen zum Tauchen. Ist dies ev. ein Thema für die ganze Gruppe? <p>Gedanken/Beobachtungen zu Mutter-Kind-Paaren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Paar MS: Strahlende Mutter, wachsam und offen. Sie nimmt verschiedene Emotionen wahr, probiert auch verschiedene Aktivitäten aus. ○ Paar SF: Mutter unsicher und ungeduldig im Umgang mit ihrem Kind. <p>Gedanken zu den Äusserungen im Reflexionsteil: Wo war das Interesse des Kindes?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ S: Mutter sagt beim Türmlibauen war Kind sehr motiviert (das haben wir nicht beobachten können). Dass er die Tauchfiguren spannend und es ihm unter dem Tuch (Zauberschloss) nicht gefallen hat, konnten wir auch so beobachten. ○ M: S habe sich nicht fürs Iglu interessiert. Es sei ihm egal gewesen, wo sie sich aufhielten. 			

Gruppe 1, Einheit Nr. 3:

Vorüberlegungen und Reflexion

Studierende: Chantal Wegmann Rebekka Mader	Einrichtung Züribad, Zürich Wiedikon
Thema der Einheit: <ul style="list-style-type: none">• Signale interpretieren	
Datum: 9.11.2013, 9:00 – 9:30 Uhr	
1. Ausgangslage (Problemstellung und Ressourcen der Einrichtung, Konstellationen, Kinder)	
<ul style="list-style-type: none">• 3 Mutter-Kind-Paare aus der Mutter – Kind- Institution „Haus U“• 2 Mutter-Kind-Paar als Vertreterinnen der „Kontrollgruppe“ <p>Heterogene Gruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">○ D. und S. (7 Monate)○ Ch. und K. (6 Monate)○ Sh. und K. (1 Jahr 4 Monate)○ V. und O. (12 Monate)○ Ch. und S. (1 Jahr 1 Monat) <p>Einrichtung: Bad mit 35°C Wassertemperatur</p>	
2. Zielsetzungen: Lektionsziele/Projektziele/Begründung	
2.1. Übergreifende Ziele / Projektziele: <ul style="list-style-type: none">• Beantwortung der Forschungsfrage: Inwiefern bewährt sich ein psychomotorisches Bewegungsangebot für risikobelastete Mutter-Kind-Paare im Wasser um die mütterliche Feinfühligkeitskompetenz zu verändern?• Für alle Beteiligte eine wertvolle Erfahrung.	
2.2. Stundenziele: <ul style="list-style-type: none">• Teilziele betreffend Fragestellung: Die Mütter üben sich darin, Signale ihrer Kinder korrekt zu interpretieren.	
2.3. Persönliche Ziele: <ul style="list-style-type: none">• Vielfältiges Angebot für Mütter und Kinder• Gute Gruppenstimmung• Differenzierte Beobachtungen anstellen	

3. Durchführung/Umsetzung (Stundeninhalte, Angebote)			
Zeit	Inhalt	Didaktik / Methodik, besondere Hinweise	benötigte Materialien
8:50	Besammlung und Begrüssung:	<ul style="list-style-type: none"> • Besammlung vor dem Hauseingang • Kurze persönliche Begrüssung aller Teilnehmenden • Gemeinsames Hereingehen 	Wickelmatten in div. Räumen, Abfallsäcke, Badewindeln.
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH sind selber bereits umgezogen. • Von Vorteil, bereits die Namen der Paare zu kennen. • Zu allen gleichermassen Kontakt aufnehmen. 	
9:00	Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual (alle stehen im Kreis)</p> <p>Froschgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ Räge, Räge-Tröpfli, es rägnet uf mis Chöpfli, es rägnet us em Wulkefass, und alli Chinder werdet nass, Räge, Räge-Tröpfli. ○ Vers: „Mit de Fingerli“ Mit de Fingerli, mit de Fingerli, mit de Füschtli, mit de Füschtli, mit de Elleboge, mit de Elleboge, mit de flache Händ, mit de flache Händ, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch... 	
9:05	Hauptteil 1: (Geführte Angebote)	<p>Angebote mit Nudeln</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rösslireiten: M sitzt mit K auf Nudel und hält K, falls nötig, mit einer Hand fest (z.B. Fröschligriff). Beim Galoppieren darauf achten, dass K nicht Wasser schluckt. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kleinere K reagieren manchmal erschreckt über die quietschende und sperrige Nudel. Ev. mehr Zeit lassen. • Nudel- Tunnel: Alle Mu-Ki-Paare bis auf eines stellen ein Ende der Nudel auf den Rand. Ein Mu-Kind-Paar läuft jeweils durch dieses Nudeltunnel. (z.B. kleinere K im Buddhasitzli oder Rumpfgriff, grössere K im Hüftgriff oder auf Rücken nehmen) 	6 Nudeln 4 Verbindungsstücke

		<p>Verschiedene Positionen als „Schwimmhilfe“ vorstellen und ausprobieren lassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körpernahe Position (erst wenn Rösslireiten geht): M klemmt sich und K in Nudel ein. Mit Ellenbogen drückt M Nudel an eigenen Körper, so sind die Hände frei, um bei ersten Unsicherheiten das K unter dessen Po zu stützen. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ältere K können bereits selbstständig in der Nudel hängen, haben aber immer noch Körperkontakt zu M. ➤ Ev. ist bequemer, einen Ellenbogen „frei“ zu lassen und K an Schulter zu stützen. • Körperferne Position: K hat keinen Körperkontakt zu M mehr. K hängt selbständig in Nudel, Arme und Beine sind frei für Bewegungen (strampeln, schwadern). M drückt Nudel über dem K eng zusammen und führt K so durchs Wasser. M's Beobachtung gefordert! <ul style="list-style-type: none"> ➤ Handhabung der Nudel nicht ganz einfach. In Unterlagen ab ca. 1 Jahr empfohlen. • Matten-Tunnel: Matte mit Hilfe von Nudel-Ringen zu einer Röhre formen. Alle TN halten Matte fest. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Noch nicht krabbelnde K: Werden in Tunnel gelegt <ul style="list-style-type: none"> ○ Gefällt dies dem K? ○ Woran erkennbar? ○ Andere Meinungen? ➤ Krabbelnde K: Aus den Armen der Kursleiterin krabbeln oder kriechen K durch Röhre zu M. <ul style="list-style-type: none"> ○ Gefällt dies dem K? ○ Woran erkennbar? ○ Andere Meinungen? • Nudelböötli fahren als Gruppenaufgabe: Zwei Nudeln mit zwei Verbindungsstücken (mit zwei Querlöcher) zusammenstecken. Dritte Nudel zur Stabilisation durch Bootsmitte ziehen. M sitzt rein, lässt Beine baumeln. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Babies in Bauchlage auf M; ACHTUNG, dass K kein Wasser schluckt. ➤ Ältere K sitzen auf Schoss von M ➤ Dieses Böötli mit Insassen wird von Gruppe im Bad herumgestossen. (Ohne Hilfe ist's eine etwas wacklige Angelegenheit) <ul style="list-style-type: none"> ○ TN beobachten wie es dem Kind gefällt und was es mit seinen Signalen aussagen möchte ○ →Perspektivenübernahme ○ Meinungsvielfalt erwünscht. 	
--	--	---	--

		<p>Ev. Stimulierung der Beinbewegung und Eigenbewegung beobachten für alle Mamis die das noch nicht kennen oder „warten“ müssen. M schiebt K auf Beckenrand zu und ziehen sie wieder weg. M zieht K erst wieder vom Rand weg, wenn</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>Kinder Beine bewegt. Kanapee (oder Achselgriff von vorne) oder Tellergriff:</p> <p>(Ev.)M zieht Kind durchs Bad, wenn K ihre Beine bewegt, ansonsten ruhig verharren.</p>	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH erklären und zeigen vor. • Bei Lied/Vers TN auffordern, gleich mitzumachen (ev. Wiederholung vorschlagen) • TH greifen ev. korrigierend ein. • TH loben gute Sequenzen (wohldosiert). 	
9:15	Hauptteil 2: (Freie Spielsituation)	<p>Thema Mamis: <i>„Nun folgt der Stationenbetrieb/Postenlauf. Heute ist das Thema für die Kinder „die Wasserwelt“. Die verschiedenen Stationen sind wieder mit verschiedenen Bildern gekennzeichnet. Ihr könnt mit euren Kindern selber entscheiden an welcher Station ihr euch wie lange aufhalten wollt und was ihr an dieser Station spielen wollt. Vielleicht regen euch die Materialien an der Station oder das Bild dort zu bestimmten Spielen an. Für die Kinder soll es ein genussvolles Erkunden der Wasser-badewelt sei. Das Thema für euch Mamis ist heute „die Signale des Kindes zu interpretieren“. Ich möchte euch einladen, beim Spielen besonders darauf zu achten, welche Signale (wie letztes Mal) ihr erkennen könnt und wie ihr diese deutet.</i></p> <p><i>Viele Eltern deuten das Verhalten ihrer Kinder so, dass sie zu den eigenen Launen und Wünschen passen; z.B. Eltern, die sehr in Eile sind, deuten eine erste Verlangsamung im Essen so, dass das Kind satt ist. Jetzt hier wird ja nicht gegessen aber vielleicht mag euer Kind bei einer Station spielen oder es hat eben keine Lust dort zu Spielen. Ihr, Mamis, könnt dabei eure Kinder genau beobachten und versuchen, ihr Verhalten objektiv zu deuten – also unabhängig davon, wie euch selber das Spiel gefällt.</i></p>	

		<p>Thema Kinder: Wasserwelt Stationenbetrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wasserschlauch (z.B. Feuerwehr, plätscherndes Wasser beobachten) ○ Verschiedene Wassertemperaturen (heiss-kalt) ○ Tropftunnel (z.B. Tropfsteinhöhle; das Kind wünscht, wie stark es in der Höhle regnen soll; TH lässt regnen) ○ Wasserrutschbahn (z.B. Wasserrohr mit „Bälleipost“) ➤ Eher für etwas grössere Kinder ○ Spritzspass (z.B. Flaschen quetschen und mit Wasser in die gewünschte Richtung spritzen) ○ Wassertransport (z.B: Becher füllen und zu „Badewanne“ von Max transportieren, diese damit füllen) 	Laminierte Bilder, Plastikbecher, Brettchen, Wasserrohr, Schlauch, 2 Spritzkännli, 3 Bälle, heisses und kaltes Wasser (mit Eiswürfel), Spritzflaschen (Kafferahm- flasche mit Loch), Lochmatte, Plastikschüssel, Plastikfigur
	Therapeutinnen- verhalten	TH bleibt im Hintergrund, gibt jedoch Hinweise, wenn nötig: <ul style="list-style-type: none"> ○ Schultern des K sollte immer mit Wasser bedeckt sein: Durch den Auftrieb wird das Gewicht des K so ans Wasser übergeben und die Griffwechsel sind wesentlich leichter. ○ Schultern der M sollten mit Wasser bedeckt sein, so kann M immer Blickkontakt mit Kind haben und besser sehen, ob ihm etwas gefällt oder nicht. ○ Wenn K weint: Trost (ev. weg von der Gruppe, ev. aus dem Wasser) ○ Wenn K Wasser schluckt: V.a. bei Übungen in der Brustlage ist es für die ganz Kleinen noch schwierig, ihren Kopf zu halten -> brauchen Unterstützung von M. Beim Verschlucken (husten) ist wichtig, dass M „vorhustet“, ev. an den Rand geht, leicht auf den Rücken klopft und ruhig zuredet. (Bei starkem Verschlucken ev. K auch in Kopfstand-Lage bringen). 	
9:25	Stundenabschluss: (Reflexion und Schlussritual)	<p>Zusammenkommen im Kreis:</p> <p>Versli : Griffwechsel Fröschligriff-Rumpfgriff</p> <p>Grosser Kreis im Fröschli: „Hoppe Hoppe Hämmerli, Wechsel zum Rumpfgriff: d Schtäge uf is Chämmerli, Immer kleinerer Kreis werden: d Schtäge uf is Tuubehuus, K „fliegen“: alli Tuube flügged us.“</p>	
		<p>Reflexion: Kurze Fragerunde zu beobachteten Signalen und wie man diese interpretieren könnte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ War es leicht, die Signale eures K zu deuten oder hattet ihr auch manchmal Zweifel? ○ Wann/warum kamen Zweifel auf? ○ Ev.: Wie war das für euch in der Übung auf der Matte/im Böötle, als die Signale eures K von den anderen M auf verschieden Arten gedeutet wurden? 	Notizzettel Stift

		Schlussritual: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vers: „I bin e chline Spritzschwan“ I bin en chline ... Schprützschwan, ... Blasischwan, ... Blöterlichwan, ... Tauchschwan. (TH tauchen ab, Mamis, die Mochten, ebenfalls) ○ Lied: „Ciao mitenand“ Ciao, ciao, ciao mitenand, ciao mit de einte Hand, ciao mit de andere Hand, ciao, ciao, ciao mitenand. 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Vers und Schlussritual: TH sprechen/singen vor und fordern die TN auf, gleich mitzumachen. • Reflexion: TH fragt gezielt jede TN ob die Perspektivenübernahme gelungen ist: Konntest du dich in dein Kind versetzen und sein Gefühl nachvollziehen? 	
9:30	Verabschiedung	<ul style="list-style-type: none"> • Mu-Ki-Paare verlassen individuell das Bad. 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH unterstützen, wo Hilfe nötig ist. • TH vertiefen über Gespräche mit den Wartenden das Kennenlernen. 	

Gruppe 2, Einheit Nr. 2:

Vorüberlegungen und Reflexion

Studierende: Chantal Wegmann Rebekka Mader	Einrichtung Züribad, Zürich Wiedikon
Thema der Einheit: <ul style="list-style-type: none"> • Kennenlernen • Kontakt bieten 	
Datum: 09.11.2013, 10:30 – 11:00 Uhr	
1. Ausgangslage (Problemstellung und Ressourcen der Einrichtung, Konstellationen, Kinder)	
<ul style="list-style-type: none"> • 5 Mutter-Kind-Paare aus der Institution „Haus B“. Heterogene Gruppe: <ul style="list-style-type: none"> ○ Th. und K. (5 M.) ○ Ma. und S. (9 M.) ○ Sc. und S. (10 M.) ○ Ky. und A. (1 J. 5M.) ○ Sa. und F. (2 J. 5M.) 	

- Einrichtung: Bad mit 35°C Wassertemperatur

2. Zielsetzungen: Lektionsziele/Projektziele/Begründung

2.1. Übergreifende Ziele / Projektziele:

- Beantwortung der Forschungsfrage: Inwiefern bewährt sich ein psychomotorisches Bewegungsangebot für risikobelastete Mutter-Kind-Paare im Wasser um die mütterliche Feinfühligkeitskompetenz zu verändern?
- Für alle Beteiligte eine wertvolle Erfahrung.

2.2. Stundenziele:

- Teilziele betreffend Fragestellung: Die Mütter üben sich darin, Signale ihrer Kinder korrekt zu interpretieren.

2.3. Persönliche Ziele:

- Vielfältige Angebot für Mütter und Kinder
- Gute Gruppenstimmung
- Differenzierte Beobachtungen anstellen

3. Durchführung/Umsetzung (Stundeninhalte, Angebote)

Zeit	Inhalt	Didaktik / Methodik, besondere Hinweise	benötigte Materialien
10:20	Besammlung und Begrüssung:	<ul style="list-style-type: none"> • Besammlung vor dem Hauseingang • Kurze persönliche Begrüssung aller Teilnehmenden • Gemeinsames Hereingehen • Kurze Erklärungen zu den Räumlichkeiten 	Wickelmatten in div. Räumen, Abfallsäcke, Badewindeln
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH sind selber bereits umgezogen • Von Vorteil, bereits die Namen der Paare zu kennen. • Zu allen gleichermassen Kontakt aufnehmen. 	
10:30	Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual (alle stehen im Kreis)</p> <p>im Froschgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ Räge, Räge-Tröpfli, es ragnet uf mis Chöpfli, es ragnet us em Wulkefass, und alli Chinder werdet nass, Räge, Räge-Tröpfli. ○ Vers: „Mit de Fingerli“ Mit de Fingerli, mit de Fingerli, mit de Füschtli, mit de Füschtli, mit de Elleboge, mit de Elleboge, mit de flache Händ, mit de flache Händ, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch... 	

10:35	Hauptteil 1: (Geführte Angebote)	<p>Angebote mit Nudeln</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rösslireiten: M sitzt mit K auf Nudel und hält K, falls nötig, mit einer Hand fest (z.B. Fröschligriff). Beim Galoppieren darauf achten, dass K nicht Wasser schluckt. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kleinere Kinder reagieren manchmal erschreckt über die quietschende und sperrige Nudel. Ev. mehr Zeit lassen. • Nudel- Tunnel: Alle Mu-Kind-Paare bis auf eines stellen ein Ende der Nudel auf den Rand. Ein Mu-Kind-Paar läuft jeweils durch dieses Nudeltunnel. (z.B. kleinere K im Buddhasitzli oder Rumpfgriff, grössere K im Hüftgriff oder auf Rücken nehmen) <p>Verschiedene Positionen als „Schwimmhilfe“ vorstellen und ausprobieren lassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Körpernahe Position (erst wenn Rösslireiten geht): M klemmt sich und K in Nudel ein. Mit Ellenbogen drückt M Nudel an eigenen Körper, so sind die Hände frei, um bei ersten Unsicherheiten das K unter dessen Po zu stützen. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ältere K können bereits selbstständig in der Nudel hängen, haben aber immer noch Körperkontakt zu M. ➤ Ev. ist bequemer, einen Ellenbogen „frei“ zu lassen und K an Schulter zu stützen. • Körperferne Position: K hat keinen Körperkontakt zu M mehr. K hängt selbstständig in Nudel, Arme und Beine sind frei für Bewegungen (strampeln, schwadern). M drückt Nudel über dem K eng zusammen und führt K so durchs Wasser. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Handhabung der Nudel nicht ganz einfach. In Unterlagen ab ca. 1 Jahr empfohlen. • Matten-Tunnel: Matte mit Hilfe von Nudel-Ringen zu einer Röhre formen. Alle TN halten Matte fest. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Noch nicht krabbelnde K werden in Tunnel gelegt <ul style="list-style-type: none"> ○ Gefällt dies dem K? ○ Woran erkennbar? ○ Andere Meinungen? ➤ Krabbelnde Kinder: Aus den Armen der Kursleiterin krabbelt oder kriecht K durch Röhre zu Mu. <ul style="list-style-type: none"> ○ Gefällt dies dem Kind? ○ Woran erkennbar? ○ Andere Meinungen? 	Plastikpuppe, 6 Nudeln 4 Verbindungsstücke
-------	-------------------------------------	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Nudelböötli fahren als Gruppenaufgabe: Zwei Nudeln mit zwei Verbindungsstücken (mit zwei Querlöcher) zusammenstecken. Dritte Nudel zur Stabilisation durch Bootsmittle ziehen. M sitzt rein, lässt Beine baumeln. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Babies in Bauchlage auf M; ACHTUNG, dass K kein Wasser schluckt. ➤ Ältere K sitzen auf Schoss von M ➤ Dieses Böötli mit Insassen wird von Gruppe im Bad herumgestossen. (Ohne Hilfe ist's eine etwas wacklige Angelegenheit) <ul style="list-style-type: none"> ○ TN beobachten, wie es dem K gefällt und was es mit seinen Signalen aussagen möchte. ○ → Perspektivenübernahme ○ Meinungsvielfalt erwünscht <p>Ev. Stimulierung der Beinbewegung und Eigenbewegung beobachten für alle M, die das noch nicht kennen oder „warten“ müssen. M schiebt K auf Beckenrand zu und zieht K wieder weg. M zieht K erst wieder vom Rand weg, wenn</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>K Beine bewegt. Kanapee oder Tellergriff: (oder Achselgriff von vorne)</p> <p>(Ev.)M zieht K durchs Bad, wenn K Beine bewegt – ansonsten ruhig verharren.</p>	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH erklären und zeigen vor • Bei Lied/Vers TN auffordern, gleich mitzumachen (ev. Wiederholung vorschlagen) • TH greifen ev. korrigierend ein • TH loben gute Sequenzen (wohldosiert) 	
10:45	Hauptteil 2: (Freie Spielsituation)	<p>Thema Mamis: <i>„Nun folgt der Stationenbetrieb/Postenlauf. Heute ist das Thema für die Kinder „die Wasserwelt“. Die verschiedenen Stationen sind wieder mit verschiedenen Bildern gekennzeichnet. Ihr könnt mit euren Kindern selber entscheiden an welcher Station ihr euch wie lange aufhalten wollt und was ihr an dieser Station spielen wollt. Vielleicht regen euch die Materialien an der Station oder das Bild dort zu bestimmten Spielen an. Für die Kinder soll es ein genussvolles Erkunden der Wasserbadewelt sei. Das Thema für euch Mamis ist heute „die Signale des Kindes zu interpretieren“. Ich möchte euch einladen, beim Spielen besonders darauf zu achten, welche Signale (wie letztes Mal) ihr erkennen könnt und wie ihr diese deutet.“</i></p>	

		<p>Viele Eltern deuten das Verhalten ihrer Kinder so, dass sie zu den eigenen Launen und Wünschen passen; z.B. Eltern, die sehr in Eile sind, deuten eine erste Verlangsamung im Essen so, dass das Kind satt ist. Jetzt hier wird ja nicht gegessen aber vielleicht mag euer Kind bei einer Station spielen oder es hat eben keine Lust dort zu Spielen. Ihr, Mamis, könnt dabei eure Kinder genau beobachten und versuchen, ihr Verhalten neutral zu deuten – also unabhängig davon, wie euch selber das Spiel gefällt.</p> <p>Thema Kinder: Wasserwelt Stationenbetrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wasserschlauch (z.B. Feuerwehr, plätscherndes Wasser beobachten) ○ Verschiedene Wassertemperaturen (heiss-kalt) ○ Tropftunnel (z.B. Tropfsteinhöhle; das K wünscht, wie stark es in der Höhle regnen soll; TH lässt es regnen) ○ Wasserrutschbahn (z.B. Wasserrohr mit „Bällelipost“) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Eher für etwas grössere K ○ Spritzspass (z.B. Flaschen quetschen und mit Wasser in die gewünschte Richtung spritzen Wassertransport (z.B: Becher füllen und zu „Badewanne“ von Max transportieren, diese füllen) 	<p>Laminierte Bilder, Plastikbecher, Brettchen, Wasserrohr, Schlauch, 2 Spritzkännli, 3 Bälle, heisses und kaltes Wasser (mit Eiswürfel), Spritzflaschen (Kafferahm- flasche mit Loch), Lochmatte, Plastikschüssel, Plastikfigur</p>
	Therapeutinnen- verhalten	<p>TH bleibt im Hintergrund, gibt jedoch Hinweise, wenn nötig:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schultern des K sollte immer mit Wasser bedeckt sein: Griffwechsel sind wesentlich leichter. ○ Schultern der Mollten mit Wasser bedeckt sein, so kann M immer Blickkontakt mit Kind haben und besser sehen, ob ihm etwas gefällt oder nicht. ○ Wenn K weint: Trost (ev. weg von der Gruppe, ev. aus dem Wasser) 	
10:55	Stundenabschluss (Reflexion und Schlussritual)	<p>Zusammenkommen im Kreis: Versli : Griffwechsel Fröschligriff-Rumpfgriff</p> <p>Grosser Kreis im Fröschli: „Hoppe Hoppe Hämmerli, Wechsel zum Rumpfgriff: d Schtäge uf is Chämmerli, Immer kleinerer Kreis werden: d Schtäge uf is Tuubehuus, K „fliegen“: alli Tuube flügged us.“</p> <p>Reflexion: Fragerunde zu beobachteten Signalen und wie man diese interpretieren könnte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ War es leicht, die Signale eures Kindes zu deuten oder hattet ihr auch manchmal Zweifel? ○ Wann/warum kamen Zweifel auf? ○ Ev.: Wie war das für euch in der Übung auf der Matte/im Böötle, als die Signale eures Kindes von den anderen Mamis auf verschieden Arten gedeutet wurden? 	Notizzettel Stift

		<p>Schlussritual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vers: „I bin e chline Spritzschwan“ I bin en chline ... Schprützschwan, Blasischwan, ... Blöterlischwän,Tauchschwän. (TH tauchen ab, Mamis, die möchten, ebenfalls) • Lied: „Ciao mitenand“ Ciao, ciao, ciao mitenand, ciao mit de einte Hand, ciao mit de andere Hand, ciao, ciao, ciao mitenand. 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Vers „Es Bادهindli“ und Schlussritual: TH sprechen/singen vor und fordern die TN auf, gleich mitzumachen. • Reflexion: TH machen kurz anhand Notizen 	
11:00	Verabschiedung	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter-Kind-Gruppen verlassen individuell das Bad (diejenigen, die duschen warten im Bad, bis die Dusche frei ist) 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH unterstützen, wo Hilfe nötig ist. • TH vertiefen über Gespräche mit den Wartenden das Kennenlernen. 	
4. Stundenreflexion			
<p>Gedanken zum Stundenablauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besammlung und Begrüssung: Mu/Ki- Paare kommen gestaffelt: 2 mit Begleitung und dann nochmals 2, das erweist sich als gut für's Umziehen bei den engen Platzverhältnissen. • Stundeneinstieg: F. kommt zu TH ins Wasser, während S duscht. S. verliert ihre Zahnprothese, Gruppe ist blockiert. • Hauptteil 1: Die Konzentration ist auf dem K, auch ohne Input. Kurzer Input reicht, Input kurz und prägnant halten. • Hauptteil 2: Ideen zu „Was tun“ an den Stationen hilft den Müttern, um nicht verloren im Bad zu stehen. • Stundenabschluss: gelungen <p>Gedanken/Beobachtungen zu Mutter-Kind-Paaren: Paar T/K: Fehlende Worte für Deutung der Signale, wahrgenommen hat sie die Signale jedoch. Hält K oft zu tief (K schluckt regelmässig Wasser) Sie lacht darüber, zeigt kein Verständnis für das Entwicklungsalter des Kindes (jetzt halt verdammt nochmals still). Erziehungskompetenz ist gering (flucht über ihn, dass er seinen Nuggi verlegt habe).</p>			

Paar M/S:

Lässt S. schnell weit weg, begibt in grosse Entfernung von ihm weg.

Erscheint heute weniger strahlend (sie habe nach einer strengen Nacht verschlafen, S. kommt darum im Pyjama und beide essen vor der Tür das Gipfeli fertig).

M hat hohe Ansprüche an K → Entwicklungsalter nicht bewusst?

Fehlinterpretation des K („er checkt das Spiel einfach nicht“).

Paar S/S:

Verständnis D / Mundart / Albanisch schwierig.

Sehr wenige Emotionen im Spiel.

Paar S/F:

S macht gut mit, ist heute präsent.

S zeigt Deutungskompetenz

Drohung, „ich lass dich los/ tauchen“ mit Körperandeutung als Erziehungsmaßnahme

Gedanken zu den Äusserungen im Reflexionsteil:

Keine Äusserung bei Schlussreflexion

Während Session: bei Tunnel wurden gewisse Antworten gegeben.

Gedanken zum therapeutischen Verhalten:

Weniger Sprache verwenden

Mehr Führung nötig, um Gruppe zusammenzuhalten

Je mehr Material, umso mehr Distanz und weniger Beziehung → Material lenkt ab.

Gruppe 1, Einheit Nr. 4:

Vorüberlegungen und Reflexion

Studierende: Chantal Wegmann Rebekka Mader	Einrichtung Züribad, Zürich Wiedikon
Thema der Einheit: <ul style="list-style-type: none">• Signale interpretieren• angemessen auf die Signale reagieren	
Datum: 16.11.2013, 9:00 – 9:30 Uhr	
1. Ausgangslage (Problemstellung und Ressourcen der Einrichtung, Konstellationen, Kinder)	
<ul style="list-style-type: none">• 3 Mutter-Kind-Paare aus der Mutter – Kind- Institution „Haus U“• 2 Mutter-Kind-Paar als Vertreterinnen der „Kontrollgruppe“ <p>Heterogene Gruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">○ De. und S. (7 Monate)○ Ch. und K. (6 Monate)○ Sh. und K. (1 Jahr 4 Monate)○ Vi. und O. (12 Monate)○ Ch. und S. (1 Jahr 1 Monat) <p>Einrichtung: Bad mit 35°C Wassertemperatur</p>	
2. Zielsetzungen: Lektionsziele/Projektziele/Begründung	
2.1. Übergreifende Ziele / Projektziele: <ul style="list-style-type: none">• Beantwortung der Forschungsfrage: Inwiefern bewährt sich ein psychomotorisches Bewegungsangebot für risikobelastete Mutter-Kind-Paare im Wasser um die mütterliche Feinfühligkeitskompetenz zu verändern?• Für alle Beteiligte eine wertvolle Erfahrung.	
2.2. Stundenziele: <ul style="list-style-type: none">• Teilziele betreffend Fragestellung: Die Mütter üben sich darin, Signale ihrer Kinder zu interpretieren und angemessen darauf zu reagieren.	
2.3. Persönliche Ziele: <ul style="list-style-type: none">• Vielfältiges Angebot für Mütter und Kinder• Gute Gruppenstimmung• Differenzierte Beobachtungen anstellen	

3. Durchführung/Umsetzung (Stundeninhalte, Angebote)			
Zeit	Inhalt	Didaktik / Methodik, besondere Hinweise	benötigte Materialien
8:50	Besammlung und Begrüssung:	<ul style="list-style-type: none"> • Besammlung vor dem Hauseingang • Kurze persönliche Begrüssung aller Teilnehmenden • Gemeinsames Hereingehen 	Wickelmatten in div. Räumen, Abfallsäcke, Badewindeln
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH sind selber bereits umgezogen • Von Vorteil, die Namen der Paare zu kennen. • Zu allen gleichermassen Kontakt aufnehmen. 	
9:00	Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual (alle stehen im Kreis)</p> <p>Froschgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ Räge, Räge-Tröpfli, es rägnet uf mis Chöpfli, es rägnet us em Wulkefass, und alli Chinder werdet nass, Räge, Räge-Tröpfli. ○ Vers: „Mit de Fingerli“ Mit de Fingerli, mit de Fingerli, mit de Füschtli, mit de Füschtli, mit de Elleboge, mit de Elleboge, mit de flache Händ, mit de flache Händ, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch... <p><i>„Wir freuen uns, dass ihr wieder gesund hier seid! In der letzten Kurseinheit hätten wir uns auf das Interpretieren der kindlichen Signale konzentriert. Vielleicht mögt ihr euch erinnern zuvor ging es darum die Signale der Kinder wahrzunehmen. Jetzt ist das mit dem Deuten so eine wichtige Sache und Grundlage für alles weitere und drum möchten wir das heute noch nachholen. Könnt ihr euch vorstellen, warum das so wichtig ist und was die Gefahr beim Deuten sein könnte? z.B.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dass man den kindlichen Bedürfnissen gerecht wird - Kind lernt dadurch, dass es wahrgenommen und dass seine Emotionen verstanden werden. Das wiederum hilft dem Kind sich sicher zu fühlen und sich gut entwickeln zu können. - Ins Kind hineinversetzten hilft die Signale zu deuten - Perspektivenübernahme - Gefahr der Fehlinterpretation (Gefühl oder Stimmung der Mutter) 	

9:05	Hauptteil 1: (Geführte Angebote)	<p>SCHIFFLI</p> <p>Wäscheleine-Griff:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hin und her schaukeln, Wellenboot, einander streifen • Doppelschaukel (2 M'hände finde ein anderes Paar M'hände). <p>Angebote mit Brettli: Verschiedene Positionen als „Schwimmhilfe“ vorstellen und ausprobieren lassen:</p> <p>Position 1: Sitzposition</p> <ul style="list-style-type: none"> • K sitzt auf Brettli und lehnt mit Rücken an Brust von M. M drückt das Brettli beidseits haltend ins Wasser, - Achtung nicht zu tief, sonst schluckt K Wasser. ➤ Alter des K: Ab ca 6 – 7 Mte (K muss jedoch noch nicht selbständig sitzen können, lehnt an Brust von M) • Ausfahrt mit kleinen und grossen Kurven, langsam und schnell, durch Tunnel (Th 2 hält den Tunnel) , überholen, tanken (Th 2 spritzt mit Schlauch über Körper oder giesst mit Spritzkanne) <p>Position 2: Brustlage von hinten</p> <ul style="list-style-type: none"> • K liegt in Bauchlage auf Brettli. Die Beine des K sind links und rechts von Bauch von M. M stösst das Brettchen auf der Seite haltend durchs Wasser <p>Ev. Position 3: Brustlage „frei“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falls K in Bauchlage auf Brettli genug Stabilität hat, kann dieser Schritt versucht werden: K liegt in Brustlage auf Brettchen, Mu hält Oberschenkel des K und stösst es so durchs Wasser. <p>Position 4: Brustlage von vorne K liegt in Brustlage auf Brettli, M hält die Hände des K und den Brettlirand (beidseits) und geht langsam rückwärts, Beine des K frei zum Strampeln.</p> <p>Ev. Stimulierung der Beinbewegung und Eigenbewegung beobachten für alle M die das noch nicht kennen oder „warten“ müssen. M schiebt K auf Beckenrand zu und zieht K wieder weg. M zieht K erst wieder vom Rand weg, wenn</p> <p>K Beine bewegt. Kanapee (oder Achselgriff von vorne).</p> <ul style="list-style-type: none"> • M zieht K durchs Bad, wenn K Beine bewegt – ansonsten ruhig verharren. 	6 Brettli, gelbes Lochtunnel, Schlauch oder Spritzkanne
------	-------------------------------------	--	---

	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH erklären und zeigen vor • Bei Lied/Vers TN auffordern, gleich mitzumachen (ev. Wiederholung vorschlagen) • TH greifen ev. korrigierend ein • TH loben gute Sequenzen 	
9:15	Hauptteil 2: (Freie Spielsituation)	<p>Thema Mamis: <i>„Nun kommen wir zum Stationenbetrieb, wo ihr euch frei bewegen könnt und mit eurem Kind dasjenige Spielen könnt, was ihr beide wollt. Versucht darauf zu achten, was das Kind will, was ihm gefällt und was euer eigenes Gefühl dabei ist. Manchmal stimmen diese Bedürfnisse nicht überein, was macht ihr dann? Bleibt so lange an einem Posten, wie es euch gefällt und probiert aus, worauf ihr Lust habt. Ihr müsst nicht alle Posten gemacht haben und es gibt auch hier kein richtig und falsch.“</i></p> <p>Thema Kinder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fischen mit Netzli (Moosgummifische) ○ Sprützfisch-krebs-tintenfisch... ○ Regenbogenfischbuch zum Anschauen im schwimmenden Bassin ○ Schifflifahren (Brettli) ○ Fernrohr (Wasserrohr) und Wimmelbild ○ Höhle (Tropfsteinhöhle wiederholen) ○ Schifflitransport in den Hafen (div. Farben ordnen) 	Laminierte Bilder, Brettli, Regenbogenfischbuch, Schifflibüechli, Fischernetz, Plastikfische, Sprütztierli (Wasser), Lochmatte, viele bunte Schiffli
	Therapeutinnen-verhalten	<p>TH bleibt im Hintergrund, gibt jedoch Hinweise, wenn nötig:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schultern des K sollte immer mit Wasser bedeckt sein: Durch den Auftrieb wird das Gewicht des K so ans Wasser übergeben und die Griffwechsel sind wesentlich leichter. ○ Schultern der M sollten mit Wasser bedeckt sein, so kann M immer Blickkontakt mit K haben und besser sehen, ob ihm etwas gefällt oder nicht. ○ Wenn K weint: Trost (ev. weg von der Gruppe, ev. aus dem Wasser) ○ Wenn K Wasser schluckt: V.a. bei Übungen in der Brustlage ist es für die ganz Kleinen noch schwierig, ihren Kopf zu halten. Beim Verschlucken (husten) ist wichtig, dass M „vorhustet“, ev. an den Rand geht, leicht auf den Rücken klopft und ruhig zuredet 	
9:25	Stundenabschluss: (Reflexion und Schlussritual)	<p>Zusammenkommen im Kreis:</p> <p>Lied „Schiffli Fahre“ : 2-3 K liegen/sitzen im kleinen Bassin und werden von der Gruppe „gefahren“ und nach dem Lied „umgeblasen“:</p> <p>Schiffli fahre uf em See, han i schöni Sache gseh, chunnt de Wind und chunnt de Sturm, blast das chline Schiffli um.</p>	Bassin

		<p>Reflexion: Fragerunde zu beobachteten Signalen und wie man diese interpretieren könnte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Was habt ihr erlebt? Wie geht ihr mit den unterschiedlichen Bedürfnissen um? Setzt ihr euer Bedürfnis durch, oder sagt das Kind, wo es lang geht oder schliesst ihr Kompromisse?</i> - <i>Konntest du auf das Bedürfnis des Kindes reagieren?</i> <p>Schlussritual:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vers: „I bin e chline Spritzschwan“ I bin en chline ... Schprützschwan, ... Blasischwan, ... Blöterlschwan, ... Tauchschwan. (TH tauchen ab, Mamis, die möchten, ebenfalls) ○ Lied: „Ciao mitenand“ Ciao, ciao, ciao mitenand, ciao mit de einte Hand, ciao mit de andere Hand, ciao, ciao, ciao mitenand. 	Notizzettel Stift
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Vers und Schlussritual: TH sprechen/singen vor und fordern die TN auf, gleich mitzumachen. • Reflexion: TH fragt gezielt jede M, wie sie auf das Bedürfnis des K (und auf ihr eigenes) reagiert. 	
9:30	Verabschiedung	<ul style="list-style-type: none"> • Mu-Ki-Gruppen verlassen individuell das Bad. Diejenigen, die duschen, warten im Bad, bis die Dusche frei ist. 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH unterstützen, wo Hilfe nötig ist. • TH vertiefen über Gespräche mit den Wartenden das Kennenlernen. 	
4. Stundenreflexion			
<p>Gedanken zum Stundenablauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Besammlung und Begrüssung: De/S und Sh/K fehlen, haben sich jedoch nicht abgemeldet. <p>Gedanken/Beobachtungen zu Mutter-Kind-Paaren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paar Ch/K: Beobachtung: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Macht engagiert mit. ➤ Situation am Rand (Stationenbetrieb): K sitzt am Rand und wird von Ch mit Spritzkanne geduscht – auch über das Gesicht. K zeigt Atemschutzreflex und Ch Freude, dass K das Wasser im Gesicht akzeptiert, ohne zu weinen zu beginnen. ➤ Situation bei Treppe: Ch setzt K auf oberste Treppenstufe, welche unter Wasseroberfläche liegt. (K ist 6 Monate alt und sitzt noch nicht lange stabil!!!) Währendem Ch sich abwendet, um ein Spielzeug zu holen, kippt K und taucht unter. Ch zeigt darauf eine prompte und angemessene Reaktion: Ch ergreift K sehr rasch und tröstet gelassen die weinende K, die sich schnell beruhigen lässt. 			

<p>Reflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ch findet das „richtige“ Deuten der kindlichen Signale wichtig, äussert sich aber nicht weiter dazu. ➤ Im Stationenbetrieb bemerkte Ch reflektierend, dass K jeweils nur ein einziges Spielzeug halten/haben wollte. Ch erkannte ihre Tendenz, dass sie K oft zu viele Spielsachen aufdrängen will. <p>• Paar Vi/O:</p> <p>Beobachtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ O wirkt oft unzufrieden. <p>Reflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Im Stationenbetrieb bemerkte V rückblickend, dass es für sie langweilig war, sich nur von den Wünschen von O leiten zu lassen, denn er wünschte sich immer dasselbe. <p>Gedanken zum therapeutischen Verhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reflexionsteil: Gesprächsführung betreffend Thematik wahrnehmen. Die Quintessenz der Lektion hätte nicht diejenige sein sollen, dass sich die M von ihrem K leiten lassen muss, sondern dass es wichtig ist, einen Kompromiss zu finden. <p>Gedanken zur nächsten Stunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Th machen sich im Voraus Gedanken darüber, welche Botschaft betreffend Feinfühligkeit bei den M ankommen soll. Antworten/Reaktionsmöglichkeiten auf Lager haben. Pädagogische/didaktische Gedanken (wie rüberbringen?) ➤ Beabsichtigte Quintessenz dieser Stunde in der nächsten Stunde nachholen: Sich nicht nur nach K richten und auch nicht ganzes Programm selber bestimmen, sondern Kompromisse finden. ➤ Bei unklaren Äusserungen im Reflexionsteil > Nachfragen
--

Gruppe 2, Einheit Nr. 3:

Vorüberlegungen und Reflexion

<p>Studierende:</p> <p>Chantal Wegmann Rebekka Mader</p>	<p>Einrichtung</p> <p>Züribad, Zürich Wiedikon</p>
<p>Thema der Einheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angemessen auf die kindlichen Signale zu reagieren 	
<p>Datum: 16.11.2013, 10:30 – 11:00 Uhr</p>	
<p>1. Ausgangslage (Problemstellung und Ressourcen der Einrichtung, Konstellationen, Kinder)</p>	

- 5 Mutter-Kind-Paare aus der Institution „Haus B“.
Heterogene Gruppe:
 - Th. und K. (5 M.)
 - Ma. und S. (9 M.)
 - Sc. und S. (10 M.)
 - Ky. und A. (1 J. 5M.)
 - Sa. und F. (2 J. 5M.)
- Einrichtung: Bad mit 35°C Wassertemperatur

2. Zielsetzungen: Lektionsziele/Projektziele/Begründung

2.1. Übergreifende Ziele / Projektziele:

- Beantwortung der Forschungsfrage: Inwiefern bewährt sich ein psychomotorisches Bewegungsangebot für risikobelastete Mutter-Kind-Paare im Wasser um die mütterliche Feinfühligkeitskompetenz zu verändern?
- Für alle Beteiligte eine wertvolle Erfahrung.

2.2. Stundenziele:

- Teilziele betreffend Fragestellung: Die Mütter üben sich darin, auf die Signale ihrer Kinder angemessen zu reagieren.

2.3. Persönliche Ziele:

- Vielfältige Angebot für Mütter und Kinder
- Gute Gruppenstimmung
- Differenzierte Beobachtungen anstellen

3. Durchführung/Umsetzung (Stundeninhalte, Angebote)

Zeit	Inhalt	Didaktik / Methodik, besondere Hinweise	benötigte Materialien
10:20	Besammlung und Begrüssung:	<ul style="list-style-type: none"> • Besammlung vor dem Hauseingang • Kurze persönliche Begrüssung aller Teilnehmenden • Gemeinsames Hereingehen 	Wickelmatten in div. Räumen, Abfallsäcke, Badewindeln
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH sind selber bereits umgezogen. • Namen der Paare kennen. • Zu allen gleichermassen Kontakt aufnehmen. 	
10:30	Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual (alle stehen im Kreis)</p> <p>Froschgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ Räge, Räge-Tröpfli, es ragnet uf mis Chöpfli, es ragnet us em Wulkefass, und alli Chinder werdet nass, Räge, Räge-Tröpfli. 	

		<p>○ Vers: „Mit de Fingerli“</p> <p>Mit de Fingerli, mit de Fingerli, mit de Füschtli, mit de Füschtli, mit de Elleboge, mit de Elleboge, mit de flache Händ, mit de flache Händ, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch...</p> <p>„Schön, dass ihr da seid!“ Thema Wasserschlucken!</p>	
10:35	Hauptteil 1: (Geführte Angebote)	<p>SCHIFFLI Wäscheleine-Griff:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hin und her schaukeln, Wellenboot, einander streifen • Doppelschaukel (2 M'hände finden ein anderes Paar M'hände, hin- und herschaukeln) <p>Angebote mit Brettli: Verschiedene Positionen als „Schwimmhilfen“ vorstellen und ausprobieren lassen:</p> <p>Position 1: Sitzposition</p> <ul style="list-style-type: none"> • K sitzt auf Brettli und lehnt mit Rücken an Brust von M. M drückt das Brettli beidseits haltend ins Wasser, - Achtung nicht zu tief, sonst schluckt K Wasser. ➤ Alter des K: Ab ca 6 – 7 Mte (K muss jedoch noch nicht selbständig sitzen können, lehnt an Brust von M) • Ausfahrt mit kleinen und grossen Kurven, langsam und schnell, durch Tunnel (Th 2 hält den Tunnel) , überholen, tanken (Th 2 spritzt mit Schlauch über Körper oder giesst mit Spritzkanne) <p>Position 2: Brustlage von hinten</p> <ul style="list-style-type: none"> • K liegt in Bauchlage auf Brettli. Die Beine des K sind links und rechts von Bauch von M. M stösst das Brettchen auf der Seite haltend durchs Wasser. <p>Ev. Position 3: Brustlage „frei“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falls K in Bauchlage auf Brettli genug Stabilität hat, kann dieser Schritt versucht werden: K liegt in Brustlage auf Brettchen, M hält Oberschenkel des K und stösst es so durchs Wasser. <p>Position 4: Brustlage von vorne</p> <ul style="list-style-type: none"> • K liegt in Brustlage auf Brettli, M hält die Hände des K und den Brettlirand (beidseits) und geht langsam rückwärts, Beine des K frei zum Strampeln. 	Schwimm- brettchen

		<p>Ev. Stimulierung der Beinbewegung und Eigenbewegung beobachten für alle M, die das noch nicht kennen oder „warten“ müssen.</p> <p>M schiebt K auf Beckenrand zu und zieht K wieder weg. M zieht K erst wieder vom Rand weg, wenn</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>K Beine bewegt. Kanapee (oder Achselgriff von vorne) oder Tellergriff:</p> <p>M zieht K durchs Bad, wenn sie ihre Beine bewegen – ansonsten ruhig verharren.</p>	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH erklären und zeigen vor • Bei Lied/Vers TN auffordern, gleich mitzumachen (ev. Wiederholung vorschlagen) • TH greifen ev. korrigierend ein • TH loben gute Sequenzen. 	
10:45	Hauptteil 2: (Freie Spielsituation)	<p>Thema Mamis:</p> <p><i>„Nun kommen wir zum freien Spiel. Es gibt verschiedenes Material, verschiedene Posten, die ihr ausprobieren könnt. Ihr könnt selber entscheiden, wie lange ihr wo bleibt und was ihr spielt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Versucht aber darauf zu achten, was euer Kind möchte und was ihr möchtet.“</i></p> <p><i>Wir sagen kurz, was man spielen könnte, aber das sollen nur Ideen sein und keine Aufträge.</i></p> <p>Thema Kinder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fischen mit Netzli (Moosgummifische) ○ Sprützfisch-krebs-tintenfisch ○ Regenbogenfischbuch zum anschauen im schwimmenden Bassin ○ Schifflifahren (Brettli) ○ Fernrohr um Wimmelbild zu begutachten ○ Höhle (Wiederholung der Tropfsteinhöhle/Lochmatte) ○ Schifflitransport in den Hafen (nach Farben sortieren) 	<p>Laminierte Bilder, Netzli/ Angel Plastikfische Sprütztierli Brettli Regenbogenfischbuch Fernrohr Lochbrett Spritzkanne, Fischernetz</p>
	Therapeutinnen-verhalten	<p>TH bleibt im Hintergrund, gibt jedoch Hinweise, wenn nötig:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schultern des K sollte immer mit Wasser bedeckt sein. ○ Schultern der M sollten mit Wasser bedeckt sein, so kann M immer Blickkontakt mit K haben und besser sehen, ob ihm etwas gefällt oder nicht. ○ Wenn K weint: Trost (ev. weg von der Gruppe, ev. aus dem Wasser) 	

10:55	Stundenabschluss: (Reflexion und Schlussritual)	<p>Zusammenkommen im Kreis: 2-3 K liegen/sitzen im kleinen Bassin und werden von der Gruppe „gefahren“ und nach dem Lied „umgeblasen“: Schiffli fahre uf em See, hani schöni Sache xeh, chunnt en Wind und chunnt en Sturm, blast das chline Schiffli um.</p> <p>Reflexion: <i>„Gab es Momente in denen du und dein Kind nicht die gleichen Bedürfnisse hatten? Was hast du dann gemacht?“</i></p> <p>Schlussritual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vers: „I bin e chline Spritzschwan“ I bin en chline ... Schprützschwan, Blasischwan, ... Blöterlichwan,Tauchischwan. (TH tauchen ab, Mamis, die möchten, ebenfalls) • Lied: „Ciao mitenand“ Ciao, ciao, ciao mitenand, ciao mit de einte Hand, ciao mit de andere Hand, ciao, ciao, ciao mitenand. 	Notizzettel Stift
	Therapeutinnen- Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Lied „Schiffli fahre“ und Schlussritual: TH sprechen/singen vor und fordern die TN auf, gleich mitzumachen. • Reflexion: TH machen Notizen 	
11:00	Verabschiedung	<ul style="list-style-type: none"> • Mu-Ki-Gruppen verlassen individuell das Bad. Diejenigen, die duschen warten im Bad, bis die Dusche frei ist. 	
	Therapeutinnen- Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH unterstützen, wo Hilfe nötig ist. 	

4. Stundenreflexion

Gedanken zum Stundenablauf:

- Besammlung und Begrüssung: Die Gruppe kam etwas früher
- Hauptteil 1: Fiel relativ kurz aus, da ein K (die Hälfte der TN!!!) Ablehnung gegen das Angebot „Brettchen“ zeigte.
- Hauptteil 2: Wurde leicht modifiziert: Ausfahrt mit Schiffchen als Gruppenangebot wurde ausgebaut, Praktikantin mit einbezogen (Tunnel), Beobachtungsaufgabe (Reaktionen auf Wasserfontäne) eingebaut.

Gedanken/Beobachtungen zu Mutter-Kind-Paaren

- Paar M/S:
 - Hauptteil 1: S lässt alles mit sich machen. Zeigt sich bewegungs- und emotionsarm. M versucht vergebens, ihren Sohn zu aktivieren. Praktikantin sagt, S habe schlechte Laune.
 - Hauptteil 2: Bei Ausfahrt mit dem Gruppenböötchen deutete M die Signale (das Blinzeln und verzogene Mimik) korrekt: Abneigung gegenüber Wasserfontäne.

Stundenabschluss: Nachdem M ihr Kind an Ch abgegeben hat um zu duschen, taucht sie genüsslich ab > Wassernixe

- S (9 Monate) lässt sich von Betreuerin zu TH 1, dann zu TH 2 weitergeben ohne zu fremdeln.

Sein Körpertonus ist entspannt, S wirkt zufrieden, einzige Aktivität ist an Spielzeug zu lutschen.
Hypothesen:

- Wasser ist zu warm für S > bremst seinen Aktivitätsgrad
- Angeborenes ruhiges Temperament
- Eher „passive“ (Tages-)Laune
- Hat gelernt (konditioniertes Verhalten), dass eigene Aktivität nicht zum gewünschten Ziel führt, da über ihn fremdbestimmt wird/nicht auf seine Bedürfnisse eingegangen wird. > Selbstwirksamkeitserfahrungen fehlen.

• Paar Sc/Sa:

- Stundeneinstieg: Noch am Rand/am Trockenen stehend hält Sc ihre Tochter mit gestreckten Armen (von sich weg) ins Wasser und schwenkt sie hin und her. Sa gefällt dies gar nicht.
- Begrüßungsritual: Sc realisiert erst gegen Ende des Räge-Räge-Tröpfli-Liedes, dass die Tröpfchen über den Kopf des Kindes getropft werden sollten. (Mangelnde Fähigkeit zu kopieren?)
- Hauptteil 1: Sa zeigt Abneigung gegen das Brettchen: Stösst es mit Händen und Füßen weg und will Nähe/Hautkontakt zu M. Sie erzählt, dass Sa nichts ohne die M machen wolle. Dieses Problem wird im Rahmen der Mutter-Kind-Institution bearbeitet (Man übt das alleine Einschlafen).

Hypothesen zu Sa's klammerndem Verhalten:

- Sa hat gelernt, dass auf M's Rückkehr kein Verlass ist > Trennungsangst
- M's Unsicherheit hat sich auf Sa übertragen
- Generationenübergreifende Bindungsproblematik
- Stationenbetrieb: Sc zeigt sich hilflos/ideenlos, kopiert auch die anderen MuKi-Paare nicht.
- Stundenabschluss: Sc taucht ab, hat aber Mühe, ihr Gesicht nass zu machen. Wassergewöhnung ist auch bei ihr ein Thema!

Gedanken zum therapeutischen Verhalten:

- Diskussion „therapeutisches Verhalten, wenn Mu im Stationenbetrieb ideenlos bleibt“:
 - Th nimmt sich zurück und vertraut darauf, dass irgendwann Ideen kommen.
+++ Th gibt so der Mu Gelegenheit/Zeit, ihre „Langeweile“ zu überwinden.
+++ Mu erfährt sich selbstwirksam, was sich auf ihr Selbstkonzept positiv auswirkt.
---- Lust am Kurs könnte in der Zwischenzeit verloren gegangen sein.
---- Mu könnte an der Kompetenz der Th zu zweifeln beginnen.
 - Th interveniert, gibt Ideen.
+++ „Langeweile“ wird verhindert.
+++ Aktivitätsniveau wird hoch gehalten.
---- Mu's Passivität/Ideenlosigkeit könnte sich verstärken
---- Mu's Selbstkonzept könnte unter der „Bevormundung“ leiden.

Fazit: Mittelweg wäre ideal: Ideenlose M kann mit gezielten Fragestellungen dazu angeregt werden, eigene Ideen zu entwickeln, z.B.: „Wie kannst du das Spielzeug einsetzen, um die Aufmerksamkeit des K auf dich zu lenken?“

Gedanken zum Inhalt der nächsten Stunde:

- Hauptteil 1: Schwimmhilfen (Flügeli etc)
- Hauptteil 2: Bauernhof

Gruppe 1, Einheit Nr. 5:

Vorüberlegungen und Reflexion

Studierende: Chantal Wegmann Rebekka Mader		Einrichtung Züribad, Zürich Wiedikon	
Thema der Einheit: <ul style="list-style-type: none"> • angemessen und prompt auf die Signale reagieren 			
Datum: 23.11.2013, 9:00 – 9:30 Uhr			
1. Ausgangslage (Problemstellung und Ressourcen der Einrichtung, Konstellationen, Kinder)			
<ul style="list-style-type: none"> • 3 Mutter-Kind-Paare aus der Mutter – Kind- Institution „Haus U“ • 2 Mutter-Kind-Paar als Vertreterinnen der „Kontrollgruppe“ <p>Heterogene Gruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De. und S. (7 Monate) ○ Ch. und K. (6 Monate) ○ Sh. und K. (1 Jahr 4 Monate) ○ V. und O. (12 Monate) ○ Ch. und S. (1 Jahr 1 Monat) <p>Einrichtung: Bad mit 35°C Wassertemperatur</p>			
2. Zielsetzungen: Lektionsziele/Projektziele/Begründung			
<p>2.1. Übergreifende Ziele / Projektziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beantwortung der Forschungsfrage: Inwiefern bewährt sich ein psychomotorisches Bewegungsangebot für risikobelastete Mutter-Kind-Paare im Wasser um die mütterliche Feinfühligkeitskompetenz zu erweitern? • Für alle Beteiligten eine wertvolle Erfahrung. <p>2.2. Stundenziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teilziele betreffend Fragestellung: Die Mütter üben sich darin, auf die Signale ihrer Kinder angemessen und prompt zu reagieren. <p>2.3. Persönliche Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vielfältiges Angebot für Mütter und Kinder • Gute Gruppenstimmung • Differenzierte Beobachtungen anstellen 			
3. Durchführung/Umsetzung (Stundeninhalte, Angebote)			
Zeit	Inhalt	Didaktik / Methodik, besondere Hinweise	benötigte Materialien
8:50	Besammlung und Begrüssung:	<ul style="list-style-type: none"> • Besammlung vor dem Hauseingang • Kurze persönliche Begrüssung aller Teilnehmenden • Gemeinsames Hereingehen 	Wickelmatten in div. Räumen, Abfallsäcke, Badewindeln
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH sind selber bereits umgezogen. • Zu allen gleichermassen Kontakt aufnehmen. 	

9:00	Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual (alle stehen im Kreis)</p> <p>Froschgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ Räge, Räge-Tröpfli, es rägnet uf mis Chöpfli, es rägnet us em Wulkefass, und alli Chinder werdet nass, Räge, Räge-Tröpfli. ○ Vers: „Mit de Fingerli“ Mit de Fingerli, mit de Fingerli, mit de Füschtli, mit de Füschtli, mit de Elleboge, mit de Elleboge, mit de flache Händ, mit de flache Händ, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch... <p><i>„Schön euch wieder zu sehen! Das letzte Mal haben wir uns darauf konzentriert die Signale der zu interpretieren. Die anwesenden Mütter haben sich darauf hin sehr erfolgreich von ihren Kindern leiten lassen. Und wir haben gemerkt, dass es nicht unbedingt befriedigend ist und auch überhaupt nicht das Ziel ist, nur dem Kind zu folgen. Ihr als Mütter habt genauso Bedürfnisse und diese in der Interaktion genau so wichtig. Worauf es ankommt ist der Kompromiss.“</i></p>	
9:05	Hauptteil 1: (Geführte Angebote)	<p>Thema angemessen und prompt auf Signale reagieren: <i>„Wir möchten kurz erwähnen, warum es wichtig ist, dass man sofort auf das Kind reagiert, wenn es Bedürfnisse äussert: Ein kleines Kind kann Ereignisse nur verknüpfen wenn sie unverzüglich aufeinander folgen. Findet die Reaktion erst später statt, kann das Kind sie nicht mehr mit dem geäußerten Bedürfnis in Verbindung bringen. Für das Kind bleibt das Bedürfnis im Moment unbeantwortet und das Kind lernt, dass es nichts bringt wenn es Bedürfnisse äussert, weil es keine Antwort darauf erhält. Es gerät in eine Passivität und erlernt eine Hilflosigkeit. Es ist der Überzeugung, dass es seine Umwelt nicht beeinflussen kann. Aber auch bei diesem Punkt: Es gibt Momente in denen die Mutter das Bedürfnis des Kindes nicht erfüllen will oder kann (Kind will herauf, während ich das heisse Pastawasser ausgiesse. Ich mache die Tätigkeit zu Ende und erkläre dabei, dass ich es wohl gehört habe aber... und danach nehme ich es hinauf) (und bei grösseren Kindern kommen dann vermehrt Situationen in denen das Kind etwas haben will und ich als Mutter es nicht geben möchte z.B. Schläckstängel an der Migroskasse.)In solchen Momenten geht es auch nicht um die sofortige Beantwortung des Bedürfnisses. Vielmehr sind damit Alltagsituationen gemeint, wie z.B.: Das Kind lächelt mich an – ich lächle zurück. Das Kind streckt mir einen Klotz entgegen ich nehme ihn und biete ihn dem Kind wieder an. Es entsteht ein Spiel. Das Kind weint und ich tröste.“</i></p>	

		<p><i>Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt, dem angemessenen Reagieren. Wenn das Kind weint, weil es sich wehgetan hat und ich lache oder sage das tut jetzt aber gar nicht weh macht das für das Kind keinen Sinn. Es lernt, dass der empfundene Schmerz ein falsches Gefühl ist und wird sich in Zukunft nicht mehr trauen, seinen Schmerz zu äussern. Das Kind lernt von der Mutter einerseits die Reaktionsmuster aber vor allem lernt es, dass es seine Umwelt beeinflussen kann. Dass es selber etwas erreichen kann, was für das Selbstbewusstsein des Kindes sehr wichtig ist.</i></p> <p>Kinder wählen Spielzeug aus.</p> <p>Infoblock Schwimmhilfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Um die Eigenschaften des Wassers kennen zu lernen und Freude am Wasser zu entwickeln und zu erhalten braucht ein Kind keine Schwimmhilfen! ▪ Schwimmhilfen gewährleisten keine umfassend lebenssichernde Funktion und Eltern müssen ihr Kind fortwährend beaufsichtigen. ▪ Schwimmhilfen sollten jeweils nur für eine kurze Zeitspanne eingesetzt werden, um Kinder und ihre Eltern nicht an die „falsche Sicherheit“ zu gewöhnen. <p>Nachteile</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schwimmhilfe verändert die natürliche Körperlage des Kindes im Wasser und es kann den eigenen Körperauftrieb, den Widerstand und den unterschiedlichen Druck im Wasser nur verfälscht erfahren. ▪ Die Schwimmhilfe täuscht dem Kind vor, es könne eigenständig schwimmen. ▪ Das Kind wird in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. ▪ Die Eltern sind geneigt, das Kind zu wenig zu beaufsichtigen. ▪ Der gewohnte und vom Kind meist gewünschte Körperkontakt zum Elternteil ist aufgehoben. ▪ Öko-Test untersuchte 17 verschiedene Schwimmhilfen. Die Schlori-Schwimmkissen schnitten mit „sehr gut“ und die Schwimmscheiben von Delphin mit „gut“ ab. Fast alle anderen getesteten Schwimmhilfen enthielten so grosse Mengen an giftigen Stoffen (v. a. Weichmacher), dass das Verbrauchermagazin sie für „ungenügend“ hält. Die meisten „ungenügenden“ Schwimmhilfen enthielten den Krebs erregenden Stoff „Nephtalin“, der durch die Haut oder den Mund direkt in den Körper gelangen kann. <p>Vorteile</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Kind kann sich eigenständig bewegen und kann seine Lage und Richtung ändern. ▪ Das Kind übt, sein Gleichgewicht zu halten und seine Sitzfähigkeit. ▪ Das Kind lernt sich aktiv zu selbst gewählten Zielen hin zu bewegen, was sein Selbstwertgefühl unterstützt. ▪ Die Eltern müssen ihr Kind für kurze Zeit nicht tragen oder halten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Arten von Schwimmhilfen vorstellen 2. Schwimmhilfe individuell wählen lassen 3. Grösse und Eignung der Schwimmhilfe? 4. Vertikale Lage/ Brustlage/ Rückenlage möglich? <ul style="list-style-type: none"> • Bewegungsfreiheit gewährleistet? • Ist vorwärts locken möglich? • Ist von hinten mit Spielzeug locken („Versteckis“) möglich? 	<p>Diverse Schwimmhilfen, diverse Spielsachen</p>
--	--	--	---

		<p>5. Taxi fahren: K bestimmt mit Blickrichtung oder Zeigen die Richtung (Hüftgriff/Oberschenkelgriff/ Wadengriff/ Fussgriff vorwärts stossen) > Bereit sein trotz Schwimmhilfe sofort zu reagieren!</p> <p>(6. Beobachtung Gefühl des K/der M)</p> <p>(7. Mit dem K spielen dank Schwimmhilfe? Wie verändert sich das Spiel?)</p>	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH erklären und zeigen vor • Bei Lied/Vers TN auffordern, gleich mitzumachen (ev. Wiederholung vorschlagen) • TH greifen ev. korrigierend ein • TH loben gute Sequenzen 	
9:15	Hauptteil 2: (Freie Spielsituation)	<p>Thema Mamis: <i>Nun kommen wir zum Stationenbetrieb, wo ihr euch frei bewegen könnt und mit eurem Kind das Spielen könnt, was ihr beide wollt. Ihr müsst nicht alle Posten gemacht haben und es gibt auch hier kein richtig und falsch.</i> <i>Wiederholung des Beobachtungsauftrages: „Angemessen und prompt reagieren.“</i></p> <p>Thema Kinder: Bauernhof</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blumengiessen Spritzkanne (Moosgummiblumen) • Bauernhoftiere suchen/füttern (Lego Duplo) • Traktorfahren (Wäschegele mit runden Flügeli als Traktorräder) • Äpfel ernten/sammeln (Bälle und Fischernetz) • Kuh-Putzbürste (Maler-Rollo) • Froschteich (runde Airex-Matte, Spritz-Fröschli) • Rutschbahn (Styropor-Platte) 	Laminierte Bilder, Moosgummiblumen, Spritzkännli, runde Airex-Matte, Lego > Bauernhoftiere, Wäschekorb, 2 „Achsen“, gelbe Bälle, Plastikkorb, runde Putzbürste, Spritztier-Fröschli, blaue Matte, Styropor-Rutsche
9:25	Therapeutinnenverhalten	<p>TH bleibt im Hintergrund, gibt jedoch Hinweise, wenn nötig:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schultern des K sollte immer mit Wasser bedeckt sein: Durch den Auftrieb wird das Gewicht des Kindes so ans Wasser übergeben und die Griffwechsel sind wesentlich leichter. ○ Schultern der M sollten mit Wasser bedeckt sein, so kann M immer Blickkontakt mit K haben und besser sehen, ob ihm etwas gefällt oder nicht. ○ Wenn K weint: Trost (ev. weg von der Gruppe, ev. aus dem Wasser) 	
	Stundenabschluss: (Reflexion und Schlussritual)	<p>Zusammenkommen im Kreis:</p> <p>Liedli mit Bewegung: Det obe uf em Bergli, 1-2-3, gumped 7 Zwergli, 1-2-3. Det obe uf em Bergli, 1-2-3, träied sich 7 Zwergli, 1-2-3. Det obe uf em Bergli, 1-2-3, flüged 7 Zwergli, 1-2-3.</p>	

		<p>Reflexion: <i>Es gibt viele Situationen, in denen ihr angemessen auf eure Kinder reagiert habt. Kannst du eine beschreiben? Gab es eine Situation, in der du sofort reagieren musstest/konntest?</i></p> <p>Schlussritual:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vers: „I bin e chline Spritzschwan“ I bin en chline ... Schprützschwan, ... Blasischwan, ... Blöterlschwan, ... Tauchschwan. (TH tauchen ab, Mamis, die möchten, ebenfalls) ○ Lied: „Ciao mitenand“ Ciao, ciao, ciao mitenand, ciao mit de einte Hand, ciao mit de andere Hand, ciao, ciao, ciao mitenand. 	Notizzettel Stift
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Vers und Schlussritual: TH sprechen/singen vor und fordern die TN auf, gleich mitzumachen. • Reflexion: Welche Botschaft betreffend Feinfühligkeit soll bei den Müttern ankommen? Antworten/Reaktionsmöglichkeiten auf Lager haben. (Vgl. Infoblock) Beispiele von angemessenen Reaktionen der TN während Stationenbetrieb beobachten • Bei unklaren Äusserungen im Reflexionsteil > Nachfragen 	
9:30	Verabschiedung	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter-Kind-Gruppen verlassen individuell das Bad (diejenigen, die duschen warten im Bad, bis die Dusche frei ist) 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH unterstützen, wo Hilfe nötig ist. • TH vertiefen über Gespräche mit den Wartenden das Kennenlernen. 	
4. Stundenreflexion			
<p>Gedanken zum Stundenablauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Besammlung und Begrüssung: Nur D/S erscheinen, keine Benachrichtigung der anderen. <p>Gedanken/Beobachtungen zu Mutter-Kind-Paaren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paar D/S: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Befindlichkeit: Tagesbefindlichkeit eher trüb, demotiviert. Sagt, dass S heute keine gute Laune habe. Erklärung: Er lache nicht so viel (Übertragung?) ▪ Infoblock „Schwimmhilfen“: Zeigt Desinteresse. Kommt nicht zur Gruppe (einige Meter Distanz) ▪ Schwimmhilfen: D lässt S zuerst Swimco ausprobieren. Dieser gibt S jedoch zuwenig Stabilität (kippt seitlich). D entscheidet sich für Schwimmring mit Innensitz. 			

- Stationenbetrieb: D zeigt Desinteresse. Lehnt an den Rand, zeigt keine Eigeninitiative/Aktivität.
Der Aufforderung, S auf die Froschmatte zu legen, kommt D nach. S scheint aber nicht auf der Matte liegen zu wollen > streckt Arme nach D aus. D nimmt ihn gleich an sich. (Zeigt promptes und adäquates Verhalten).
 - Reflexion: Konnte spontan keine Situation nennen, in der sie sich prompt und adäquat verhielt (ev. hätte sie mehr Zeit zum Überlegen gebraucht).
- Paar V/O:
 - Befindlichkeit: „Gute-Laune-Mami“
 - Infoblock Schwimmhilfen: Zeigt sich interessiert.
 - Schwimmhilfen: Lässt O zuerst Kraulquappen ausprobieren, was O. nicht gefällt. Wechsel zu Swimtrainer, O. zeigt noch immer etwas Abneigung.
 - Stationenbetrieb: „Wassertraktor“, der auseinanderfällt, wird verlassen.
 - Erzählte bei der Rückmeldung, dass sie gerne die Rutsche nochmals ausprobiert hätte. Da jedoch O dies nicht passte, verzichtete sie darauf (prompt und adäquat). Weiter hätte sie gerne noch ein bisschen Blumen gegossen. O gefiel dies auch nicht und daher verliess sie diese Station (prompt und adäquat).

Gedanken zum therapeutischen Verhalten:

- Es herrschte keine entspannte/gute Gruppenstimmung. Möglicherweise hängt dies mit der Gruppenzusammensetzung zusammen. (Müsste bei einer Wiederholung des Projektes (-) bedacht werden)

Hypothesen:

- Kontrollgruppe und Versuchsgruppe mischen ist nicht optimal: „Habitus“ (?) ist zu unterschiedlich.
- Gruppengröße: zu klein (1 Person Versuchsgruppe, 1 Person Kontrollgruppe)
- Leitung fühlt sich durch starke/kritische Kontrollgruppe verunsichert

Gedanken zur nächsten Stunde:

- Ev. wegen Sponsoring nachfragen > Tel. Institutionen
- Kosten/Bezahlung klären
- Abschlussstunde mit
 - Bälle-Allerlei
 - Fragebogen Nr 2 abgeben
 Termin vereinbaren für „Foto-Kuchen-und Fragestunde“

Gruppe 2, Einheit Nr. 4:

Vorüberlegungen und Reflexion

Studierende: Chantal Wegmann Rebeka Mader	Einrichtung Züribad, Zürich Wiedikon
Thema der Einheit: <ul style="list-style-type: none"> • Angemessen und prompt auf die kindlichen Signale zu reagieren 	

Datum: 23.11.2013, 10:30 – 11:00 Uhr

1. Ausgangslage (Problemstellung und Ressourcen der Einrichtung, Konstellationen, Kinder)

- 5 Mutter-Kind-Paare aus der Institution „Haus B“.

Heterogene Gruppe:

- Th. und K. (5 M.)
- Ma. und S. (9 M.)
- Sc. und S. (10 M.)
- Ky. und A. (1 J. 5M.)
- Sa. und F. (2 J. 5M.)

- Einrichtung: Bad mit 35°C Wassertemperatur

2. Zielsetzungen: Lektionsziele/Projektziele/Begründung

2.1. Übergreifende Ziele / Projektziele:

- Beantwortung der Forschungsfrage: Inwiefern bewährt sich ein psychomotorisches Bewegungsangebot für risikobelastete Mutter-Kind-Paare im Wasser um die mütterliche Feinfühligkeitskompetenz zu verändern?
- Für alle Beteiligte eine wertvolle Erfahrung.

2.2. Stundenziele:

- Teilziele betreffend Fragestellung: Die Mütter üben sich darin, auf die Signale ihrer Kinder angemessen und prompt zu reagieren.

2.3. Persönliche Ziele:

- Vielfältige Angebot für Mütter und Kinder
- Gute Gruppenstimmung
- Differenzierte Beobachtungen anstellen

3. Durchführung/Umsetzung (Stundeninhalte, Angebote)

Zeit	Inhalt	Didaktik / Methodik, besondere Hinweise	benötigte Materialien
10:20	Besammlung und Begrüssung:	<ul style="list-style-type: none"> • Besammlung vor dem Hauseingang • Kurze persönliche Begrüssung aller Teilnehmenden • Gemeinsames Hereingehen • Kurze Erklärungen zu den Räumlichkeiten 	Wickelmatten in div. Räumen, Abfallsäcke, Badewindeln
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH sind selber bereits umgezogen • Von Vorteil, bereits die Namen der Paare zu kennen. • Zu allen gleichermassen Kontakt aufnehmen. 	
10:30	Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual im Kreis</p> <p>Froschgriff:</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli „ Räge, Räge-Tröpfli, es rägnet uf mis Chöpfli, es rägnet us em Wulkefass, und alli Chinder werdet nass, Räge, Räge-Tröpfli. ○ Vers: „Mit de Fingerli“ Mit de Fingerli, mit de Fingerli, mit de Füschtli, mit de Füschtli, mit de Elleboge, mit de Elleboge, mit de flache Händ, mit de flache Händ, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch... <p><i>„Schön, euch wieder hier zu haben!“ Heute geht es darum angemessen und sofort auf das Kind zu reagieren. Wir möchten euch ganz kurz erklären, warum es so wichtig ist, dass wir sofort und angemessen auf die Kinder reagieren. Kleine Kinder können Geschehnisse nur verknüpfen, wenn sie kurz aufeinander folgen. Wenn ich zu lange mit meiner Antwort warte bringt das Kind diese nicht mehr mit seinem geäußerten Bedürfnis in Verbindung. Wir sind Vorbilder für unsere Kinder und sie lernen von uns auch den Umgang mit Emotionen lernen sie von uns. Wenn mein Kind weint, weil es sich weh getan hat und ich lache oder sage das ist jetzt aber gar nicht schlimm, lernt das Kind, dass sein Schmerz ein falsches Gefühl ist und es traut sich künftig nicht mehr dieses Gefühl zu äussern. Wir sollten uns also darauf achten, dass wir möglichst sinnvoll und sofort auf die Bedürfnisse unserer Kinder reagieren.</i></p>	
10:35	Hauptteil 1: (Geführte Angebote)	<p>Schwimmhilfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurz Vor- und Nachteile von Schwimmhilfen erwähnen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Um die Eigenschaften des Wassers kennen zu lernen und Freude am Wasser zu entwickeln und zu erhalten braucht ein Kind keine Schwimmhilfen! ▪ Schwimmhilfen gewährleisten keine umfassend lebenssichernde Funktion und Eltern müssen ihr Kind fortwährend beaufsichtigen. ▪ Schwimmhilfen sollten jeweils nur für eine kurze Zeitspanne eingesetzt werden, um Kinder und ihre Eltern nicht an die „falsche Sicherheit“ zu gewöhnen. <p>Nachteile</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schwimmhilfe verändert die natürliche Körperlage des Kindes im Wasser und es kann den eigenen Körperauftrieb, den Widerstand und den unterschiedlichen Druck im Wasser nur verfälscht erfahren. ▪ Die Schwimmhilfe täuscht dem Kind vor, es könne eigenständig schwimmen. ▪ Das Kind wird in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. ▪ Die Eltern sind geneigt, das Kind zu wenig zu beaufsichtigen. ▪ Der gewohnte und vom Kind meist gewünschte Körperkontakt zum Elternteil ist aufgehoben. 	

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öko-Test untersuchte 17 verschiedene Schwimmhilfen. Die Schlori-Schwimmkissen schnitten mit „sehr gut“ und die Schwimmscheiben von Delphin mit „gut“ ab. Fast alle anderen getesteten Schwimmhilfen enthielten so grosse Mengen an giftigen Stoffen (v. a. Weichmacher), dass das Verbrauchermagazin sie für „ungenügend“ hält. Die meisten „ungenügenden“ Schwimmhilfen enthielten den Krebs erregenden Stoff „Nephtalin“, der durch die Haut oder den Mund direkt in den Körper gelangen kann. <p>Vorteile</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Kind kann sich eigenständig bewegen und kann seine Lage und Richtung ändern. ▪ Das Kind übt, sein Gleichgewicht zu halten und seine Sitzfähigkeit. ▪ Das Kind lernt sich aktiv zu selbst gewählten Zielen hin zu bewegen, was sein Selbstwertgefühl unterstützt. ▪ Die Eltern müssen ihr Kind für kurze Zeit nicht tragen oder halten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Arten von Schwimmhilfen vorstellen 2. Schwimmhilfe individuell wählen lassen 3. Grösse und Eignung der Schwimmhilfe? 4. Vertikale Lage/ Brustlage/ Rückenlage möglich? <ul style="list-style-type: none"> • Bewegungsfreiheit gewährleistet? • Ist vorwärts locken möglich? • Ist von hinten mit Spielzeug locken („Versteckis“) möglich? 5. Taxi fahren: K bestimmt mit Blickrichtung oder Zeigen die Richtung (Hüftgriff/Oberschenkelgriff/ Wadengriff/ Fussgriff vorwärts stossen) > Bereit sein trotz Schwimmhilfe sofort zu reagieren! 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH erklären und zeigen vor • Bei Lied/Vers TN auffordern, gleich mitzumachen (ev. Wiederholung vorschlagen) • TH greifen ev. korrigierend ein • TH loben gute Sequenzen 	
10:45	Hauptteil 2: (Freie Spielsituation)	<p>Thema Mamis: <i>Nun kommen wir zum freien Spiel, es gibt verschiedenes Material, verschiedene Posten, die ihr ausprobieren könnt. Ihr könnt selber entscheiden, wie lange ihr wo bleibt und was ihr spielt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Versucht aber darauf zu achten,</i></p> <p>Ideenlose Mu's werden mit gezielten Fragestellungen dazu angeregt, eigene Ideen zu entwickeln: „Z. B. Wie kannst du das Spielzeug einsetzen, um die Aufmerksamkeit des Kindes auf das Spielzeug/auf dich zu lenken?“</p> <p>Thema Kinder: Bauernhof</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blumengiessen (Moosgummiblumen, Spritzkanne) • Bauernhoftiere füttern (Lego Duplo Tiere und Steine) • Traktorfahren (Wäschegelte mit runden Flügeli als Traktorräder) • Äpfel ernten/sammeln/auflesen (Bälle, Fischernetz) • Kuh-Putzbürste (Maler-Rollo) • Froschteich (Rude Airex-Matte und Spritzfrösche) • Strohballen Rutschbahn (Styropor-Brett) 	<p>Laminierte Bilder, Moosgummiblumen, Spritzkännli, runde Airex-Matte, Lego > Bauernhoftiere, Wäschekorb, 2 „Achsen“, gelbe Bälle, Plastikkorb, runde Putzbürste, Spritztier-Fröschli, blaue Matte</p>

	Therapeutinnenverhalten	<p>TH bleibt im Hintergrund, gibt jedoch Hinweise, wenn nötig:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schultern des K sollte immer mit Wasser bedeckt sein ○ Schultern der M sollten mit Wasser bedeckt sein, so kann M immer Blickkontakt mit K haben und besser sehen, ob ihm etwas gefällt oder nicht. ○ Wenn K weint: Trost (ev. weg von der Gruppe, ev. aus dem Wasser) 	
10:55	Stundenabschluss (Reflexion und Schlussritual)	<p>Zusammenkommen im Kreis:</p> <p>Liedli mit Bewegung: Det obe uf em Bergli, 1-2-3, gumped 7 Zwergli, 1-2-3. Det obe uf em Bergli, 1-2-3, träied sich 7 Zwergli, 1-2-3. Det obe uf em Bergli, 1-2-3, flüged 7 Zwergli, 1-2-3.</p> <p>Reflexion: <i>Es gibt viele Situationen, in denen ihr angemessen auf eure Kinder reagiert habt. Kannst du eine beschreiben? Gab es eine Situation, in der du sofort reagieren musstest/konntest?</i></p> <p>Schlussritual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vers: „I bin e chline Spritzschwan“ I bin en chline ... Schprützschwan, ... Blasischwan, ... Blöterlschwan, ... Tauchschwan. (TH tauchen ab, Mamis, die möchten, ebenfalls) • Lied: „Ciao mitenand“ Ciao, ciao, ciao mitenand, ciao mit de einte Hand, ciao mit de andere Hand, ciao, ciao, ciao mitenand. 	Notizzettel Stift
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Lied und Schlussritual: TH sprechen/singen vor und fordern die TN auf, gleich mitzumachen. • Reflexion: Welche Botschaft betreffend Feinfühligkeit soll bei den Müttern ankommen? Antworten/Reaktionsmöglichkeiten auf Lager haben. (Vgl. Infoblock) Beispiele von angemessenen Reaktionen der TN während Stationenbetrieb beobachten • Bei unklaren Äusserungen im Reflexionsteil > Nachfragen • Reflexion: TH machen kurz Notizen 	
11:00	Verabschiedung	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter-Kind-Gruppen verlassen individuell das Bad (diejenigen, die duschen warten im Bad, bis die Dusche frei ist) 	

4. Stundenreflexion

Gedanken zum Stundenablauf:

- Besammlung und Begrüssung: Bi begleitet Ma. T bringt ihre kleine Schwester mit (4.Kl.)

Gedanken/Beobachtungen zu Mutter-Kind-Paaren:

- Paar T/K:
 - Infoblock Schwimmhilfen: Zeigt Interesse, scheint aber abgelenkt zu sein. Unklar, ob sie die Informationen versteht.
 - Schwimmhilfen: T wählt orangen (grossen) Schwimmring und gelben Swimco. Bei Swimco kann K Gleichgewicht recht stabil halten.
 - Stationenbetrieb: K wird von T an der Rutsche nicht früh genug aufgefangen und taucht unter. Atemschutzreflex blockiert Atmung. K erschreckt sich jedoch sehr und zeigt Angst, bis er wieder zu atmen beginnt. T und die anderen Beteiligten lachen. („Jöö, wie herzig!“) Obwohl Therapeutin gerade dieses Beispiel erwähnte (Mamis Lachen, wenn Kind Schmerzen hat, ist nicht adäquate Reaktion), konnte dieser Input hier nicht umgesetzt werden. Therapeutin übernahm in dieser Situation die adäquate Reaktion und versuchte K. Sicherheit, Ruhe und Mitgefühl zu vermitteln (> als Vorbild?)
 - Auffallend oft setzt Mutter das kleine Kind auf sich selber gestellt irgendwo hin. Die Nähe, die das kleine Kind bräuchte erhält er kaum. (vgl. übergrosser Schwimmringsitz= zu viel Distanz zur Mutter, blaue Matte= zu instabil für Alter...)
 - Reflexion: T hat Mühe, eine Situation zu nennen, in der sie prompt und adäquat reagiert hat. Therapeutinnen helfen: Bei Froschmatte stützte T die Matte so, dass K nicht kippte sie spricht adäquat zu ihrem fünfmonate alten Baby als sie ihn aus dem Traktor hebt. (der verbale Umgang ist nicht unbedingt die Stärke von T. sie kann K. durchaus auch anschnauzen. Darum galt dieser spezifischen Situation Lob)
- Paar M/S:
 - S. kommt erneut ungewickelt, zu kühl gekleidet und erbrechend im Bad an.
 - Infoblock Schwimmhilfen: M zeigt grosses Interesse und zeigt durch Nicken, dass sie Inhalte versteht.
 - Schwimmhilfen: Wählt zuerst Flügeli aus, welche für eher ältere Kinder sind, obwohl sie durch Therapeutin darauf hingewiesen wird. Erklärung: „Möchte schauen, ob diese schon gehen“. Erkenntnis, dass Bema-Schwimmflügel doch noch zu früh sine. Wechsel zu Chereks Kraulquappen. Freude, dass diese Flügeli S an Wasseroberfläche halten. M nimmt sogar mehrere Meter Abstand. (Möchte ev. den anderen deutlich demonstrieren, dass S selbstständig oben bleibt???)
 - Mutter zeigt Ausdauer beim Ausprobieren und es scheint sie wirklich zu interessieren die verschiedenen Möglichkeiten auszuprobieren. Th. muss sie bremsen um mit Programm fortfahren zu können.
 - Stationenbetrieb: S. ist aktiver als auch schon. M. motiviert ihn verschiedene Dinge auszuprobieren.
 - Reflexion: Bemerkte, dies sei schwierig zu sagen, kann selber keine Situation nennen, in der sie adäquat auf S. reagiert hat. Sie zeigt sich erfreut, als Th. ihr ein Beispiel nennt. (Spiegelung der Gefühle während Traktorfahrt. S. hatte Freude diese Aktion zusammen mit seiner Mutter zu erleben und sie hat ihn in dieser Freude unterstützt.)

Gedanken zum therapeutischen Verhalten:

- Wir waren lockerer als in derselben Stunde bei G1. Begründung siehe Vermutungen G1.

Gedanken zur nächsten Stunde:

- Quittung Fr. 120.- mitbringen, wegen Sponsoring nachfragen > Tel. Institutionen
- Abschlussstunde mit Bälle-Allerlei, Fragebogen Nr 2, Termin vereinbaren für „Foto-Kuchen-und Fragestunde“

Gruppe 1, Einheit Nr. 6:

Vorüberlegungen und Reflexion

Studierende:		Einrichtung	
Chantal Wegmann Rebekka Mader		Züribad, Zürich Wiedikon	
Thema der Einheit:			
<ul style="list-style-type: none"> • Mut haben, nicht perfekt zu sein 			
Datum: 30.11.2013, 9:00 – 9:30 Uhr			
1. Ausgangslage (Problemstellung und Ressourcen der Einrichtung, Konstellationen, Kinder)			
<ul style="list-style-type: none"> • 3 Mutter-Kind-Paare aus der Mutter – Kind- Institution „Haus U“ • 2 Mutter-Kind-Paar als Vertreterinnen der „Kontrollgruppe“ <p>Heterogene Gruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ De. und S. (7 Monate) ○ Ch. und K. (6 Monate) ○ Sh. und K. (1 Jahr 4 Monate) ○ Vi. und O. (12 Monate) ○ Ch. und S. (1 Jahr 1 Monat) <p>Einrichtung: Bad mit 35°C Wassertemperatur</p>			
2. Zielsetzungen: Lektionsziele/Projektziele/Begründung			
2.1. Übergreifende Ziele / Projektziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Beantwortung der Forschungsfrage: Inwiefern bewährt sich ein psychomotorisches Bewegungsangebot für risikobelastete Mutter-Kind-Paare im Wasser um die mütterliche Feinfühligkeitskompetenz zu erweitern? • Für alle Beteiligten eine wertvolle Erfahrung 			
2.2. Stundenziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Teilziele betreffend Fragestellung: Die Mütter haben den Mut, sich Momente der Inperfektion zuzugestehen. 			
2.3. Persönliche Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> • Vielfältiges Angebot für Mütter und Kinder • Gute Gruppenstimmung • Differenzierte Beobachtungen anstellen 			
3. Durchführung/Umsetzung (Stundeninhalte, Angebote)			
Zeit	Inhalt	Didaktik / Methodik, besondere Hinweise	benötigte Materialien
8:50	Besammlung und Begrüssung:	<ul style="list-style-type: none"> • Besammlung vor dem Hauseingang • Kurze persönliche Begrüssung aller Teilnehmenden • Gemeinsames Hereingehen 	Wickelmatten in div. Räumen, Abfallsäcke, Badewindeln

	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH sind selber bereits umgezogen (um nicht Umkleidenischen zusätzlich zu beanspruchen). • Zu allen gleichermassen Kontakt aufnehmen. 	
9:00	Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual im Kreis</p> <p>Froschgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ Räge, Räge-Tröpfli, es rägnet uf mis Chöpfli, es rägnet us em Wulkefass, und alli Chinder werdet nass, Räge, Räge-Tröpfli. ○ Vers: „Mit de Fingerli“ Mit de Fingerli, mit de Fingerli, mit de Füschtli, mit de Füschtli, mit de Elleboge, mit de Elleboge, mit de flache Händ, mit de flache Händ, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch... 	
9:05	Hauptteil 1: (Geführte Angebote)	<p><i>Es freut uns, dass ihr alle noch einmal gekommen seid. Das Thema unserer letzten Einheit ist: Mut haben nicht perfekt zu sein.</i></p> <p>Kanapee-Position:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Füsse massieren, Beine dehnen • WS aufrollen: „Alli Füess tromeled...“ <p>Achselgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fussalat (alle Füsse in der Mitte) • Strampelparade mit Strandball (Strandball in der Mitte, bleibt er auch da bei sooooo vielen kleinen Füssen?) • Jedes K hat einen Fussball (Strandball), diesen vor sich herstossen, „Goal“ (Wäschekorb) machen. • Handball ausprobieren • Blasball ausprobieren • Spritzball ausprobieren (durch das Anspritzen den Ball wegtransportieren) <p>Spielgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kreis: 1-2-3- viele Bälle auftauchen lassen • Bälle in Bassin bringen legen/werfen 	Strandbälle, Wäschekorb Bassin
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH erklären und zeigen vor • Bei Lied/Vers TN auffordern, gleich mitzumachen (ev. Wiederholung vorschlagen) • TH greifen ev. korrigierend ein • TH loben gute Sequenzen (wohldosiert) 	
9:15	Hauptteil 2: (Freie Spielsituation)	<p>Thema Mamis: <i>In den vergangenen Babybadestunden hattet ihr, Mamis, die Themen „Signale des Kindes wahrnehmen“, „Signale richtig interpretieren“, „auf Signale prompt und angemessen eingehen“.</i></p>	

		<p><i>Heute möchten wir euch noch vermitteln, dass wir Mütter nicht immer perfekt sein können. Geniesst den Stationenbetrieb mit eurem Kind und seid nicht zu streng mit euch selber, wenn ihr beim Spielen mit eurem Kind einmal nicht perfekt seid!</i></p> <p>Thema Kinder: Bälle Ball-Spielplatz/ Stationenbetrieb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liegen, sitzen, spielen im Ball-Bassin 2. Bälle durchs Rohr rollen, nachschauen, „fangen“ 3. Massage-Praxis: Noppenbälle zum Massieren (Airex-Matte) 4. Rand: Bälle reinwerfen, ins Wasser springen (für grössere K) 5. Seifenblasen (werden von Therapeutin gepustet) 6. Bälle in Korb legen, werfen... (Korb an Materialwand) <p>„Talentschuppen“ mit Föteli Jedes MuKi-Paar zeigt, was ihm besonders gefallen hat, und wird auf Wunsch dabei fotografiert.</p>	<p>Laminierte Bilder, Bälle in allen Formen und Variationen, Bassin, Körbe, Seifenblasen, Rohr, Noppenbälle, blaue Matte, Fotoapparat</p>
	Therapeutinnenverhalten	<p>TH bleibt im Hintergrund, gibt jedoch Hinweise, wenn nötig:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schultern des K sollte immer mit Wasser bedeckt sein: Durch den Auftrieb wird das Gewicht des K so ans Wasser übergeben und die Griffwechsel sind wesentlich leichter. ○ Schultern der M sollten mit Wasser bedeckt sein, so kann M immer Blickkontakt mit Kind haben und besser sehen, ob ihm etwas gefällt oder nicht. ○ Wenn K weint: Trost (ev. weg von der Gruppe, ev. aus dem Wasser) 	
9:25	Stundenabschluss: (Reflexion und Schlussritual)	<p>Kreis: Lied: „Ringel Reihe“, dabei im Kreis herum gehen und am Schluss K in Kreismitte schieben. Ringel, Ringel-Reihe, d Meiteli göhnd id Maie, d Buebe göhnd id Haselnuss und mached alli husch, husch, husch.</p> <p>Abschluss mit „Gemeinschaftserlebnis“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musik: Wasserschlagen-Pollonaise • Musik: Tanzschule im Gänsemarsch (vorderstes MuKi-Paar zeigt etwas vor, alle anderen machen nach) • Sog-Übung (alle „rennen“ im Kreis, bis Wasser mitfließt, dann sich während kurzem Moment treiben lassen) <p>Reflexion: <i>Es gibt viele Situationen, in denen ihr angemessen auf eure Kinder reagiert habt. Hat jemand von euch eine Situation erlebt, in der nicht alles rund gelaufen ist?</i> (Ev. > Also ich selber habe heute gestottert und konnte gar nicht das rüberbringen, das ich eigentlich sagen wollte...)</p>	<p>Musik</p> <p>Notizzettel Stift</p>

		<p><i>Jetzt simmer wüerkli scho fascht am Ändi vo dem Kürsli. Mir möchtet ois bedanke, dass ihr so guet mitgmacht händ und immer wider (mal) cho sind.</i></p> <p><i>Als Ufzgi möchtet mir oi bitte ois namal en Frageboge uszfülle und bitte bis nächst Wuche zrugg zschicke.</i></p> <p><i>Und als letschts möchtemier oi gern na d’Föteli verbii bringe und mit Chueche und Sirup na en kurze Uustusch (öppe e halb Stund) drüber ha wie ihr de Kurs im Nachhinein erläbt händ. Wäred ihr bereit für es letschts Träffe so i zwei Wuche? Wänn und wo wüers für oi passe?</i></p> <p>Schlussritual:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vers: „I bin e chline Spritzschwan“ I bin en chline ... Schprützschwan, ... Blasischwan, ... Blöterlschwan, ... Tauchschwan. (TH tauchen ab, Mamis, die möchten, ebenfalls) ○ Lied: „Ciao mitenand“ Ciao, ciao, ciao mitenand, ciao mit de einte Hand, ciao mit de andere Hand, ciao, ciao, ciao mitenand. 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Vers und Schlussritual: TH sprechen/singen vor und fordern die TN auf, gleich mitzumachen. • Reflexion: Alle haben gute Ideen gehabt! Jede konnte etwas vorzeigen, das ihr und ihrem Kind besonders gut gefallen hat. <p>Beispiele von prompten, angemessenen Reaktionen der TN während Stationenbetrieb beobachten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei unklaren Äusserungen im Reflexionsteil > Nachfragen 	
9:30	Verabschiedung	<ul style="list-style-type: none"> • Mu-Ki-Gruppen verlassen individuell das Bad (diejenigen, die duschen warten im Bad, bis die Dusche frei ist) 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH unterstützen, wo Hilfe nötig ist. 	
4. Stundenreflexion			
<p>Gedanken zum Stundenablauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Besammlung und Begrüssung: Es kommen alle 4 Frauen, Ch etwas spät – der Rest der Frauen warten bis sie bereit ist Sh hat ihren Badeanzug vergessen ○ Stundeneinstieg: etwas verzögert <p>Gedanken/Beobachtungen zu Mutter-Kind-Paaren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paar D/S: (-18) D. hat von selber Aufgaben angewendet, die mal im Kurs vorkamen (sich von K lenken lassen) → sie hat Ideen bekommen, was man im Wasser mit dem K machen kann. Sie wirkt heute gut gelaunt (Hypothese: Gruppenstimmung sehr wichtig?) 			

S. wirkt für sein Alter noch sehr klein, passiv bestaunt er die Welt. Es scheint ein wenig als sei er noch nicht auf der Welt angekommen
 D findet das Ballbad unangenehm (S. hat Kopf tiefer als Körper), Sie äussert Bedenken, dass er kippen könnte.
 Sie äussert Schwierigkeiten zum Generieren von eigenen Ideen für Vorzeigerunde.
 D übernimmt beim Umziehen nicht aktiv die Verantwortung für S. Sie geht davon aus, dass jemand schaut (ist sie gewohnt aus Betreuungshaus?).

- Paar Sh/K:
 (+18) wirkt distanziert, auch Distanz zur Tochter (sie nimmt fast mehr Kontakt zu den anderen Kindern auf)
 Trennungssituation ist geübt, K zeigt keine Reaktion bei Fremdbetreuung durch Th.
 Während Session wird sie zweimal darauf aufmerksam gemacht, dass K Kopf sehr tief hat.
 Für Talentshow wählt Mutter die Ballrutschbahn-Röhre.

- Paar Ch/K:
 (-18) zeigt sich sehr dankbar, freundlich, offen und fragt Th um persönlichen Rat
 Auch K zeigt ein geübtes Trennungsverhalten (sie ist mit 6 Mte aber auch noch jung für Fremden)
 Das Ballbad kennt sie aus der Kita, dort mag sie es gern.
 Für Talentshow wählt Mutter die Seifenblasen

- Paar V/O:
 Hat als einzige TN Negativ-Beispiele beobachtet (Hyp: kann es zulassen, steht an einem anderen Punkt im Leben, ist reflektierter und mutiger, sich auszudrücken...)
 O. zeigt mehr Freude als in anderen Einheiten. Beim Seifenblasen-Verplatzen lacht er.
 Mutter wählt für Talentshow die Ballrutschbahn-Röhre (Th. meinte, die Seifenblasen hätten ihm besser gefallen- mehr Emotionen sichtbar)

Allgemein:

TN beobachten keine „Mut nicht perfekt zu sein“ – Momente
 Kontrollgruppe zeigt Empathie auch mit Erwachsenen → Übertragung

Gruppe 2, Einheit Nr. 5:

Vorüberlegungen und Reflexion

Studierende: Chantal Wegmann Rebekka Mader	Einrichtung Züribad, Zürich Wiedikon
Thema der Einheit: <ul style="list-style-type: none"> • Mut haben nicht perfekt zu sein 	
Datum: 30.11.2013, 10:30 – 11:00 Uhr	

1. Ausgangslage (Problemstellung und Ressourcen der Einrichtung, Konstellationen, Kinder)

- 5 Mutter-Kind-Paare aus der Institution „Haus B“.

Heterogene Gruppe:

- Th. und K. (5 M.)
- Ma. und S. (9 M.)
- Sc. und S. (10 M.)
- Ky. und A. (1 J. 5M.)
- Sa. und F. (2 J. 5M.)

- Einrichtung: Bad mit 35°C Wassertemperatur

2. Zielsetzungen: Lektionsziele/Projektziele/Begründung

2.1. Übergreifende Ziele / Projektziele:

- Beantwortung der Forschungsfrage: Inwiefern bewährt sich ein psychomotorisches Bewegungsangebot für risikobelastete Mutter-Kind-Paare im Wasser um die mütterliche Feinfühligkeitskompetenz zu verändern?
- Für alle Beteiligte eine wertvolle Erfahrung

2.2. Stundenziele:

- Teilziele betreffend Fragestellung: Die Mütter haben den Mut, sich Momente der Inperfektion zuzugestehen.

2.3. Persönliche Ziele:

- Vielfältige Angebot für Mütter und Kinder
- Gute Gruppenstimmung
- Differenzierte Beobachtungen anstellen

3. Durchführung/Umsetzung (Stundeninhalte, Angebote)

Zeit	Inhalt	Didaktik / Methodik, besondere Hinweise	benötigte Materialien
10:20	Besammlung und Begrüssung:	<ul style="list-style-type: none"> • Besammlung vor dem Hauseingang • Kurze persönliche Begrüssung aller Teilnehmenden • Gemeinsames Hereingehen • Kurze Erklärungen zu den Räumlichkeiten 	Wickelmatten in div. Räumen, Abfallsäcke, Badewindeln
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH sind selber bereits umgezogen • Von Vorteil, bereits die Namen der Paare zu kennen. • Zu allen gleichermassen Kontakt aufnehmen 	
10:30	Stundeneinstieg:	<p>Anfangsritual im Kreis</p> <p>Froschgriff:</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Lied „Räge-Räge-Tröpfli“ Räge, Räge-Tröpfli, es rägnet uf mis Chöpfli, es rägnet us em Wulkefass, und alli Chinder werdet nass, Räge, Räge-Tröpfli. ○ Vers: „Mit de Fingerli“ Mit de Fingerli, mit de Fingerli, mit de Füschtli, mit de Füschtli, mit de Elleboge, mit de Elleboge, mit de flache Händ, mit de flache Händ, platsch, platsch, platsch, platsch, platsch... 	
10:35	Hauptteil 1: (Geführte Angebote)	<p><i>Es freut uns, dass ihr alle noch einmal gekommen seid. Das Thema unserer letzten Einheit ist: Mut haben, nicht perfekt zu sein.</i></p> <p>Kanapee-Position:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Füsse massieren, Beine dehnen • WS aufrollen: „Alli Füess tromeled...“ <p>Achselgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fussalat (alle Füsse in der Mitte) • Strampelparade mit Strandball (Strandball in der Mitte, bleibt er auch da bei sooooo vielen kleinen Füessen?) • Jedes Kind hat einen Fussball (Strandball), diesen vor sich herstossen, „Goal“ (Wäschekorb) machen. • Handball ausprobieren • Blasball ausprobieren • Spritzball ausprobieren (durch das Anspritzen den Ball wegtransportieren) <p>Spielgriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kreis: 1-2-3- viele Bälle auftauchen lassen • Bälle in Bassin bringen legen/werfen 	Strandbälle, Wäschekorb Bassin
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH erklären und zeigen vor • Bei Lied/Vers TN auffordern, gleich mitzumachen (ev. Wiederholung vorschlagen) • TH greifen ev. korrigierend ein • TH loben gute Sequenzen 	
10:45	Hauptteil 2: (Freie Spielsituation)	<p>Thema Mamis: <i>In den vergangenen Babybadestunden hattet ihr, Mamis, die Themen „Signale des Kindes wahrnehmen“, „Signale richtig interpretieren“, „auf Signale prompt und angemessen eingehen“.</i> <i>Heute möchten wir euch noch vermitteln, dass wir Mütter nicht immer perfekt sein können. Geniesst die Stationen mit eurem Kind und seid nicht zu streng mit euch selber, wenn ihr beim Spielen mit eurem Kind einmal nicht perfekt seid!</i></p>	

		<p>Thema Kinder: Bälle</p> <p>Ball-Spielplatz/ Stationenbetrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liegen, sitzen, spielen im Ball-Bassin • Bälle durchs Rohr rollen, nachschauen, „fangen“ • Massage-Praxis: Noppenbälle zum Massieren • Rand: Bälle reinwerfen, ins Wasser springen (für grössere K) • Seifenblasen (werden von Therapeutin gepustet) • Bälle in Korb legen, werfen (Korb an Materialwand) <p>„Talentschuppen“ mit Föteli</p> <p>Jedes MuKi-Paar zeigt, was ihm besonders gefallen hat, und wird auf Wunsch dabei fotografiert.</p>	Laminierte Bilder, Bälle in allen Formen und Variationen, Bassin, Körbe, Seifenblasen, Rohr, Noppenbälle, blaue Matte, Fotoapparat
	Therapeutinnenverhalten	<p>TH bleibt im Hintergrund, gibt jedoch Hinweise, wenn nötig:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schultern des K sollte immer mit Wasser bedeckt sein: Durch den Auftrieb wird das Gewicht des Kindes so ans Wasser übergeben und die Griffwechsel sind wesentlich leichter. ○ Schultern der M sollten mit Wasser bedeckt sein, so kann M immer Blickkontakt mit Kind haben und besser sehen, ob ihm etwas gefällt oder nicht. ○ Wenn K weint: Trost (ev. weg von der Gruppe, ev. aus dem Wasser) 	
10:55	Stundenabschluss (Reflexion und Schlussritual)	<p>Kreis:</p> <p>Lied: „Ringel Reihe“, dabei im Kreis herum gehen und am Schluss K in Kreismitte schieben.</p> <p>Ringel, Ringel-Reihe, d Meiteli göhnd id Maie, d Buebe göhnd id Haselnuss und mached alli husch, husch, husch.</p> <p>Abschluss mit „Gemeinschaftserlebnis“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musik: Wasserschlagen-Pollonaise • Musik: Tanzschule im Gänsemarsch (vorderstes MuKi-Paar zeigt etwas vor, alle anderen machen nach) • Sog-Übung (alle „rennen“ im Kreis, bis Wasser mitfließt, dann sich während kurzem Moment treiben lassen) <p>Reflexion:</p> <p><i>Es gibt viele Situationen, in denen ihr angemessen auf eure Kinder reagiert habt. Hat jemand von euch eine Situation erlebt, in der nicht alles rund gelaufen ist? (Ev.: Also ich selber habe heute gestottert und konnte gar nicht das überbringen, das ich eigentlich sagen wollte...)</i></p> <p><i>„Jetzt simmer wüerkli scho fascht am Ändi vo dem Kürsli. Mir möchtet ois bedanke, dass ihr so guet mitgmacht händ und immer wider (mal) cho sind. „</i></p>	<p>Musik</p> <p>Notizzettel Stift</p>

		<p><i>Als Ufzgi möchtet mir oi bitte ois namal en Frageboge uszfülle und bitte bis nächst Wuche zrugg zschicke.</i></p> <p><i>Und als letschts möchtemier oi gern na d’Föteli verbii bringe und mit Chueche und Ztrinke na en churze Uustusch (öppe e halb Stund) drüber ha wie ihr de Kurs im Nachhinein erläbt händ. Wäred ihr bereit für es letschts Träffe so i zwei Wuche? Wänn und wo würs für oi passe?</i></p> <p>Schlussritual:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vers: „I bin e chline Spritzischwan“ I bin en chline ... Schprützischwan, Blasischwan, ... Blöterlichwan, ...Tauchischwan. (TH tauchen ab, Mamis, die möchten, ebenfalls) ○ Lied: „Ciao mitenand“ Ciao, ciao, ciao mitenand, ciao mit de einte Hand, ciao mit de andere Hand, ciao, ciao, ciao mitenand. 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Lied und Schlussritual: TH sprechen/singen vor und fordern die TN auf, gleich mitzumachen. Reflexion: Alle haben gute Ideen gehabt! Jede konnte etwas vorzeigen, das ihr und ihrem Kind besonders gut gefallen hat. Beispiele von angemessenen Reaktionen der TN während Stationenbetrieb beobachten • Bei unklaren Äusserungen im Reflexionsteil > Nachfragen • Reflexion: TH machen kurz Notizen 	
11:00	Verabschiedung	<ul style="list-style-type: none"> • Mu-Ki-Gruppen verlassen individuell das Bad (diejenigen, die duschen warten im Bad, bis die Dusche frei ist) 	
	Therapeutinnen-Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> • TH unterstützen, wo Hilfe nötig ist. 	
4. Stundenreflexion			
<p>Gedanken zum Stundenablauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Besammlung und Begrüssung: T. kommt mit Schwester D., Sc und Sa werden von An.begleitet <p>Gedanken/Beobachtungen zu Mutter-Kind-Paaren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paar T/K: Unzimperlicher Umgang mit Kind (kulturell bedingt?) K hat heute deutlich weniger Wasser geschluckt. K als Gruppenmittelpunkt, auch Mutter inszeniert sich und ihn gern. T schickt K im Bassin durchs Bad selber lehnt sie sich zurück → „Gottvertrauen“ aber auch risikohaft. Für Talentshow zeigt sie K im Bassin und wie sie mit ihm durch das Wasser schwimmt (immer Bewegung, wenn er zappelt) 			

- Paar Sc/Sa:
 grosser Fortschritt in der Wassergewöhnung von Sa bemerkbar im vgl zur ersten Einheit.
 Praktikantin zeigt sich erneut erstaunt über Ausdauer von Sa (Dass sie während einer halben Stunde zufrieden sei, sehe man sonst nie).
 Sc ist gelöster als in anderen Einheiten, sie freut sich, dass es Sa gefällt (Hyp: Druck etwas von ihr abgefallen, da sie Kurs besser einschätzen kann und weiss, dass „alles“ ok ist)
 Schwenken von Sa im Wasser grenzt an Schütteln → Tempo ist nicht adäquat
 Praktikantin zeigt Sc Ideen, was man auch noch machen könnte → für Sc ist mehr Struktur wichtig.
 Für Talentshow wählt sie: Wie Sa schwimmt.
- Paar S/F: Szene:
 F steht am Beckenrand und wirft Bälle ins Wasser, S steht zwei Meter hinter ihm.
 Praktikantin sagt zur S: „Gäll du passisch uf, dass er nöd plötzlich en Chöpfler macht.“ S antwortet: „Das würdi dänn scho ghööre“
 F äussert heute mehrfach den Wunsch zur Mutter zu wollen. (Hyp. Sie war in letzter Zeit für ihn etwas abwesend? Notfallintervention?)
 S sagt, dass sie immer viel aufräumen muss.
 Sehr feinfühlig sagt S zu F: „Mama hebt dich, muesch kei Angst ha“
 Für Talentshow zeigt sie wie F Freude hat, wenn sie ihn hochwirft.

Allgemein:

Momente des Zuhörens sind kaum möglich (Aufmerksamkeit, Interesse?)
 Hypothese 1: Lernsituation nicht gewohnt, da keine Schulkarriere.
 Hypothese 2: Zu absorbiert, da Herausforderung schon gross genug ist, mit Kind im Wasser zu sein.

III.XII Schriftliche Befragung vor der Intervention (leer)

Fragebogen – Teil 1

1 Name/Vorname (der Mutter): _____

2 Mit welchem Ziel oder Wunsch kommen Sie in den Schwan-und-Schwänchen –Kurs?

3 Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie an Wasser denken?

4 Üben oder übten Sie ein Hobby mit oder im Wasser aus? (Schwimmen, Surfen,...)

5 Gibt es etwas, das die Kursleitung im Zusammenhang mit Ihrem Aufenthalt im Wasser wissen sollte? (Z.B. Schöne oder bedrohliche Erlebnisse mit Wasser?)

6 Gibt es etwas, das die Kursleitung im Zusammenhang mit dem Aufenthalt Ihres Kindes im Wasser wissen sollte? (Z.B. Schöne oder bedrohliche Erlebnisse mit Wasser?)

7 Leiden Sie unter akuten oder chronischen Krankheiten/Beschwerden?

8 Leidet Ihr Kind unter akuten oder chronischen Krankheiten/Beschwerden?

Fragebogen - Teil 2

Im Rahmen unserer Diplomarbeit möchten wir untersuchen, ob sich das Element Wasser eignet, um die Mutter-Kind-Bindung zu intensivieren. Um diesbezüglich Aussagen machen zu können, sind wir auf die Mithilfe der Teilnehmenden angewiesen. Wir bitten Sie darum, folgende Fragen zu beantworten. Im Anschluss an den Kurs werden wir nochmals einen Fragebogen verteilen.

1. Wie wichtig finden Sie eine gute Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Kind? (Bitte ankreuzen)

1 2 3 4 5 6

Unwichtig Sehr wichtig

2. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter die verbalen und nonverbalen Signale Ihres Kindes entdeckt? (Z.B.: Das Kind zeigt geweitete Augen.)

1 2 3 4 5 6

Unwichtig Sehr wichtig

3. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter die Signale Ihres Kindes richtig interpretiert? (Z.B.: Geweitete Augen könnten Schreck/Angst bedeuten.)

1 2 3 4 5 6

Unwichtig Sehr wichtig

4. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter auf die Signale Ihres Kindes angemessen reagiert? (Z.B.: Die Mutter bietet Schutz, wenn das Kind Angst zeigt.)

1 2 3 4 5 6

Unwichtig Sehr wichtig

5. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter auf die Signale Ihres Kindes unmittelbar reagiert? (Z.B.: Die handelt Mutter sofort, wenn sie bei ihrem Kind Angst feststellt.)

1 2 3 4 5 6

Unwichtig Sehr wichtig

6. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter mit ihrem Kind über eine deutliche Mimik kommuniziert? (Z.B. Die Mutter zeigt ihre Freude durch Lachen.)

7. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter bei der Kommunikation mit ihrem Kind ihre Stimmlage gezielt einsetzt? (Z.B.: Die Mutter spricht mit einer beruhigenden oder anregenden Stimmlage.)

8. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter bei der Kommunikation mit ihrem Kind eine deutliche Gestik benutzt? (Z.B.: Die Mutter winkt das Kind zu sich.)

9. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter mit ihrem Kind in der Babysprache spricht? (Z.B.: Die Mutter zeigt dem Säugling einen Stoffhund und sagt „wau-wau“.)

10. Wie wichtig finden Sie es, dass Mutter und Kind gemeinsame Aktivitäten erleben? (Z.B.: Die Mutter und ihr Kind spielen gemeinsam mit Klötzchen.)

11. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter ihr Kind lobt und ihm Beachtung schenkt? (Z.B.: Die Mutter sagt bei einem gelungenen Spiel, „oh, das hast du gut gemacht“.)

12. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter ihrem Kind ihre Gefühle erklärt? (Z.B.: „Heute bin ich etwas traurig weil“.)

13. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter ihr Kind beim Entdecken seiner Umgebung unterstützt? (Z.B.: Die Mutter ermuntert das Kind, im Gras herumzukrabbeln.)

14. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter passiv im Hintergrund bleiben und ihr Kind beobachten kann? (Z.B.: Die Mutter lässt das Kind im Gras herumkrabbeln und schaut von einigen Metern Abstand zu.)

15. Wie wichtig finden Sie es, dass eine Mutter ihren Ärger und ihre Wut vor ihrem Kind zurückhalten kann? (Z.B.: Dem Kind passiert ein Missgeschick. Die Mutter bleibt im Moment ruhig und verarbeitet ihren Ärger anschliessend für sich. Das Kind ist von diesem Prozess ausgeschlossen)

16. Sind Sie der Meinung, dass eine Mutter perfekt sein sollte?

17. Welche Herausforderungen erleben Sie momentan persönlich in ihrer Mutterrolle?

Vielen Dank für das Ausfüllen und das Retournieren des Fragebogens bis Ende September 2013!

III.XIII Schriftliche Befragung nach der Intervention (leer)

Fragebogen – Teil 1

1. Name/Vorname (der Mutter): _____

2. Was hat dir am Kurs gefallen?

3. Was hat dir am Kurs nicht gefallen?

4. Wo konntest du profitieren? Was hast du gelernt?

5. Was ist jetzt anders als vor dem Kurs, wenn du mit deinem Kind badest?

6. Gibt es etwas in der Beziehung zu deinem Kind, das sich seit dem Kurs grundsätzlich verändert hat?

7. Würdest du wieder in den Kurs kommen?

8. Was hättest du dir noch gewünscht?

Fragebogen - Teil 2

Im Rahmen unserer Diplomarbeit möchten wir untersuchen, ob sich das Element Wasser eignet, um die Mutter-Kind-Bindung zu intensivieren. Um Aussagen dazu machen zu können, sind wir auf deine Mithilfe angewiesen. Wir bitten dich noch einmal dieselben Fragen zu beantworten wie vor dem Kurs. Setze die Kreuze spontan aus deiner momentanen Befindlichkeit heraus.

9. Wie wichtig findest du eine gute Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Kind? (Bitte ankreuzen)

1 2 3 4 5 6

Unwichtig Sehr wichtig

10. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter die verbalen und nonverbalen Signale ihres Kindes entdeckt? (Z.B.: Das Kind zeigt geweitete Augen.)

1 2 3 4 5 6

Unwichtig Sehr wichtig

11. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter die Signale ihres Kindes richtig interpretiert? (Z.B.: Geweitete Augen könnten Schreck/Angst bedeuten.)

1 2 3 4 5 6

Unwichtig Sehr wichtig

12. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter auf die Signale ihres Kindes angemessen reagiert? (Z.B.: Die Mutter bietet Schutz, wenn das Kind Angst zeigt.)

1 2 3 4 5 6

Unwichtig Sehr wichtig

13. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter auf die Signale ihres Kindes unmittelbar reagiert? (Z.B.: Die handelt Mutter sofort, wenn sie bei ihrem Kind Angst feststellt.)

1 2 3 4 5 6

Unwichtig Sehr wichtig

14. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter mit ihrem Kind über eine deutliche Mimik kommuniziert? (Z.B. Die Mutter zeigt ihre Freude durch Lachen.)

15. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter bei der Kommunikation mit ihrem Kind ihre Stimmlage gezielt einsetzt? (Z.B.: Die Mutter spricht mit einer beruhigenden oder anregenden Stimmlage.)

16. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter bei der Kommunikation mit ihrem Kind eine deutliche Gestik benutzt? (Z.B.: Die Mutter winkt das Kind zu sich.)

17. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter mit ihrem Kind in der Babysprache spricht? (Z.B.: Die Mutter zeigt dem Säugling einen Stoffhund und sagt „wau-wau“.)

18. Wie wichtig findest du es, dass Mutter und Kind gemeinsame Aktivitäten erleben? (Z.B.: Die Mutter und ihr Kind spielen gemeinsam mit Klötzchen.)

19. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter ihr Kind lobt und ihm Beachtung schenkt? (Z.B.: Die Mutter sagt bei einem gelungenen Spiel, „oh, das hast du gut gemacht“.)

20. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter ihrem Kind ihre Gefühle erklärt? (Z.B.: „Heute bin ich etwas traurig weil“.)

21. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter ihr Kind beim Entdecken seiner Umgebung unterstützt? (Z.B.: Die Mutter ermuntert das Kind, im Gras herumzukrabbeln.)

22. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter passiv im Hintergrund bleiben und ihr Kind beobachten kann? (Z.B.: Die Mutter lässt das Kind im Gras herumkrabbeln und schaut von einigen Metern Abstand zu.)

23. Wie wichtig findest du es, dass eine Mutter ihren Ärger und ihre Wut vor ihrem Kind zurückhalten kann? (Z.B.: Dem Kind passiert ein Missgeschick. Die Mutter bleibt im Moment ruhig und verarbeitet ihren Ärger anschliessend für sich. Das Kind ist von diesem Prozess ausgeschlossen)

24. Bist du der Meinung, dass eine Mutter perfekt sein sollte?

25. Gibt es noch etwas, das du sagen möchtest?

Herzlichen Dank für das Ausfüllen und das Retournieren des Fragebogens bis Donnerstag, 5.12.2013!

III.XIV Auswertung der schriftlichen Panelbefragung

Gruppe 1

	1 (v-n)	2	3	4	5	6	7	8	9
A	6 - 6	6 - 6	6 - 6	6 - 6	6 - 5	6 - 6	6 - 6	6 - 6	6 - 5
B	6 -	5 -	6 -	6 -	6 -	6 -	6 -	6 -	6 -
C	6 - 6	6 - 6	6 - 6	6 - 5	6 - 5	6 - 6	6 - 6	6 - 6	6 - 6
D*	6 - 6	6 - 6	5 - 6	6 - 6	4.7- 6	6 - 5	6 - 5	6 - 5	3.4- 4
	10	11	12	13	14	15	16		
A	6 - 6	6 - 6	6 - 3	6 - 6	6 - 6	6 - 6	2 - 1		
B	5 -	6 -	6 -	6 -	5 -	4 -	4 -		
C	6 - 6	6 - 6	6 - 4	6 - 5	6 - 6	6 - 5	2 - 5		
D*	6 - 6	6 - 6	6 - 5	5 - 2	5 - 5	5 - 4	2 - 1		

* Kontrollgruppe

Gruppe 2

	1 (v-n)	2	3	4	5	6	7	8	9
E	5 - 4	4 - 4	4 - 5	5 - 5	5 - 5	4 - 5	4 - 4	3.5- 4	4 - 5
F	6 - 5	6 - 4	6 - 6	6 - 4	6 - 5	6 - 5	6 - 3	6 - 6	6 - 5
G	6 - 6	6 - 6	6 - 6	6 - 6	6 - 6	6 - 6	5 - 6	6 - 6	6 - 6
H	6 - 6	6 - 5.5	6 - 5	6 - 5	4 - 3.5	5 - 5.8	6 - 5.8	5 - 5.8	4 - 3.5
I	6 - -	6 - -	6 - -	6 - -	6 - -	5 - -	5 - -	5 - -	5 - -
	10	11	12	13	14	15	16		
E	3.8- 4	4.4- 4	3.5- 5	4 - 4	5 - 5	4.8-3.8	1.4- 3		
F	6 - 6	6 - 6	5 - 4	6 - 6	6 - 5	6 - 4	5 - 5		
G	6 - 6	6 - 6	4.4- 3	6 - 6	5 - 6	6 - 3	3 - 3.5		
H	5.5-5.8	6 - 5.8	6 - 5.8	6 - 3.5	5 - 5.8	4.5-5.5	1 - 1		
I	6 - -	5 - -	5 - -	5 - -	5 - -	5 - -	4 - -		

III.XV Leitfaden für das Gruppeninterview

Leitfaden Gruppeninterview

Kriterien für die Interviewpartnerinnen:

- Teilnehmerin des Schwan- und-Schwänchen-Kurses
- Bewohnerin einer Mutter-Kind-Institution

Erzählkompetenz:

- Kommunikativ
- Weiblich
- Über 14 Jahre alt

Erfahrungswelt:

- Mutter von mindestens einem Kind
- Nutzt momentan oder nutzte in jüngster Zeit das Angebot des betreuten Wohnens
- Hat am Schwan-und-Schwänchen-Kurs teilgenommen
- War bei den Reflexionsangeboten am Ende der Kurseinheiten anwesend → Vorbereitung auf das Interview
- Hat im Vorfeld des Interviews den zweiten Fragebogen zur mütterlichen Feinfühligkeit und der Kursbeurteilung ausgefüllt

Kultureller Hintergrund:

- Versteht (einigermassen) Deutsch bzw. Mundart

Beginn	
<i>Thema im Groben</i>	<i>Thema schildern (nicht detailliert):</i> Wien ihr wüsst, het de Bade-Kurs im Rahmen vo oiserer Diplomarbeit stattgfunde. I dere Arbet möchte mir usefinde, ob Fraue, wo grad in ere nid ganz liechte Situation stecked, für ihre Rolle als Mami vomene settige Kurs im Wasser chönd profitiere. Jetzt händ ihr zweimal en Frageboge usgefüllt. Nomal viele Dank fürs Usfülle und Zruggschicke. Jetzt möcht ich mit eu das Ganze nomal mit echli Distanz aluege. (Es sind ja scho zwei Wuche verbii, sit em letschte Mal Bade.) Villicht finde mir zäme di eint oder di anderi Antwort.
<i>Zeitliches</i>	De zitlichi Umfang isch öppee halb Stund.
<i>Einverständnis Aufnahme</i>	Sind ihr iverstande, wenn ich das Gspröch mit eme Diktaphon ufnihme?
<i>Kommunikationsregeln</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Ich freue mich, wenn ihr einfach chli chönnted verzelle.2. Ich stelle eu während dem Interview au verschidene Frage, aber eigentlich läuft die Diskussion unter eu.3. Wenn ihr öppis nid verstöhnd, denn fraged doch einfach.

Leitfragen	Check / Memo	konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs-/ Steuerungsfragen
<p>Mir hend es paar Föteli mitbracht vo de drü letschte Badestunde.</p> <p>Was bliibt eu bsunders in Erinnerig? (Möged ihr oi erinnere mal glached zha? Stress, Angst, ... Hend ihr öppis glernt über de Umgang mit Kind? Was hend ihr im Kurs Neus über euers Kind erfahre? Wie isch dänn das gsi, wänn du elei da gsi bisch?)</p> <p>Wie isch de Wäg gange, vorem Bade, nachem Bade? Umzieh i dene änge Platzverhältnis?</p>	Teilaspekt „Kontakt bieten“	Möged ihr eu a ne Situation erinnere, won ihr eurem Kind sehr nöch gsi sind (euch nöch gfüht hend)? Was sind das für Situatione gsi?	Hend ihr öppis chönne profitiere vom Kurs? (Also i meine euch als Mamis für eure Umgang mit eune Chind?) Wie meinsch das? Magsch das no gnäuer beschriibe, was da demit meinsch? Hend ihr andere das au so erläbt? Was meined ihr andere da dezue?
	Teilaspekt „Signale wahrnehmen“	I welne Situatione hender euers Kind bsunders guet wahrgnoh, - also i meine gseh, ghört oder gspürt?	
	Teilaspekt „Signale deuten/interpretieren“	Möged ihr öi a ne Situation erinnere, won ihr unsicher gsi sind, was in eurem Kind vorgoht? Was isch das für ne Situation gsi?	
	Teilaspekt „Adäquat reagieren“	Ihr hend ganz e Huufe Mal superguet uf eures Kind reagiert. Möged ihr öi an irgendeini vo dene Situatione erinnere? A weli?	
	Teilaspekt „Prompt reagieren“	Hets Momänt gäh, won ihr sofort hend müesse reagiere, damit s eurem Kind guet gange isch?	
	Aspekt Wasser	Wie hend ihr eu im Wasser gefüht? Wie isch für eu das gemeinsame	Hets öppis gäh, won ihr im Wasser bsunders guet hend chönnen üebe?

		Bade mit eurem Chind gsi?	
	Aspekt „psychomotorisches Angebot“	Wie ischs eu mit em Ablauf vo de Kurseinheit gänge? Also i meine, s Anfangsritual, die gemeinsame Üebige, denn de frei Stationebetrieb und denn s Schlussritual?	Wie hend ihr d Üebige gfunde, womer mitenand gmacht hend? Wie hend ihr de Stationebetrieb gefunde, wo dir sälber mit öine Chinder gspielt hend? Wie hend ihr s Anfangs- und Schlussritual gfunde?
Wie isch s eu gange bim Usfülle vom zweite Frageböge?	Vergleich der Fragebogen <i>vorher – nachher</i> Was isch andersch gsi als bim erste Mal?		Bi de Uswärtig vo de Frageböge isch ufgefalle, dass zum Bispiel s angemässne Reagieren uf die kindliche Signal als nüm so wichtig agkrützt worde isch. Wora ligt das ächt? Wie köndt ihr eu das erkläre? Zum Biispil au, dass e Mueter ihrem Chind ihri Gefühl erklärt, isch allgemein nüm so wichtig aglueget worde wie bim erschte Frageböge. Isch es Zuefall? Spontani Reaktion? Isch di erscht Antwort zhööch igstufte worde und di zweit relativiert das? Differzierter, gnauer überleid bim Usfülle?
Abschluss			
Danke vielmal für euri Antworte. Es isch interessant gsi, vo eune Erfahrig mit em Baden z ghöre. Für euri Bereitschaft zum Interview bin ich sehr dankbar, au für die Ziiit, won ihr eu gnöh händ. Ich ha eu als kliises Dankeschön öpis mitbracht.			

III.XVI Transkription des Interviews mit der Gruppe 1

Transkript Interview Gruppe 1

Datum: Dienstag, 17. Dezember 2013
 Ort: Haus U, ZH
 Interviewte Personen: De, Ch und Sh nahmen gemeinsam mit ihren Kindern an mindestens drei der sechs Kurseinheiten „Schwan- und – Schwänchen“ teil.
 Dauer: 42'20

Transkriptionszeichen

Zeichen	Bedeutung
I	Interviewerin
De, Sh, Ch	Befragte Personen
TN	Teilnehmerinnen (alle befragte Personen)
Ks, Kk, Kc	Kinder der Teilnehmerinnen
(zögert) etc.	Paraverbale Äusserung
(-)	Kurze Pause
(---)	Dauer längerer Pause
(...)	Unklarheiten

Codezeichen

Zeichen	Bedeutung
MF	Mütterliche Feinfühligkeit
EK	Elterliche Kompetenz
EW	Element Wasser
PA	PMT-Angebot
ZG	Zielgruppe

Zeit	Transkript	Paraphrase	Code	Fazit
0:00	I: Genau,(-) und zwar geht s öppe zwänzg Minute wahrschindlich, je nachdem wievil ihr möged verzelle (Gelächter). Ehm (---), und ich wirde oi scho Frage stelle, aber eigentlich hoff ich, dass ihr so chli frei vo oi verzelled und s au e Diskussion villicht git zwüsched oi und mir und... Ich han oi zum Afang öpis mitbracht (-----)	Die Interviewerin gibt Erklärungen zum Ablauf des Gesprächs ab. Sie kündigt an, dass sie Fragen stellen wird, äussert aber auch den Wunsch, dass die TN frei erzählen. Als Einstieg werden Photos der letzten drei Stunden werden auf den Tisch gelegt.		
0:42	De: Jöö! (Leises Gelächter) I: Da, ... sehr unscharf zum Teil (-----) De: (Lacht) de Ks (lacht)! Sh: Jöö! De: So nöd Froid gha det inne! I: Ihr chönd das gern umegää, oder De: (lacht) lueg (lacht)! Ch: Ohhh (mitfühlender Tonfall), de Ks! De: (lacht) Sh: Zeig emal! So nes herzigs Foti!	Photos werden betrachtet und kommentiert. De lacht über ein Bild, welches ihren Sohn weinend zeigt, Ch zeigt Mitgefühl und Sh findet das Bild herzig.	MF	Anhand der Bilder werden die Signale der Kinder wahrgenommen. <i>Anmerkung: Ch zeigt mit ihrem verbal ausgedrückten Mitgefühl im Gegensatz zu De und Sh eine angemessene Reaktion.</i>

	Morge (-), ja.			
06:56	<p>Ch: Aso bi mir isch ehm, ich bi ja mängisch vo Luzärn cho (lacht).</p> <p>I: E Rieesewäg!</p> <p>Ch.: Ja das isch scho asträngend gsi, aber am, aso Hicho isch sehr asträngend gsi, aber nachher isch s richtig, si het gschlafe wil si so müed gsi isch, immer, aso richtig schön gsi.</p> <p>I: Ä chli Ziit für dich.</p> <p>Ch: Mm, ja.</p> <p>I: Du bisch nöd müed gsi nachhär?</p> <p>Ch: Nei, aso doch ei..., s letschte Mal bin i im Zug igschlafe (-).</p> <p>Sh: Ah, das chönnt i nie.</p> <p>Ch: Ich ha min Fründ bim Ruckwäg debi.</p> <p>Sh: Ah, ja, wenn de Fründ debii isch, denn scho.</p> <p>Ch: Aber allei..</p> <p>Sh: Aber mit em Chind oder so.</p> <p>(Gelächter)</p> <p>Ch: He, nei!</p> <p>(---)</p>	Ch empfand den Hinweg als anstrengend. Auf dem Rückweg habe ihr Kind geschlafen, was sie sehr begrüsst habe. Als ihr Freund anwesend gewesen sei, habe sie sogar etwas schlafen können.	EK	Auch eine weite TN empfand den Hinweg als anstrengend. Beim Rückweg wird die Anwesenheit einer weiteren Begleitperson/des Freundes als Entlastung wahrgenommen.
07:40	<p>De: Ich hett immer Angscht, dass mir öpper s Gäld chlaut (lacht).</p> <p>Sh: Ja, d Täsche, (-) das isch immer so gsi,(-) mir au, immer, au wenn ich müed gsi bin, nie gschlafe, wenn ich es Wiili han gha. Wil suscht, me ghört s ja da, aber wenn mer im Bett ligt, schlaft mer ja und mer ghört sis Chind mega schlächt, wenn mer schlaft. Mi ghört s ja eh spöter. Me realisiert erscht spöter, dass s Chind brüelet.</p> <p>Wil mr dänkt, amigs stellt mer sich ja vor, es wär im Traum so, aso s Chind würd im Traum brüele.</p> <p>I: Stimmt</p>	De erklärt, dass sie beim Schlafen ihr Kind später höre als im Wachzustand.	MF	Eine TN realisiert, dass ihre Wahrnehmung des Kindes vermindert ist, wenn sie schläft.
08:13	<p>Sh: Aso, ich ghör s gar nüm.</p> <p>(Gelächter)</p> <p>Ch: Doch, ich ghör s grad, ein Muks und ich bin wach, hellwach, ussert ei Nacht, han i s mal nöd ghört.</p> <p>Sh: Am Morge weckt mich immer di Chlii anstatt ich si (lacht).</p> <p>Ch: Si weckt mich amel au.</p> <p>Sh: Scho? (---) Si isch, si isch (tiefes Einatmen) si isch rächt e meeeegaliebi. Aso, am Morge wenn si gseht, dass ich no schlafe, amigs schlaft si denn au no wiiter, so chli 10 Minütli</p> <p>I: Jöö.</p> <p>Sh: Oder si seit „hallooo“ (in hoher Stimmlage)!</p> <p>(Gelächter)</p> <p>I.: Mm (Zustimmung).</p> <p>Sh: Ja,(-) bis ich s ghöre, (-) ja, (-) aber ich nimm si no gern viil im mis Bett.</p> <p>(Gelächter)</p>	<p>Sh erzählt, dass sie ihr Kind gar nicht mehr höre, wenn sie schlafe.</p> <p>Ch erzählt, dass sie bei kleinsten Geräuschen ihres Kindes in der Regel sofort aufwache.</p> <p>Sh berichtet, dass ihre Tochter sie (Sh) weiterschlafen lasse, sobald sie merke, dass die Mutter noch schlafen würde.</p>	MF MF	<p>Eine andere TN sagt, dass sie ihr Kind im Schlaf gar nicht mehr wahrnehme.</p> <p>Die dritte TN ist der Meinung, dass ihre Wahrnehmung nicht vermindert sei, wenn sie schlafe.</p> <p><i>Anmerkung: Eine TN interpretiert das Verhalten ihres Kindes als feinfühlig, obwohl dies aus entwicklungspsychologischem Standpunkt her nicht zutreffen kann.</i></p>

	<p>Ch: Ich au. Sh: Wil am Morge weckt si mich denn so herzig, denn tuet si mis Gsicht streichle, „uhu-uhu“ (in hoher Stimmlage)!</p> <p>De: De Ks zieht mir a de Hoor! (Gelächter)</p> <p>Sh: Das het si bi mir am Afang au gmacht. (-) Aber s isch richtig herzig, wenn si so di erschte Wörter chönd... Mir immer „hallo-oo“ (in kindlicher Stimmlage) (Gelächter), „hall-oo“, „mam-mam“ – „mam-mam“.</p> <p>De: Ja, voll, „mam-mam“, jedes Mal nach em Bade het si au so erläbt. Sh: Jaa. I: Ah! (---)</p>			
09:32	<p>Sh: Aber si het immer Froid gha bim Schwümme, immer. De: Ich find s au schad, dass ufghört het. (-) I: Ja? De: Wil de Ks het mega Froid gha. Ch: Aber s wär besser am Namittag. I: S wär besser am Namittag? De: Mmm (Zustimmung). Sh: Ohh, viil besser. De: (lacht) (---) I: Jaa, (-) jaa, (-)das hämmer jetz au gseit, wo mer da ane cho sind, oder wenigstens, mir händ ja wi nach oi namal e Gruppe gha. Ch: Das hani gar nöd gwüsst. I: (-) Das ihr hätted chönne di zweit Gruppe si.</p>	<p>Sh und De haben wahrgenommen, dass ihre Kinder über das Baden/den Badekurs Freude zeigten.</p> <p>Mehrere TN hätten eine spätere Kurszeit bevorzugt.</p>	<p>MF EW</p> <p>MF/E W</p> <p>PA</p>	<p>Die Kinder zeigten Freude am Babybaden.</p> <p>Die Tageszeit war für diese Gruppe ungünstig.</p>
11:50	<p>De: Wemmer d Stäge abelaufst gaht s glaub nur zwei Minute zum Bahnhof und wemmer ebe mit em Chinderwage de Umwäg macht brucht mer öppe zäh Minute (-). Isch schon no lang. Und darum, (-) jede Morge, wenn i han müesse ufstah bin ich di ganzi Ziit am Seckle gsi und bin i einisch, hani de Zug verpasst gha, wil d Türe nümme ufgegang isch. I: Ach, und scho alles parat! De: Mm (Zustimmung). I: En Riiesestress gha! De: (lacht) Ja,(-) immer ränn ich det abe wenn ich s Wuchenänd han, immer! „Oh ja, nei, das han i no vergässe, oh ja, nei das bruch i no!“ (Imitation Selbstgespräch)</p>	<p>De berichtet von ihrem Zeitmangel, um den Zug rechtzeitig zu erreichen, was ihr nicht immer gelingt. Vor allem am Wochenende ist die eigeplante Zeit knapp. Oft fällt ihr kurzfristig noch ein, was sie vergessen hat einzupacken.</p>	<p>EK</p> <p>EK</p> <p>EK</p>	<p>Für eine TN stellt das Zeitmanagement eine grosse Herausforderung dar.</p> <p><i>Anmerkung: Die Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement weisen auf Förderbedarf im Bereich der Handlungsplanung hin.</i></p>
12:35	<p>Sh: Ich stah immer so voll im Gstress, so (-). Ch: Ich hasse das (---) Sh: Wil de Programm gaht immer, immer so bis am Foifi, und dänn</p>	<p>Auch Sh und Ch berichten über ihre Mühe mit dem Zeitmanagement. Sh erklärt den Ablauf, bevor die</p>	<p>EK</p>	<p>Auch für die anderen beiden TN stellt das Zeitmanagement eine Herausforderung dar.</p>

<p>häsch no Ziit zum Packe und dänn dich parat mache, (---) dänn musch uf de Zug. Du gahsch au immer uf de 10 vor Sächsi, oder?</p> <p>Ch: Aber wenn dänn im Zug sitzisch, isch... Ah, richtig Entspannig.</p> <p>Sh: Ja, es gaht so, für mich isch s erscht entspannend, wenn mir acho sind. Meischtens brüelt si di ganzi Zugfahrt (lacht).</p> <p>(Gelächter)</p> <p>I: Scho?</p> <p>Sh: Ja, bis Winterthur. S sind eifach ei Stund... (---)</p> <p>I: Gits öpis, wo d si chasch beruhige, wo d chasch mache?</p> <p>Sh: Ässe.</p> <p>I: Ässe geh.</p> <p>(Gelächter)</p> <p>I: Mam-mam?</p> <p>(Gelächter)</p> <p>I: Okey.</p> <p>Sh: Eigentlich nur mit Ässe. Wenn ich ihre Spiilzүүg gib, rüert si s immer an Bode – und äh, das macht si immer. Und dänn faht si wider a brüele, will s am Bode ligt.</p> <p>I: Ja.</p> <p>Sh: Und dänn säg i, Mami hebt s nüd no einisch uf. Und denn suecht si öppis Anders zum an Bode z rüere, denn isch s de Nuggi (lacht).</p> <p>De: Da bin ich au mal debii gsi. Isch mega schlimm gsi.</p> <p>Sh: Aso immer wider, und das isch für mich eigentli scho mega, aso scho stressig halt, und wenn ich denn gar nüt gib, denn isch s no schlimmer, denn brüelt si no feschter. Denn dänk ich, aah, wenn chumm ich aa? (lacht) Ja, (-).</p> <p>Aso d Zugfahrt mit ihre isch nöd soo schön.</p> <p>I: Was häsch s Gfühl, isch s wäg dir oder wäg de andere, aso weisch, dass wi so (..)?</p> <p>Sh: Nei si het echli de Aschiss im Wage z hocke und warte.</p> <p>I: Nei, ich meine nöd, dass si verruckt isch wäg dir oder wäg de andere Lüt, aber dass du das schlimm findsch, dass si brüelt?</p> <p>Sh: Ja, es isch nöd so s brüele, aber es isch meh so richtig so es Göisse. So es Töibele halt (-). Das macht mi chli innerlich nervös (lacht)</p> <p>I: Ja, das verstahn i.</p> <p>Sh: Und dänn lueged dänn no anderi Lüt. Klar, ich los jetz nüd immer, was di andere Lüt säged, aber (..) s tut amigs scho weh, wenn denn Eine seit, „oh, lug das arme Chind“, obwohl ich nüt gmacht han.</p> <p>Und (-) denn föhl ich mich wider</p>	<p>TN am Freitagabend ins Wochenende entlassen werden.</p> <p>Für Ch bedeutet das Zugfahren Entspannung.</p> <p>Das Kind von Sh weint oft während der ganzen Zugfahrt. Sh versucht ihr Kind mit Esswaren zu beruhigen. Spielwaren werfe das Kind auf den Boden. Dann weine das Kind, weil die Spielsachen unerreichbar seien. Sie sage dann, dass sie die Spielsachen nicht nochmals vom Boden aufheben würde. Anschliessend suche das Kind andere Gegenstände, um an den Boden zu werfen, beispielsweise den Schnuller. Wenn sie dem Kind gar keine Gegenstände mehr gebe, weine es noch stärker. Sie habe den Eindruck, dass das Kind nicht gerne im Wagen sitze und warte. Das Weinen töne dann eher wie ein Kreischnen, ein Trotzen, dies mache sie als Mutter innerlich nervös.</p> <p>Sh stört es, dass andere Mitreisende abwertende Kommentare abgeben. Sie föhle sich dann schlecht. Aus diesen Gründen fahre sie nicht gerne Zug. Sie versuche durch das Mitbringen von genügend</p>	<p>EK</p> <p>EK</p> <p>EK</p> <p>EK</p> <p>MF</p> <p>EK</p>	<p>Eine TN fährt nicht gerne Zug, da ihr Kind sich im Kinderwagen sitzend nicht wohl föhle und sich nur mit Esswaren, Getränken und Spielwaren ablenken lasse. Zusätzlich störe sie Kommentare von Mitreisenden.</p>
--	--	---	--

	<p>schlächt (-) und dänn, ja (lacht) (-), kei Ahnig. Aso, ich tuen eifach nöd so gern Zug fahre. Probiere, so vil wie möglich s Ässe mitzbringe. (Gelächter)</p> <p>S Trinke und lueg, dass si au öppis hät zum sich ablänke, zum Spile oder (-) ja,(-). Meh chan i eigentlich nöd mache.</p> <p>I: Mm (Zustimmung). (-----)</p>	<p>Nahrungsmitteln, Getränken, Spielutensilien oder anderen Gegenständen zur Ablenkung negative Erlebnisse zu vermeiden.</p>	<p>EK</p> <p>EK</p>	
15:00	<p>Ch: Bi mir wird s jetz au immer asträngender.</p> <p>I: Ja, gäll (lacht)?</p> <p>Ch: Wenn si immer wott ufstah und nüme uf de Schoss sitze (-). Und uf Luzärn het s ja die Spilwäge, oder?</p> <p>I: Die sind super, die sind grossartig!</p> <p>Ch: Ja, aber aso für si isch es no meischens wenn s anderi Chind het wo gross sind, denn chani si (-), aber wemmer alläi sind, denn isch s, denn isch s würkli cool. (---)</p> <p>I: Ja, stimmt, wenn s anderi Chind hät, isch s wi chli gföhrlich.</p> <p>Ch: Ja, ussert si sind grad im gliiche Alter.</p> <p>I: Mm (Zustimmung).</p>	<p>Ch berichtet, dass für sie das Zugfahren auch immer anstrengender wird, da ihr Kind immer weniger auf ihrem Schoss sitzen mag. Zudem bemerkt sie, dass ihr Kind für die Spielwagen noch zu klein sei, ausser wenn sich keine anderen älteren Kinder darin befinden würden.</p>	<p>EK</p> <p>EK</p> <p>EK</p>	<p>Für eine weitere TN stellt sich das Zugfahren als Herausforderung dar.</p>
15:45	<p>De: Ja, genau, i han extra so Billet gholt, denn händ s ois so Billet gäh (...)</p> <p>De: ja, er bruucht das nonig! (Gelächter) Ja, das chan er ja eventuell i drü Jahr benutze (Gelächter).</p> <p>I: Bis dänn hät er s ufgässe. (Gelächter)</p> <p>De: Aso, bi mir isch, wenn ich mit em Ks Zug fahre, isch s nöd so asträngend. Hauptsach er hät de Nuggi, öppis zum Spile. Er rüehrt scho gern, ebe wie d Kk jetz Sache an Bode (-), öhm (-), entweder ich lis es uf. Und wenn s jetz immer jedes Mal s Gliiche an Bode, denn nimm i s eifach wäg. Oder i tuen s irgendwo befestige (-) am Wage, dass es nüme abegheit. (-) Ebe er bruucht au Ässe, (...entweder Schoppe, eifach öppis, ebe (-), ebe, öppis in Mage (-). Er isch rächt müed im Zug. Ich weiss au nöd, wieso. Aber ich wirde au rächt müed, wenn i Zug fahre. Und mir händ au en lange Wäg (-) uf Aarau.</p> <p>I: Ah, ja, ja.</p> <p>De: Aso, mir fahre fascht einehalb Stund, öppe. Aso, s chunnt jetz druf a wäg de Zugverbindig.</p> <p>Aber er schläft au meistens. Aso nur,</p>	<p>De kennt das Ablenken durch Schnuller und Spielutensilien. Ihr Kind zeigt sich damit meistens zufrieden oder schläft während der Zugfahrt. Wenn ihr Kind Spielsachen an den Boden wirft, befestigt sie diese oder legt sie zur Seite.</p>	<p>EK</p> <p>EK</p>	<p>Für die dritte TN ist das Zugfahren eine gut bestreitbare Herausforderung.</p>

	<p>wenn de Zug fahrt, schlaft er meischtens im Zug. I: Ja. De: Ja, isch eigentlich normal. (-----)</p>			
17:25	<p>I: Händ ihr so d Möglichkeit, zum wie so ne Spiilgruppe oder so? Wil das Agebott wo mir ja da gmacht händ, das chönnt mer ja eigentli au a Land mache. Mir händ nämli s Wasser gwählt us verschidenen Gründ, (lacht) das chönd ihr oi ja vorstelle. Ebe du hesch gseit wäg de Nöchi, gäll? Sh: Mm (Zustimmung). I.: Das isch en Faktor. Aber mi chönnt ja au a Land eifach so Stationebetrieb mache und... Was wär dänn andersch? Sh: Ich ha mi eifach scho lang nüm so gfühlt, wider so Hut a Hut. Erscht bi de Geburt han i das Gefühl gha, dänn bim Schwümme. So gschpürt halt (lacht). I: Mm, schön. Sh: Die Nöchi. (-----) I: Und du hesch si no ehner, will si no chliiner isch, villicht. Ch: Ich ha si viil, ja. I: Ja. (--) De: Aso, ich dänke, a Land wär s eifach chli blöd für ois zwei jetz. D Kk cha ja laufe, aber oisi chönd ja nonig laufe. Und im Wasser sind s ja eh liechter Ch: (...) Aso, a Land isch scho, (-) aso ja, ja, schwärer. I: Zum Träge? Ch: Ja. Sh: S isch nüd würkli eifacher, wenn si lauft (lacht). (Gelächter) Ch: Muesch si nümme träge. I: Defür? Ch: Muesch defür immer ufpass, dass si dir nöd wägrännt. Sh: Ja, hüt im Migros wider. S ganze Regal, ach! De: Oh Gott! I: Was? Usgruumt oder abghaue? Sh: Jaa, usgruumt. I: Usgrumt? Sh: Und de hät si Schoggi wele näh und ässe. I: (lacht) Sh: Uuh, nei! De: So kenne mir d Kk, oder? (Gelächter)</p>	<p>Für Sh stellte beim gemeinsamen Aufenthalt im Wasser vor allem der Hautkontakt die Besonderheit dar. Diese Nähe habe sie zuletzt bei der Geburt so wahrgenommen.</p> <p>Ch habe auch an Land noch häufig Hautkontakt zu ihrem Kind, da es noch kleiner war.</p> <p>De äussert die Vermutung, dass von einem Kurs, der an Land stattgefunden hätte, vor allem Mutter-Kind-Paare hätten profitieren können, wenn das Kind bereits gehen konnte.</p> <p>Sh bemerkt einen zusätzlichen Aufwand für Eltern von gehenden Kindern, da diese jeweils aufpassen müssten, damit ihre Kinder nicht wegrennen würden.</p>	<p>EW</p> <p>EW</p> <p>EW</p> <p>EK</p>	<p>Für eine TN mit einem gehenden Kind bot das Element Wasser die Möglichkeit, mit ihrem Kind den Hautkontakt zu pflegen.</p> <p>Eine TN mit einem jüngeren Kind pflegt auch an Land noch häufig Hautkontakt.</p> <p>Eine andere TN vermutet, dass von Angeboten an Land vor allem gehende Kinder und deren Mütter hätten profitieren können.</p>
19:20	<p>Sh: Ja, (-) ässe, immer nur ässe (lacht). De: Ja nei, das isch, ich säge ja nöd,</p>			

	<p>dass si schlimm isch, will de Ks isch ja au so schlimm. Sh: Ja. De: Aso. Sh: D Kk, si isch au so gsi wie de Ks. De: Ja? Ou! (Erstaunen) (Gelächter) Sh: De Ks wird mal so wie d Kk. De: I jedere Stund „mam-mam“, „mam-mam“ (in hoher Stimmlage) Sh: „Mam-mam“. Nöd nur i jeder Stund. (Gelächter) Sh: S Zmorge isch fertig, chunnt si wider zu mir, gaht si zum Keksschrank, „mam-mam“ (in hoher Stimmlage). De: (lacht) I: Weiss genau wo. Sh: Jaa! (-----)</p>			
20:02	<p>De: Aber hesch bemerkt, s sind beidi gliich schwär. Sh: De Ks isch, chunnt mir vor, isch chli schwärer! De: Was? (lacht) Sh: De Ks chunnt mir chli schwärer vor, im Fall! De: Scho (lacht)? Sh: Ja, er isch so chli, so chlii, aber so richtig en Mocke, so. De: Ja, scho (..) Sh: Er het scho u mega rächt zuegno. De: Ja (lacht). Sh: Am Afang isch so härzig gsi, so voll „mmm“ (in hoher Stimmlage) und jetz isch er so hmm. (Gelächter) Sh: So s Gsicht, alles. De: Ja, s het scho vil Veränderige gäh. Sh: Ja, sorgsch di guet um ihn! De: (lacht) Sh: So wie n er usgseht. (-) D Kk het au so (-) Späck gha. De: Ja, aber nid so fescht wie de Ks. Sh: Mol, wo si so alt öppe gsi isch scho (-) De.: (...) Sh: Si hät s eifacht nöd so fescht im Gsicht gha, aber defür a de Bei (lacht). De: Ah ja! Sh: Bei und Buuch. (-----) De: Ja, de Ks hät überall so chli Späck. (Gelächter)</p>			
21:12	<p>Sh: Ich ha, ich ha de Ks ja mim Fründ zeigt, oder. De Ks, und er so „wie s Mami, genau wie s Mami“ (in hoher Stimmlage).</p>			

	<p>I: Ja, unbedingt, das isch wüerkli (...). Grad zum das (Betonung) erläbe, isch ja megaschön.. Sh: Er het gseit so, er würd das gern mal mache mit ihre. Ch: Ja, min Fründ het au wele mitcho. Sh: Er het so gfrögt gha, git s das nöd für Vätere (lacht). I.: Momol, das git s scho. Und lueg umbedingt z Winti gits eh Babyschwümme. Ch: Aber dasch doch no tüür. Sh: Ja, ich glaube au (-), sicher eh (...) Ch: Mir hetted nöd so, okey du schafftsch jetz au (-). De: Mir zwei händ nüd so nes grosses Budget (lacht)! Sh: Jaa, nur will i Volljährig bin, oder was? Ch: Ja nei, du häsch zäh Stutz am Tag, Mann. Mir händ das, wo du a zwei Tag häsch in ere Wuche! De: (lacht) I: Ja, das isch nöd de Huufe (-----)</p>	<p>De erwähnt, dass die TN über kein grosses Budget verfügen würden und sich die gängigen Babybade- Kurse nicht leisten könnten.</p>	<p>PA</p>	<p>Die Finanzierung stellt ein mögliches Hindernis für eine Teilnahme an einem der gängigen Babybade-Kurse dar.</p>
<p>29:30</p>	<p>Ch: Ab wänn häsch das übercho? Sh: Mm? Ch: Ab 16? Sh: Was? Ch: Zäh Franke am Tag? (-----) Sh: Mmm, erscht mit 17 (-), wil ich älläi gwohnt han mit de Chliine, am Afang. De: Grosszügegi Gmeind (lacht)! Sh: Jaa, ach, isch halt d Gmeind Winterthur (lacht). Ch: Ja, jede (..) Sh: Ja aber, (-) ja aber si hend scho chli Problem gmacht und so (-), wil ich nonig Volljährig gsi bin (-). Aber ich ha gseit, ich cha nöd andersch (-), wil suscht hätt i müesse mit de Chlii uf d Strass oder suscht wo, oder Heilsarmee, han i gar nüd welle mit ihre. De: Wo? Sh: Heilsarmee (--). Das isch so Wohngmeinschaft für, (-) aso ja, für mich sind das eher so die, (-) wie seit mer (--)? Ch: Asylante? Sh: Ja, genau. Ch: Ou! Sh: Asylante und so. Und das wett ich sicher nöd mit mim Chind wohne, hallo?(--). Aso han ich mich scho rächt gwehrt und dänn bin ich Jugendsekretariat und alles und sit denn (-) händ dete d Wohnig bicho, (-) hans nöd gschafft älläi (lacht), (-)</p>	<p>Sh berichtet, dass sie das</p>	<p>EK</p>	

	<p>bin da häre cho, ja. (-----) I: Mm (Zustimmung). Sh: Isch halt scho nöi so, wohnsch so erscht bi de Eltere und plötzlich bisch eifach Mami (-) musch alles allei mache (-). Ich weiss no, won ich allei gwohnt han, ich han mega Müeh gha mit Wösch mache (lacht). (Gelächter) De: Mir händ glaub jetzt no, aso ich han glaub jetz immer no Müeh. Sh: Ja, s isch eifach (-) De: Viil Wösch zum mache (-) Sh: Mich hät s, bi mir hät s eifach agschisse, ich han z overscht obe gwohnt, füfte Stock ohni Lift, und ich han immer in Chäller müesse ga Wösch mache. Das hät mi so agschisse (-).</p>	<p>Wohnen alleine nicht geschafft habe. Es sei eine grosse Umstellung vom Wohnen bei den Eltern zum Alltag als alleinerziehende Mutter.</p> <p>Auch De berichtet von Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung.</p>	<p>EK</p> <p>EK</p>	<p>Die Schilderungen der TN weisen auf ihre Mühe im Bereich der Handlungsplanung (Alltagsbewältigung) hin.</p>
32:00	<p>I: Und jetz da, föhlsch di wohl? So vo däm här, wenn so chli Unterstützig häsch? Sh: Ja, eifach d Unterstützig und (..) I: Mmm, ja isch scho vil eifacher als wenn ganz älläi bisch. Sh: Jaa (...) Ch: Aso, ich wär lieber älläi. Sh: Ich würd mich ebe scho vil wohler föhle, wenn, aso min gröschte Wunsch han i gseit, isch au mis Ziil isch, dass ich sälbständig eifach dänn cha go schaffe, mit mim Fründ, aso mit em Vater vo de Chline zäme wohne. I: Mm (Zustimmung). (---) Ch: Ich wär vil lieber allei als da. (---) I: Aber finanziell isch s unmöglich? Ch: Nei, wil ich so jung bin. I: Aah, okey. Ch: Denn geit s nid. Aber ich wär vil lieber allei als (..) I: Döf ich fröge, wie alt dass bisch? Ch: Vierzähni, äh füzähni, füzähni, ich bi füzähni worde das Wuchenänd. I: Ah gratuliere!!! (Gelächter) I: Händ ihr Geburtstag gfiired? Ch: Ja, ja, (-) aber ähm, ich wär lieber älläi, als dass mir amigs immer öpper seit, was ich mache muess. Sh: Ja das isch immer so! (Gelächter) Ch: Vor allem am Mittag, döf ich si nid abenäh, wenn si brüehlt. (-) Ja, da stell ich mir öppis anders vor. I: Ah, da hesch du ganz anderi (-) Idee, was mer chönnt. Sh: Als Muetter isch halt scho chli hert. Ch: Und au Brei, was mir münd</p>	<p>Sh erkennt das Angebot der Mutter-Kind-Institution als Unterstützung ihrer Alltagsbewältigung. Dennoch äussert sie ihren Wunsch, den Alltag gemeinsam mit ihrem Freund und ihrem Kind ohne zusätzliche Unterstützung meistern zu können.</p> <p>Ch äussert ihren Wunsch nach einer eigenen Wohnung. Sie erkennt jedoch, dass sie aus rechtlichen Gründen an eine Mutter-Kind-Institution gebunden ist. Zudem wünscht sie sich mehr Möglichkeiten, die Regeln der Mutter-Kind-Institution mitzubestimmen und den Umgang mit ihrem Kind persönlicher zu gestalten, sei dies, um ihr weinendes Kind am Mittag vom Zimmer zu sich in den unteren Stock zu holen, oder den Brei täglich frisch zubereiten zu können. Zudem hat sie das Bedürfnis, mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen zu können.</p>	<p>EK/ ZG</p> <p>MF/ ZG</p>	<p>Die Lebensumstände sind für alle TN schwierig.</p> <p>Eine TN äussert das Bedürfnis nach Selbstständigkeit, aber auch die Einsicht der Notwendigkeit nach Unterstützung.</p> <p><i>Anmerkung: Alle TN befinden sich in der Adoleszenz.</i></p> <p>Eine andere TN äussert den Wunsch nach mehr Mitspracherecht, Selbstständigkeit und mehr gemeinsamer Zeit mit dem Kind.</p>

	<p>mache. Ich würd ihn jede Tag früsch mache. Mir müend igfrühre, wil mir halt nie da sind (-). Und wil mir das nid sälber am Chind chönd gäh, und so. Aso, am schlimmschte isch für mich Schuel, (-) Schuel und Chind,(-) aso Schuel, chume hei, (...) mit ihre und dänn muess si scho wider is Bett.</p> <p>I: Ja, das isch wahnsinnig!</p> <p>Ch: Und au wenn ich mal fröge, daf ich bitte de Namittag (.....) – „Nä-ää“.</p> <p>I: Und wo isch d Schuel?</p> <p>Ch: In Stäfa.</p> <p>I: Ja.</p> <p>Ch: Aber isch nöd wit, aber trotzdem</p> <p>I: Jaja, bisch trotzdem äweg.</p> <p>Ch: Ja.</p>		<p>EK/ ZG</p> <p>ZG</p>	
34:00	<p>Sh: Ich dänke au wenn mer so nümme lang (..), hesch ja s ganze Läbe no vor dir!</p> <p>De: Ja, das isch scho klar, weisch. Du hesch nacher dis Chind, dis Chind für immer, ja (-) das isch eso.</p> <p>Sh: Aber di erschte Mönnet sind scho (..)</p> <p>De: Aber die Ziit wo da erläbsch und immer i de Schuel bisch, chasch gar nümme erläbe.</p> <p>Sh: Mm (Zustimmung).</p> <p>De: Zum Bispil wenn si ihri erschte Zähne bechömed.</p> <p>TN: Mm (Zustimmung).</p> <p>De: Und wo sich de Ks agfange, aso wo sich de Ks hät agfange drähie, bin ich au nöd debii gsi. Und ich find s mega schad und es verletzt mi eigentlich mega, dass ich als Muetter so öppis gar nid cha erläbe. Wil ich eifach (..).</p> <p>I: Eifach d Umständ!</p> <p>De: Ja.</p> <p>I: Ja, das verstahn i.</p> <p>De: Und ja, es tuet wüerkli weh, wenn, wenn ähh, es sind ja kei fremdi Persone wo oisi Kinder betroid.</p> <p>Aber dass usgrächnet sii das alles gsehnd, und du wo eigentlich d Muetter bisch, dass das ähm, nid chasch gseh, wil eifach kei Ziit hesch! (...)</p> <p>Ja, das isch au d Zuekunft wo musch baue, das isch klar, mi muess e Lehrstell mache, mi muess i d Schuel und Dies und Das isch wichtig.</p> <p>Aber mit em Chind isch halt scho schwierig, das alle in Griff z becho.</p>	<p>De erkennt, dass sie viele Meilensteine, welche ihr Kind erreicht, nicht als erste miterleben kann, da sie sich möglicherweise gerade in der Schule aufhält. Dieser Umstand betrübt sie.</p>	<p>EK/ ZG</p>	<p>Eine TN äussert das Bedürfnis, das Erreichen der wichtigen Meilensteine und Entwicklungsschritte des Kindes miterleben zu können.</p>
35:55	<p>Und ebe, i bi jo au mal e Wuche go Schnuppere gange.</p> <p>I: Mm.</p> <p>De: Und einisch han i au bis am Achte müesse döte bliibe (-) und alles (..) ganze Lade zue mache und (...) Drum und Dra. Und das hät scho fascht e</p>			

	<p>halb Stund duuret. Dänn no mit em Zug zrugg fahre. Zum Glück isch das nur in Rappi gsi.</p> <p>I: Mm (Zustimmung).</p> <p>De: Da han i nur zäh Minute bruucht zum da häre cho. Aber bis dänn isch mis Chind scho igschlafe. Und mi muess zum Biispil am Nüni go schaffe goh. Denn han ich ja nur (-) zwei Stund öppis vo ihm (-), nid emol villicht. Und am Abig schlaft er.</p> <p>I: Ja.</p> <p>De: Und das isch genau jetz wi bi de Schuel, wil ich han ja amigs, (-) hüt zum Bispil han i bis am foifi Schuel. Aso chum i zrugg, hol ich ihn, gibe ihm öppis zum ässe und tuen ich ihn grad is Bett (-). Das isch eigentlich Alltag für öis (-) Schüeler.</p> <p>I: Ja, scho verruckt, das find i jetz ä no rächt extrem (-). Denn isch s eigentlich nur s Wuchenänd wo d wüerkli mit ihm häsch, zum bi dir ha.</p> <p>TN: Mm (Zustimmung).</p>	<p>De legt dar, wie wenig gemeinsame Zeit ihr mit ihrem Kind im Schulalltag verbleibt und bedauert diese Tatsache.</p>	<p>ZG</p>	<p>Auch diese TN äussert ihr Bedürfnis nach mehr gemeinsamer Zeit mit ihrem Kind.</p> <p><i>Anmerkung:</i> Die instiutionsinterne Bezugsperson bestätigt die Mehrbelastung der TN: Die Frauen seien neben dem Lernen und der Betreuung der Kinder in die Haushaltführung der Institution eingebunden. Für die Zeit, in welcher die Kinder fremdbetreut wurden, müssen die TN die Schoppenflaschen oder Breinahrung vorbereiten. Das Leben in der Institution käme einem Leben als Alleinerziehende gleich, mit dem Unterschied, dass klare Strukturen durch die Institution vermittelt würden.</p>
--	--	--	-----------	---

III.XVII Transkription des Interviews mit der Gruppe 2

Transkript Interview Gruppe 2

Datum: Freitag, 13. Dezember 2013
 Ort: Haus B, ZH
 Interviewte Personen: Sa, Sc, Th nahmen gemeinsam mit ihren Kindern an mindestens drei der sechs Kurseinheiten „Schwan- und – Schwänchen“ teil. Ma nahm nicht am Interview teil.
 Dauer: 39:51

Transkriptionszeichen

Zeichen	Bedeutung
I	Interviewerin
Sa, Sc, Th	Befragte Personen
TN	Teilnehmerinnen (alle befragte Personen)
Kf, Ks, Kk, Kl	Kinder der Teilnehmerinnen
An	Institutionsinterne Bezugsperson
(zögert) etc.	Paraverbale Äusserung
(-)	Kurze Pause
(---)	Dauer längerer Pause
(...)	Unklarheiten

Codezeichen

Zeichen	Bedeutung
MF	Mütterliche Feinfühligkeit
EW	Element Wasser
PA	PMT-Angebot
EK	Elternkompetenz allgemein
ZG	Zielgruppe

Zeit	Transkript	Paraphrase	Code	Fazit
2:44	Sc: Schön, Kl, uee! I: Ganz allei. Sc: Ks nein, (-) und au Kk ganz allei!	Sc zeigt sich beeindruckt darüber, dass Kl und Kk sich alleine in den Schwimmhilfen bewegen. Sie sagt, Ks wollte nicht.	EK	Die Teilnehmerin nimmt ihre Tochter wahr und vergleicht sie mit anderen Kindern.
3:45	Sa: Mein Gott, Kf hät huere Froid! Sc: Schön. Th: Oh, jöh.	Sa stellt fest, wie sehr Kf sich freut.	MF	Eine Teilnehmerin nimmt starke Gefühls-äusserungen ihres Kindes wahr.
5:43	I: Ja, was bliibt oi dänn bsunders in Erinnerung, wänn ihr zrugg dänked a de...? Sa: Wasser! Th: Wasser! I: Wasser. Th: Wasser, schön warm isches gsi. Chind händ Froid gha, mega. Sc: Sehr schön und schwimmen und mit Kind. Th: Mmh. I: Was isch dänn so schön gsi? Sc: Vom Spile, interessant von Kind, mein Tochter, sie gern, sehr. Und vorher	Auf die Frage, was ihnen in Erinnerung bleibt, nennen die Frauen als erstes das Element Wasser Die Temperatur wurde als angenehm warm empfunden. Sie stellen fest, dass die Kinder und sie viel Freude hatten. Sc nennt das vielfältige Angebot als besonders bleibenden Eindruck, sowie, dass ihre Tochter eine erstaunliche Wassergewöhnung durchmachte. Auch das veränderte Gruppenkollektiv wird genannt.	EW MF PA EW	Das abwechslungsreiche Angebot hat den Frauen und den Kindern gefallen. Eine Teilnehmerin hat beobachtet, dass ihre Tochter sich ans Wasser gewöhnt hat und Vertrauen in die Mutter und das Setting gewonnen hat. Das Wasser wurde als angenehm warm empfunden.

	<p>anfänge nei, aber langsam langsam lerne sehr schnell Wasser und schwimmen. Und schwimmen Ks. Aber isch sehr sehr schön, ich nid vergesse mit Kollege. (Gelächter) I: Auch das Miteinander? TN: (Allgemeine Zustimmung) I: Schön.</p>		ZG	Für die Gruppe war es ein wertvolles Erlebnis, um sich gegenseitig besser kennen zu lernen.
6:38	<p>Th: Aso ich find, ehh, nach dem Schwümme han ich gfunde, dass au chli Gruppe sich au echli gändered hät. I: Ihr unterenand? Th: Ja, mir sind echli änger worde, aso änger zäme... worde als vor em Kurs. I: Ja, es isch scho en anderi Situation, oder, mer isch i de Badhose, chunt da zäme ane... ... (Gemurmel)... Sc: Sehr schön (...) I: Schön. Th: Dass Chind so zäme, also all Froid gha händ. Das han i bis jetzt nanig erläbt, dass mer so i de Gruppe, aso mit de Chind zäme go schwimme sind. Ehner under ois... I: Mmh. Th: ...im Summer... I: Ja. Th: ...aber mit Chind das gseh wie si sich mitenand, wi si mitenand Sache entdecked oder allei oder i de Gruppe Sache mitenand erläbed... I: Schön. Th: ...isch wunderschön (-----)</p>	Th erzählt, wie sie nach dem Kurs das Gruppenkollektiv verändert sieht. Einzelne Frauen seien seit dem Kurs offener und zugänglicher geworden. Für die Frauen war es die erste derartige Erfahrung als Gruppe (mit den Kindern zusammen) im Wasser. Das gemeinsame Erlebnis, sowie die individuellen Erfahrungen werden hervorgehoben.	ZG ZG ZG/MF ZG	<p>Sie haben als Gruppe vom Kursangebot profitiert. Die Gruppe steht jetzt enger zusammen. Es konnten sowohl gemeinsam, als auch und jede für sich Erfahrungen gesammelt werden. <i>Anmerkung:</i> <i>Bei einem Mutter-Kind-Paar hat die Begleitperson Angst und Bedenken bezüglich des Kurses und des Wassers beobachtet. Im Verlauf des Kurses habe sie aber eine Wassergewöhnung der Tochter und der Mutter beobachtet. Sie hätte die anfänglichen Bedenken abbauen können und habe in der Schlussstunde nur noch gestrahlt.</i></p>
8:04	<p>I: Dir bleibt s Wasser vor allem in Erinnerung? Sa: Ja, Wasser. I: Fühlsch dich wohl? Sa: Und dass de Kf trotz em Unfall gern Wasser het, bin i froh. I: Isch s vo Anfang a gsi ,(--), dass er s gern gha hät? Sa: Er hät am Anfang sehr gern Wasser gha aber, ehm, nachdem er in Zürisee gheit isch, bin i mer nüme so sicher (lacht) I: Magsch di na erinnere, wo d s erscht Mal cho bisch mit ihm? Sa: Ja. I: Da het er ja nöd so ie welle? Sa: Da het er nöd so ie wölle, will ich bin ja, han ja nöd chöne ie. I: Ah ja. Sa: Und d An hät ihn dänn müesse inelocke und er sich meh a mich welle halte und ich han ihn versuecht, ine z locke aber er (...) Dänn isch er mit de Ziit inegange, wie, weiss i nöd. (---) I: Aber mit dir isch er dänn s nächst Mal dänn eigentlich grad inecho?</p>	Sa erzählt über ihren Bezug zum Wasser. Sie fühle sich einfach sehr wohl im Wasser, obwohl sie keine gute Schwimmerin sei. Sa zeigt sich sehr erfreut, dass Kf nach seinem Sturz in den Zürichsee die Freude am Wasser nicht verloren habe. Dass Kf in der ersten Kurseinheit nicht ins Wasser steigen wollte, bezieht Sa auf sich und darauf, dass sie selber nicht im Wasser war und er sich darum zuerst nicht hineinzusteigen traute.	EW	<p>Eine TN fühlt sich im Wasser wohl und zeigt sich erfreut, dass ihr Sohn trotz eines Sturzes in den See gern im Wasser aufhält. Sie bewertet seine anfängliche Vorsicht vor dem Wasser als Zeichen einer engen Beziehung zwischen ihr und ihrem Sohn. <i>Anmerkung:</i> <i>Wunschvorstellung? Von aussen haben wir beobachtet, dass ihr Sohn gern bei anderen Personen war und sich äusserte, er wolle nicht zur Mutter. Die anfängliche Skepsis beziehen wir eher auf seine schlechten Erfahrungen. Auch die Begleitperson beobachtete anfänglich eine starke Unsicherheit bei diesem Mutter-Kind-Paar und schloss daraus, dass bei beiden die negative Erfahrung stark haften blieb.</i></p>

	Sa: Zimli. ... (16sec Pause)					
10:14	Th: Und ebe die verschidene Möglichkeit wo s geh hät. I: Mmh.	Th lobt das vielfältige Material- und Spielangebot. Sie nennt Spiele, die Fk besonders gefallen haben. Sie erinnert sich daran, dass wir Fk im grossen Schiff nicht sehen konnten. Als Th von der räumlichen Distanz zwischen Mutter und Kind im Wasser spricht, bringt sich Sa ein. Sie erzählt aus eigener Erfahrung, wie schnell es gehen kann bis ein Kind ins Wasser fällt. Das Wasser verlangt von einer Mutter viel Aufmerksamkeit.	PA	Die Erlebnisse während dem Kurs hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Eine Mutter nennt verschiedene Spiele, die ihrem Sohn besonders gefallen haben. Das vielfältige Materialangebot wird gelobt. Das Wasser wird von mehreren Teilnehmerinnen als gefährlich eingestuft. Kindliche Emotionen während dem Spiel bleiben den Müttern in Erinnerung.		
10:20	Th:(...) bi s erscht Mal nöd debi gsi. Aber s hät namal so eis gha, wo wie es Schiffl gsi isch, da hät mer gemerkt, dass mer gar nöd de Fk chan gseh.		MF			
10:35	Th: Aber a dem hät er rächt Froid gha.		MF			
10:43	I: Mer gseht s, mer gseht au dich (--) bisch scho...		MF			
10:55	I: I de Nöchi. Th: Mmh. (--)		MF			
10:58	Sa: Bim Wasser isch mer immer i de Nöchi. (--) I: Ähä, da muss mer parat si? Sa: Mmh. I: ja. ja. (-----)		EW			
11:06	Sa: Das hät mer au gseh gha. (--) I: Wie meinsch? Sa: Wie schnäll, dass es chan... Th: Wie schnäll, ja. I: Isch dier das au so ufgfalle? Th: Ja. I: Wie schnäll, dass plötzlich?		MF			
11:20	Sa: Vor allem mir und de Ma isch es ufgfalle, will d Ma isch debii gsi, won i bim Zürisee gsi bin. Th: Oh ja!		MF			
12:22	I: Ja, wie isch s dänn für dich gsi, also lustig (-) Sa: Im erschte Moment zimli schokierend und im zweite Momänt isch s luschtig gsi, wil nüt passiert isch, aber ehm moll. Nacher isch erscht de Schock cho. Won ich han überleit, was het chönne passiere. I: Ja. (---) Sa: Ja.		Sa erzählt von Kf Unfall. Sie sagt, dass sie im ersten Moment sehr erschrocken sei. Als sie aber feststellen konnte, dass nichts passiert sei, konnte sie darüber lachen. Sie sagt, der Schock kam erst später, als sie sich überlegte, was alles hätte passieren können. Th bringt sich ein. Sie sagt, dieser Unfall von Kf sei auch für sie ein Beispiel gewesen, um sich bewusst zu werden, wie wichtig das Kind sei. Sie habe sich vorgestellt wie das wäre, wenn ihr Sohn in den See fallen würde. In einem solchen Moment sei andere nicht wichtig. Als Beispiele nennt sie, was man trägt, was man hat. Sie sagt, dass ihr Kind ihr sehr wichtig ist, wichtiger als alles andere. Im gleichen Atemzug nennt sie aber auch die Möglichkeit, dass es Mütter geben könnte, die nicht für ihr Kind in den See springen würden.		EK	Sa reagierte prompt und angemessen indem sie ebenfalls in den Zürichsee sprang. <i>Anmerkung: Wie sie emotional auf das Ereignis reagierte, ob sie ihr Kind tröstete oder beschimpfte, bleibt für uns offen...</i> Eine andere Teilnehmerin folgert daraus, dass ihr das Kind das wichtigste auf der Welt sei, wichtiger als alles andere. In diesem Fall gelingt der Teilnehmerin die Perspektiven- übernahme. Die Teilnehmerinnen grenzen sich ab gegenüber „schlechten Eltern“
12:50	I: Und dass sie glached hät, isch das für dich... Sa: Isch keis Problem gsi. Es hät eifach, es hät lustig usgseh. Th: Ja, ich han s mir chöne vorstelle. So herzig gsi, wil also. Aber einersits han ich mir au chli Sorge gmacht, dass ich (...) han mir vorgstellt, wänn s min Sohn wär. Was würd passiere, wänn. Also. Ich wär scho... Sa: Ich glaub, jede reagiert da andersch. Th: Mh. Sa: I dem Moment. Th: Aber isch eigentlich scho wie es guets Bispil gsi. Zum zeige ja, dass chan make oder isch ehm, wies öpperem gaht isch, was mer a hät, was für Sache mer hät. (-) Aso wi zum säge, s Chind isch rächt wichtig. Vil wichtiger als alls andere. Wil s chönt au anderi Muetere ge, wo säged, nei ich gang nöd ine.				EK	
		EK				
		MF				

14:01	I: Nöd ine, mmh. Sa: Zum Bispil Müetere, wo Angst vor Wasser händ. I: Ja. Sa: Weiss nöd, öb die grad ine springed. Th: Aber s git au Rabemüetere.	Sohn hinein fiel, habe sie keine Sekunde gezögert und sei ins Wasser gesprungen.	EK			
14:13	Sa: Ich weiss no, wo am Kf sin Schueh in Zürisee ine gheit isch. Ich han, ich han nöd chöne ine gumpe, wil ich han nöd gwüsst, isch jetzt s Wasser tüüf gnuég, isch s Wasser zu tief oder... und ich bin nöd di best Schwümmerin. Und i dem Momänt han i nöd gwüsst, wi n ich, wi n ich ine springe chan. Aber i dem Momänt isch s mier eigentlich egal gsi. Han i nöd überleit oder, oder, oder. I: I dem Momänt, wo de Kf ine gheit isch, isch es ganz klar gsi. Sa: Ja, i dem Momänt isch s mir eigentlich egal gsi, chan i mir weh tue, han i nassi Schueh oder, oder, oder. I: Ja, das isch, mmh... Sa: Da han ich gar nümme überleit, muss i schwümme, muss ich, muss i stah, muss i diis, häts Stei une oder, oder, oder, isch s warm oder Dis oder Jenes. Will (--). I dem Momänt han i nur no gseh, min Sohn isch dune, ich muess gaa. I: Mmh. Sa: Wil er chan nöd schwümme, nonig. Und ja. (-----)		MF			
15:32	Th: Er wär au fascht abe gange. I: Genau, das isch au mal passiert.	Th erinnert sich an eine Situation, in welcher Kk im Kurs untergetaucht wäre, wenn sie ihn nicht gehalten hätte. Sie berichtet, wie Kk auf diesen kurzen Taucher reagierte. Er habe gelacht, während sie völlig geschockt war. Th hat erkannt, dass das Wasser gefährlich sein kann und zieht daraus Konsequenzen für den Alltag. Es passiert ihr oft, dass sie etwas im Zimmer vergisst und dies erst merkt, wenn sie Kk im Bad bereitmachen möchte. Sie lässt ihn dann alleine im Badestuhl sitzen und rennt nach oben. Damit nichts geschehen kann, lässt sie jeweils das Wasser auslaufen.	MF	<p>Anmerkung: Die Situation, als Kenny untertauchte und sein Atemschutzreflex einsetzte, nahmen wir von aussen anders wahr als die Mutter. Kenny hat ihrer Meinung nach eine falsche Reaktion gezeigt. Sie erwartete, dass er weinte aber er habe gelacht. Unsere Beobachtung war, dass die TN lachten und das Kind sich sehr erschreckte.</p> <p>Das Wasser wird als gefährlich eingeschätzt.</p>		
15:36	Th: Hett ich ihn nöd ghebt. I: Da häsch du ganz schnäll reagiert, gäll? Th: Ja I: Mmh					
15:42	Th: Und dänn lacht er na, er statt brüele lacht er. So, ich hett Panik übercho und du lachsch.					
15:50	I: Häsch dänn du sälber au chli Angst gha? Th: ja. I: Isch scho... Th: Echli, ich han Schock. Ja, mer weiss nie was passiert wär. (---)					
16:03	TH: De isch eso winzlig und. (-----)					
10:10	I: Ja, mir isch s au passiert, bi dere Rutschbahn isch si au abtaucht und dänn isch wüklü, so üuh (Sc lacht über das Geräusch) I: Mer verschrickt fescht, ja. Th: Wil Wasser isch wüklü gföhrlüch. I: Mmh.					
16:26	Th: Und hüt isch au, ich han müesse entscheide, ich han Sache dobe vergässe, Crèmes, Medis, ich bin ganz zoberst obe.					
16:40	Th: Han ich ihn müesse im Wasser la. Also ich han ihn i me Stuehli gla.					
					EW	

	<p>I: Ja. Th: Und Wasser extra use, usegschüttet. I: Ja. Th: Dass nüt passiert und da macht mer trotzdem, bin i schnäll. I: Ganz gschnäll gsi. Th: Wil er isch so nen bewegliche, aktivs Chind.</p>		EK	
18:15	<p>Th: Also ebe vorsichtiger sii. Luege, dass nüt passiert. Ok, mer chans säge, aber mache isch nöd eifach. Wil irgendswann passiert scho öppis. I: Und dänn? Th: Und dänn reagiere klar, das sowiso. Aber ich meine natürlich. (Sa: nöd warte bis es passiert) Th: Ja, nöd warte, bis es passiert. Eifach Augen haben wie ein Adler.</p>	<p>Th nimmt sich vor, vorsichtig zu sein und aufzupassen, dass ihrem Sohn nichts geschehen kann. Aber sie nennt auch die Möglichkeit, dass doch etwas passieren könnte und dass man dann sofort reagieren muss. Ansonsten sei es wichtig aufzupassen, wie ein Adler.</p>	MF EK	
21:31	<p>I: Chasch du dir vorstelle wie das wär, wänn de Kurs nöd im Wasser gsi wär, sondern so ne Spilgruppe eigentlich. Das chönt mer ja au an Land mache, oder? Chasch du dir vorstelle, was andersch wär? Sa: Nei. I: Weisch nöd, isch chli schwirig? (--)</p>	<p>Sa denkt, dass Kf auch an Land Freude an einem solchen Angebot hätte, sie als Mutter jedoch weniger. Sa kommt auf das Umziehen zu sprechen. Es war für sie anstrengend, Kf und sich selber umzuziehen. Als Th leise lacht, zeigt sich Sa verunsichert. Th bestätigt dann aber die Aussage von Sa. Sa malt sich aus, wie es gewesen wäre, wenn Kf mit den Kleidern ins Wasser gefallen wäre. Sie sagt, dass sie, währendem sie sich umgezogen habe, nicht bereit gewesen wäre, um sofort zu reagieren. Auch hätte sie keine Ersatzkleider gehabt. Sie sagt, sie musste doppelt vorsichtig sein. Th erzählt, dass Kk jetzt robbt und die Umziehsituation für sie jetzt auch stressiger wäre. Auch Sc bestätigt, dass das Umziehen anstrengend war. Ks lehne das An- und Ausziehen kategorisch ab. Aber Sc sagt auch, dass sie nicht darauf eingehen könne, da sie nicht wolle, dass Ks ihr auf der Nase herumtanze.</p>	EW	<p>Auf die Frage nach den Unterschieden zwischen einem Land- und Wasserangebot wird die Körpernähe von den TN nicht genannt. (Die Nähe, die Beziehung zum Kind, das Vertrauen, das im Wasser besonders zum Tragen kommt)</p> <p><i>Anmerkung: Die Begleitperson fügt an, dass sie erstaunlich wenig intervenieren musste im Wasser. An Land müsse das Personal häufiger intervenieren. Das Element Wasser macht die Mütter also achtsamer. Ebenfalls von der Begleitperson wird die körperliche Nähe genannt, die vor allem bei zwei Mutter-Kind-Paaren im Alltag fehlen würden und die sie im Wasser haben konnten.</i></p>
22:09	<p>Sa: De Stress mit em Umzieh wär uf jede Fall weniger gsi. Th: (lacht leise) Sa zu Th: Ja? Nöd? Th: Stimmt scho. (-----)</p>			
22:22	<p>Sc: De Kf. I: Heiss und... (-----)</p>			
22:38	<p>I: Und was hät s dänn na stressig gemacht, s Umzieh? Scho äng oder? Sa: De Kf hät di ganz Zit welle abseckle wänn ich mich agleit han und ja. Und wänn er agleit gsi isch, hät er nümme dörfe id Nächi vom Wasser, (--) wil suscht, wänn er ine gheit wär, wär ich nöd parat gsi, i dem Momänt. Wil ich han ja mich müesse alegge. Und ja. (-----)</p>			
23:04	<p>Sa: Das wär au nöd grad s Gschidste gsi, wil dänn het i kei Ersatzkleider gha und s wär chalt gsi au na. Wär jetzt Summer, wär s andersch gsi. I: Mmh. Sa: S letscht Mal isch er ja im Summer in See gheit. Das Mal wär s im Winter passiert. (...) (-----)</p>			
23:33	<p>Sa: Da han i doppled müesse (ufpasse) (-----)</p>		MF MF	
	<p>I: Doppled müesse vorsichtig sii. (-----)</p>		EK	

	<p>Sa: Ich bin Inländer. Th: Ich bin en schwarze Usländer. (Gelächter) Sc: Nei, nei, schöne Frau. Th: Und ja, nei, wirklich rächt luschtig mitenand. Chasch lache, mir chönd sogar über die Rassismus da drüberd lache (lacht). Aso, ehm, ja. Aso, ich find, de Kurs hät scho öppis gnützt. Es hät nöd nur oise Chinder öppis gnützt, au nöd nur ois biibracht als Muettere z si, sondern au bracht gha, wie mer chönd jetzt zäme läbe. I: Ja, schön. Th: Also. I: Schön. Th: Ja. Aso vil Erfahriga gmacht. Nöd nur ufpassa, was passiert. I: Mmh. Th: Aso au positiv Sache. I: Mmh.</p>	Zusammenleben positiv beeinflusst habe.	ZG	
30:28	<p>Th: Aso ja, ich weiss nöd, öb i dezue chan säge. I: Ja, häsch uh vil chöne säge! Th: Nur bizli. (-----)</p>	Th fasst zusammen, was Ma zu der Diskussion beigetragen hätte. Sie sagt einführend: „Es ist wie bei mir.“ Es habe Ma Spass gemacht. Sie habe gemerkt, dass man immer aufmerksam sein muss. Ausserdem habe sie bemerkt, dass das gemeinsame Baden ihrem Sohn gefallen hat. Sie sagt, sie hätte im Wasser mehr (Körper-)Kontakt mit Kl gehabt. Das habe ihr gefallen. Am meisten hebt sie heraus, dass sich Kl so wohl gefühlt habe.		Unter den Frauen gab es ein Austausch über die Kurseinheiten. Sie haben gemeinsam darüber reflektiert, was ihnen besonders gefallen hat. Der Körperkontakt und die physische Nähe werden als wichtige Faktoren genannt. Die Teilnehmerinnen nehmen wahr, dass die Kinder Spass im Wasser hatten und sie sich wohl fühlten.
30:39	<p>Eigentlich schad, d Ma isch nöd da gsi. Isch chrank. I: Ja. Si hett sicher au vil chöne säge. Sa: Oises Beileid. (Gelächter) (---) I: Händ ihr mit ihre, mit ihre mal gredt? Th: Äh, also ich han eigentlich meh Kontakt... I: Ja, wie isch s für si gsi? Th:... mit ihre, mir händ am meiste Kontakt. I: Ja. Th: Ich gahn si regelmässig go bsueche. Sa: Wo bsuechsch si? (lacht) Th: Über Bsuechszit sogar. Tuen sogar überlimitiere. Sa: Oh, mein Gott, gahsch sogar über Bsuechszit, schäm dich. Th: Ja also. (-----)</p>	Th sagt, dass sie mit Ma nach jeder Kurseinheit gesprochen hätte.		
31:11	<p>Th: Also ähm, ihre macht s au Spa, aso hät ihre au Spass gmacht gha. Ähm, si hät jetzt gmerkt, was ihre Sohn gern hät. Und was nöd. Und ebe, fascht ähndlich wie bi mir. Ähm. Ja, dass sie ähm, dass si immer ufmerksam sött. Dass d immer ufmerksam musch si. I: Mmh. Th: Und wänn si mit Chind go bade gaht. Au dass s Chind Spass hät. - Mega vil, und so. Oder s Chind bruucht oder s Umzieh. Und si het gmerkt, dass si het meh Kontakt mit de Chli... I: Ja. Th: ...wänn si im Wasser isch. I: Ja, ah ok. I: Als suscht bim Spile? Th: Ja.</p>		MF MF EW	

